

Hochschule für Heilpädagogik / Master SHP HS23

Mit gestärktem Mindset erfolgreich durchs Leben?

Eine systematische Literaturanalyse

Eingereicht von: Alexandra Krieg
Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys
Zürich, Mai 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht anhand einer systematischen Literaturanalyse und qualitativen Inhaltsanalyse die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen im schulischen Kontext.

Analysiert wurden vier Studien, darunter eine Meta-Analyse. Die Auswertung erfolgte mit MAXQDA nach Kuckartz und Rädiker (2024). Die Codierung wurde deduktiv und induktiv entlang der Kategorien «Wirksamkeit» und «Generalisierbarkeit» vorgenommen.

Im Rahmen der Analyse zeigt sich ein heterogenes Bild der Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Growth Mindset Interventionen kein universell wirksames Mittel zur Verbesserung schulischer Leistungen darstellen und stark durch kontextuelle Einflussfaktoren bedingt sind.

Daraus ergeben sich praxisrelevante Ansätze zur Förderung wachstumsorientierter Haltungen, etwa in Form von erhöhter Anstrengungsbereitschaft, prozessorientierter Zielsetzungen oder eines konstruktiven Umgangs mit Fehlern.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die mich während des Prozesses dieser Masterarbeit unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Markus Matthys, der mich stets mit wertvollen Anregungen und konstruktivem Feedback begleitet hat. Ebenso danke ich meinen Mitstudierenden für den fachlichen Austausch und die motivierenden Gespräche. Ein grosses Dankeschön geht auch an meine Familie und Freunde, die mir in herausfordernden Phasen mit Geduld, Unterstützung und aufmunternden Worten zur Seite standen. Ohne ihre wertvolle Unterstützung wäre diese Arbeit nicht in dieser Form möglich gewesen.

Inhalt

Abstract.....	ii
Danksagung	iii
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz	1
1.2 Fragestellung	3
1.3 Definition und Bedeutung des Mindsets	3
1.3.1 Mindset	3
1.3.2 Fixed Mindset	4
1.3.3 Growth Mindset	4
1.3.4 Gegenüberstellung Growth Mindset und Fixed Mindset.....	5
2 Forschungsmethodik.....	6
2.1 Systematische Literaturrecherche	6
2.1.1 Festlegung der Suchbegriffe / Keywords	6
2.1.2 Einschlusskriterien.....	7
2.1.3 Vorgehen Literatúrauswahl.....	8
2.1.3.1 Datenbankabfrage.....	8
2.1.3.2 Fünf Schritte im Literatúrauswahlprozess	10
2.2 Qualitative Inhaltsanalyse	13
2.3 Methodenkritik.....	16
3 Auswertung der Literaturrecherche	18
3.1 Studie 1: The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation – Rhew et al. (2018)	19
3.2 Studie 2: The role of peer mindsets in students’ learning – Sheffler und Cheung (2020)	25
3.3 Studie 3: Teacher mindsets help explain where a growth mindset intervention does and doesn’t work – Yeager et al. (2022).....	33
3.4 Studie 4: Do Growth Mindset Interventions Impact Students’ Academic Achievement? – Macnamara und Burgoyne (2023).....	39

4	Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse.....	50
5	Diskussion.....	56
5.1	Diskussion der Ergebnisse	56
5.1.1	Wirksamkeit von Growth Mindset (Interventionen).....	56
5.1.2	Einschränkungen der Generalisierbarkeit.....	59
5.2	Beantwortung der Fragestellung	61
5.3	Relevanz für die Berufspraxis.....	62
5.4	Ausblick.....	64
6	Literaturverzeichnis	66
7	Bildverzeichnis	77
8	Tabellenverzeichnis	78
9	Anhang.....	79

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Hauptteile: Kapitel 1 beschreibt die Ausgangslage, erläutert die heilpädagogische Relevanz, leitet die Forschungsfrage her und führt in die Thematik ein. Kapitel 2 stellt die Forschungsmethodik vor, bestehend aus einer systematischen Literaturrecherche und einer qualitativen Inhaltsanalyse. Kapitel 3 und 4 präsentieren und analysieren die Ergebnisse der jeweiligen Methodik. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse, beantwortet die Forschungsfrage, reflektiert die heilpädagogische Relevanz und bietet einen abschliessenden Ausblick.

1.1 Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz

Der Förderung von überfachlichen Kompetenzen beziehungsweise der Persönlichkeitsentwicklung wird, gemäss den Erfahrungen der Autorin, im Schulalltag und oft auch im Elternhaus, eher wenig Beachtung geschenkt. Viele Schüler*innen sprechen regelmässig negativ von sich selbst oder haben verinnerlichte Glaubenssätze, welche nicht nur ihren Schulalltag negativ beeinflussen. Motivation und Interesse, sich neue Inhalte anzueignen, sich selbst herauszufordern und weiterentwickeln zu wollen, erlebt die Autorin nur bei wenigen Kindern. Etwas Neues zu lernen, bereitet den Kindern kaum mehr Freude. Dies wirkt sich vermutlich nachweislich auch dementsprechend auf die schulischen Leistungen aus.

Der Begriff «Mindset» beschreibt grundlegende Überzeugungen und Einstellungen, welche Individuen über ihre eigenen Fähigkeiten und ihre Intelligenz haben (Buchanan, 2024). Ist ein Individuum davon überzeugt, dass seine Fähigkeiten sowie seine Intelligenz unveränderlich sind, so spricht Dweck (2017) von einem «Fixed Mindset». Das Gegenteil beschreibt der Begriff «Growth Mindset». Hierbei wird die Ansicht vertreten, dass Fähigkeiten und Intelligenz durch Anstrengung verbessert werden können (Dweck, 2017). Die detaillierteren Begriffsdefinitionen finden sich im Kapitel 1.3.

Im Schulalltag beobachtet die Autorin regelmässig Situationen, in denen sich Schüler*innen selbst unterschätzen oder durch negative Selbstgespräche selbst behindern. Beispielsweise klagen viele Schüler*innen darüber, nicht gut genug zu sein oder etwas sowieso nicht zu können. Solche Aussagen sind oft Ausdruck eines tief verankerten negativen Selbstbildes. Solche negativen Glaubenssätze können dazu führen, dass Schüler*innen Herausforderungen aus dem Weg gehen und sich nicht trauen, ihre Komfortzone zu verlassen. Sie scheuen sich davor, Fehler zu machen und ordnen Misserfolge als Bestätigung ihrer Unzulänglichkeit ein und nicht als Chance, etwas zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Dies beschreibt Dweck (2017) mit dem Begriff «Fixed Mindset» (vgl. Kapitel 1.3.2). Menschen mit einem Fixed Mindset glauben, dass Fähigkeiten angeboren und unveränderlich sind. Fehler werden als Bestätigung ihres

Versagens interpretiert (Dweck, 2017). Fehler sind allerdings ein unvermeidlicher Teil jedes Lernprozesses. Da Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf diese noch häufiger erfahren, ist eine positive Fehlerkultur, welche durch das Growth Mindset (vgl. Kapitel 1.3.3) unterstützt wird, besonders relevant (Dweck, 2017). Es hilft Fehler als Lerngelegenheit zu erkennen statt als Beweis ihrer mangelnden Fähigkeiten.

Ein beispielhaftes Erlebnis aus dem Schulalltag der Autorin veranschaulicht dies eindrücklich: Die Schülerin K. hatte Schwierigkeiten im Fach Mathematik und äusserte regelmässig «Ich bin einfach schlecht in Mathe. Ich kann das sowieso nicht». Diese Einstellung führte dazu, dass sie sich kaum noch bemühte und bei jeder neuen Herausforderung, sogar bei Aufgaben, welche sie bereits kannte und früher bereits mehrfach gemeistert hatte, sofort aufgab.

Die Autorin ist überzeugt, K. hätte ihre Haltung wie auch ihre Leistungen verbessern können, wäre mit ihr daran gearbeitet worden, ihr Mindset zu ändern und zu verinnerlichen, dass Fehler zum Lernprozess gehören und durch Anstrengung und Übung Fortschritte gemacht werden können.

Auf der anderen Seite befinden sich Kinder, welche trotz anfänglichen Schwierigkeiten und Rückschlägen bemerkenswerte Fortschritte machen, weil sie an sich selbst glauben und ein positives Selbstwertgefühl entwickelt haben. Dieses wachstumsorientierte Mindset unterstützt einen darin, sich selbst und seine Leistungen weiterzuentwickeln und zu verbessern. «Growth Mindset» beschreibt gemäss Dweck (2017) diese Überzeugung, dass Fähigkeiten und Intelligenz durch Anstrengungen verbessert werden können.

Ein wachstumsorientiertes Mindset ist besonders für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf relevant, da diese noch häufiger mit Rückschlägen und Herausforderungen konfrontiert werden, welche ihr Selbstbild und ihre Motivation negativ beeinflussen können. Ein Growth Mindset könnte gemäss Dweck (2017) dabei helfen, diese negativen Effekte zu mindern und die Schüler*innen darin ermutigen, sich trotz Rückschlägen weiterhin anzustrengen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln.

Die hohe Anzahl an Rückschlägen, welche Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf regelmässig erleben, hat einen negativen Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl und ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten und sich selbst. Zudem sind sie auch häufiger mit Fehlern und Rückschlägen konfrontiert. Gemäss Blackwell et al. (2007) kann ein Growth Mindset dazu beitragen, das Selbstwertgefühl zu stärken und die Lernmotivation der Schüler*innen zu erhöhen, indem sie lernen, Anstrengung und Beharrlichkeit als Schlüssel zum Erfolg zu betrachten.

Kinder, welche an sich selbst glauben und einen positiven Selbstwert entwickelt haben, können durch ihr positives Mindset bedeutsame Veränderungen in ihrem Umfeld bewirken, so zumindest die persönliche Erfahrung der Autorin. Dies geschieht, indem sie beginnen, sich

selbst zu sehen und zu akzeptieren, was sich wiederum positiv auf Konflikte und das Zusammenleben im Allgemeinen auswirken kann. Es ist der Autorin eine Herzensangelegenheit, dass Kinder ein positives, gestärktes Mindset etablieren und aufrechterhalten können. Ziel der Autorin ist es, dass dies eines Tages fester Bestandteil ihrer Ausbildung wird.

Die Autorin ist überzeugt, dass, wenn die Förderung eines wachstumsorientierten Mindsets in der Schule fokussiert wird, nicht nur die schulischen Leistungen verbessert werden, sondern auch die soziale Interaktion und das allgemeine Wohlbefinden der Schüler*innen sowie die Schüler*innen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig positiv beeinflussen kann. Schüler*innen sollten in der Schule gelehrt werden, ihre inneren Überzeugungen zu hinterfragen, ihre Stärken zu erkennen und eine positive Grundhaltung zu entwickeln, denn diese beeinflusst den Menschen auf allen Ebenen ein Leben lang.

1.2 Fragestellung

Gemäss Dweck (2017) stellt ein Growth Mindset eine vielversprechende Strategie dar, um Resilienz zu stärken, Fehler als Lernmöglichkeiten beziehungsweise Chancen wahrzunehmen und langfristig persönliche Fortschritte zu erzielen. Ebenso stellt sie fest, dass ein Fixed Mindset häufig zu Vermeidungsverhalten sowie Angst vor Fehlern führt, was den Lernprozess und die persönliche Entwicklung einschränken kann (Dweck, 2017). Das Growth Mindset kann demnach ein vielversprechender Ansatz sein, um Schüler*innen in ihrer Lernmotivation, ihren schulischen Leistungen sowie der sozio-emotionalen Entwicklung zu unterstützen. Aufgrund dessen untersucht die Autorin mit der vorliegenden Arbeit bestehende Erkenntnisse zur Wirksamkeit eines Growth Mindsets aus der aktuellen Forschung. Das Verständnis des Wirksamkeitsbegriffs lehnt sich in der vorliegenden Arbeit an die Wirkungsforschung der Erziehungswissenschaften an und begreift Wirksamkeit als Fähigkeit einer Massnahme (hier: Growth Mindset (Interventionen)), welche eine beabsichtigte Zustandsveränderung hervorrufen kann (Zeuner et al., 2020).

Was sagt die aktuelle Forschung zur Wirksamkeit eines Growth Mindset in der Schule?

1.3 Definition und Bedeutung des Mindsets

In den folgenden Unterkapiteln werden die Begrifflichkeiten «Mindset», «Fixed Mindset» sowie «Growth Mindset» genauer erläutert.

1.3.1 Mindset

Buchanan (2024) ermöglicht eine breite Perspektive über den Begriff «Mindset», da eine Vielzahl von Definitionen über einen langen Zeitraum zusammengetragen und miteinander verglichen wurden. Dabei stellte er fest, dass es keine einheitliche, gemeinsame Definition gibt.

Jede Definition verweist an sich bloss auf einen bestimmten Aspekt der Denkweise, allerdings nicht auf das Mindset als Ganzes.

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff «Mindset» aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Klarheit wie folgt aus den unterschiedlichen Ansichten (vgl. Buchanan, 2024) gefasst:

«**Mindset**» beschreibt eine Art kognitive Rahmenbedingungen, welche einen Einfluss darauf haben, wie Menschen Informationen wahrnehmen, interpretieren und darauf reagieren. Zudem haben sie einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Individuen ihre Fähigkeiten, ihre Intelligenz und ihr Potential für Wachstum und Veränderung betrachten. Mindsets sind nicht statisch (Fixed Mindset), sondern dynamisch und entwickelbar (Growth Mindset) (vgl. Buchanan, 2024).

Letztere Aufteilung in Fixed Mindset und Growth Mindset wird in den folgenden beiden Unterkapiteln (1.3.2 und 1.3.3) näher erläutert.

1.3.2 Fixed Mindset

Personen mit einem Fixed Mindset glauben, dass ihre grundlegenden Eigenschaften (z.B. Intelligenz oder Talente) festgelegt und unveränderbar sind. Fehler und Herausforderungen, an welchen sie scheitern könnten, sehen sie als Bedrohung, welche ihre unveränderliche Kompetenz in Frage stellen. Sie machen sich starke Gedanken darüber, was andere Menschen über sie denken könnten, und vermeiden jegliche Situationen, in denen sie sich blamieren könnten. Menschen mit einem Fixed Mindset vermeiden zudem jegliche Situationen, in denen sie scheitern könnten. Diese Einstellung kann demnach zu Vermeidungsstrategien führen. Des Weiteren neigen sie zu geringerer Anstrengung bei Schwierigkeiten, da sie meinen, diese sei sowieso vergebens. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ein Fixed Mindset oft zu Angst vor Versagen und der Tendenz, Herausforderungen zu meiden führt. Dies kann in einem Teufelskreis enden, da sie weniger Risiken eingehen und sich weniger anstrengen, was wiederum ihre Chancen auf Erfolg und Wachstum verringert (Dweck, 2017).

1.3.3 Growth Mindset

Im Gegensatz zum Fixed Mindset verstehen Menschen mit einem Growth Mindset Fehler als Teil des Lernprozesses und sehen Herausforderungen als Chance zum Lernen und Wachsen. Durch harte Arbeit, gute Strategien und Input von anderen Menschen können ihre Fähigkeiten verbessert werden. Dieses Mindset fördert die positive Einstellung gegenüber dem Lernen und der Entwicklung im Allgemeinen und führt dazu, dass der Durchhaltewille und die Bereitschaft zur Anstrengung auch bei auftretenden Schwierigkeiten erhalten bleiben. Dadurch wird das Verfolgen von langfristigen Zielen realistisch, und es gelingt, sich stetig persönlich weiterzuentwickeln (Dweck, 2017).

1.3.4 Gegenüberstellung Growth Mindset und Fixed Mindset

Die folgende Abbildung 1 stellt die kontrastierenden Einstellungen des Fixed Mindset dem Growth Mindset gegenüber und zeigt mögliche Auswirkungen auf das Lernen beziehungsweise damit einhergehende Gedanken auf.

Links werden Merkmale des Growth Mindset dargestellt, wie das Annehmen von Herausforderungen, das Lernen aus Feedback sowie die Überzeugung, dass Fähigkeiten durch Anstrengung weiterentwickelt werden können.

Auf der rechten Seite wird das Fixed Mindset mit seinen Eigenschaften, wie das Vermeiden von Herausforderungen, das Ignorieren von Kritik und der Glaube, dass Fähigkeiten unveränderlich sind, abgebildet.

Abbildung 1: Growth Mindset vs. Fixed Mindset (Correia. D., 2019)

2 Forschungsmethodik

2.1 Systematische Literaturrecherche

Gemäss Döring (2023) basiert eine wissenschaftliche Arbeit stets auf einer gründlichen, systematischen Literaturrecherche. Das Ziel der Literaturrecherche der vorliegenden Arbeit ist es, den aktuellen Forschungsstand zur Wirkung des Growth Mindsets in der Schule zu erfassen und mögliche Forschungslücken zu eruieren.

Das Vorgehen der Literatúrauswahl muss gemäss Wetterich und Plänitz (2021) so präzise dokumentiert werden, dass alle Schritte transparent und nachvollziehbar sind. In den folgenden Kapiteln wird dieses Vorgehen beschrieben und dokumentiert.

2.1.1 Festlegung der Suchbegriffe / Keywords

Um die Literaturrecherche zu beginnen, müssen gemäss Döring (2023) primäre sowie sekundäre Suchbegriffe festgelegt werden. Die primären Suchbegriffe umfassen Oberbegriffe, wohingegen es sich bei den sekundären Suchbegriffen um Unterbegriffe oder spezifische Begrifflichkeiten handelt (Döring, 2023). Um eine Literatúrauswahl zu erhalten, welche den internationalen Forschungsstand wiedergibt, ist es von Vorteil, die Begrifflichkeiten auch ins Englische zu übersetzen. Ebenfalls sollten bei Bedarf gängige Abkürzungen von Suchbegriffen in die Suche einbezogen werden (Döring, 2023).

Die untenstehende Tabelle (Tabelle 1) zeigt die für die Literaturrecherche relevanten primären und sekundären Suchbegriffe in Deutsch und Englisch. Da eine erste umfassende Suchanfrage mit allen Begriffen keine Ergebnisse lieferte, wurden gezielte Begriffskombinationen gewählt (vgl. Kapitel 2.1.3.1). In der finalen Datenbankabfrage kamen die Keywords «mindset», «school», «fixed mindset» und «growth mindset» zum Einsatz.

Tabelle 1: Suchbegriffe / Keywords (eigene Darstellung nach Krieg, 2024)

Deutsch	Englisch
Primäre Suchbegriffe	
Denkweise, Mindset	mindset , attitude, mentality, way of thinking
Bildung	education
Motivation	motivation
(Primar-)Schulen	(primary) school
Sozial-emotionale Entwicklung	social-emotional development
Sekundäre Suchbegriffe	
Fixiertes Denken	fixed mindset
Wachstumsdenken	growth mindset

Motivationsstrategien	motivation strategies
(positive) Fehlerkultur	(positive) error culture
Selbstwirksamkeit	self-efficacy

2.1.2 Einschlusskriterien

Die Einschlusskriterien legen fest, welche Art von Forschung und Interventionen in eine systematische Literaturanalyse einbezogen werden. Es ist essenziell, dass diese Kriterien a priori, also vor Beginn der Analyse eindeutig definiert und begründet werden, um eine strukturierte Analyse und transparente Analyse zu ermöglichen. Die Kriterien sollten so detailliert und umfassend formuliert sein, dass jeder gefundene Artikel anhand dieser Kriterien bewertet und entweder einbezogen oder ausgeschlossen werden kann (Wetterich & Plänitz, 2021).

Es wurden die folgenden Einschlusskriterien festgelegt, um während der Recherche zu entscheiden, ob eine Studie in die vorliegende Masterarbeit einbezogen wird oder nicht:

Publikationsjahr: Es wurden Studien berücksichtigt, die zwischen 2014 und 2024 veröffentlicht wurden. Dieser Zeitraum wurde gewählt, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse den aktuellen Forschungsstand abbilden und veraltete Erkenntnisse die Analyse nicht beeinflussen.

Sprache: Um den Zugang zu den Studien zu erleichtern und mögliche Missverständnisse durch die Übersetzung zu minimieren, wurden nur Studien in deutscher und englischer Sprache einbezogen. Wie sich im Verlauf der Literatursuche zeigen wird, entsprach keine Studie in deutscher Sprache den Einschlusskriterien, wodurch nur englischsprachige Studien in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt wurden.

Studientyp: Es wurden ausschliesslich empirische Studien einbezogen, da diese aufgrund ihrer systematischen Datenerhebung und -analyse eine solide Grundlage für Analysen bieten.

Kontext: Die Studien mussten explizit die Wirkung eines Growth Mindset untersuchen und nicht nur Interventionsmöglichkeiten und/oder deren Wirkungen aufzeigen. Diese thematische Eingrenzung wurde vorgenommen, um sicherzustellen, dass alle einbezogenen Studien auch effektiv zur Beantwortung der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit beitragen können.

Qualitätssicherung: Um die Qualität der einbezogenen Studien sicherzustellen, wurden ausschliesslich Studien berücksichtigt, welche ein Peer-Review-Verfahren erfolgreich durchlaufen haben.

Folgend die Einschlusskriterien in einer tabellarischen Kurzübersicht:

Tabelle 2: Einschlusskriterien (eigene Darstellung, Krieg, 2024)

Publikationsjahr:	erschiene zwischen 2014 und 2024
Sprache:	Deutsch und Englisch
Studientyp:	empirische Studien (qualitativ & quantitativ)
Kontext:	Handelt von der Wirkung von Growth Mindset
Qualitätssicherung:	Peer-Review

2.1.3 Vorgehen Literatúrauswahl

In den folgenden Unterkapiteln wird das Vorgehen der Literatúrauswahl beschrieben.

2.1.3.1 Datenbankabfrage

Zur Recherche wurde *EBSCOhost Research Databases* konsultiert. Dies ist eine internationale Datenbank, welche Daten aus sechs weiteren Datenbanken zusammenträgt: *ERIC*, *APA PsycInfo*, *PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests*, *MEDLINE*, *Education Source* und *GreenFILE*. Während der Datenabfrage verwendete die Autorin die im Kapitel 2.1.1 in der Tabelle 1 aufgeführten Begriffe. Des Weiteren wurden die Operatoren *UND / AND* sowie *ODER / OR* benutzt, um die Begrifflichkeiten im Suchergebnis zu kombinieren.

Während der ersten Suchanfrage mit allen Suchbegriffen und dem Operator «UND» beziehungsweise «AND» wurden keine Ergebnisse gefunden. Aufgrund dessen entschied sich die Autorin, mehrere Suchanfragen mit unterschiedlichen Begriffskombinationen zu starten und traf eine Auswahl bei der Verwendung der Suchbegriffe: Es wurden die Keywords «mindset», «school», «fixed mindset» und «growth mindset» bei der Datenbankabfrage verwendet.

Diese Suchanfragen wurden alle einmal im März 2024 und einmal im September 2024 durchgeführt. Erstaunlicherweise führten die Suchanfragen je nach Einschränkungen aus unerklärlichen Gründen teils zu unterschiedlichen Ergebnissen: Beispielsweise besaß die Autorin aus der ersten Suche im März bereits Artikel, welche peer-reviewed waren. Diese wurden bei der Suche ohne aktivierte Einschränkungen angezeigt und als peer-reviewed markiert. Wird hingegen die Einschränkung «peer-reviewed» aktiviert, wurden diese Artikel teilweise nicht mehr angezeigt. Diese Diskrepanz in den Suchergebnissen bei aktivierten und deaktivierten Einschränkungen weist auf potenzielle Schwächen oder Inkonsistenzen in der Logik der Suchalgorithmen von EBSCO hin, was eine verlässliche und reproduzierbare Literaturrecherche erschwert.

Das folgende Flussdiagramm, angelehnt an Moher et al. (2009), bildet den Rechercheprozess in vier Stufen ab. Da das ursprüngliche Modell keine differenzierte Darstellung mehrerer unabhängiger Suchanfragen mit unterschiedlichen Begriffskombinationen vorsieht, wurde es im Rahmen dieser Arbeit erweitert. Ziel dieser Anpassung ist es, alle Suchanfragen strukturiert in einem einzigen Diagramm darzustellen, sodass der Überblick gewahrt und die Nachvollziehbarkeit verbessert wird.

Abbildung 2: Flussdiagramm zur Darstellung des Rechercheprozesses (eigene Darstellung nach Krieg 2024, in Anlehnung an Moher et al., 2009)

2.1.3.2 Fünf Schritte im Literatúrauswahlprozess

Döring (2023) beschreibt eine Lesetechnik für den Prozess der Literatúrauswahl, welche sich für die systematische Auswahl und Bearbeitung wissenschaftlicher Literatur besonders gut eignet: Die SQ3R-Methode. Diese Methode besteht aus den folgenden fünf Schritten (Döring, 2023):

1. Survey – Überblick verschaffen

Titel und Zwischenüberschriften, Abstract und das Fazit beziehungsweise die Diskussion werden gründlich gelesen. Der restliche Text wird nur quergelesen. Dadurch erhält man einen kurzen Überblick über das Thema des Beitrages und die Art und Weise der Forschungsmethodik (Döring, 2023). In diesem Schritt wurden von der Autorin zudem die in Kapitel 2.1.2 aufgeführten Einschlusskriterien beachtet, was zum Ausschluss einiger Texte aus der vorliegenden Arbeit führte. Wetterich und Plänitz (2021) beschreiben dieses Vorgehen inklusive dem Beachten der Einschlusskriterien als erste Phase des Auswahlprozesses.

2. Question – Fragen stellen

Es wird ein Frageraster erstellt, um die einbezogenen Studien im nächsten Schritt genauer zu analysieren. Es werden Fragen zum Forschungsthema, dem theoretischen Rahmen, der Fragestellung/Hypothesen, zum Untersuchungsdesign, zur Stichprobe, zur Datenerhebungsmethode und -analyse sowie zu den Ergebnissen und Schlussfolgerungen schriftlich festgehalten (Döring, 2023).

Folgendes Frageraster (Tabelle 3) wurde zur Analyse der ausgewählten Studien erstellt. Dieses wurde beim Lesen jeder einbezogenen Studie ausgefüllt, um eine Art Exzerpt der Studie zu erhalten (vgl. Schritt 4 nach Döring (2023) sowie Kapitel 3).

Tabelle 3: Fragenraster (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Aspekt	Fragen	Antwort
Forschungsthema	Passt die behandelte Studie oder der Artikel zum spezifischen Forschungsthema der vorliegenden Arbeit (Growth Mindset in der Schule)?	
	Welche Themen werden behandelt respektive fokussiert?	
Theoretischer Rahmen	Welcher theoretische Rahmen wird in der Studie genutzt beziehungsweise welche relevanten Theorien oder Modelle werden aufgegriffen?	
	Bezieht sich die Studie auf die Mindset-Theorie von Carol Dweck?	
Fragestellung	Welche Forschungsfragen werden in der Studie formuliert?	
	Sind die Forschungsfragen vergleichbar oder relevant für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit?	
Hypothesen	Welche Hypothesen stellt die Studie auf?	

	Gibt es Hypothesen, die sich auf die Förderung von Lernprozessen oder die Entwicklung eines Growth Mindsets beziehen?	
Untersuchungsdesign	Welches Untersuchungsdesign wird verwendet (experimentell, quasi-experimentell, etc.)?	
Stichprobe	Welche Art von Stichprobe wird untersucht (z.B. Alter der Schüler*innen, Anzahl der Teilnehmenden, spezifische Gruppen)?	
	Entspricht die Stichprobe der Zielgruppe, welche die vorliegende Arbeit fokussiert (Schüler*innen)?	
Datenerhebungsmethode	Welche Datenerhebungsmethoden wurden in der Studie verwendet (z.B. Fragebögen, Interviews, Beobachtungen)?	
Datenanalysemethode	Welche statistischen oder qualitativen Methoden wurden zur Analyse der Daten verwendet?	
Ergebnisse / Schlussfolgerungen	Welche wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen zieht die Studie?	
Kritik	Welche kritischen Punkte sind zur vorliegenden Studie zu beachten?	

3. Read – Lesen

In diesem dritten Schritt werden die eingeschlossenen Studien abschnittsweise gelesen, wichtige Stellen markiert sowie offene Fragen oder Ideen am Seitenrand notiert (Döring, 2023).

4. Recite / Recall – Wiederholen

Während des Lesens kommt bereits der vierte Schritt zur Anwendung: Die Fragen des Fragerasters werden kurz schriftlich beantwortet, sodass eine Art Exzerpt jeder Studie entsteht (Döring, 2023). Die stichwortartig ausgefüllten Frageraster wurden im Kapitel 3 aufgeführt und sind der jeweiligen Studie zugeordnet.

5. Review – Wiederholen und Bewerten

Die Inhalte der Studie werden rekapituliert, um eine Bewertung vornehmen zu können. Diese folgt gemäss Döring (2023) Qualitätskriterien zur Beurteilung der inhaltlichen Relevanz, der methodischen und ethischen Strenge sowie der Präsentationsqualität.

Um eine kurze Bewertung jeder Studie vornehmen zu können, wurden die Qualitätskriterien in der empirischen Sozialforschung zur Beurteilung beigezogen (Döring, 2023) und tabellarisch analysiert.

Zur Bewertung einer Studie wurden folgende Kriterien beurteilt:

1. Inhaltliche Relevanz

a. Wissenschaftliche Relevanz & Praktische Relevanz

«Die wissenschaftliche Aussagekraft einer Studie hängt davon ab, wie genau ihre Messinstrumente das Zielkonstrukt widerspiegeln. Entscheidend ist, dass die erhobenen Daten sowie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sowohl

theoretisch als auch empirisch nachvollziehbar und fundiert sind» (Döring, 2023, S. 95).

2. Methodische Strenge

a. Konstruktvalidität

Die wissenschaftliche Aussagekraft einer Studie hängt davon ab, wie genau ihre Messinstrumente das Zielkonstrukt widerspiegeln. Es ist entscheidend, dass die erhobenen Daten sowie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sowohl theoretisch als auch empirisch nachvollziehbar und fundiert sind (Döring, 2023).

b. Interne Validität

«Eine Studie – bzw. genauer: die aus ihr gewonnenen Erkenntnisse – gelten als intern valide, wenn die untersuchten Variablenzusammenhänge mit hoher Sicherheit als kausale Ursache-Wirkungs-Relationen zu interpretieren sind. Dies ist vorrangig eine Frage des Untersuchungsdesigns» (Döring, 2023, S. 93).

c. Externe Validität

Eine Studie – bzw. genauer: die aus ihr gewonnenen Erkenntnisse – gelten in dem Maße als extern valide, wie sich die Ergebnisse auf andere Orte, Zeiten, Operationalisierungen der abhängigen und unabhängigen Variablen oder auf andere Personen als die konkret untersuchten verallgemeinern lassen. (Döring, 2023, S. 94)

d. Statistische Validität

«Eine quantitativ-empirische Studie kann ein hohes Maß an statistischer Validität beanspruchen, wenn die Ergebnisse der Studie (v. a. Aussagen über Effekte in der Population und ihre Größe) auf einer korrekten deskriptiv- und inferenzstatistischen Analyse basieren» (Döring, 2023, S. 95).

3. Ethische Strenge

a. Forschungsethik

«Die Forschungsethik verlangt es, dass Untersuchungspersonen durch die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie nicht beeinträchtigt oder gar geschädigt werden, dass sie über die Modalitäten der Datenerhebung informiert werden und ihr Einverständnis erklären» (Döring, 2023, S. 95).

b. Wissenschaftsethik

«Die Publikation der Befunde darf keine Überinterpretationen enthalten, vielmehr müssen die Grenzen der Aussagekraft ausdrücklich benannt werden. Vorarbeiten müssen korrekt zitiert und alle Mitautorinnen und Mitautoren sowie Sponsoren der Studie genannt werden» (Döring, 2023, S. 95).

4. Präsentationsqualität: Standards der Berichterstattung

«Hohe Präsentationsqualität ist gegeben, wenn die Studie in ihrem Ablauf und ihren Ergebnissen umfassend und nachvollziehbar sowie gut lesbar dargestellt wird, wobei die konkreten fach- und zeitschriftenspezifischen Standards der Berichterstattung einzuhalten sind» (Döring, 2023, S. 96).

2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2015) beschreibt ein systematisches Vorgehen zur Inhaltsanalyse. Hierbei wird zuerst ein deduktiv-strukturierendes Vorgehen gewählt, bei welchem mittels deduktiver Top-Down-Strategie Themenlisten erstellt werden. Es folgt eine induktive Inhaltsanalyse zur Zusammenfassung und Verdichtung der Daten. Dieses Vorgehen ermöglicht eine umfassende Zusammenfassung und Interpretation der Daten. Ein ähnliches Vorgehen beschreiben Kuckartz und Rädiker (2024) mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, welche in der vorliegenden Arbeit Anwendung fand. Während Mayring (2015) zwischen deduktiver und induktiver Vorgehensweise unterscheidet, greifen Kuckartz und Rädiker (2024) diese Struktur auf und bezeichnen sie als Codierungsprozess 1 (deduktiv) und Codierungsprozess 2 (induktiv).

Anhand der folgenden Darstellung (Abbildung 3) nach Kuckartz und Rädiker (2024) wurden die einzelnen Schritte der gesamten inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse durchgeführt. Diese werden im Folgenden genauer beschrieben.

Abbildung 3: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132)

Die Forschungsfrage wurde bereits im Kapitel 1.2 erläutert.

1. Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen

Das Nutzen einer Software zur qualitativen Datenanalyse wird von Kuckartz und Rädiker (2024) als geeignetes Hilfsmittel zur initiierenden Textarbeit beschrieben. Die Möglichkeit, Textstellen sowie Anmerkungen und Auffälligkeiten direkt farblich zu markieren, verschafft den Forschenden bereits bei der ersten Sichtung eine strukturierende Übersicht (Kuckartz & Rädiker, 2024). Die in Kapitel 3 beschriebenen Studien wurden demnach in MAXQDA¹ importiert, wobei im Anschluss eine erste Markierung wichtiger Textstellen stattfand.

2. Hauptkategorien entwickeln

Um eine erste Codierung der Daten vorzunehmen, wurden deduktive Hauptcodes (Kategorien) festgelegt, welche sich aus der Forschungsfrage ableiten liessen. Um die Transparenz bei der Zuordnung zu den Codes zu erhöhen, wurden die Zuweisungsmechanismen in MAXQDA durch Code-Memos festgehalten (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Am Ende des ersten Durchgangs stellte die Autorin fest, dass die gesammelten Daten anhand der deduktiven Codes («Wirksamkeit vorhanden» beziehungsweise «Wirksamkeit nicht vorhanden») nicht ausreichend waren, woraufhin der Code «Generalisierbarkeit gegeben» beziehungsweise «Generalisierbarkeit nicht gegeben» ergänzt wurde.

3. Daten mit Hauptkategorien codieren (1. Codierprozess)

In diesem Schritt wurden jegliche relevanten Textstellen den entsprechenden Hauptcodes zugeordnet. Wie Kuckartz und Rädiker (2024) beschreiben, wurden in diesem ersten Codierungsprozess Textstellen ausgeschlossen, welche zur Beantwortung der Fragestellung irrelevant sind. Zudem ist es möglich, dass gewisse Textstellen mehrere Themen aufgreifen und diese dadurch überlappend codiert, also mehreren Codes zugeordnet, wurden (Kuckartz & Rädiker, 2024).

4. Induktiv Subkategorien bilden

Um Unterschiede, Ergänzungen oder Überschneidungen in den Aussagen der eingeschlossenen Studien zu identifizieren und nachzuvollziehen, wurden die den Hauptcodes bereits zugewiesenen Textstellen nun induktiv durch die Zuweisung zu einem passenden Subcodes stärker differenziert. Die Subcodes wurden aus den bereits festgelegten Hauptcodes herausgearbeitet. Dieses Vorgehen ermöglicht eine fundierte und differenzierte Analyse der Textstellen (Kuckartz & Rädiker, 2024). Um auch bei den Subcodes eine gewisse Transparenz zu gewährleisten, wurden auch diese mittels Code-Memo definiert. Dieser Prozess diente dazu, die erhobenen Daten systematisch

¹ MAXQDA ist eine Software zur qualitativen Datenanalyse.

zu ordnen und tiefgehende inhaltliche Zusammenhänge herauszuarbeiten (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Folgende Darstellung zeigt eine Übersicht über die verwendeten Haupt- und Subcodes. Eine vollständige Übersicht inklusive Code-Memos sind im Anhang A zu finden.

Abbildung 4: Übersicht Haupt- und Subcodes (eigene Darstellung mit MAXQDA nach Krieg, 2024)

5. Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess)

Mit der Software MAXQDA wurden alle relevanten Textstellen im Codierungsprozess 2 gemäss den im vorherigen Schritt definierten Subcodes codiert (Kuckartz & Rädiker, 2024).

6. Einfache und komplexe Analysen

Die Analyse folgt dem inhaltlich strukturierenden Ansatz nach Kuckartz und Rädiker (2024). Dabei wurden sowohl die Text-Retrievals für einzelne Subcodes als auch für ausgewählte Hauptkategorien systematisch überprüft und zusammengefasst (Kuckartz & Rädiker, 2024). Diese Retrievals ermöglichten die Erstellung einer Themenmatrix, in der sämtliche relevanten Aussagen zu einem bestimmten Themenbereich gebündelt wurden. Darauf aufbauend wurde eine thematische Zusammenfassung (Summary Grid) entwickelt (Kuckartz & Rädiker, 2024), welche im Kapitel 1 kurz ausgeführt wird.

Dieser strukturierte Prozess unterstützte die Autorin dabei, die verschiedenen Studieninhalte gezielt miteinander zu verknüpfen, zentrale Argumente herauszuarbeiten und die Ergebnisse klar und nachvollziehbar zu präsentieren (Kuckartz & Rädiker, 2024). Um den Fokus auf die Beantwortung der Forschungsfrage aufrecht zu erhalten, wurden

nur diejenigen Codes für Summary Grids berücksichtigt, welche gemäss dem Verständnis der Autorin den stärksten Einfluss ausüben.

In den einbezogenen Studien finden sich theoretische Bezüge auf weitere Autor*innen, deren Namen im Zuge der Codierung miterfasst wurden. Ausschliesslich Autor*innen, die darüber hinaus explizit in die vorliegende Analyse eingeflossen sind – etwa durch eine inhaltliche Diskussion im Fliesstext oder durch eine systematische Aufnahme in die Summary Grids – wurden als Quellen konsultiert und somit ins Literaturverzeichnis aufgenommen. Eine detaillierte Dokumentation der zusammengefassten (Sub-)Codes (Summary Grids) findet sich im Anhang B.

7. Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren

Um die in den Zusammenfassungen enthaltenen Aussagen zu analysieren, wurden die Segmente der jeweiligen Subkategorie sorgfältig durchgelesen und auf Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie auffallende Aspekte untersucht. Diese strukturierte Vorgehensweise ermöglicht eine fundierte Darstellung der inhaltlichen Ergebnisse und leistet einen wesentlichen Beitrag zur qualitativen Aufbereitung der erhobenen Daten (Kuckartz & Rädiker, 2024). Die abschliessende Synthese sowie die Darstellung aller Erkenntnisse finden sich in Kapitel 5, wo die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit umfassend präsentiert und diskutiert werden.

2.3 Methodenkritik

Die gewählte Methodik ermöglicht eine systematische Analyse der Studienergebnisse. Dennoch sind bei der qualitativen Inhaltsanalyse einige methodische Einschränkungen zu beachten. Die verwendeten Datenbanken zur Recherche sowie die festgelegten Einschlusskriterien wirken automatisch exkludierend, wodurch die Möglichkeit besteht, dass relevante Studien nicht gefunden werden konnten. Darüber hinaus zeigen Unterschiede in den Suchergebnissen, je nachdem, ob bestimmte Filter aktiviert wurden oder nicht, potenzielle Schwächen in der Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der zugrunde liegenden Suchalgorithmen, was die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Literaturrecherche zusätzlich beeinträchtigen kann. Zudem übernimmt der menschliche Faktor im Screening-Prozess eine zentrale Rolle: Da dieses im Anschluss an die automatisierte Suche manuell erfolgt, können subjektive Bewertungsfehler auftreten, welche beispielsweise durch nachlassende Konzentration oder Ermüdungserscheinungen begünstigt werden (Wetterich & Plänitz, 2021).

Die Kombination des deduktiven und induktiven Codierungsprozesses sowie die Synthese dieses Prozesses ermöglichen das Gewinnen neuer Erkenntnisse. Nichtsdestotrotz ist auch bei der systematischen Auswertung einer qualitativen Inhaltsanalyse zu bedenken, dass das Zuweisen von Textstellen zu den Codes stets interpretativ erfolgt und stark von der subjektiven Einschätzung der Forschenden abhängt (Mayring, 2015), was wiederum einen negativen

Einfluss auf die Reliabilität ausüben kann. Des Weiteren können diverse Textstellen mehreren Codes zugeordnet werden, was zwar der Komplexität der Daten gerecht wird, jedoch auch zu inhaltlichen Überschneidungen führen und die Trennschärfe der Kategorien sowie die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen kann.

Durch die Verwendung der Summary Grids konnten die Studieninhalte auf Subcode-Ebene übersichtlich zusammengefasst werden. Dies hat jedoch automatisch zur Folge, dass der direkte Kontext der einzelnen Textstellen verloren geht, wodurch die Validität der resultierenden Gesamtergebnisse zweifach, aufgrund der Wahl und Zuordnung sowie der Zusammenfassung, beeinträchtigt wird. Des Weiteren wurden nur die relevantesten (Sub-)Codes in Summary Grids zusammengefasst, was zu einem verkürzten Verständnis der Thematik führen könnte. Für zukünftige Arbeiten ist es empfohlen, für alle Codes eine Zusammenfassung zu erstellen und diese jeweils sorgfältig zu überprüfen, indem die ursprünglichen Textstellen sowie deren Kontext im Detail berücksichtigt werden. Zudem könnte eine vergleichende, unabhängige Codierung mit anderen Forschenden dazu beitragen, die Validität der Ergebnisse zu verbessern.

3 Auswertung der Literaturrecherche

In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Studien, anhand des in Kapitel 2.1.3.2 vorgestellten Fragerasters, einzeln dargestellt. Im Anschluss folgt eine kurze Beurteilung der Studien nach den Gütekriterien von Döring (2023), welche im selben Kapitel bereits genauer beschrieben wurden.

3.1 Studie 1: The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation – Rhew et al. (2018)

Tabelle 4: Fragenraster zur Studie 1 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Aspekt	Fragen	Antwort
Forschungsthema	Passt die behandelte Studie oder der Artikel zum spezifischen Forschungsthema der vorliegenden Arbeit (Wirkung Growth Mindset in der Schule)?	Ja
	Welche Themen werden behandelt respektive fokussiert?	Auswirkungen des Growth Mindsets hinsichtlich Lesemotivation und Selbstwirksamkeit ² bei Schüler*innen mit Lernbehinderungen oder Legasthenie ³ , die sonderpädagogische Unterstützung mit Zielen im Bereich Lesen erhielten.
Theoretischer Rahmen	Welcher theoretische Rahmen wird in der Studie genutzt beziehungsweise welche relevanten Theorien oder Modelle werden aufgegriffen?	Dweck (1999, 2006): Mindset-Theorien: Fixed Mindset vs. Growth Mindset Bandura (1986): Selbstwirksamkeit Ryan (2001)/Clinkenbeard (2012): Motivationstheorie ⁴ : intrinsische vs. extrinsische Motivation Einige andere Literaturbezüge in Verbindung mit den oben genannten, welche im schriftlichen Beschrieb einbezogen wurden.
	Bezieht sich die Studie auf die Mindset-Theorie von Carol Dweck?	Ja
Fragestellung	Welche Forschungsfragen werden in der Studie formuliert?	Die vorliegende Studie befasst sich mit folgender Fragestellung (Rhew et al., 2018, S. 5-6; Übers. v. Verf.) ⁵ : <i>Gibt es einen signifikanten Unterschied in der Selbstwirksamkeit und Motivation beim Lesen zwischen Sonderschüler*innen der Mittelstufe, die am Programm «Growth Mindset» teilnehmen, und denen, die nicht teilnehmen?</i>

² Selbstwirksamkeit bezeichnet gemäss Bandura (1986) den Glauben an die eigene Fähigkeit, in spezifischen Situationen erfolgreich zu handeln, wobei sie massgeblich beeinflusst, wie intensiv sich Lernende anstrengen, wie lange sie durchhalten und wie sie Rückschläge bewerten.

³ Eine direkte Definition von Legasthenie ist in der Studie nicht zu finden. Der Begriff wird jedoch im Zusammenhang mit Schüler*innen verwendet, die aufgrund diagnostizierter Leseschwierigkeiten sonderpädagogische Unterstützung im Bereich Lesen erhalten (Rhew et al., 2018).

⁴ Bei der Motivationstheorie wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden: Unter intrinsischer Motivation versteht man das Lernen aus echtem Interesse oder Freude an der Sache selbst. Bei extrinsischer Motivation hingegen stehen äussere Anreize im Vordergrund (z.B. Noten, Lob etc.) (Ryan & Deci, 2000).

⁵ Originalzitat: "Is there a significant difference in reading self-efficacy and motivation between middle-school special education students who participate in the growth mindset program and those who do not?" (Rhew et al., 2018, S. 5-6)

	Sind die Forschungsfragen vergleichbar oder relevant für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit?	Ja, der Fokus liegt auf einer möglichen Wirkung von Growth Mindset hinsichtlich Selbstwirksamkeit und Motivation (beim Lesen).
Hypothesen	Welche Hypothesen stellt die Studie auf?	Es wurden keine Hypothesen formuliert.
	Gibt es Hypothesen, die sich auf die Förderung von Lernprozessen oder die Entwicklung eines Growth Mindsets beziehen?	
Untersuchungsdesign	Welches Untersuchungsdesign wird verwendet (experimentell, quasi-experimentell, etc.)?	Quasi-experimentelles Pretest-Posttest-Design mit Kontrollgruppe
Stichprobe	Welche Art von Stichprobe wird untersucht (z.B. Alter der Schüler*innen, Anzahl der Teilnehmenden, spezifische Gruppen)?	68 Schüler*innen mit einer Lernbehinderung oder Legasthenie, die sonderpädagogische Unterstützung mit Zielen im Bereich Lesen erhielten: 23 SuS ⁶ aus einer 6. Klasse, 23 SuS aus einer 7. Klasse und 22 SuS aus einer 8. Klasse + 3 Lehrpersonen Zufällige Zuteilung in: <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe: 21 männliche und 19 weibliche SuS • Kontrollgruppe: 12 männliche und 16 weibliche SuS
	Entspricht die Stichprobe der Zielgruppe, welche die vorliegende Arbeit fokussiert (Schüler*innen)?	Ja
Datenerhebungsmethode	Welche Datenerhebungsmethoden wurden in der Studie verwendet (z.B. Fragebögen, Interviews, Beobachtungen)?	<p>Vor der Intervention:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung der Lehrpersonen in die Durchführung des RSPS-2⁷ und MRQ⁸ sowie Klärung von offenen Fragen • Informationssitzung für Lehrpersonen zum Thema Growth Mindset • Einführung ins Interventionsprogramm <i>Brainology</i>⁹, welches die Schüler*innen während acht Wochen durchliefen • Durchführung RSPS-2 in Interventions- und Kontrollgruppe • Durchführung des MRQ in Interventions- und Kontrollgruppe <p>Während der Intervention:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionsgruppe startete nach Erläuterung des Zwecks der Teilnahme mit dem Programm <i>Brainology</i>: Lektionen fokussieren sich auf Funktionsweise und das Lernen des Gehirns →

⁶ SuS steht als Abkürzung für Schülerinnen und Schüler.

⁷ Der RSPS-2 (*Reader Self-Perception Scale*) ist ein Fragebogen zur Selbstwahrnehmung im Lesen (Rhew et al., 2018).

⁸ Der MRQ (*Motivation for Reading Questionnaire*) ist ein Fragebogen zur Lesemotivation (Rhew et al., 2018).

⁹ *Brainology* ist ein online Programm, welches das Growth Mindset vermitteln soll (Mindset Works, Inc., 2017).

		<p>Kontrolle über das eigene Lernen und ihre Entwicklung → Lernen, wie der Inhalt der Lektionen in der Schule angewendet werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Programm enthält eine Audiokomponente und ist daher auch für Schüler*innen mit tieferem Leseniveau möglich zu absolvieren. ○ Besuch des Computerlabors 5 Tage/Woche für 15 Minuten/Tag über einen Zeitraum von acht Wochen, um die insgesamt zehneinhalbstündige Intervention in eigenem Tempo zu absolvieren. Durchführungszeiten und Zeitpläne wurden flexibel an die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. <ul style="list-style-type: none"> • Eine Lehrperson der Kontroll- und eine Lehrperson der Interventionsgruppe stellten durch wöchentliche Kommunikation mit den Forschenden sicher, dass die Interventions- und Studienprogramme genau eingehalten werden. • 1x/Woche Besuch durch die leitende Forschungsperson vor Ort + Klärung von Bedenken und Fragen per Mail. <p>Nach der Intervention:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung RSPS-2 in Interventions- und Kontrollgruppe • Durchführung des MRQ in Interventions- und Kontrollgruppe
Datenanalysemethode	Welche statistischen oder qualitativen Methoden wurden zur Analyse der Daten verwendet?	<p>Multivariate Varianzanalyse (MANOVA)¹⁰ für RSPS-2 sowie t-Test¹¹ für MRQ, mit dem Ziel anhand eines Vergleiches der Mittelwerte der jeweiligen Pre-/Post-Tests Unterschiede festzustellen.</p> <p>Es wurde eine Bonferroni-Korrektur¹² gemacht (Signifikanzniveau von 0.05 auf 0.025 gesenkt), da zur Analyse dieselben Daten verwendet wurden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, zufällig signifikante Ergebnisse zu erhalten, minimiert.</p>

¹⁰ «Die multivariate Varianzanalyse (MANOVA) ist ein statistisches Verfahren zur Analyse von Abweichungen zwischen zwei oder mehr Gruppen, wenn es mehrere abhängige Variablen gibt.» (The MathWorks, Inc. 2025)

¹¹ t-Tests sind ein statistisches Verfahren zum Vergleich von Mittelwerten (Schäfer, 2016).

¹² «Korrektur des festgelegten Fehlers 1. Art bei mehreren Einzelhypothesen zur Überprüfung einer Gesamthypothese.» (Bortz & Schuster, 2011, S. 579)

Ergebnisse/ Schlussfolgerungen	Welche wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen zieht die Studie?	<p>Wesentliche Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leseselbstwirksamkeit: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pretest: kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ○ Posttest: kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ➔ Ergebnis: Kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ➔ Brainology führte nicht zu einer signifikanten Verbesserung der Selbstwirksamkeit der Schüler*innen • Motivation: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pretest: kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ○ Posttest: signifikante Verbesserung der Interventionsgruppe ➔ Ergebnis: Signifikante Verbesserung der Interventionsgruppe ➔ Brainology hatte einen signifikant positiven Einfluss auf die Lesemotivation der Schüler*innen <p>Schlussfolgerungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Growth Mindsets mittels Brainology kann eine wirksame Methode sein, um die intrinsische Motivation der Schüler*innen mit einer Lernbehinderung oder Legasthenie, die sonderpädagogische Unterstützung mit Zielen im Bereich Lesen erhielten, zu steigern, nicht aber, um die Selbstwirksamkeit zu beeinflussen. • Bei der Arbeit mit Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (v.a. bei wenig motivierten Schüler*innen mit Fixed Mindset) Fokus auf Mindset, Motivation und deren Einfluss legen. • Fokus auf Prozess und Anstrengung der Schüler*innen richten, nicht nur auf Ergebnisse → prozessorientiertes Feedback • Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf müssen möglicherweise härter arbeiten, um ähnliche Ergebnisse wie ihre Mitschüler*innen zu erzielen, was langfristig ihre Selbstwirksamkeit beeinflusst (Bergen 2013). • Weitere Forschung zusätzlicher Praktiken nötig, die Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf helfen, akademisch erfolgreich zu sein, indem sie mit Konzepten des Growth Mindsets vertraut gemacht werden. • Growth Mindset Elemente (z.B. konstruktives Feedback, Flexibilität von Intelligenz) sollen im Schulalltag etabliert sowie im Lehrplan aufgenommen werden.
---	---	---

<p>Kritik</p>	<p>Welche kritischen Punkte sind zur vorliegenden Studie zu beachten?</p>	<p>Bereits in der Studie genannte Kritikpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajares und Schunk (2001): Schüler*innen mit niedriger Selbstwirksamkeit neigen eher dazu, sich weniger anzustrengen oder an Motivation zu verlieren, wenn sie mit anspruchsvollen Aufgaben konfrontiert werden → Widerspruch zur vorliegenden Studie! • Bergen (2013): Schüler*innen mit einer Lernbehinderung schätzen ihre Selbstwirksamkeit eher ungenau ein → mögliche Erklärung dafür, dass in der vorliegenden Studie kein signifikanter Unterschied in der Leseselbstwirksamkeit festgestellt wurde. <p>Kritikpunkte durch die Autorin der vorliegenden Arbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studiendesign erfordert eine klare Abgrenzung zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe. Wenn alle Lehrpersonen vor der Intervention ins Growth Mindset eingeführt werden, könnte es geschehen, dass Lehrpersonen der Kontrollgruppe dieses (neu erworbene) Wissen un-/bewusst in ihren Unterricht einfließen lassen könnten → Unterschiede schwerer eindeutig der Intervention zuzuschreiben / Verzerrung der Ergebnisse / Validität der Ergebnisse eingeschränkt • Keine individualisierte Randomisierung der Teilnehmenden, da die Zuordnung in Kontroll- und Interventionsgruppe bereits vorgegeben ist (Zuteilung aufgrund der bereits vorherrschenden Klassenzuteilung (3 Klassen, 1 Klasse wurde auserwählt als Behandlungsgruppe)). • Begrenzte Generalisierbarkeit: Die Stichprobe bestand ausschliesslich aus einer spezifischen Schüler*innen-Gruppe aus einer spezifischen Altersgruppe → Übertragung der Ergebnisse auf andere Schüler*innenpopulationen (z.B. Schüler*innen ohne Lernbehinderung oder in anderen Altersgruppen) nicht ohne Weiteres möglich. • Alle Lehrpersonen erhalten Wissen zum Growth Mindset, was Auswirkungen auf ihren Unterricht und somit auch auf die Schüler*innen haben könnte. • Kurze Interventionsdauer: nur 8 Wochen mit täglich 15 Minuten (maximal 10 ½ Stunden) → kurze Zeitspanne, um tiefgreifende Veränderungen in der Selbstwirksamkeit und/oder Motivation zu bewirken, v.a. wenn bestimmte feste Denkweisen bereits etabliert sind. • Keine Langzeitmessungen: Unklar, ob die positiven Effekte auf die Motivation nachhaltig sind oder nur kurzfristige Verbesserungen darstellten.
----------------------	---	--

Table 5: Prüfung der Gütekriterien Studie 1 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Kriterium	Gegeben? (ja/nein/teilweise)	Begründung
Inhaltliche Relevanz		
Wissenschaftliche Relevanz	ja	Aktuelles Thema (Growth Mindset), Forschungsbeitrag zum Zusammenhang Growth Mindset mit Motivation und Selbstwirksamkeit.
Praktische Relevanz	ja	Ergebnisse können für Heilpädagog*innen, Lehrpersonen etc. von Relevanz sein und für deren Unterricht verwendet werden (Achtung: Generalisierbarkeit beachten!).
Methodische Strenge		
Konstruktvalidität	teilweise	Messinstrumente (RSPS-2 und MRQ) sind zwar etabliert, aber die Validität wird nicht ausführlich diskutiert (Instrumente in diesem spezifischen Kontext gültig? Schüler*innen mit Lernbehinderungen könnten Schwierigkeiten haben, die Items korrekt zu verstehen oder ihre Selbstwahrnehmung einzuschätzen).
Interne Validität	teilweise	Kontrollgruppe vorhanden, aber mögliche Kontamination durch geschulte Lehrpersonen.
Externe Validität	nein	Begrenzte Generalisierbarkeit, da die Stichprobe spezifisch (Sonderschüler) und klein ist.
Statistische Validität	ja	Passende statistische Methoden werden angewandt.
Ethische Strenge		
Forschungsethik	ja	Keine Hinweise auf ethische Verstöße.
Wissenschaftsethik	ja	Standards für wissenschaftliche Arbeit (Zitationen, Bezug auf relevante Literatur) werden eingehalten.
Präsentationsqualität		
Standards der Berichterstattung	ja	Studie ist klar strukturiert, transparente Methodik sowie klare Ergebnisse inklusive Kritik.

3.2 Studie 2: The role of peer mindsets in students' learning – Sheffler und Cheung (2020)

Tabelle 6: Fragenraster zur Studie 2 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Aspekt	Fragen	Antwort
Forschungsthema	Passt die behandelte Studie oder der Artikel zum spezifischen Forschungsthema der vorliegenden Arbeit (Wirkung Growth Mindset in der Schule)?	Ja
	Welche Themen werden behandelt respektive fokussiert?	Auswirkungen der Denkweise von Gleichaltrigen auf die Lernergebnisse von Schüler*innen.
Theoretischer Rahmen	Welcher theoretische Rahmen wird in der Studie genutzt beziehungsweise welche relevanten Theorien oder Modelle werden aufgegriffen?	Dweck (1999): Mindset-Theorien: Fixed Mindset vs. Growth Mindset Diverse Studien in Zusammenarbeit mit Dweck wie Diener & Dweck (1978, 1980), Dweck & Leggett (1983), Elliot & Dweck (1988) sowie Mueller & Dweck (1998) und einige andere: Mindset-Theorien und Lernergebnisse Li & Bates (2017) ¹³ , Fabert (2014) ¹⁴ , Sisk et al. (2018) ¹⁵ , Claro et al. (2016) ¹⁶ sowie Aditomo (2015) ¹⁷ : Kritik an Growth Mindset Sallee & Tierney (2007): Definition Peers/Gleichaltrige ¹⁸

¹³ Ursprüngliche Studie von Mueller & Dweck (1998) konnte nicht repliziert werden (Li & Bates, 2017).

¹⁴ Fabert (2014) fand keinen Effekt auf den GPA (Grade Point Average) bei einem Growth Mindset Interventionsprogramm für Studierende im Vergleich zur Kontrollgruppe.

¹⁵ Meta-Analysen zeigen nur schwache Effekte des Growth Mindsets sowie von Interventionsprogrammen auf die akademische Leistung (Sisk et al., 2018).

¹⁶ Ein Growth Mindset kann insbesondere für Schüler*innen mit niedrigem sozioökonomischen Status sein (Claro et al., 2016).

¹⁷ Aditomo (2015) fand Hinweise, dass Growth Mindset insbesondere Schüler*innen mit akademischen Herausforderungen zugutekommt.

¹⁸ Peer-Gruppen sind gleichaltrige Personen, die gemeinsame Interessen/Identitäten teilen und regelmässig interagieren; müssen nicht zwangsläufig Freunde sein (Sallee & Tierney 2007).

		Altermatt & Pomerantz (2003) ¹⁹ , Berndt, Hawkins, & Jiao (1999) ²⁰ , Wentzel & Caldwell (1997) ²¹ , Wentzel et al. (2004) ²² , Kindermann (2007) ²³ , Ashwin (2003) & Zimmerman (2003) ²⁴ , Yazedjian et al. (2007) ²⁵ : diverse (Aus-)Wirkungen durch Gleichaltrige beim Lernen und der Leistung
	Bezieht sich die Studie auf die Mindset-Theorie von Carol Dweck?	Ja
Fragestellung	Welche Forschungsfragen werden in der Studie formuliert?	Es werden keine Forschungsfragen formuliert, sondern direkt Hypothesen gebildet.
	Sind die Forschungsfragen vergleichbar oder relevant für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit?	
Hypothesen	Welche Hypothesen stellt die Studie auf?	Die vorliegende Studie stellt folgende Hypothesen (Sheffler & Cheung, 2020, Übers. v. Verf.) ²⁶ : <ul style="list-style-type: none"> • Personen, die mit Peers interagieren, die eine Growth Mindset-Einstellung vertreten, zeigen verbesserte Lernergebnisse, einschliesslich gesteigerter objektiver Leistung, erhöhter Anstrengung und eines höheren Werts bei einer Problemlösungsaufgabe. • Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass Personen, die mit Peers interagieren, die eine Fixed Mindset-Einstellung vertreten, eine Verschlechterung dieser Lernergebnisse aufweisen. • Teilnehmende nehmen Peers, die eine Growth Mindset-Einstellung vertreten, als kompetenter wahr, und diese Wahrnehmung der Kompetenz dient als Mechanismus für die verbesserten Lernergebnisse.

¹⁹ Peer-Affiliation beeinflusst Leistung und motivationsbezogene Überzeugungen (Altermatt & Pomerantz, 2003).

²⁰ Peer-Gruppen beeinflussen schulisches Verhalten (Berndt et al., 1999).

²¹ Künftige Noten von Schüler*innen (Studie mit 6.- und 8.-Klässlerinnen) werden von Gruppenzugehörigkeit vorausgesagt (Wentzel & Caldwell, 1997).

²² Peer-Gruppen beeinflussen die schulische Anpassung (Wentzel et al., 2004).

²³ Akademisches Engagement in Peergruppen (Studie mit 6. Klässler*innen) sagt individuelles Engagement während des Schuljahres voraus (Kindermann, 2007).

²⁴ Positive Peer-Effekte auf akademische Leistungen bestehen auch in der postsekundären Bildung (Ashwin, 2003; Zimmerman, 2003).

²⁵ Peer-Gruppen spielen eine wichtige Rolle beim Übergang von der Schule zur Universität (Yazedjian et al., 2007).

²⁶ Original: “[...] we hypothesized that individuals who interacted with peers who endorsed a growth mindset would in turn show enhanced learning outcomes, including increased objective performance, effort, and value on a problem-solving task. In contrast, we hypothesized that individuals who interacted with peers who endorsed a fixed mindset would show decreases in these learning outcomes. Additionally, in accordance with past research on peer group influence (Kindermann, 2007) and peer perceptions of competence (Schunk, 1987), participants would view peers who endorsed a growth mindset to be more competent, with such a perception serving as a mechanism for enhanced learning outcomes.” (Sheffler & Cheung, 2020, S. 20)

	Gibt es Hypothesen, die sich auf die Förderung von Lernprozessen oder die Entwicklung eines Growth Mindsets beziehen?	Ja, alle.
Untersuchungsdesign	Welches Untersuchungsdesign wird verwendet (experimentell, quasi-experimentell, etc.)?	Experimentelles Studiendesign: randomisierte Zuteilung der Teilnehmenden zu zwei Umgebungen (Peer-Umgebung mit Growth Mindset vs. Peer-Umgebung mit Fixed Mindset)
Stichprobe	Welche Art von Stichprobe wird untersucht (z.B. Alter der Schüler*innen, Anzahl der Teilnehmenden, spezifische Gruppen)?	134 Psychologiestudierende (88 weiblich, 46 männlich) im Alter von 16 bis 45 Jahre, diverse ethnische Zusammensetzung Studienort: Südkalifornien
	Entspricht die Stichprobe der Zielgruppe, welche die vorliegende Arbeit fokussiert (Schüler*innen)?	Eher nicht, da der Fokus auf Studierende gelegt wird.
Datenerhebungsmethode	Welche Datenerhebungsmethoden wurden in der Studie verwendet (z.B. Fragebögen, Interviews, Beobachtungen)?	<p>Vorbereitung der Verbündeten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acht weibliche Forschungsassistenten wurden als Verbündete geschult: Auswendiglernen vorgegebener Sätze, um entweder ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset zu vermitteln • Training wurde so lange durchgeführt, bis die Sätze natürlich und nicht einstudiert wirkten (Analyse durch Videoaufnahmen durch unabhängige Coder*innen, welche den Tonfall und die Emotionen beurteilten, um emotionale Unterschiede als Störfaktor auszuschliessen → keine Unterschiede <p>Ankunft der Teilnehmenden: Ziel der Studie wurde als Untersuchung zu den kurzfristigen Effekten häufigen Testens auf grundlegende Problemlösungsfähigkeiten beschrieben.</p> <p>Zur Beurteilung der Leistung vor und nach der Manipulation: Bearbeitung von insgesamt drei Sätzen à 12 Raven's-Aufgaben²⁷ (eine Reihe von Bildern mit einem fehlenden Teil und acht Auswahlmöglichkeiten, aus welchen derjenige gewählt werden muss, der das Gesamtmuster am besten vervollständigt). Satz 1 und 2 sollten grosse Herausforderungen darstellen. Satz 3 hingegen sollte zur Stimmungsaufhellung weniger anspruchsvoll sein.</p> <p>VOR der Manipulation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fragebogen (VOR ersten Raven's-Aufgabe ausgefüllt)

²⁷ Raven's-Aufgaben sind sprachfreie, figurale Matrizentests zur Messung der Intelligenz, die auf der Erkennung von Mustern und logischen Zusammenhängen basieren (Springer, o.D.).

		<ul style="list-style-type: none"> • Wahrgenommener sozioökonomischer Status, Messung des subjektiven sozialen Status anhand der MacArthur-Skala²⁸ (Cohen et al., 2008) (→ Wo stehen die Teilnehmenden im Vergleich zu anderen in den Vereinigten Staaten hinsichtlich familiärer Ressourcen wie Geld, Schulbildung, beruflichem Prestige + hinsichtlich ihres akademischen Niveaus) • Wahrnehmung akademischer Selbstkompetenz mittels Likert-Skala²⁹ nach Wigfield et al. (1991) (→ Können im Vergleich zu anderen in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften, Schreiben und Lesen) • Mindset: Messung der Einstellung zu Intelligenz und Fähigkeiten (→ Fixed Mindset oder Growth Mindset) <p>2. Raven's-Aufgabe: 15 Minuten Zeit für den ersten Satz der Raven's-Aufgaben mit 12 Problemen; Bearbeitung erfolgt allein</p> <p>Manipulation: 10-minütige Pause mit zwei Verbündeten, wobei gemeinsam an Puzzles gearbeitet wird. Die Verbündeten interagieren hierbei mit den trainierten Aussagen zur Manipulation (Growth Mindset oder Fixed Mindset). Forschungsassistent*innen sind während der Pause nicht anwesend.</p> <p>NACH der Manipulation:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raven's-Aufgabe: 15 Minuten Zeit für den zweiten Satz der Raven's-Aufgaben mit 12 Problemen; Bearbeitung erfolgt allein 2. Fragebogen <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Kompetenz von Gleichaltrigen: Einschätzung der Kompetenz der anderen bei der Raven's-Aufgabe. • Wert der Aufgabe: Inwiefern sind die Raven's-Aufgabe und ihre Leistung darin für die Teilnehmenden etwas persönlich Wichtiges. • Aufwand für die Aufgabe: Grad der Anstrengung, den die Teilnehmenden in die Raven's-Aufgabe investieren.
--	--	--

²⁸ Die *MacArthur Scale of Subjective Social Status* ist ein Instrument zur Erfassung des subjektiven sozialen Status einer Person. Es stellt eine 10-stufige Leiter dar, auf der die Befragten ihren eigenen sozialen Rang im Vergleich zu anderen einschätzen sollen (Moss et al., 2023).

²⁹ «Eine Likert-Skala („Likert scale“) ist eine psychometrische Skala, die aus mehreren (z.B. 10–20) Aussagen besteht, die alle dasselbe Merkmal messen und auf Ratingskalen hinsichtlich des Grades der Zustimmung einzuschätzen sind. Typischerweise werden 5-stufige Ratingskalen verwendet. Die Likert-Items repräsentieren unterschiedliche Intensitäten des gemessenen Merkmals.» (Döring, 2023, S. 271)

		<p>3. Raven's-Aufgabe: 10 Minuten Zeit für den dritten, leichteren Satz der Raven's-Aufgaben mit 12 Problemen; Bearbeitung erfolgt allein → leichter, um die Stimmung zu heben und positiv abzuschliessen.</p> <p>4. Debriefing: Aufklärung über den wahren Studienzweck & Aufdecken der «Peers» als Mitglieder des Forschungsteams.</p>
Datenanalysemethode	Welche statistischen oder qualitativen Methoden wurden zur Analyse der Daten verwendet?	<p>t-Tests: Analyse von Veränderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten (vor und nach Manipulation) in der akademischen Kompetenz, dem subjektiven sozioökonomischen Status und dem Mindset vor der Intervention → Randomisierung³⁰ war so effektiv, dass keine signifikanten Unterschiede in den soeben genannten Punkten zwischen den beiden Bedingungen (Growth Mindset vs. Fixed Mindset) festgestellt werden konnten. Auch die Verteilung männlich/weiblich war bei beiden Bedingungen sehr ähnlich (64% weiblich-Growth Mindset vs. 67% weiblich-Fixed Mindset).</p> <p>Kovarianzanalyse (ANCOVA)³¹ zur Messung der Auswirkungen des Peer-Mindset-Umfelds (Growth Mindset vs. Fixed Mindset) auf die abhängigen Variablen (Aufgabenwert, Anstrengung, Leistung). Subjektiver sozioökonomischer Status und Geschlecht dienten als Kovariaten³².</p> <p>SPSS-Makro³³ zur Berechnung von indirekten Effekten.</p> <p>Bootstrap-Methode³⁴ (1'000 <i>resamples</i>) zur Berechnung der Konfidenzintervalle für die indirekten Effekte → war signifikant → veränderte Peer-Wahrnehmung spielt zentrale Rolle bei der Wirkung der Manipulation</p>
Ergebnisse/Schlussfolgerungen	Welche wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen zieht die Studie?	<p>Wesentliche Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende, die mit Peers interagierten, die ein Growth Mindset vertraten, schätzen den Wert der Aufgaben höher ein als diejenigen, die mit Peers interagierten, die ein Fixed Mindset

³⁰ Bei der Randomisierung werden Teilnehmende per Zufall der Behandlungs- oder Kontrollgruppe zugeordnet, um systematische Verzerrungen zu vermeiden und eine Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen sicherzustellen (Döring, 2023).

³¹ Kovarianzanalyse (*analysis of covariance*, ANCOVA) ist ein statistisches Verfahren, «um den Einfluss der unabhängigen Variablen auf die [...] abhängige Variable zu bestimmen» (Döring, 2023, S. 707).

³² «Merkmal, das weder abhängige noch unabhängige Variable ist, sondern nur miterhoben wird, um prüfen zu können, ob es einen Einfluss auf das Untersuchungsergebnis hatte.» (Bortz & Schuster, 2011, S. 582)

³³ Mittels SPSS-Makros werden indirekte Effekte berechnet. In der untersuchten Studie demnach die Wirkung der Manipulation auf den Aufgabenwert, vermittelt durch die Wahrnehmung der Peer-Kompetenz (Sheffler & Cheung, 2020).

³⁴ «Bootstrapping ist ein statistisches Verfahren, bei dem aus einer Stichprobe erneut viele Stichproben gezogen werden, von denen Statistiken, wie beispielsweise Mittelwert oder Standardabweichung, berechnet werden. Dies erlaubt es uns, die Präzision von Schätzungen für Parameter zu bestimmen. Es ist besonders bei kleinen Stichproben nützlich.» (Hemmerich, 2016)

		<p>vertreten, da sie ihre Peers als kompetent wahrnahmen, was ihre Einstellung zur Aufgabe positiv beeinflusst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestätigt durch frühere Forschungsergebnisse, die die positive Wirkung von Growth Mindset auf Lernmotivation und Einstellung zeigen (Paunesku et al., 2015). ○ Zunahme des Aufgabenwerts kann auch durch Erwartungswerttheorie³⁵ erklärt werden: Growth Mindset → Aufgabe als wichtiger, nützlicher und weniger abschreckend empfunden → Fokus auf Lernen statt Leistung (Eccles et al., 1983). <ul style="list-style-type: none"> • Direkte (Bedingung Growth Mindset/Fixed Mindset beeinflusst Aufgabenwert) und indirekte Effekte (Wahrnehmung der Peer-Kompetenz vermittelt Zusammenhang zwischen Bedingung und Aufgabenwert) sind klein, jedoch statistisch signifikant. • Kein signifikanter Unterschied in der Leistung oder Anstrengungsbereitschaft zwischen den beiden Gruppen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehlende Effekte auf objektive Leistung stimmen mit neueren Studien (z.B. Li & Bates, 2017) überein, die ebenfalls keine signifikanten Effekte von Growth Mindset Interventionen auf schulische Leistungen fanden. <p>Schlussfolgerungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peers als wichtige Ressource, um positive Einstellung zur Aufgabe zu fördern, selbst wenn sich dies nicht direkt auf die Leistung auswirkt → Förderung eines Growth Mindsets (auch durch Peers) hat das Potenzial, die Wertschätzung und Motivation gegenüber herausfordernden Aufgaben zu steigern. • Peer-Interaktionen können eine zentrale Rolle bei der Vermittlung eines Growth Mindset spielen. • Peer-Effekte sollten als wertvolle Ressource bei der Gestaltung von Mindset Interventionen/Programmen berücksichtigt werden.
--	--	--

³⁵ Erwartungswerttheorien beschreiben, dass motiviertes Verhalten durch die subjektive Bedeutung eines Ziels (Wert) und die individuelle Einschätzung der eigenen Erfolgchancen (Erwartung) bestimmt wird. Eine hohe Ausprägung beider Faktoren führt demnach zu einer stärkeren Motivation (Bak, 2019).

Kritik	Welche kritischen Punkte sind zur vorliegenden Studie zu beachten?	Bereits in der Studie genannte Kritikpunkte: <ul style="list-style-type: none"> • Begrenzte Wirkung der Manipulation: Growth Mindset hat laut Sisk et al. (2018) allgemein nur moderate Effekte bei durchschnittlichen Studierenden, könnte aber stärker für Schüler*innen mit niedrigem sozioökonomischem Status oder akademischen Schwierigkeiten wirken. • Eingeschränkte Generalisierbarkeit aufgrund der Stichprobe: Stichprobe ausschliesslich Studierende und hinsichtlich Alter und sozialer Gruppe nicht divers. Aufgrund dessen nicht unbedingt auf andere Altersgruppen und Schüler*innen übertragbar. <ul style="list-style-type: none"> ○ Fokus auf jüngere Zielgruppen (z.B. Schüler*innen mit niedrigem sozioökonomischem Status oder geringerer akademischer Kompetenz) und die Verwendung eines längeren Studiendesigns könnten möglicherweise stärkere Effekte zeigen. • Geschlechterhomogenität der Verbündeten: Alle Verbündeten waren weiblich, was die Übertragbarkeit auf gemischte oder rein männliche Peer-Gruppen einschränkt. Unterschiede im Einfluss von Mindset-Botschaften könnten je nach Geschlecht der Teilnehmenden und der Verbündeten bestehen. • Laborbedingung und kurze Interventionsdauer: Studie fand in einer Laborumgebung statt. Die Interaktionsdauer beschränkte sich auf eine einmalige zehnminütige Interaktion. Dies ermöglicht nur beschränkte Schlussfolgerungen auf langfristige Wirkungen und authentische Interaktionen in realen Peer-Gruppen → Empfehlung: Längsschnittstudien und Untersuchung diverser Alters- und Geschlechtergruppen im realen Kontext.
		Kritikpunkte durch die Autorin der vorliegenden Arbeit: <ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende erhielten durch die Teilnahme eine teilweise Kursanrechnung, was als extrinsischer Anreiz aufgefasst werden und dadurch insbesondere die Ergebnisse hinsichtlich Aufgabenwert und Anstrengung beeinflusst haben könnte. • Fehlende Kontrollgruppe mit einer neutralen Bedingung, wodurch unklar ist, ob die Mindset-Manipulation wirklich der entscheidende Faktor war. • In der Studie wurden nur die Raven's-Aufgaben verwendet, welche sehr abstrakt sind. Andere Aufgabentypen hätten möglicherweise andere Ergebnisse geliefert. • Subjektive Messung von Aufgabenwert und Anstrengung: Beides wurde nur über Selbstausskunft erfasst, was zu Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit oder Selbstwahrnehmungsverzerrungen führen kann.

Tabelle 7: Prüfung der Gütekriterien Studie 2 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Kriterium	Gegeben? (ja/nein/teilweise)	Begründung
Inhaltliche Relevanz		
Wissenschaftliche Relevanz	ja	Aktuelles Thema (Growth Mindset), Forschungsbeitrag zur Auswirkung eines Growth Mindset bei Peers.
Praktische Relevanz	ja	Ergebnisse können für Heilpädagog*innen, Lehrpersonen etc. von Relevanz sein und für deren Unterricht verwendet werden (Achtung: Generalisierbarkeit beachten!).
Methodische Strenge		
Konstruktvalidität	teilweise	Messinstrumente (Fragebögen und Raven's-Aufgaben) sind zwar etabliert, aber deren Validität wird nicht ausführlich diskutiert (Instrumente in diesem spezifischen Kontext gültig? Vor allem die subjektiven Einschätzungen der (Peer-)Kompetenz könnte von sozialen Erwartungen oder der Laborsituation beeinflusst sein).
Interne Validität	ja	Randomisierte Zuweisung und standardisierte Schulung der Verbündeten. Eine Kontrollgruppe (neutrale Gruppe) ist vorhanden.
Externe Validität	nein	Begrenzte Generalisierbarkeit, da die Stichprobe spezifisch (Studierende von 16 bis 25 Jahre) und klein ist.
Statistische Validität	ja	Passende statistische Methoden wurden angewandt.
Ethische Strenge		
Forschungsethik	ja	Keine Hinweise auf ethische Verstöße.
Wissenschaftsethik	ja	Standards für wissenschaftliche Arbeit (Zitationen, Bezug auf relevante Literatur) werden eingehalten.
Präsentationsqualität		
Standards der Berichterstattung	ja	Studie ist klar strukturiert, transparente Methodik sowie klare Ergebnisse inklusive Kritik.

3.3 Studie 3: Teacher mindsets help explain where a growth mindset intervention does and doesn't work – Yeager et al. (2022)

Tabelle 8: Fragenraster zur Studie 3 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Aspekt	Fragen	Antwort
Forschungsthema	Passt die behandelte Studie oder der Artikel zum spezifischen Forschungsthema der vorliegenden Arbeit (Wirkung Growth Mindset in der Schule)?	Ja
	Welche Themen werden behandelt respektive fokussiert?	Einfluss des Mindsets der Lehrperson auf die Effektivität von Growth Mindset Interventionen bei Schüler*innen.
Theoretischer Rahmen	Welcher theoretische Rahmen wird in der Studie genutzt beziehungsweise welche relevanten Theorien oder Modelle werden aufgegriffen?	<p>Vorliegende Studie wird auf folgenden Studien gestützt bzw. dienen als Basis:</p> <p>Yeager et al. (2019): National Study of Learning Mindsets (NSLM), welche die Wirkung von Growth Mindset Interventionen untersuchte.</p> <p>Weitere verwendete Theorien:</p> <p>Dweck (2006): Mindset-Theorien, Fixed Mindset vs. Growth Mindset</p> <p>Yeager et al. (2016) + Paunesku et al. (2015): Growth Mindset Intervention mit Effekten, v.a. bei leistungsschwächeren Schüler*innen</p> <p>Walton & Yeager (2020) & Gibson (1977): Affordance Theorie, welche erklärt, wie die Umgebung das Verhalten beeinflusst; Intervention sei nur dann effektiv, wenn sie in einem unterstützenden Kontext durchgeführt werden</p> <p>Muenks et al. (2020): Mindset von Lehrpersonen und deren Einfluss auf die Lernumgebung → <i>Mindset-plus-Supportive-Context</i> = Hypothese der vorliegenden Studie</p>
	Bezieht sich die Studie auf die Mindset-Theorie von Carol Dweck?	Ja

Fragestellung	Welche Forschungsfragen werden in der Studie formuliert?	Die vorliegende Studie befasst sich mit folgender Fragestellung (Yeager et al., 2022, S. 18, Übers. v. Verf.) ³⁶ : <i>Können Schüler*innen ihr Growth Mindset in praktisch jeder Klassenkultur selbständig umsetzen, oder muss das Growth Mindset der Schüler*innen durch das Growth Mindset der Lehrperson unterstützt werden?</i>
	Sind die Forschungsfragen vergleichbar oder relevant für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit?	Ja
Hypothesen	Welche Hypothesen stellt die Studie auf?	<i>Mindset-plus-supportive-context</i> Hypothese: Das Growth Mindset einer Lehrperson wirkt wie ein unterstützendes Umfeld, das Schüler*innen beim Etablieren eines Growth Mindsets unterstützen kann.
	Gibt es Hypothesen, die sich auf die Förderung von Lernprozessen oder die Entwicklung eines Growth Mindsets beziehen?	Ja
Untersuchungsdesign	Welches Untersuchungsdesign wird verwendet (experimentell, quasi-experimentell, etc.)?	Sekundärstudie, basierend auf randomisiertem kontrolliertem Experiment
Stichprobe	Welche Art von Stichprobe wird untersucht (z.B. Alter der Schüler*innen, Anzahl der Teilnehmenden, spezifische Gruppen)?	9'167 Schüler*innen der neunten Klasse in den Vereinigten Staaten, wobei einige in mehreren Mathematikklassen waren → 8'775 individuelle Schüler*innen; Geschlechterverteilung 50/50; Ethnische Zusammensetzung divers; 37% der Mütter hatten mindestens einen Bachelorabschluss. 223 Mathematiklehrpersonen, 58% weiblich, 51% mit Masterabschluss Fokus auf die leistungsschwächeren Schüler*innen
	Entspricht die Stichprobe der Zielgruppe, welche die vorliegende Arbeit fokussiert (Schüler*innen)?	Ja
Datenerhebungsmethode	Welche Datenerhebungsmethoden wurden in der Studie verwendet (z.B. Fragebögen, Interviews, Beobachtungen)?	Es wurden keine eigenen Daten erhoben, sondern basierend auf denjenigen der NSLM (National Study of Learning Mindsets): Randomisierte Zuweisung der Schüler*innen zur Interventions- oder Kontrollgruppe: <ul style="list-style-type: none"> Interventionsgruppe durchläuft kurze Online-Intervention. Nach der zweiten Interventionsitzung wird ein Fragebogen ausgefüllt (Manipulationscheck: Messung Mindsets).

³⁶ Originalzitat: "Can students independently implement their growth mindsets in virtually any classroom culture, or must students' growth mindsets be supported by their teacher's own growth mindsets (i.e., the mindset-plus-supportive-context hypothesis)?" (Yeager et al., 2022, S. 18)

		<ul style="list-style-type: none"> • Mathematiklehrpersonen werden mittels Fragebogen zu ihren Mindsets, Unterrichtspraktiken etc. befragt. • Mathematiknoten am Ende des Schuljahres als Hauptindikator für Interventionserfolg.
Datenanalysemethode	Welche statistischen oder qualitativen Methoden wurden zur Analyse der Daten verwendet?	<p><i>Linear Mixed-Effects Analysis</i>³⁷: Analyse der Intervention im Zusammenhang der unterschiedlichen Lehrpersonen und deren Mindset.</p> <p>Durchführung von Robustheitstests³⁸: z.B. <i>Bayesian Causal Forest (BCF)</i>³⁹: Analyse von Untergruppen um nicht offensichtliche Zusammenhänge/Unterschiede zu entdecken (z.B. Hat diese Gruppe von Schüler*innen mit Fixed-Mindset-Lehrpersonen andere Ergebnisse als die Gruppe mit Growth-Mindset-Lehrpersonen?), inklusive Wahrscheinlichkeitsverteilung zur Berücksichtigung von komplexen Wechselwirkungen.</p> <p>Effektgrößenanalyse (<i>Conditional Average Treatment Effects, CATEs</i>⁴⁰) zur Berechnung der Wirkung der Intervention in den Gruppen → Growth Mindset Intervention bei Schüler*innen mit niedrigen Anfangsnoten besonders effektiv und noch stärker, wenn ihre Lehrperson ein Growth Mindset vertrat.</p>
Ergebnisse/ Schlussfolgerungen	Welche wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen zieht die Studie?	<p>Wesentliche Ergebnisse:</p> <p>Mindset der Lehrperson hat einen signifikanten Einfluss auf die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen → unterstützt die <i>Mindset-plus-Supportive-Context-Hypothese</i>, welche besagt, dass Growth</p>

³⁷ Die *Linear Mixed-Effects Analysis* ermöglicht es, Unterschiede zwischen Klassen und Lehrpersonen zu berücksichtigen und somit genauer zu untersuchen, unter welchen Kontextbedingungen die Intervention erfolgreich ist (Yeager et al., 2022).

³⁸ Mittels Robustheitstest werden die Ergebnisse auf mögliche Verzerrungen durch Drittvariablen überprüft (Yeager et al., 2022).

³⁹ Bayesian Causal Forests (BCF) sind ein statistisches Modell zur Schätzung kausaler Effekte, das Behandlungseffekte und Kontrollvariablen getrennt reguliert. Dadurch kann das Modell entscheiden, ob es heterogene Effekte reduziert oder beibehält (*shrink to homogeneity*), um Verzerrungen zu minimieren und genauere Schätzungen zu ermöglichen (Hahn et al., 2020).

⁴⁰ Der *Conditional Average Treatment Effect (CATE)* beschreibt den durchschnittlichen Effekt einer Massnahme für bestimmte Gruppen oder Individuen. Unterschiede zwischen Gruppen werden analysiert, was gezieltere Entscheidungen und Interventionen ermöglicht (Fiveable, Inc., 2024).

		<p>Mindset Interventionen besonders dann erfolgreich sind, wenn die Lehrpersonen ein Growth Mindset vertreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen bei Lehrpersonen mit Growth Mindset verbesserten ihre Mathematiknoten signifikant → Lehrpersonen mit Growth Mindset haben einen positiven Einfluss auf den Erfolg der Intervention. • Schüler*innen bei Lehrpersonen mit Fixed Mindset profitierten nicht von der Intervention → Lehrpersonen mit Fixed Mindset schränken die Wirksamkeit der Intervention ein. • Schüler*innen mit Fixed Mindset profitierten besonders von der Intervention, wenn ihre Lehrpersonen ein Growth Mindset hatte. • Schüler*innen mit bereits ausgeprägtem Growth Mindset zeigten keine Verbesserungen durch die Intervention. <p>Schlussfolgerungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Growth Mindset Interventionen benötigen einen unterstützenden Kontext, damit sie erfolgreich sind → Lehrperson verfügt über ein Growth Mindset und beeinflusst dadurch (v.a.) Schüler*innen mit Fixed Mindset positiv. • Unterrichtskontext (Einstellung und Verhalten der Lehrperson) spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung des Growth Mindsets bei Schüler*innen.
Kritik	Welche kritischen Punkte sind zur vorliegenden Studie zu beachten?	<p>Bereits in der Studie genannte Kritikpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindset der Lehrpersonen wurde nur gemessen und nicht gezielt manipuliert → Einschränkung der Ergebnisinterpretation, da unklar bleibt, ob das Mindset der Lehrpersonen oder ihre Praktiken eine Rolle spielen. • Interventionen seien kontextabhängig, womit die Interventionen in Schulen mit Peers, welche das Growth Mindset nicht unterstützen, womöglich weniger effektiv gewesen wäre. • Mindset der Lehrpersonen könnte auch lediglich ein Indikator für kompetente Unterrichtspraktiken gelten, womit andere Faktoren wie die Unterrichtsqualität eine Rolle spielen könnten. • Studie geht von linearen Zusammenhängen zwischen den Variablen aus und berücksichtigt keine Wechselwirkungen zwischen den Faktoren. • Eingeschränkte Generalisierbarkeit aufgrund der Stichprobe: Stichprobe ausschliesslich Schüler*innen und Lehrpersonen aus der neunten Klasse in den USA, womit sie hinsichtlich Alter und sozialer Gruppe nicht divers ist. Aufgrund dessen sind die Ergebnisse nicht unbedingt auf andere Altersgruppen und Schüler*innen in anderen kulturellen Settings übertragbar.

		<p>Kritikpunkte durch die Autorin der vorliegenden Arbeit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ergebnisse sind auf den Bereich Mathematik beschränkt und nicht zwingend auf andere Fachgebiete übertragbar.• Studie basiert auf Daten aus einer Querschnittsstudie, langfristige Auswirkungen respektive kausale Zusammenhänge können nicht vollständig bestätigt werden → langfristige, experimentelle Studien wären nötig, um die Zusammenhänge (z.B. wie das Mindset der Lehrpersonen die Schüler*innenleistungen langfristig beeinflusst) zu überprüfen.• Keine Langzeitmessungen, um zu prüfen, ob die Effekte der Intervention nachhaltig sind oder es sich nur um kurzfristige Verbesserungen handelt.• Selbstauskünfte in der Einschätzung der Mindsets → Gefahr, dass diese nicht vollkommen mit der tatsächlichen Praxis übereinstimmt.• Nicht nur Peers, sondern allgemein externe Kontextfaktoren (z.B. Schulführung, Ressourcen, elterliche Unterstützung etc.) könnten einen Einfluss auf die Intervention gehabt haben, wurden allerdings nicht erfasst.• Die Interventionsdauer mit wenigen Wochen ist für effektive, langfristige Veränderungen möglicherweise zu kurz → längere Interventionen könnten stärkere oder nachhaltigere Effekte erzeugen.• Studie wurde von einigen grossen Organisationen finanziert, wodurch eine gewisse Voreingenommenheit hinsichtlich des Studienergebnisses nicht auszuschliessen ist.
--	--	--

Tabelle 9: Prüfung der Gütekriterien Studie 3 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Kriterium	Gegeben? (ja/nein/teilweise)	Begründung
Inhaltliche Relevanz		
Wissenschaftliche Relevanz	ja	Aktuelles Thema (Growth Mindset), Forschungsbeitrag zur <i>Mindset-plus-Supportive-Context-Hypothese</i> .
Praktische Relevanz	ja	Ergebnisse können für Heilpädagog*innen, Lehrpersonen etc. von Relevanz sein und für deren Unterricht verwendet werden (Achtung: Generalisierbarkeit beachten!).
Methodische Strenge		
Konstruktvalidität	teilweise	Mindsets mittels etablierter Fragebögen gemessen, allerdings fehlt eine gezielte Manipulation des Mindsets der Lehrpersonen. Zudem sind Selbstauskünfte hinsichtlich ihrer Validität fraglich.
Interne Validität	teilweise	Kontrollgruppe vorhanden, aber mögliche Verzerrungen durch unbeobachtete Variablen beziehungsweise externe Faktoren wie beispielsweise Unterrichtsqualität oder Peer-Effekte.
Externe Validität	teilweise	Begrenzte Generalisierbarkeit, da die Stichprobe spezifisch (9. Klasse in den USA) und relativ klein ist.
Statistische Validität	ja	Passende statistische Methoden werden angewandt.
Ethische Strenge		
Forschungsethik	ja	Keine Hinweise auf ethische Verstöße.
Wissenschaftsethik	ja	Standards für wissenschaftliche Arbeit (Zitationen, Bezug auf relevante Literatur) werden eingehalten.
Präsentationsqualität		
Standards der Berichterstattung	ja	Studie ist klar strukturiert, transparente Methodik sowie klare Ergebnisse inklusive Kritik.

3.4 Studie 4: Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement? – Macnamara und Burgoyne (2023)

Table 10: Fragenraster zur Studie 4 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Aspekt	Fragen	Antwort
Forschungsthema	Passt die behandelte Studie oder der Artikel zum spezifischen Forschungsthema der vorliegenden Arbeit (Wirkung Growth Mindset in der Schule)?	Ja
	Welche Themen werden behandelt respektive fokussiert?	Analyse diverser Studien hinsichtlich der Wirkung von Growth Mindset Interventionen auf die akademischen Leistungen.
Theoretischer Rahmen	Welcher theoretische Rahmen wird in der Studie genutzt beziehungsweise welche relevanten Theorien oder Modelle werden aufgegriffen?	<p>Grundlage bildet Dwecks (2006, 2016) Mindset Theorie (Growth Mindset vs. Fixed Mindset)</p> <p>Blackwell et al. (2007) – Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Verbesserung der Noten der Schüler*innen der Behandlungsgruppe nach der Intervention, allerdings Verschlechterung der Noten der Schüler*innen der Kontrollgruppe. • Interpretation Blackwell et al. (2007) dieser Ergebnisse: Beweis, dass Intervention erfolgreich war (weitere Verschlechterung verhinderte und somit akademische Leistungen verbessert). <p>Payne et al. (2007) – Ergebnisse Meta-Analyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhang Mindset und Zielorientierung: Effektgrößen sehr gering <ul style="list-style-type: none"> ○ Burnette et al. (2013) bestätigen diese Ergebnisse in seiner Pfadanalyse. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfluss des Mindsets auf das Verfolgen von Lernzielen nur sehr schwach vorhanden. ▪ Negativer Zusammenhang mit Leistungszielen ebenfalls nur sehr schwach → Menschen mit Growth Mindset fokussierten sich weniger auf Leistungsziele. <p>Yan et al. (2014) – Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negativer Zusammenhang: Growth Mindset war mit niedrigeren Bildungsabschlüssen assoziiert → Menschen mit Growth Mindset haben tendenziell eher einen niedrigeren Bildungsabschluss.

		<p>Macnamara und Rupani (2017) – Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kein signifikanter Zusammenhang zwischen Mindset und Bildungsniveau. <p>Sisk et al. (2018): Ergebnisse der ersten Meta-Analyse in der die Auswirkungen von Growth Mindset Interventionen untersucht wurde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ergebnisse der untersuchten Studien uneinheitlich; überwiegende Mehrheit allerdings kein signifikanter Unterschied in den akademischen Leistungen zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppen.• Behauptungen, wonach Growth Mindset Interventionen starke positive Effekte auf die akademische Leistung aufweisen, seien aufgrund des geringen Gesamteffekts wahrscheinlich nicht gerechtfertigt.• Effekte in den meisten Studien nur dann signifikant, wenn von keinen Manipulationsprüfungen berichtet wurde.• Andere Faktoren könnten die Ursache für die Unterschiede in der akademischen Leistung sein.• Etwa ein Drittel der untersuchten Interventionsstudien zum Growth Mindset, gaben keinen Hinweis darauf, ob die Massnahme tatsächlich zu einer Veränderung der Einstellung bei den Schüler*innen führte. Etwa die Hälfte der Studien, die eine Veränderung im Mindset zeigten, konnte die beabsichtigte Veränderung nicht eindeutig nachweisen. <p>Burgoyne et al. (2018) – Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formulierungen in den Mindset-Messinstrumenten kann stark mit dem Interventionstext übereinstimmen, was die Ergebnisse aufgrund der Erwartungseffekte verzerren kann. → Schüler*innen könnten aufgrund vermuteter Testmotivation auf postinterventionelle Messungen positiv reagieren, ohne dass ihr Mindset tatsächlich verändert wurde. <p>Polley (2018) – Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untersuchte explizit, ob Growth Mindset oder zusätzliche Interventionselemente (wie Motivation und Strategien) die Leistung verbessern → Kontrollgruppe erhielt alle Interventionselemente ausser der Growth Mindset Botschaft.• Ergebnis: Keine signifikanten Unterschiede zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppe hinsichtlich schulischer Leistungen → Effekte in der Literatur könnten eher auf zusätzliche Elemente als auf Wachstumsdenken selbst zurückzuführen sein.
--	--	--

		<p>Limeri et al. (2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Implicit Theories of Intelligence Scale</i> (Dweck, 2000), ein Messinstrument um die Denkweise von Schüler*innen zu bewerten, wurde ursprünglich für Grundschulkinder entwickelt und nun ohne strenge Validierung auf alle Altersgruppen ausgeweitet angewandt. • Intelligenzbegriff wird oft unterschiedlich interpretiert (etwa ein Drittel Intelligenz = Wissen → Growth-Mindset-Aussagen; etwa die Hälfte Intelligenz = Fähigkeit → gemischte Antworten, beide Mindsets); für viele Teilnehmende ist Intelligenz mehrdimensional, was die Beantwortung der Skala erschwert → Validität der <i>Implicit Theories of Intelligence Scale</i> in Frage gestellt (Limeri et al., 2020). • Mindset-Messungen möglicherweise nicht valide genug, um die tatsächlichen Überzeugungen über die Veränderbarkeit von Intelligenz zu erfassen, wodurch es schwierig ist festzustellen, ob eine Intervention tatsächlich das Mindset beeinflusst hat oder ob externe Faktoren die Ergebnisse verfälscht haben. <p>Li und Bates (2019, 2020) – Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kein signifikanter Zusammenhang zwischen Mindset und Noten, unabhängig von akademischen Herausforderungen oder Übergangsphasen; Ergebnisse bleiben auch in verschiedenen Kontexten beständig. • Growth Mindset Interventionen werden oft nicht von anderen Faktoren wie Anstrengung oder Motivation getrennt. • Getrennte Manipulation von Fixed Mindset Botschaften ermutigte zu mehr Anstrengung und führte zu besseren Ergebnissen, unabhängig vom Mindset der Schüler*innen → Unterschiede zwischen den Gruppen könnten durch Motivation zur Anstrengung erklärt werden. <p>Yeager und Dweck (2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Massnahmen wie Anstrengung seien Bestandteil effektiver Growth Mindset Interventionen. • Problem: Unklar, ob diese Massnahmen auch ohne Growth Mindset genauso effektiv wären. <p>Diverse Autor*innen (Blackwell et al., 2007; Burnette et al., 2019; Paunesku et al., 2015; Yeager et al., 2018): Interventionen beinhalten oft zusätzliche Massnahmen (z.B. Förderung von Übungen, Lernen, Herausforderungen; Strategien im Umgang mit Misserfolgen; Inspiration durch Vorbilder und motivierende Geschichten; Unterstützung bei der Normalisierung von Fehlern etc.) für die Behandlungsgruppe, was die beobachteten Effekte erklären könnte.</p>
--	--	---

	Bezieht sich die Studie auf die Mindset-Theorie von Carol Dweck?	Ja
Fragestellung	Welche Forschungsfragen werden in der Studie formuliert?	Die vorliegende Studie befasst sich mit folgenden beiden Fragestellungen (Macnamara & Burgoyne, 2023, S. 5, Übers. v. Verf.) ⁴¹ : <i>(a) Verbessern sich die akademischen Leistungen der Schüler*innen im Allgemeinen durch Massnahmen zur Förderung des Growth Mindsets?</i> <i>(b) Wenn es einen solchen Nutzen gibt, geschieht dies durch den angenommenen zugrundeliegenden Mechanismus – das Growth Mindset - oder sind die offensichtlichen Effekte auf unzureichende Studiendesigns, Berichtsfehler und/oder Verzerrungen zurückzuführen?</i>
	Sind die Forschungsfragen vergleichbar oder relevant für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit?	Ja, der Fokus liegt auf der möglichen Wirkung eines Growth Mindsets und dessen Ursprung.
Hypothesen	Welche Hypothesen stellt die Studie auf?	Es werden vier Behauptungen formuliert, welche in der vorliegenden Studie geprüft wurden (Macnamara & Burgoyne, 2023, S. 3, Übers. v. Verf.) ⁴² : <i>(1) Durch Growth Mindset Interventionen können Schüler*innen lernen, ein Growth Mindset einzunehmen.</i> <i>(2) Ein Growth Mindset führt dazu, dass sich die Schüler*innen Lernziele setzen, sich anstrengen, um Herausforderungen zu meistern, und nach Misserfolgen widerstandsfähig sind.</i> <i>(3) Diese Eigenschaften und Verhaltensweisen, die auf ein Growth Mindset zurückzuführen sind, führen zu höheren Leistungen.</i> <i>(4) Wenn man Schüler*innen ein Growth Mindset beibringt, führt dies daher zu höheren akademischen Leistungen.</i>
	Gibt es Hypothesen, die sich auf die Förderung von Lernprozessen oder die Entwicklung eines Growth Mindsets beziehen?	Ja, alle.

⁴¹ Originalzitat: "(a) Do growth mindset interventions generally improve students' academic achievement? (b) If there is such a benefit, is it through the assumed underlying mechanism — growth mindset — or are apparent effects due to inadequate study designs, reporting flaws, and/or bias?" (Macnamara & Burgoyne, 2023, S. 5)

⁴² Originalzitat: "(1) Interventions can teach students to have more of a growth mindset. (2) A growth mindset leads students to adopt learning goals, to put forth effort to pursue challenges, and to be resilient following failure. (3) These traits and behaviors originating from a growth mindset lead to higher levels of achievement. (4) Therefore, teaching students to have a growth mindset will lead to higher levels of academic achievement. In the following subsections, we ask whether each part of this claim is substantiated by evidence." (Macnamara & Burgoyne, 2023, S. 3)

<p>Untersuchungsdesign</p>	<p>Welches Untersuchungsdesign wird verwendet (experimentell, quasi-experimentell, etc.)?</p>	<p>Systematische Literaturanalyse: Umfassende Überprüfung der Qualität und Quantität der Evidenz für Growth Mindset.</p> <p>Drei separate Meta-Analysen zur Beantwortung der Forschungsfragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meta-Analyse: Aktualisierung der Meta-Analyse von Sisk et al. (2018) durch Hinzufügen neuer Studien + enthält alle Studien, die die Einschlusskriterien erfüllen, unabhängig von deren Qualität. 2. Meta-Analyse: Nur Studien, welche eine signifikante Veränderung im Mindset der Schüler*innen nach der Intervention nachweisen konnten werden einbezogen. 3. Meta-Analyse: Nur Studien mit höchsten methodischen Standards und Nachweisen, dass Growth Mindset einer der zugrundeliegenden Mechanismen sein könnte werden einbezogen. Da keine Studie alle Best-Practice-Kriterien erfüllte, wurden die Anforderungen auf Studien mit mindestens 60% der Kriterien reduziert. Nur sechs Studien erfüllten mindestens 60% der Kriterien. <p>Best Practice Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vergleich mit aktiver Kontrollgruppe</u>: Kontroll- und Behandlungsgruppe sollten, bis auf den kritischen Bestandteil (Growth Mindset Botschaft) identisch sein. • <u>Keine weiteren Unterschiede zwischen Gruppen</u>: Keine weiteren Unterschiede (z.B. in den Aktivitäten oder Erfahrungen der Teilnehmenden) sollten eingeführt werden. • <u>A-priori-Power-Analyse</u>: Vorab durchgeführte Analyse zur Bestimmung der Mindeststichprobengröße. • <u>Randomisierung</u>: Zufällige Zuordnung der Teilnehmenden zu den Behandlungs- oder Kontrollgruppen auf individueller Ebene. • <u>Verblindung</u>: Alle Teilnehmenden wissen nicht, welcher Gruppe jemand zugeordnet wurde. • <u>Präregistrierung</u>: Hypothesen, Design und Analysen wurden vor der Datenerhebung öffentlich festgelegt. • <u>Manipulationsprüfung</u>: Überprüfung, ob die Intervention das Mindset der Behandlungsgruppe wie beabsichtigt beeinflusst hat. • <u>Berichterstattung aller Ergebnisse</u>: Ergebnisse für alle Teilnehmenden und Subgruppen werden vollständig veröffentlicht. • <u>Keine finanziellen Interessenskonflikte</u>: Autor*innen haben keine finanziellen Anreize, positive Ergebnisse zu erzielen.
-----------------------------------	---	---

Stichprobe	Welche Art von Stichprobe wird untersucht (z.B. Alter der Schüler*innen, Anzahl der Teilnehmenden, spezifische Gruppen)?	<p>Gesamtstichprobe von 97'672 Schüler*innen in 63 Studien und 79 unabhängige Stichproben: Die Altersgruppen waren wie folgt verteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 13'017 Teilnehmende • Jugendliche/junge Erwachsene: 75'507 Teilnehmende • Kinder: 6'069 Teilnehmende • Gemischte Stichproben: 2'967 Teilnehmende • Nicht spezifiziert: 112 Teilnehmende
	Entspricht die Stichprobe der Zielgruppe, welche die vorliegende Arbeit fokussiert (Schüler*innen)?	Ja, grösstenteils.
Datenerhebungsmethode	Welche Datenerhebungsmethoden wurden in der Studie verwendet (z.B. Fragebögen, Interviews, Beobachtungen)?	<p>Systematische Literatursuche in Datenbanken und Google Scholar, ergänzt durch Konferenzmaterialien und unveröffentlichte Studien.</p> <p>Codierung der Studien für verschiedene Charakteristika (z.B. Stichprobengrössen, Schulstufe, Herkunftsland etc.).</p>
Datenanalysemethode	Welche statistischen oder qualitativen Methoden wurden zur Analyse der Daten verwendet?	<p>Berechnung standardisierter Mittelwert (Cohen's d) für jede Studie, um die Effektgrösse der Intervention zu bestimmen.</p> <p>Vornehmen von Varianzkorrekturen⁴³.</p> <p>Ausreisser (extreme Effekte) wurden identifiziert und mittels Winsorisierung⁴⁴ angepasst, um das Gesamtergebnis nicht übermässig zu verzerren.</p> <p>Durchführung von Moderationsanalysen⁴⁵, Bias-Analysen⁴⁶ (Trim-and-Fill oder PET-PEESE) sowie Heterogenitätsanalysen⁴⁷ (Egger's Regression, Fixed-Effects-Modell oder Random-Effects-Modell).</p>

⁴³ Varianzkorrekturen werden bei Studien mit mehreren abhängigen Messungen vorgenommen, um die Abhängigkeit zwischen den Daten zu berücksichtigen (Macnamara & Burgoyne, 2023).

⁴⁴ Winsorisierung beschreibt ein statistisches Verfahren, um extreme Ausreisser zu ersetzen, um deren Einfluss aufs Gesamtergebnis zu reduzieren (Ludwig-Mayerhofer, 2020).

⁴⁵ Moderationsanalysen dienen dazu, potenzielle Einflussfaktoren, wie beispielsweise sozioökonomischer Status, Alter der Teilnehmenden o.Ä., zu identifizieren (Macnamara & Burgoyne, 2023).

⁴⁶ Bias-Analysen zur Identifizierung von methodischen Schwächen oder systematischen Verzerrungen, beispielsweise durch Publikationsbias (Macnamara & Burgoyne, 2023).

⁴⁷ Heterogenitätsanalysen dienen der Erfassung der Variabilität der Effekte zwischen den einzelnen Studien (Macnamara & Burgoyne, 2023).

<p>Ergebnisse/ Schlussfolgerungen</p>	<p>Welche wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen zieht die Studie?</p>	<p>Wesentliche Ergebnisse:</p> <p>Meta-Analyse 1: alle Studien, unabhängig von Qualität</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittlich kein signifikanter Effekt von Growth Mindset Interventionen auf die akademische Leistung (Verteilung der Behandlungs- und Kontrollgruppe überlappen sich zu 98%, nach Korrektur der Publikationsbias sogar 99-100% → vernachlässigbarer Unterschied). • Moderate Heterogenität zwischen den Ergebnissen der einzelnen Studienergebnisse. • Moderatorvariablen wie beispielsweise sozioökonomischer Status, Alter der Teilnehmenden oder akademische Herausforderungen ergeben keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen → keinen Einfluss auf die Effektstärke, was der Growth Mindset Theorie widerspricht, denn diese geht davon aus, dass die entsprechenden Interventionen insbesondere in herausfordernden Kontexten wirksam seien. <ul style="list-style-type: none"> ○ 71 von 96 Effektgrößen aus den Studien konnten das Mindset der Schüler*innen nicht messbar beeinflussen. • Hinweise auf Publikationsbias, da kleinere Studien oder solche mit nicht signifikanten Effekten möglicherweise unterrepräsentiert sind, was zur Überschätzung der tatsächlichen Effekte führen könnte. <ul style="list-style-type: none"> ○ Trim-and-Fill Analyse identifizierte potenziell fehlende Studien. ○ Egger's Analyse zeigte ebenfalls asymmetrische Verteilung der Studien. • Studien, bei denen Autor*innen finanzielle Anreize (z.B. Buchverkäufe, Beratungsleistungen o.Ä.) hatten, berichten von deutlich grösseren Effektstärken als Studien ohne finanzielle Anreize. Der Unterschied ist signifikant → finanzielle Interessen führen möglicherweise zu einer systematischen Verzerrung der Ergebnisse (mögliche unbewusste Neigung der Autor*innen positive Effekte zu finden oder diese stärker zu betonen). <p>Meta-Analyse 2: nur Studien mit signifikanter Veränderung im Mindset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obwohl nur Studien berücksichtigt wurden, die einen Erfolg der Intervention verzeichneten, war der Effekt auf die akademische Leistung immer noch gering und nicht signifikant. • Heterogenität zwischen den Studien ist moderat. Moderationsanalysen konnten aufgrund der geringen Studienanzahl nur eingeschränkt durchgeführt werden. • Moderatorvariablen wie beispielsweise sozioökonomischer Status, Alter der Teilnehmenden oder akademische Herausforderungen ergeben keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen → keinen Einfluss auf die Effektstärke, was der Growth Mindset Theorie
--	--	---

		<p>widerspricht, denn diese geht davon aus, dass die entsprechenden Interventionen insbesondere in herausfordernden Kontexten wirksam seien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektstärken zwischen Studien mit und ohne finanziellen Anreizen unterschieden sich nicht signifikant. <p>Meta-Analyse 3: höchste methodische Standards (≥60% der Best Practice Kriterien)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effekt der Interventionen statistisch nicht signifikant. • Erhebliche Heterogenität zwischen den einzelnen Studien. • Mangel an Studien, welche den methodischen Standards entsprechen (nur 6 Studien erfüllten die strengen Best Practice Kriterien zu ≥60%). • Moderationsanalysen waren aufgrund der geringen Studienanzahl nicht möglich, was die Aussagekraft dieser Meta-Analyse eingeschränkt. • Veröffentlichte Studien ohne finanzielle Anreize der Autor*innen ergaben einen negativ signifikanten Effekt (= akademische Leistung verschlechterte sich nach der Intervention). • Keine Hinweise auf Publikationsbias. • Keine der eingeschlossenen Studien erfüllte alle Best Practice Kriterien, was ebenfalls die Ergebnisse dieser Meta-Analyse einschränkt. <p>Allgemeine Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Growth Mindset Interventionen hatten insgesamt keine signifikante Wirkung auf die akademische Leistung. Der Effekt war klein und verschwand nach Korrektur der Publikationsbias. • Die Studienergebnisse wiesen erhebliche Unterschiede auf, was eine verallgemeinerte Interpretation erschwert. • Viele Studien hatten methodische Schwächen (z.B. unzureichende Kontrollgruppen, fehlerhafte Berichte etc.). • Viele Interventionen kombinieren Growth Mindset mit weiteren Massnahmen, wodurch es schwierig wird, die spezifische Wirkung des Mindsets zu isolieren → unklar, ob Growth Mindset notwendig ist oder ob andere Faktoren (z.B. Anstrengungsermutigung) entscheidender sind. • Fehlende Manipulationschecks • Publikationsbias vorhanden, wodurch nach dessen Korrektur die Effekte noch kleiner wurden. • Autor*innen mit finanziellen Anreizen zeigten stärkere Effekte.
--	--	--

		<p>Schlussfolgerungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergebnisse widersprechen der Growth Mindset Theorie im Allgemeinen wie auch in dem Aspekt, dass diese in herausfordernden Kontexten besonders wirksam sei. • Growth Mindset Interventionen sollten nicht grossflächig implementiert werden, da die Evidenz für ihre Wirksamkeit fehlt und die Investitionen sinnvoller genutzt werden können (effektivere Ressourcennutzung). • Künftige Forschungen sollten... <ul style="list-style-type: none"> ○ ...eine strengere Methodik aufweisen (z.B. präregistrierte Hypothesen, bessere Kontrollgruppen, Manipulationschecks etc.), um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu erhöhen. ○ ...alle Ergebnisse, auch nicht signifikante, veröffentlichen, um Bias zu vermeiden. ○ ...Wirkung des Growth Mindsets isoliert untersuchen. • Hype um Growth Mindset soll reduziert werden, um unkritische Förderung und überzogene Erwartungen zu vermeiden.
<p>Kritik</p>	<p>Welche kritischen Punkte sind zur vorliegenden Studie zu beachten?</p>	<p>Bereits in der Studie genannte Kritikpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta-Analysen durch Zeitraum und die während der Literaturrecherche verfügbaren Studien limitiert → Möglichkeit, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung viel mehr Studien verfügbar wären und sich dadurch die Gesamteffektgrössen verändern könnten. Letzteres sei unwahrscheinlich, aber möglich. • Trim-and-Fill-Analyse schätzt, dass zehn Studien mit unterdurchschnittlichen Effekten fehlten. • Studien in anderen Sprachen als Englisch wurden nur begrenzt berücksichtigt, da die Mehrheit der Forschung zum Thema in den USA und auf Englisch durchgeführt wurde und die verwendeten Datenbanken vorwiegend auf englischsprachige Artikel ausgerichtet waren. <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Anzahl von gesichteten Datensätzen in anderen Sprachen lässt vermuten, dass es möglicherweise eine zusätzliche relevante Studie gibt, welche nicht auf Englisch wäre. • Umfang der Meta-Analysen wurde im Vorfeld festgelegt. Breiterer Fokus (z.B. auf Stress oder Zugehörigkeit) oder eine Eingrenzung auf eine bestimmte Eigenschaft (z.B. mathematische Fähigkeit) hätte zu kleineren oder grösseren Effekten führen können. • Detailliertere Analyse bestimmter Interventionsmerkmale (z.B. lehrgeleitete Diskussionen vs. spielerisch-interaktive Aktivitäten) hätten möglicherweise mehr Einblicke ermöglicht. Jedoch

		<p>schliessen sich solche Merkmale nicht zwingend gegenseitig aus, was die Codierung erschwert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorschlag: Gezielte Experimente durchführen, bei welchen diese Merkmale systematisch manipuliert werden können. • Meta-Analyse 2 und Meta-Analyse 3 basieren auf der Annahme, dass die vor und nach der Intervention erhobenen Messwerte valide und reliabel sind. • Hohe Heterogenität zwischen den einzelnen Studien in Design, Methodik und Kontext. Dies wurde mit Moderationsanalysen versucht auszugleichen, war jedoch aufgrund der begrenzten Datenmenge nicht immer möglich bzw. aussagekräftig. Burgoyne et al. (2018) sowie Limeri et al. (2020) stellen dies in Frage → könnte problematisch sein, sich auf Studien mit erfolgreichen Manipulationschecks zu beschränken, da dies zu Verzerrungen führen könnte → um dies zu berücksichtigen, führten Macnamara und Burgoyne mehrere Analysen durch und berücksichtigten unterschiedliche Kombinationen der Best Practice Kriterien, mit und ohne Anforderung eines erfolgreichen Manipulationscheck → unabhängig davon konnten (nach Korrektur der Publikationsbias) keine signifikanten Effekte von Growth Mindset Interventionen erhoben werden. • Obwohl Meta-Analysen oft mit Hedges' g, welches die leichte Überschätzung der Effekte bei kleinen Stichproben korrigiert, wurde Cohens'd verwendet, da es in der Literatur ausserhalb von Meta-Analysen öfters vorkäme → beobachteter Gesamteffekt kann deshalb leicht nach oben verzerrt sein. • Code zur Ergebnisanalyse mit der Software <i>Comprehensive-Meta-Analysis</i> kann nicht veröffentlicht werden, was das Reproduzieren der Ergebnisse etwas erschwert (restliche Daten wurden alle bereitgestellt). • Heterogenität innerhalb der Ergebnisse der einzelnen Studien ist gross (Konfidenzinterfall 95%), was die Einschätzung der tatsächlichen Durchschnittseffekte erschwert. • Qualität der einbezogenen Studien war insgesamt unzureichend, weshalb mehrere Meta-Analysen, mit Unterschieden in der Qualität der eingeschlossenen Studien, durchgeführt wurden. <p>Kritikpunkte durch die Autorin der vorliegenden Arbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch die Einschränkung der englischen Sprache und vorwiegend Studien der USA werden der kulturelle Kontext wie auch bildungspolitische Unterschiede nur begrenzt berücksichtigt.
--	--	--

Table 11: Prüfung der Gütekriterien Studie 4 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)

Kriterium	Gegeben? (ja/nein/teilweise)	Begründung
Inhaltliche Relevanz		
Wissenschaftliche Relevanz	ja	Aktuelles Thema (Growth Mindset); Untersucht die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen anhand einer systematischen Literaturrecherche.
Praktische Relevanz	teilweise	Ergebnisse können für Heilpädagog*innen, Lehrpersonen etc. von Relevanz sein und für deren Unterricht verwendet werden. Allerdings sollten die Einschränkungen aufgrund der methodischen Schwächen der zugrundeliegenden Studien beachtet werden. <i>Diese methodischen Schwächen der zugrundeliegenden Studien beeinflusste eine Vielzahl der restlichen Gütekriterien ebenfalls negativ!</i>
Methodische Strenge		
Konstruktvalidität	teilweise	Konstruktvalidität wird durch mangelhafte Studienqualität der einbezogenen Studien sowie deren Heterogenität in den Messmethoden eingeschränkt. Nur wenige Studien erfüllen die Best-Practice-Kriterien zu $\geq 60\%$ und Manipulationschecks fehlen grösstenteils.
Interne Validität	teilweise	Robuste statistische Methoden werden angewandt, jedoch durch die hohe Heterogenität der Studienergebnisse, potenziellen Publikationsbias und allgemeinen Qualitätsmängel der einbezogenen Studien eingeschränkt.
Externe Validität	teilweise	Begrenzte Generalisierbarkeit, da nur englischsprachige Studien aus den USA analysiert wurden, was mögliche kulturelle und bildungspolitische Unterschiede ausser Acht lässt. Wobei anzumerken ist, dass gemäss Autor*innen-Kritik die anderssprachigen gesichteten Datensätze vermuten lassen, dass es möglicherweise nur eine zusätzlich relevante Studie in nicht englischer Sprache gibt.
Statistische Validität	ja	Passende statistische Methoden werden angewandt, allerdings bleibt die Qualität der einbezogenen Studien eingeschränkt.
Ethische Strenge		
Forschungsethik	ja	Keine Hinweise auf ethische Verstösse.
Wissenschaftsethik	ja	Standards für wissenschaftliche Arbeit (Zitationen, Bezug auf relevante Literatur) werden eingehalten.
Präsentationsqualität		
Standards der Berichterstattung	ja	Studie ist klar strukturiert, transparente Methodik sowie klare Ergebnisse inklusive Kritik. Berichterstattung allerdings teils eingeschränkt, da der Code nicht veröffentlicht werden konnte. Dies sollte jedoch aufgrund der restlichen Daten, welche verfügbar sind, kein Hindernis zur Studienreplikation darstellen.

4 Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse

Um die Thematik umfassend zu verstehen und zu analysieren, wurden – wie bereits in Kapitel 2.2 beschrieben – eine Vielzahl von (Sub-)Codes verwendet, denen die entsprechenden Textstellen aus den einbezogenen Studien zugewiesen wurden, bevor im Anschluss eine inhaltliche Verdichtung mittels Summary Grid erfolgte. Eine detaillierte Auflistung aller Codes, inklusive Code-Memos sowie zugewiesenen Textstellen und Summary Grids finden sich im Anhang A und B.

In diesem Kapitel werden nur diejenigen Summary Grids aufgenommen und kurz dargestellt (Tabelle 12), welche für die Diskussion von Relevanz sind. Da gewisse Textstellen mehrfach codiert wurden, finden sich auch Überlappungen in den Summary Grids. Diese wurden in den folgenden Zusammenfassungen möglichst der entsprechenden Thematik zugeordnet, um ein differenzierteres Bild für die einzelnen Bereiche zu erlangen sowie Redundanzen zu vermeiden. Die vollständigen sowie die hier nicht aufgeführten Summary Grids sind im Sinne eines Ausblicks im Anhang B ersichtlich.

Table 12: Zusammenfassung Summary Grids relevanter Subcodes (eigene Darstellung nach Krieg, 2024)

<p>Wirksamkeit vorhanden > Akademische Leistung</p> <p>Schüler*innen mit einem Growth Mindset betrachten Intelligenz als veränderbar, was ihre Lernmotivation stärkt und ihnen ermöglicht, Herausforderungen als Chancen zu verstehen und trotz Schwierigkeiten engagiert zu bleiben, was sich positiv auf ihre Leistungen auswirkt (Dweck, 1999, 2006). Dies gilt ebenso für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Dweck, 2006). Sie setzen sich häufiger Lernziele, zeigen mehr Anstrengung und sind widerstandsfähiger gegenüber Misserfolgen, was langfristig mit besseren schulischen Leistungen verbunden ist (Dweck, 2008).</p> <p>Eine Meta-Analyse von Sisk et al. (2018) ergab eine kleine, aber signifikante Verbesserung der akademischen Leistung durch Growth Mindset Interventionen ($d = 0.08$).</p> <p>Auch Schüler*innen, die Lernziele fokussieren, die auf Wissen- und Kompetenzerweiterung abzielen, zeigen bessere Leistungen, mehr Ausdauer und Lernfreude (Mueller & Dweck, 1998; Scott & Ghinea, 2014).</p> <p>Kontrollierte Studien zu Online-Interventionen zeigten insbesondere bei leistungsschwächeren Schüler*innen signifikante Notenverbesserungen (+0.10 Notenpunkte / 0.11 SD) (Yeager et al., 2016, 2019), mit noch stärkerem Effekt bei Schüler*innen mit zuvor festem Mindset (+0.16 Notenpunkte, $p < .001$). Entscheidend für den Interventionserfolg war das Umfeld: Nur in Klassen, bei denen die Lehrperson ein Growth Mindset hatte, zeigten sich deutliche Leistungszuwächse (Yeager et al. 2019).</p>
<p>Keine Wirksamkeit vorhanden > akademische Leistung</p> <p>Die Meta-Analyse von Macnamara und Burgoyne (2023) mit 63 Studien ($N = 97'672$) ergab eine sehr kleine durchschnittliche Effektgröße für Growth Mindset Interventionen auf akademische Leistungen, die nach Korrektur für Publikationsbias nicht mehr signifikant war. In den sechs bestverfügbaren Studien ($N = 13'571$) derselben Analyse zeigten sich keinerlei signifikante Effekte.</p> <p>Auch Blackwell et al. (2007) konnten keine signifikanten Notenverbesserungen in der Interventionsgruppe feststellen, lediglich eine Verschlechterung in der Kontrollgruppe.</p> <p>Weitere grössere Studien (z. B. Li & Bates, 2019, 2020; Polley, 2018) fanden keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Growth Mindset und schulischer Leistung, unabhängig davon, ob sich die Schüler*innen in herausfordernden Kontexten befanden oder nicht.</p> <p>Ebenso berichtete die Meta-Analyse von Sisk et al. (2018) nur geringe Effekte. Ein unterstützendes schulisches Umfeld (z.B. durch Lehrpersonen oder Peers mit Growth Mindset, kann jedoch hinsichtlich schulischer Leistungen unterstützend wirken (siehe <i>Wirksamkeit vorhanden > Peer-Umgebung</i> und <i>Wirksamkeit vorhanden > Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen</i>).</p>
<p>Wirksamkeit vorhanden > Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen</p> <p>Die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen hängt massgeblich vom schulischen Umfeld ab (siehe <i>Wirksamkeit vorhanden > Peer-Umgebung</i>). Besonderer Fokus sollte hierbei auf das Mindset der Lehrpersonen gelegt werden, denn Studien zeigen, dass Lehrpersonen mit einem Growth Mindset gezielt vermitteln, dass Fehler Lernchancen darstellen und nicht als Zeichen mangelnder Fähigkeit zu werten sind (Canning et al., 2019; Muenks et al., 2020). Dieses Denken übertragen sie aktiv auf ihren Unterricht, indem sie Aufgabenstellungen und Bewertungskriterien so gestalten, dass kontinuierliche Anstrengung und Fortschritt positiv verstärkt werden.</p> <p>Die sogenannte <i>Mindset-plus-Supportive-Context-Hypothese</i> (Walton & Yeager, 2020) geht davon aus, dass nachhaltige Effekte nur dann erzielt werden können, wenn das schulische Umfeld – somit auch die Lehrperson – als „fruchtbarer Boden“ fungiert, in dem das Growth Mindset gedeihen kann. Diese Annahme stützt sich auf Erkenntnisse, dass psychologische Interventionen nicht für alle Kontexte und Personen gleichermaßen wirksam sind (Bryan et al., 2021; Gelman & Loken, 2014).</p> <p>Lehrpersonen prägen durch ihre Unterrichtsgestaltung massgeblich die Normen für Lernen, Beteiligung und Bewertung und damit auch die Motivation und das Engagement ihrer Schüler*innen (Jackson, 2018; Kraft, 2019). Eine Pilotstudie zeigte, dass das Mindset von Lehrpersonen signifikant mit ihren Unterrichtspraktiken korreliert: Lehrpersonen mit einem Growth Mindset wenden häufiger lernorientierte Praktiken an ($r = 0.30$, $p < .001$), während Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset tendenziell leistungsorientiert unterrichten und hohe Anstrengung eher negativ interpretieren ($r = -0.28$, $p < .001$) (Canning et al., 2019; Haimovitz & Dweck, 2017).</p>

Auch die schulischen Leistungen der Schüler*innen hängen eng mit dem Mindset ihrer Lehrpersonen zusammen: Schüler*innen, die von Lehrpersonen mit einem Growth Mindset unterrichtet wurden, erzielten signifikante Leistungssteigerungen (0.11 Notenpunkte, $p < .001$). Umgekehrt verbesserten sich die Leistungen von Schüler*innen, welche von Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset unterrichtet wurden, nicht. Selbst dann nicht, wenn sie an einer Growth Mindset Intervention teilgenommen hatten. Besonders stark profitierten Schüler*innen mit ursprünglichem Fixed Mindset von der Growth Mindset Intervention. Sie verbesserten ihre schulischen Leistungen nach der Intervention deutlich stärker als jene, die bereits ein Growth Mindset hatten (0.16 Notenpunkte, $p < .001$) (Yeager et al., 2016, 2019).

Eine Moderationsanalyse ergab zudem eine starke positive Korrelation ($r = 0.55$) zwischen dem Growth Mindset der Lehrperson und der Wirksamkeit der Intervention. Lehrpersonen mit hohem Growth Mindset konnten demnach die Effektivität der Intervention deutlich steigern. Allerdings zeigte sich auch, dass ab einem bestimmten Punkt eines Growth Mindsets der Lehrperson die Intervention keine zusätzlichen positiven Effekte mehr hatte.

Keine Wirksamkeit vorhanden > Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Eine Growth Mindset Intervention bei Schüler*innen führt nicht automatisch zu einer Verbesserung der schulischen Leistung, wenn das schulische Umfeld nicht unterstützend wirkt – insbesondere dann nicht, wenn Lehrpersonen selbst ein Fixed Mindset vertreten. Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset untergraben die Umsetzung eines Growth Mindsets bei ihren Schüler*innen häufig unbewusst durch leistungsorientierte Unterrichtspraktiken. Sie vermitteln beispielsweise, dass nur bestimmte Schüler*innen Talent hätten oder dass nicht alle für bestimmte Fächer (z.B. Mathematik) „gemacht“ seien (Rattan et al., 2012; Muenks et al., 2020). Dies deutet darauf hin, dass eine Growth Mindset Intervention nur dann langfristig wirksam sein kann, wenn sie durch eine schulische Umgebung getragen wird, die die zentralen Prinzipien dieser Denkweise unterstützt und verstärkt.

Es besteht zudem die Möglichkeit, dass das Growth Mindset der Lehrpersonen nicht direkt die Leistung der Schüler*innen beeinflusst, sondern vielmehr mit allgemein guten Unterrichtspraktiken einhergeht. In diesem Fall wären die beobachteten Effekte nicht dem Mindset selbst, sondern der Unterrichtsqualität zuzuschreiben, mit der das Growth Mindset positiv korreliert. Diese Interpretation würde auch erklären, weshalb Growth Mindset Interventionen bei Schüler*innen keine Wirkung entfalten, wenn die Lehrperson ein Fixed Mindset aufweist: Nicht das Mindset per se, sondern die damit verbundenen Unterrichtspraktiken scheinen entscheidend zu sein.

Direkt nach einer Growth Mindset Intervention zeigten alle Schüler*innen – unabhängig vom Mindset ihrer Lehrpersonen – vergleichbar hohe Ausprägungen eines Growth Mindsets. Im weiteren Verlauf, nach der Intervention, zeigten sich jedoch deutliche Unterschiede: Schüler*innen in Klassen mit Fixed-Mindset-Lehrpersonen konnten ihre neu gewonnene Denkweise nicht dauerhaft umsetzen und erzielten keine Leistungsverbesserungen. Hingegen profitierten jene in Klassen mit Growth-Mindset-Lehrpersonen langfristig – sowohl in ihrer Haltung als auch in ihrer schulischen Leistung. Die fehlende Unterstützung im Unterricht verhinderte demnach, dass das neu entwickelte Growth Mindset in konkretes Lernverhalten und akademischen Erfolg übersetzt wurde.

Ein weiteres zentrales Hindernis für die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen sind die vorherrschenden schulischen Kontextfaktoren (z.B. Mindset und Unterrichtspraktiken der Lehrperson), welche einen grösseren Effekt auf die akademische Leistung haben können als die Intervention selbst. Eine isolierte Growth Mindset Intervention bei Schüler*innen ist somit nur begrenzt wirksam, wenn Lehrpersonen und das schulische Umfeld nicht dieselben Prinzipien verkörpern und aktiv fördern.

Wirksamkeit vorhanden > Peer-Umgebung

Peer-Umgebung spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung eines Growth Mindsets. Personen mit einem Growth Mindset neigen eher dazu, an ihr eigenes Potenzial zu glauben, wenn sie beobachten, dass andere erfolgreich sind. Umgekehrt reagieren Personen mit einem Fixed Mindset häufig mit Vermeidung oder geringerer Anstrengungsbereitschaft, wenn sie Misserfolge oder negatives Feedback bei anderen wahrnehmen (Bandura, 1995).

In Peergruppen mit vorwiegend einem Growth Mindset wurde der Aufgabenwert signifikant höher eingeschätzt als in Gruppen mit vorwiegend einem Fixed Mindset ($F(1,129) = 4.33$, $p < .05$). Die wahrgenommene Kompetenz der Mitschüler*innen war ein signifikanter Prädiktor für die Bewertung der Aufgabe ($b = .223$, $SE = .096$, $p = .010$) und wirkte sich positiv auf die Motivation zur Bewältigung von Herausforderungen aus. Teilnehmende in Growth-Mindset-Peer-Umgebungen nahmen ihre Peers als kompetenter wahr, was

wiederum zu einer höheren Wertschätzung der Aufgaben führte. Eine Bootstrap-Analyse bestätigte die Signifikanz dieses indirekten Effekts ($b = .069$, $SE = .051$, 95 % CI [0.021, 0.215]). Dies bestätigt ebenso frühere Forschungsergebnisse, die zeigen, dass kompetent wahrgenommene Peers eine stärkere Vorbildfunktion einnehmen (Schunk, 1987).

Eine national repräsentative Doppelblindstudie zeigte auf, dass Growth Mindset Intervention nur dann zur Leistungssteigerung führte, wenn eine unterstützende Lernumgebung gegeben war. In jener gelang es den Schüler*innen ihr neu erworbenes Growth Mindset umzusetzen (vgl. Walton & Yeager, 2020).

Keine Wirksamkeit vorhanden > Peer-Umgebung

Obwohl Schüler*innen mit einem Growth Mindset Erfolge anderer als motivierend erleben und solche mit einem Fixed Mindset eher durch Misserfolge oder negatives Feedback entmutigt werden (Bandura, 1995), zeigte die Untersuchung, dass eine wachstumsorientierte Peer-Umgebung allein nicht zu objektiv besseren Leistungen oder erhöhter Anstrengung führte.

Bereits Yeager et al. (2019) fanden, dass Growth Mindset Interventionen wirkungslos blieben, wenn die Peer-Normen zentrale Prinzipien des Growth Mindsets, wie beispielsweise die positive Bewertung von Herausforderungen, nicht mittrugen. Die Intervention kann demnach die bestehende Peer-Kultur einer Schule nicht überwinden, wenn diese keine entsprechenden sozialen Normen und Verhaltensweisen unterstützt. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass soziale Normen und das Verhalten der Peer-Gruppe entscheidend dafür sind, ob Schüler*innen ihr neues Mindset tatsächlich anwenden können. Zwar kann eine Growth Mindset Intervention kurzfristig die Denkweise von Schüler*innen verändern, doch führt dies nicht automatisch zu besseren schulischen Leistungen. Eine national repräsentative, doppelblinde Studie zeigte, dass das Erlernen eines Growth Mindsets im Durchschnitt zwar mit verbesserten Mathematiknoten einherging, jedoch nicht alle Schüler*innen davon profitierten. Ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg war die Unterstützung durch das schulische Umfeld: Nur wenn dieses die Umsetzung wachstumsorientierter Denkweisen ermöglichte oder zumindest nicht behinderte, konnten Schüler*innen ihr Mindset in konkrete Leistungssteigerungen übertragen.

Generalisierbarkeit nicht gegeben > Fehlinformationen

Etwa 10% der Growth Mindset Studien, die keine signifikanten Effekte fanden, beschrieben ihre Ergebnisse dennoch so, als wären sie bedeutsam. Rund die Hälfte der Studien, die signifikante Verbesserungen berichteten, führten diese auf eine Veränderung des Mindsets zurück – ohne jedoch nachzuweisen, dass die Intervention tatsächlich das Mindset der Schüler*innen verändert hatte.

Dweck (2012) behauptet, Growth Mindset könne nicht nur schulische Leistungen verbessern, sondern auch zwischenmenschliche Konflikte lösen, Aggressionen reduzieren und die Selbstkontrolle stärken. Solche Aussagen sowie Darstellungen mit nahezu „magischer“ Wirkung (vgl. Yeager & Walton, 2011) tragen zur Popularisierung von Growth Mindset bei, sind jedoch oft nicht durch wissenschaftlich robuste Studien bestätigt.

Viele hoch zitierte Studien haben entweder Designfehler oder interpretieren nicht signifikante Effekte als signifikant, was die Glaubwürdigkeit der berichteten Ergebnisse verringert. Kritisch zu bewerten ist zudem, dass in einigen Studien nicht-signifikante Ergebnisse ausgelassen oder irreführend interpretiert wurden, um eine positive Wirkung zu suggerieren. Teilweise wurden vor der Veröffentlichung ganze Subgruppen – in einzelnen Fällen bis zu 6'222 Teilnehmende, was der Hälfte der Stichprobe entspricht – aus den Analysen entfernt, was zu erheblichen Verzerrungen (hier, potentiell künstliche Vergrößerung des Effekts) führen kann. Meta-Analysen zeigen, dass signifikante Effekte vor allem dann auftreten, wenn keine strengen Qualitätskriterien angewendet wurden. Sobald diese berücksichtigt wurden, verschwanden die Effekte häufig.

Hinzu kommt die Problematik der Messung: Einige Forscher*innen zweifeln die Validität von Mindset-Messungen vor und nach Interventionen an, was die Aussagekraft vieler Studien grundsätzlich infrage stellt. Auch spezifische Annahmen – etwa, dass bestimmte Gruppen besonders stark profitieren – werden häufig nicht ausreichend empirisch überprüft.

Generalisierbarkeit nicht gegeben > Publikationsbias

Studien mit kleinen oder nicht signifikanten Effekten werden seltener veröffentlicht, wodurch ein verzerrtes Gesamtbild entsteht.

Zudem weisen viele veröffentlichte Studien mit positiven Effekten methodische Schwächen auf, wie etwa fehlende Qualitätskontrollen. Im Gegensatz dazu zeigen methodisch hochwertige Studien oder solche, die Verzerrungen statistisch korrigieren, meist keine signifikanten Effekte. So zeigte eine Meta-Analyse von Macnamara und Burgoyne (2023) mit 63 Studien (N = 97'672) einen kleinen unbereinigten Effekt auf die akademische Leistung ($d = 0.05$, 95 % CI [0.02, 0.09], $p = .004$), der nach Korrektur des Publikationsbias jedoch nicht mehr signifikant war.

In unveröffentlichten Studien mit finanziell involvierten Autor*innen war der Effekt minimal und nicht signifikant ($d = 0.02$, 95 % CI [-0.02, 0.06], $p = .375$). In Studien ohne finanzielle Interessen zeigten sich zwischen veröffentlichten und unveröffentlichten Ergebnissen kaum Unterschiede – was nahelegt, dass neben statistischer Signifikanz auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle bei der Publikation spielen.

Generalisierbarkeit nicht gegeben > finanzielle Interessen der Autor*innen

Finanzielle Interessen der Autor*innen scheinen einen erheblichen Einfluss auf die Berichterstattung über die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen zu haben. Studien mit mindestens einer Autor*in mit einem finanziellen Anreiz, berichten signifikant grössere Effekte ($d = 0.18$, 95 % CI [0.07, 0.28], $p = .001$) als vergleichbare unveröffentlichte Studien ($d = 0.02$, 95 % CI [-0.02, 0.06], $p = .375$). Zudem zeigte eine Analyse, dass Artikel mit finanziell interessierten Autor*innen mehr als 2,5-mal so häufig signifikante Effekte berichteten (56 % vs. 21 %) wie solche ohne finanzielle Interessen. Zwar wurden auch in diesen Studien nicht signifikante Ergebnisse gefunden, jedoch tendierten Autor*innen mit finanziellen Anreizen dazu, bevorzugt die positiven Befunde zu veröffentlichen. In Studien ohne finanzielle Anreize zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Hier wiesen unveröffentlichte Studien häufiger einen kleinen, aber signifikanten positiven Effekt auf, während veröffentlichte Studien dieser Gruppe oft nicht signifikante Ergebnisse berichteten.

Diese Zusammenhänge sind insbesondere deshalb relevant, weil mehrere Growth Mindset Forscher*innen wirtschaftlich direkt mit dem Thema verbunden sind. So verdienen einige Forscher*innen hohe Honorare als Motivationsredner*innen (10'000 – 50'000 USD pro Vortrag) oder durch den Verkauf von Fachbüchern zum Thema Growth Mindset. Andere fungieren als Berater*innen oder Mitgründer*innen von Unternehmen, die entsprechende Programme kommerziell anbieten (z.B. Carol Dweck im Unternehmen Mindset Works). Diese Interessenkonflikte werfen Fragen zur Neutralität der Forschung und zur Verzerrung der veröffentlichten Ergebnisse auf.

Generalisierbarkeit gegeben > Studiendesign (inkl. Messinstrumente, Stichprobe)

Die einbezogene Meta-Analyse weist ein besonders hohes methodisches Niveau auf und bildet damit eine solide Grundlage zur Einschätzung der Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen. Sie basiert auf einer systematischen Literaturrecherche und berücksichtigt ausschliesslich Studien mit klar definierten Ein- und Ausschlusskriterien. Zusätzlich wurden Ausreisser in den Effektgrössen identifiziert und korrigiert, was die Robustheit der Analyse stärkt. Die umfassende Datenbasis (insgesamt 97'672 Schüler*innen aus 79 unabhängigen Stichproben) erhöht die externe Validität und ermöglicht differenzierte Aussagen über verschiedene Zielgruppen.

Die drei zusätzlich einbezogenen Einzelstudien erfüllen zwar nicht durchgängig alle wissenschaftlichen Qualitätsstandards, enthalten jedoch einzelne methodische Stärken, die zur Aussagekraft beitragen. Zwei Studien nutzten experimentelle oder quasi-experimentelle Designs mit randomisierter Zuweisung, Pretest-Posttest-Erhebungen und kontrollierten Rahmenbedingungen. Eine davon setzte gezielt geschulte Verbündete ein, um Peer-Effekte unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Eine andere Studie arbeitete mit einer individuell randomisierten und zugleich repräsentativen Stichprobe. Hier wurden zudem eine Intent-to-Treat-Analyse zum Schutz vor Verzerrungen sowie robuste statistische Verfahren wie der *Bayesian Causal Forest (BCF)* eingesetzt, um unterschiedliche Interventionseffekte zu identifizieren und die Aussagekraft zu erhöhen.

Auch bei den eingesetzten Messinstrumenten zeigen sich in allen vier Studien sorgfältig gewählte Verfahren. Es wurden validierte Skalen wie die Reader Self-Perception Scale (RSPS-2, $\alpha = .88$ und $.95$), der Motivation for Reading Questionnaire (MRQ, $\alpha = .76$), Dwecks 20-Item-Mindset-Skala sowie weitere Instrumente zur Leistungsmotivation und zur Erfassung des sozioökonomischen Status eingesetzt. In mehreren Studien wurden Schulnoten als leistungsnahe Erfolgsindikatoren verwendet, ergänzt durch standardisierte kognitive Tests wie Raven's-Aufgaben. Statistische Kontrollverfahren wie Bonferroni-Korrekturen, t-Tests und multivariate Varianzanalysen (MANOVA) trugen zur Reduktion potenzieller Verzerrungen bei.

Die Variation der Stichproben bietet zusätzliche Perspektiven auf unterschiedliche schulische Kontexte. Während die Meta-Analyse auf einer aussergewöhnlich grossen und vielfältigen Stichprobe basiert, arbeiten die Einzelstudien mit gezielteren Stichproben (z.B. Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf).

Generalisierbarkeit nicht gegeben > Studiendesign (inkl. Messinstrumente, Stichprobe)

Die Meta-Analyse hebt hervor, dass viele der berücksichtigten Primärstudien grundlegende Prinzipien empirischer Forschung verletzen. Dazu zählen etwa das Fehlen einer Randomisierung auf individueller Ebene, unzureichende Kontrolle von Störfaktoren wie Klassenkontexten oder Lehrpersoneneinflüssen sowie mangelhafte Verfahren zur Kontrolle von Varianzunterschieden. In mehreren Studien wurden Teilnehmende ohne hinreichende Begründung aus den Analysen ausgeschlossen, was die interne Validität weiter beeinträchtigt. Darüber hinaus passen viele Studien ihre Methodik nicht an Design-Effekte an, was die Aussagekraft weiter einschränkt (vgl. Blackwell et al., 2007).

Ein wesentlicher methodischer Schwachpunkt betrifft die unzureichende Überprüfung der zentralen Wirkannahme: In rund einem Drittel der Studien wurde gar nicht erst überprüft, ob die Intervention tatsächlich zu einer Veränderung des Mindsets führte. Und selbst in jenen Studien, die Manipulationschecks durchführten, blieb in etwa der Hälfte der Fälle der Nachweis einer signifikanten Mindset-Veränderung aus. Auffällig ist, dass ausgerechnet diese methodisch schwächer abgesicherten Studien signifikante Effekte auf schulische Leistungen berichteten, während methodisch stärkere Studien keine Effekte nachweisen konnten. Macnamara und Burgoyne (2023) schlussfolgern, dass diese Effekte möglicherweise auf die niedrige methodische Qualität zurückzuführen sind, da Studien mit höheren Standards keine signifikanten Effekte nachweisen konnten.

Zudem isolierten viele Untersuchungen das zentrale Element der Mindset-Theorie – die Veränderbarkeit von Intelligenz – nicht klar genug von anderen möglichen Einflussfaktoren wie Anstrengungsförderung oder Strategieinstruktion.

Die Mehrheit der publizierten Studien erfüllt die von Macnamara und Burgoyne (2023) definierten Best-Practice-Kriterien nicht, obwohl diese für belastbare und generalisierbare Ergebnisse erforderlich wären. Die Meta-Analysen zeigen zudem, dass signifikante Effekte hauptsächlich dann auftreten, wenn keine strengen Qualitätskontrollen oder Korrekturen für Publikationsverzerrungen vorgenommen werden. Wissenschaftliche Standards für Methodik, Analyse und Berichterstattung sind in der Growth Mindset Forschung oft weniger strikt, was die Wahrscheinlichkeit signifikanter Ergebnisse erhöht. Fehlende methodische Strenge, unter anderem als Bedrohung der internen Validität, erschwert es, signifikante Effekte eindeutig dem Growth Mindset zuzuschreiben.

Auch die eingesetzten Interventionsprogramme weisen Schwächen auf. So wurde beispielsweise das vielfach verwendete Programm "Brainology" bislang nicht systematisch auf seine Wirkung geprüft. In Studien, die dieses Programm einsetzten, fielen die Werte in den Subtests der RSPS-2 durchgehend niedrig aus, was Zweifel an der Sensitivität des Instruments aufkommen lässt. Gerade bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten könnte zudem die bekannte Tendenz zur Überschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit die Aussagekraft von Selbstberichtsskalen einschränken.

Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse wird auch durch starke Unterschiede in der Stichprobenszusammensetzung erschwert. Zwar arbeitete eine der einbezogenen Studien mit einer national repräsentativen Stichprobe, andere untersuchten jedoch sehr spezifische Gruppen, wie beispielsweise Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Psychologiestudierende. Solche Zielgruppen sind nur begrenzt auf die Allgemeinbevölkerung übertragbar. Auch waren die demografischen Hintergründe teils wenig divers oder stark regional geprägt. Hinzu kommt, dass mehrere Studien mit kurzen Interventionszeiträumen unter Laborbedingungen arbeiteten, was die ökologische Validität weiter einschränkt. Langzeitstudien, die eine stabile Wirksamkeit der Interventionen über längere Zeiträume hinweg untersuchen, fehlen bislang vollständig.

5 Diskussion

Im Diskussionskapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse anhand der Summary Grids diskutiert sowie ableitend die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet. Im Anschluss wird die Relevanz für die Berufspraxis der Heilpädagogik beschrieben. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem Ausblick für künftige Forschungsanlässe.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Die qualitative Inhaltsanalyse der vier Einzelstudien sowie der Meta-Analyse von Macnamara und Burgoyne (2023) zeigt ein facettenreiches Bild zur Wirksamkeit von Growth Mindset (Interventionen) im schulischen Kontext.

5.1.1 Wirksamkeit von Growth Mindset (Interventionen)

Ein zentrales Argument für die Wirksamkeit von Growth Mindset (Interventionen) ist die Annahme, dass die Überzeugung über die Veränderbarkeit von Intelligenz zentrale motivational-kognitive Prozesse begünstigt, beispielsweise die Zielsetzung, das Durchhaltevermögen und den konstruktiven Umgang mit Misserfolg (Dweck, 2006; 2008; Tabelle 12). Dieser theoretische Zusammenhang wurde in mehreren der untersuchten Studien zumindest teilweise bestätigt.

Rhew et al. (2018) konnten bei Schüler*innen mit Lernbehinderungen oder Legasthenie, die sonderpädagogische Unterstützung mit Zielen im Bereich Lesen erhielten, nach der Intervention mit dem Programm *Brainology* eine signifikante Steigerung der Lesemotivation feststellen. Die Schüler*innen zeigten nach der Intervention eine höhere intrinsische Motivation beim Lesen, was mit einem veränderten Selbstbild in Bezug auf Lernfähigkeit und kognitive Entwicklung einhergehen könnte. Gerade im sonderpädagogischen Kontext stellt dies einen relevanten Befund dar, da Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf möglicherweise härter arbeiten müssen, um ähnliche Ergebnisse wie ihre Mitschüler*innen zu erzielen, was sich langfristig negativ auf ihre Selbstwirksamkeit auswirkt (Bergen 2013; Tabelle 4). Aufgrund dessen stellt die intrinsische Motivation eine Grundvoraussetzung für nachhaltige Lernprozesse dar – insbesondere bei Lernenden, die häufiger mit schulischem Misserfolg konfrontiert sind. Allerdings konnte keine Verbesserung der Leseselbstwirksamkeit festgestellt werden. Eine mögliche Erklärung liegt in der relativen Kurzfristigkeit der Intervention (10,5 Stunden über 8 Wochen) sowie in der spezifischen Zielgruppe: Schüler*innen mit Lernbehinderungen. Diese weisen häufig ein verzerrtes Selbstbild auf (vgl. Bergen 2013; Tabelle 4), was die Messung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen erschwert. Auch wenn die Selbstwirksamkeit unverändert blieb, lässt sich der motivationale Zugewinn als ein bedeutender, pädagogisch nutzbarer Effekt interpretieren: Wird der Fokus aufs Mindset gelegt, so kann sich dies bei

Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf positiv auf ihre Motivation und somit wiederum auf ihre akademische Leistung auswirken.

Ein weiterer relevanter Faktor zeigt sich in der Studie von Yeager et al. (2022). Dort konnte die Growth Mindset Intervention positive Effekte auf die Mathematiknoten erzielen – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die jeweilige Lehrperson selbst ein Growth Mindset vertrat. Besonders auffällig ist, dass Schüler*innen mit anfänglich fixem Mindset und schwachen Leistungen am meisten profitierten (+0.16 Notenpunkte, $p < .001$). Diese Ergebnisse stützen die *Mindset-plus-Supportive-Context*-Hypothese (Walton & Yeager, 2020; Tabelle 8; Tabelle 12), wonach Interventionen nur dann wirksam sind, wenn sie auf einen unterstützenden Kontext treffen. Eine Intervention allein reicht demzufolge nicht aus. Sie muss in eine Unterrichtskultur eingebettet sein, die Fehler als Lerngelegenheiten begreift und kontinuierliche Anstrengung fördert.

Auch auf der Ebene sozialer Dynamiken lassen sich weitere förderliche Bedingungen erkennen. Die Studie von Sheffler und Cheung (2020) zeigt, dass Peers mit einem Growth Mindset eine signifikante Wirkung auf den wahrgenommenen Aufgabenwert haben: Die Teilnehmenden, die mit Peers mit einem Growth Mindset interagierten, bewerteten die Aufgaben als relevanter und fühlten sich stärker motiviert, diese zu bearbeiten. Eine Bootstrap-Analyse bestätigte diesen indirekten Effekt statistisch signifikant ($b = .069$, $SE = .051$, 95 % CI [0.021, 0.215])⁴⁸: Die Wahrnehmung der Peer-Kompetenz spielt eine medierende Rolle bei der Wirkung von Growth Mindset Interventionen. Dies steht auch im Einklang mit Banduras (1995) Theorie der sozialen Modellierung, wonach die Beobachtung erfolgreicher Gleichaltriger die eigene Erwartungshaltung stärkt.

Trotz der genannten positiven Befunde lassen sich auf Basis der systematischen Meta-Analyse von Macnamara und Burgoyne (2023) keine generalisierbaren, signifikanten Effekte von Growth Mindset Interventionen auf die akademische Leistung feststellen. Die umfassende Analyse von 63 Studien mit insgesamt 97'672 Teilnehmenden ergab eine minimale durchschnittliche Effektstärke ($d = 0.05$), die nach Korrektur des Publikationsbias statistisch nicht mehr signifikant war. Besonders bemerkenswert ist, dass auch in jenen sechs Studien, die ≥ 60 % der Best-Practice-Kriterien erfüllten, kein signifikanter Effekt auf die akademische Leistung nachgewiesen werden konnte. Diese Ergebnisse stellen somit nicht nur die Ergebnisse von Yeager et al. (2022), ob die positiven Effekte auf die Mathematiknoten effektiv durch die

⁴⁸ Der Regressionskoeffizient ($b = .069$) gibt die Stärke und Richtung des indirekten Effekts an. Der dazugehörige Standardfehler ($SE = .051$) beschreibt die geschätzte Streuung dieses Werts bei wiederholten Stichproben.

Das 95 %-Konfidenzintervall (CI [0.021, 0.215]) zeigt den Bereich, in dem der wahre Effekt mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt. Da dieses Intervall den Wert 0 nicht umfasst, gilt der indirekte Effekt als statistisch signifikant.

Growth Mindset Intervention oder bloss durch das Mindset der Lehrperson hervorgerufen wurden, in Frage, sondern fundamental die Kernannahme der Growth Mindset Theorie.

Auch die Studie von Sheffler und Cheung (2020) bestätigte keinen Effekt auf die Leistung oder die Anstrengungsbereitschaft – trotz des erhöhten Aufgabenwerts in der Growth-Mindset-Gruppe. Dies legt nahe, dass kognitive und affektive Einstellungen allein nicht zwangsläufig zu verändertem Verhalten oder besseren Leistungen führen. Es verdeutlicht erneut, dass der Erfolg von Growth Mindset Interventionen nicht isoliert zu betrachten ist, sondern zwangsläufig im Zusammenspiel mit kontextuellen Faktoren stehen muss.

Ein weiteres, wiederkehrendes Muster, über alle Studien hinweg, ist die entscheidende Rolle der Lehrperson. Die Wirksamkeit der Interventionen hängt signifikant mit der Haltung der Lehrperson und ihrer Unterrichtsgestaltung zusammen. Lehrpersonen mit einem ausgeprägten Growth Mindset verwenden vermehrt prozessorientiertes Feedback, betonen Anstrengung und Fortschritt und vermitteln ein dynamisches Intelligenzverständnis (Canning et al., 2019; Tabelle 12). Diese Haltung überträgt sich unmittelbar auf die Lernenden und verstärkt die Interventionseffekte. Demgegenüber wirken leistungsorientierte Unterrichtspraktiken, welche häufig bei Lehrpersonen mit Fixed Mindset zu finden sind, tendenziell dem Interventionserfolg entgegen (Haimovitz & Dweck, 2017; Tabelle 12). Die Studie von Yeager et al. (2022) verdeutlicht zudem, dass Schüler*innen selbst dann nicht profitierten, wenn sie an einer Growth Mindset Intervention teilnahmen, jedoch von Lehrpersonen mit Fixed Mindset unterrichtet wurden. Eine Moderationsanalyse ergab hier eine starke Korrelation ($r = 0.55$) zwischen dem Mindset der Lehrperson und dem Interventionserfolg. Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass nicht das Mindset per se wirksam ist, sondern das Zusammenspiel mit pädagogischer Haltung und der Unterrichtsqualität.

Auch das soziale Umfeld, insbesondere die Peergruppe, ist ein relevanter Kontextfaktor. Schüler*innen scheinen ein Growth Mindset stärker zu internalisieren, wenn sie beobachten, dass Gleichaltrige Herausforderungen positiv bewältigen (Bandura, 1995; Tabelle 12). Die Studie von Sheffler und Cheung (2020) zeigt jedoch, dass dies nicht automatisch zu besseren Leistungen führt. Die Peer-Effekte bleiben auf motivationale und affektive Prozesse beschränkt, was darauf schliessen lässt, dass soziale Modellierung erst in strukturell unterstützenden Umgebungen leistungsförderlich wirkt. Dies kann beispielsweise durch didaktische Interventionen oder institutionelle Normen geschehen, was wiederum den vorherigen Punkt hinsichtlich des Einflusses des Lehrpersonen-Mindsets bestärkt.

5.1.2 Einschränkungen der Generalisierbarkeit

Trotz einzelner Hinweise auf positive Effekte von Growth Mindset Interventionen zeigen die analysierten Studien erhebliche methodische Einschränkungen, die die Generalisierbarkeit der Ergebnisse infrage stellen.

Besonders auffällig ist die methodische Heterogenität innerhalb der Growth Mindset Forschung: Die Studiendesigns reichen von qualitativ explorativen Analysen bis zu randomisierten kontrollierten Studien, variieren jedoch stark hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Strenge. So weist beispielsweise die Studie von Rhew et al. (2018) zwar ein quasi-experimentelles Design mit Pretest-Posttest und Kontrollgruppe auf, die Gruppenzuteilung basierte jedoch auf bereits bestehenden Klassen. Eine individuelle Randomisierung fand demnach nicht statt, was die Aussagekraft der Ergebnisse erheblich einschränkt. Hinzu kommt die potenzielle Beeinflussung der Kontrollgruppe: Alle beteiligten Lehrpersonen wurden vorab über das Growth Mindset informiert, was implizite Auswirkungen auf den Unterricht der Kontrollgruppe gehabt haben könnte – ein Umstand, der die interne Validität gefährdet. Des Weiteren ist die Studie aufgrund der spezifischen Stichprobenauswahl nicht ohne Weiteres auf andere Schüler*innenpopulationen übertragbar.

Ähnliche methodische Einschränkungen zeigen sich auch in der Studie von Sheffler und Cheung (2020). Zwar wurde hier eine randomisierte Zuteilung vorgenommen, die Intervention fand jedoch in einem Laborkontext statt und bestand lediglich aus einer zehnminütigen Interaktion mit geschulten Verbündeten. Diese künstliche Studiensituation und die äusserst kurze Dauer lassen keine Rückschlüsse auf nachhaltige Effekte im schulischen Alltag zu. Zudem ist die Zielgruppe – Psychologiestudierende im Alter von 16 bis 45 Jahren – nicht zwingend repräsentativ für Schüler*innen, auf welche sich die vorliegende Arbeit fokussiert und ebenfalls nicht ohne Weiteres auf andere Altersgruppen übertragbar.

Die systematische Meta-Analyse von Macnamara und Burgoyne (2023) verdeutlicht diese Problematik noch eindrücklicher: Von insgesamt 63 eingeschlossenen Studien erfüllten lediglich sechs mindestens 60 % der als Best-Practice definierten methodischen Standards. In etwa einem Drittel der Studien wurde nicht überprüft, ob die Intervention tatsächlich zu einer Veränderung des Mindsets führte. Selbst unter jenen wenigen Studien, die einen validen Manipulationscheck durchführten, blieb in rund der Hälfte der Fälle der Nachweis einer signifikanten Veränderung aus. Diese strukturellen Schwächen beschränken nicht nur die externe Validität, sondern erschweren auch belastbare Aussagen zur Wirkung von Growth Mindset Interventionen im schulischen Kontext.

Neben der methodischen Umsetzung stellen auch die verwendeten Messinstrumente eine zentrale Schwachstelle dar. So wurde in mehreren Studien die „Implicit Theories of Intelligence

Scale“ (Dweck, 2000; Tabelle 10) verwendet, deren ursprüngliche Entwicklung auf Grundschulkindern zurückgeht. In späteren Studien wurde sie jedoch häufig ohne Validierung auf andere Altersgruppen übertragen – ein methodisch fragwürdiges Vorgehen. Analysen von Limeri et al. (2020; Tabelle 10) zeigen zudem, dass viele Schüler*innen die Begrifflichkeit „Intelligenz“ unterschiedlich verstehen – als Fähigkeit, Wissen oder Talent –, was die inhaltliche Validität der Skala infrage stellt.

Hinzu kommt, dass einige Studien, wie etwa Sheffler und Cheung (2020), ausschliesslich auf Selbstberichtsskalen zurückgriffen, um Aufgabenwert oder Anstrengung zu messen. Diese Herangehensweise birgt das Risiko sozial erwünschter Antworttendenzen und Wahrnehmungsverzerrungen. Objektive Verhaltensindikatoren oder standardisierte Leistungsmessungen wären notwendig gewesen, wurden jedoch nur unzureichend eingesetzt. Selbst in der vergleichsweise stringenten Studie von Rhew et al. (2018) bleibt offen, ob die verwendeten Instrumente (RSPS-2, MRQ) für die spezifische Zielgruppe (Schüler*innen mit Lernbehinderungen) tatsächlich valide sind. Schwierigkeiten in der Selbstwahrnehmung und im Textverständnis könnten zu Fehlinterpretationen der Items geführt haben, was eine zuverlässige Erfassung der Konstrukte wie Selbstwirksamkeit erschwert.

Hinzu kommt die Problematik verzerrter oder irreführender Ergebnisdarstellungen in Teilen der Primärforschung. Laut Macnamara und Burgoyne (2023) beschrieben etwa 10 % der Studien ihre nicht signifikanten Ergebnisse dennoch als bedeutsam. In rund der Hälfte der Studien, die positive Effekte berichteten, wurde der Wirkmechanismus – die Veränderung des Mindsets – nicht überprüft, jedoch als gegeben vorausgesetzt. Dies stellt die inhaltliche Nachvollziehbarkeit und wissenschaftliche Redlichkeit in Frage. In einem besonders gravierenden Fall wurden in einer Primärstudie vor der Veröffentlichung über 6'000 Teilnehmende – rund die Hälfte der ursprünglichen Stichprobe – aus den Analysen entfernt, ohne transparente Begründung. Derartige Eingriffe in die Datenbasis bergen die Gefahr einer künstlichen Verstärkung der Effekte und schwächen die Aussagekraft der Ergebnisse erheblich. Die Meta-Analyse (Macnamara & Burgoyne, 2023) zeigt ferner, dass signifikante Effekte häufig nur in Studien ohne Manipulationscheck oder mit unzureichender Kontrolle auftraten – ein Hinweis auf methodisch verzerrte Ergebnisse. Sobald strengere methodische Standards angelegt wurden, verschwanden die Effekte häufig oder fielen deutlich geringer aus.

Ein letzter, aber dennoch besonders gravierender Aspekt betrifft den Publikationsbias sowie mögliche Interessenkonflikte. Studien mit kleinen oder nicht signifikanten Effekten werden seltener veröffentlicht, während Studien mit positiven Ergebnissen überproportional vertreten sind. Diverse Analysen in der Meta-Analyse von Macnamara und Burgoyne (2023) bestätigten eine signifikante Asymmetrie in der Studienverteilung – ein deutlicher Hinweis auf systematische Verzerrung.

Zudem zeigt sich, dass finanzielle Interessen der Autor*innen einen bedeutsamen Einfluss auf die Berichterstattung haben können. Studien mit mindestens einer Autor*in, die wirtschaftlich vom Thema profitieren (z.B. durch Buchverkäufe, Honorare als Redner*in oder Unternehmensbeteiligungen), berichteten gemäss Macnamara und Burgoyne (2023) signifikant stärkere Effekte ($d = 0.18$) als vergleichbare Studien ohne finanzielle Interessen ($d = 0.02$). Diese Differenz legt nahe, dass finanzielle Anreize – bewusst oder unbewusst – eine selektive Publikation und Interpretation begünstigen. Dies legt nahe, dass ökonomische Motive – bewusst oder unbewusst – selektive Publikationen und Interpretationen begünstigen. Relevanz erhält diese Beobachtung dadurch, dass führende Vertreter*innen der Growth Mindset Forschung, darunter auch Carol Dweck selbst, an Unternehmen beteiligt sind, die kommerzielle Programme zur Vermittlung des Growth Mindsets vertreiben. Diese Interessenkonflikte werfen Fragen hinsichtlich der wissenschaftlichen Unabhängigkeit und Objektivität der berichteten Ergebnisse auf.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: «Was sagt die aktuelle Forschung zur Wirksamkeit eines Growth Mindset in der Schule?»

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen ein insgesamt ambivalentes Bild. Growth Mindset Interventionen weisen unter bestimmten Voraussetzungen positive Effekte auf. Besonders Schüler*innen mit niedrigem Leistungsniveau oder einem anfänglich Fixed Mindset können von Growth Mindset Interventionen profitieren, sofern das schulische Umfeld die zugrunde liegenden Prinzipien aktiv unterstützt. Dies gilt insbesondere dann, wenn Lehrpersonen selbst ein Growth Mindset vertreten und entsprechende Unterrichtspraktiken einsetzen (vgl. Yeager et al., 2022).

Allerdings lassen sich diese Effekte nicht generalisieren. Die empirische Evidenz für nachhaltige und signifikante Leistungsverbesserungen durch Growth Mindset Interventionen ist uneinheitlich und vielfach methodisch eingeschränkt. Die umfassende Meta-Analyse von Macnamara und Burgoyne (2023) kommt zum Schluss, dass die durchschnittliche Effektstärke vernachlässigbar ist und nach Korrektur für Publikationsbias statistisch nicht mehr signifikant ausfällt. Auch in den methodisch hochwertigsten Studien liessen sich keine belastbaren Effekte auf schulische Leistungen nachweisen.

Die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen hängt daher massgeblich vom schulischen Kontext ab. Insbesondere das Mindset der Lehrpersonen, die Unterrichtsgestaltung und die sozialen Dynamiken innerhalb der Lerngruppe erweisen sich als moderierende Faktoren. Ohne diese unterstützenden Bedingungen bleiben Interventionen oft wirkungslos oder zeigen

nur kurzfristige Einstellungsveränderungen, die sich nicht in akademischen Erfolgen niederschlagen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuelle Forschung keinen einheitlichen Beleg für eine generelle Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen in der Schule liefert. Vielmehr spricht die Evidenz dafür, dass eine kontextabhängige, differenzierte Betrachtung notwendig ist. Insbesondere das Mindset der Lehrpersonen, deren Unterrichtspraxis sowie die sozialen Normen innerhalb der Lernumgebung, fungieren als entscheidende Katalysatoren oder Barrieren für die Umsetzung eines Growth Mindsets (vgl. Yeager et al., 2022; Sheffler & Cheung, 2020). Ohne eine solche unterstützende Umgebung bleiben Interventionen häufig wirkungslos oder beschränken sich auf kurzfristige Einstellungsveränderungen ohne messbare Leistungsverbesserung. Growth Mindset stellt daher keine universelle Lösung für schulische Leistungsprobleme dar, sondern ist vielmehr als kontextsensible Strategie zu verstehen, deren Wirksamkeit in hohem Masse davon abhängt, wie stark das Umfeld die zugrunde liegenden Prinzipien mitträgt und verkörpert.

5.3 Relevanz für die Berufspraxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich in mehrfacher Hinsicht für die heilpädagogische Praxis nutzbar machen. Besonders in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen ist die Förderung motivationaler Grundhaltungen ein zentrales Element pädagogischer Zielsetzungen. In diesem Zusammenhang bietet das Konzept des Growth Mindsets einen theoretisch und praktisch anschlussfähigen Rahmen, um Lernprozesse nicht ausschliesslich leistungsbasiert, sondern auf Entwicklung, Anstrengung und Veränderbarkeit auszurichten.

Insbesondere die Studie von Rhew et al. (2018) verdeutlicht, dass Interventionen zur Förderung eines Growth Mindsets geeignet sein können, intrinsische Motivation bei Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu steigern. Auch wenn in der genannten Studie keine signifikanten Effekte auf die Selbstwirksamkeit festgestellt wurden, konnte ein deutlich positiver Einfluss auf die Lesemotivation gezeigt werden – ein Aspekt, der für heilpädagogische Settings von hoher Relevanz ist: Gerade bei Lernenden mit regelmässigen Misserfolgserfahrung und oftmals niedrigem schulischen Selbstkonzept kann die gezielte Arbeit an einem Growth Mindset dazu beitragen, Lernblockaden zu reduzieren und engagiertes Verhalten in schulischen Kontexten zu stärken.

Darüber hinaus legt die Analyse der Studie von Yeager et al. (2022) nahe, dass pädagogische Fachpersonen (Lehrpersonen, Heilpädagog*innen etc.) als multiplikative Akteure innerhalb eines unterstützenden schulischen Umfelds wirken können. Die von Yeager et al. (2022) bestätigte *Mindset-plus-Supportive-Context-Hypothese* macht deutlich, dass die Wirkung von

Interventionen wesentlich davon abhängt, ob Lehrpersonen konsequent Growth Mindset Haltungen verkörpern und in ihrer Interaktion mit Schüler*innen umsetzen. Lehrpersonen (somit auch Heilpädagog*innen), die gezielt prozessorientiertes Feedback geben, Fehler als Lerngelegenheiten interpretieren und individuelle Lernfortschritte betonen, können somit zur nachhaltigen Verankerung wachstumsförderlicher Normen in schulischen Kontexten beitragen.

Die Relevanz des Peer-Kontextes (vgl. Sheffler & Cheung, 2020) unterstreicht zudem, wie bedeutsam soziale Bezugssysteme auch in (heil)pädagogischen Settings sind. Gruppenprozesse, Peer-Vorbilder und soziale Dynamiken beeinflussen die Art und Weise, wie Lernende Herausforderungen begegnen. Dies gilt in besonderem Masse für Schüler*innen mit einem tendenziell geringen Selbstvertrauen, die sich stark an Gleichaltrigen orientieren. Hier können heilpädagogische Interventionen ansetzen, indem sie gezielt positive Gruppennormen fördern, sozial-emotionale Kompetenzen stärken und wachstumsorientierte Haltungen in den kollektiven Diskurs integrieren.

Nicht zuletzt verdeutlichen die kritischen Befunde der Meta-Analyse von Macnamara und Burgoyne (2023), dass die Wirkung von Growth Mindset Interventionen in erheblichem Masse davon abhängt, wie konsequent sie in ein unterstützendes pädagogisches Umfeld eingebettet sind. Eine bloße Anwendung von Growth Mindset Konzepten wird weder zielführend noch nachhaltig sein. Vielmehr bedarf es einer entwicklungsorientierten Didaktik und eines wachstumsfreundlichen Umfelds, damit Interventionen ihr Potential entfalten können. Growth Mindset sollte nie isoliert, sondern stets im Zusammenspiel mit der Schulhauskultur sowie der Haltung der Lehrpersonen einhergehen, um sich nachhaltig zu verankern.

Für die heilpädagogische Praxis bedeutet dies konkret:

- Wachstumsorientierte Haltungen sollen nicht nur vermittelt, sondern vor allem vorgelebt und im Alltag verankert werden. Bestenfalls geschieht dies auf Schulhausebene!
- Die Arbeit am Mindset darf nicht isoliert erfolgen, sondern muss in ein breiteres pädagogisches Konzept eingebettet sein, das Beziehungsarbeit, differenzierte Rückmeldungen und sozial-emotionale Entwicklung einschliesst.
- Die Förderung eines Growth Mindsets kann eine wertvolle Ergänzung im heilpädagogischen Handeln sein, ersetzt jedoch nicht zentrale Prinzipien der individuellen Förderung wie differenzierte Diagnostik, angepasste Lernangebote und strukturierte Unterstützung. Entscheidend ist die Einbettung des Growth Mindsets in ein umfassendes Förderkonzept, das kognitive, emotionale und soziale Entwicklungsaspekte gleichermaßen berücksichtigt.

Insgesamt zeigt sich, dass das Growth Mindset in der Heilpädagogik keinen Selbstzweck darstellt, wohl aber ein hilfreiches didaktisch-pädagogisches Prinzip, das – kontextgerecht angewandt – zur Stärkung von Motivation, Lernbereitschaft und Selbstregulation beitragen kann.

5.4 Ausblick

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen, dass die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen im schulischen Kontext bislang nicht abschliessend geklärt ist. Während einzelne Studien Hinweise auf positive Effekte liefern, zeigt eine gross angelegte Meta-Analyse ein uneinheitliches Bild. Daraus ergeben sich mehrere Implikationen für künftige Forschungsvorhaben, die dazu beitragen können, die bestehende Evidenzlage zu präzisieren und die konzeptuelle sowie methodische Fundierung der Mindset Forschung weiterzuentwickeln.

Ein erster Schritt wäre beispielsweise die Durchführung von längsschnittlich angelegten Interventionsstudien mit hoher methodischer Qualität. Viele der bisher durchgeführten Studien operieren mit kurzen Zeiträumen und punktuellen Messzeitpunkten, wodurch keine Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit der Effekte möglich sind. Zukünftige Forschung sollte verstärkt auf längsschnittlich angelegte Untersuchungsdesigns zurückgreifen, um langfristige Veränderungen in Motivation, Selbstwirksamkeit und Leistung empirisch überprüfen zu können. Auch Follow-Up-Erhebungen nach mehreren Monaten oder Jahren wären wünschenswert, um den stabilen Transfer von Growth Mindset Haltungen in das schulische Verhalten zu erfassen.

Darüber hinaus zeigt die bisherige Studienlage, dass die Einbettung in den schulischen Kontext entscheidend für die Wirkung ist. Zukünftige Studien sollen daher vermehrt den Einfluss von moderierenden Variablen untersuchen, beispielsweise das Mindset der Lehrperson, die Unterrichtsqualität, die Schulführungskultur oder die sozialen Normen innerhalb der Peer-Gruppe. Um die komplexen Wirkmechanismen von Growth Mindset angemessen abzubilden, braucht es ein integratives Forschungsdesign, das unterschiedliche Einflussfaktoren berücksichtigt. Dazu gehören individuelle Merkmale (z.B. Motivation, Selbstwirksamkeit einzelner Schüler*innen), interaktionale Aspekte (z.B. Interaktion Lehrperson-Schüler*in) sowie institutionelle Rahmenbedingungen (z.B. Schulkultur, Normen/Werte im Kollegium). Nur durch die gleichzeitige Betrachtung dieser Ebenen lassen sich belastbare Aussagen zur Wirksamkeit solcher Interventionen treffen.

Ein weiterer Forschungsbedarf ergibt sich aus der inhaltlichen Weiterentwicklung der Messinstrumente. Die verbreitet eingesetzten Mindset-Skalen wurden oftmals nicht ausreichend für unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen, Lernenden mit Migrationshintergrund) validiert. Zukünftige Studien sollten differenzierte, altersgerechte und kontextsensible Messinstrumente nutzen und/oder entwickeln, um validere Aussagen über Veränderungen im Mindset treffen zu können. Ebenso bedarf es einer kritischeren

Auseinandersetzung mit der Frage, wie zuverlässig Selbstberichte motivationaler Konstrukte (z.B. Aufgabenwert, Anstrengung) in pädagogischen Settings, besonders bei Kindern und Jugendlichen, tatsächlich sind.

Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, die bislang überwiegend im US-amerikanischen Raum gewonnenen Erkenntnisse auf andere Bildungssysteme und kulturelle Kontexte zu übertragen. Die bisherige Forschung berücksichtigt länderspezifische Unterschiede in Schulstruktur, pädagogischer Praxis und Bildungsverständnis nur unzureichend. Eine stärkere Einbindung nicht-englischsprachiger Kontexte könnte die Generalisierbarkeit von Mindset Interventionen verbessern und zur Entwicklung kultur- und kontextsensitiver Programme beitragen.

Auch aus heilpädagogischer Perspektive ergeben sich spezifische Forschungsanlässe: So ist bislang weitgehend ungeklärt, welche Formen von Mindset Interventionen besonders gut für Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen geeignet sind, wie diese gestaltet sein müssen und ob bestimmte Subgruppen (z.B. Schüler*innen mit Autismus-Spektrum-Störungen oder ADHS) spezifisch auf Growth Mindset ansprechen. Hier wäre insbesondere handlungsorientierte, qualitative Forschung hilfreich, um ein vertieftes Verständnis der individuellen Aneignungsprozesse von Schüler*innen zu gewinnen.

Nicht zuletzt ist ein kritischer Blick auf Forschungsökonomie und Wissenschaftsethik erforderlich. Die Analyse der finanziellen Interessenkonflikte einzelner Autor*innen macht deutlich, dass zukünftige Studien transparente Interessensbekundungen enthalten und unabhängig finanziert sein sollten, um Verzerrungen in der Berichterstattung zu vermeiden. Auch die Einhaltung offener Wissenschaftsstandards, etwa durch Präregistrierung, Veröffentlichung aller Rohdaten, sowie die Nutzung replizierbarer Analysemethoden, sollte künftig zur Selbstverständlichkeit empirischer Mindset-Forschung gehören.

6 Literaturverzeichnis

- Aditomo, A. (2015). Students' Response to Academic Setback: „Growth Mindset“ as a Buffer Against Demotivation. *International Journal of Educational Psychology*, 4(2), 198–222. <https://doi.org/10.17583/ijep.2015.1482>
- Altermatt, E. R. & Pomerantz, E. M. (2003). The development of competence-related and motivational beliefs: An investigation of similarity and influence among friends. *Journal of Educational Psychology*, 95(1), 111–123. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.1.111>
- Aronson, J., Fried, C. B., & Good, C. (2002). Reducing the Effects of Stereotype Threat on African American College Students by Shaping Theories of Intelligence. *Journal of Experimental Social Psychology*, 38(2), 113–125. <https://doi.org/10.1006/jesp.2001.1491>
- Ashwin, P. (2003). Peer support: Relations between the context, process and outcomes for the students who are supported. *Instructional Science*, 31(3), 159–173. <https://doi.org/10.1023/A:1023227532029>
- Bak, P. M. (2019). *Lernen, Motivation und Emotion: Allgemeine Psychologie II – das Wichtigste, prägnant und anwendungsorientiert* (Angewandte Psychologie Kompakt) (1. Aufl. 2019.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59691-3>
- Bandura, A. (Hrsg.). (1995). *Self-Efficacy in Changing Societies* (1. Auflage). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Bergen, A. (2013). Self-efficacy, special education students, and achievement: Shifting the lens. *InSight: Rivier Academic Journal*, 9(2), 1–7.
- Berndt, T. J., Hawkins, J. A., & Jiao, Z. (1999). Influences of friends and friendships on adjustment to junior high school. *Merrill-Palmer Quarterly*, 45(1), 13–41.
- Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H. & Dweck, C. S. (2007). Implicit Theories of Intelligence Predict Achievement Across an Adolescent Transition: A Longitudinal Study and an

- Intervention. *Child Development*, 78(1), 246–263. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.00995.x>
- Bortz, J. & Schuster, C. (2011). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler: Limitierte Sonderausgabe* (Springer-Lehrbuch) (7. Aufl. 2010.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12770-0>
- Bryan, C. J., Tipton, E. & Yeager, D. S. (2021). Behavioural science is unlikely to change the world without a heterogeneity revolution. *Nature Human Behaviour*, 5(8), 980–989. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01143-3>
- Buchanan, A. (2024). What is mindset? 100 definitions from the field. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/5xeqv>
- Burgoyne, A. P., Hambrick, D. Z., Moser, J. S. & Burt, S. A. (2018). Analysis of a mindset intervention. *Journal of Research in Personality*, 77, 21–30. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2018.09.004>
- Burgoyne, A. P., Hambrick, D. Z., & Macnamara, B. N. (2020). How Firm Are the Foundations of Mind-Set Theory? The Claims Appear Stronger Than the Evidence. *Psychological Science*, 31(3), 258–267. <https://doi.org/10.1177/0956797619897588>
- Burnette, J. L., O'Boyle, E. H., VanEpps, E. M., Pollack, J. M. & Finkel, E. J. (2013). Mindsets matter: A meta-analytic review of implicit theories and self-regulation. *Psychological Bulletin*, 139(3), 655–701. <https://doi.org/10.1037/a0029531>
- Burnette, J. L., Hoyt, C. L., Russell, V. M., Lawson, B., Dweck, C. S., & Finkel, E. (2019). A growth mind-set intervention improves interest but not academic performance in the field of computer science. *Social Psychological & Personality Science*, 11(1), 107–116. <https://doi.org/10.1177/1948550619841631>
- Canning, E. A., Muenks, K., Green, D. J. & Murphy, M. C. (2019). STEM faculty who believe ability is fixed have larger racial achievement gaps and inspire less student motivation in their classes. *Science Advances*, 5(2), eaau4734. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4734>

- Claro, S., Paunesku, D. & Dweck, C. S. (2016). Growth mindset tempers the effects of poverty on academic achievement. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(31), 8664–8668. <https://doi.org/10.1073/pnas.1608207113>
- Clinkenbeard, P. R. (2012). Motivation and gifted students: Implications of theory and research. *Psychology in the Schools*, 49(7), 622–630. <https://doi.org/10.1002/pits.21628>
- Cohen, S., Alper, C. M., Doyle, W. J., Adler, N., Treanor, J. J. & Turner, R. B. (2008). Objective and subjective socioeconomic status and susceptibility to the common cold. *Health Psychology*, 27(2), 268–274. <https://doi.org/10.1037/0278-6133.27.2.268>
- Correia, D. (2019). *Growth Mindset vs. Fixed Mindset*. <https://medium.com/@danfcorreia/growth-vs-fixed-mindsets-62f5da6f853e>
- Diener, C. I. & Dweck, C. S. (1978). An analysis of learned helplessness: Continuous changes in performance, strategy, and achievement cognitions following failure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 36(5), 451–462. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.36.5.451>
- Diener, C. I. & Dweck, C. S. (1980). An analysis of learned helplessness: II. The processing of success. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(5), 940–952. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.5.940>
- Dommett, E. J., Devonshire, I. M., Sewter, E., & Greenfield, S. A. (2013). The impact of participation in a neuroscience course on motivational measures and academic performance. *Trends in Neuroscience and Education*, 2(3–4), 122–138. <https://doi.org/10.1016/j.tine.2013.05.002>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Dweck, C. S. (1999). *Self-theories: Their role in motivation, personality, and development* (0 Auflage). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781315783048>
- Dweck, C. S. (2000). *Self-theories: Their role in motivation, personality, and development*. Psychology Press.

- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success* (1st ed.). Random House.
- Dweck, C. S. (2008). Mindsets: How praise is harming youth and what can be done about it. *School Library Media Activities Monthly*, 24(5). Verfügbar unter: <https://www.highpoint.edu/qep/files/2015/01/Dweck-Mindset-Article.pdf>
- Dweck, C. S. (2012). Mindsets and human nature: Promoting change in the Middle East, the schoolyard, the racial divide, and willpower. *American Psychologist*, 67(8), 614–622. <https://doi.org/10.1037/a0029783>
- Dweck, C. S. (2016). *Mindset: The new psychology of success* (2nd ed.). Random House.
- Dweck, C. S. (2017). *Mindset: changing the way you think to fulfil your potential* (Revised edition.). London: Robinson.
- Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1983). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*, 95(2), 256–273. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256>
- Eccles, J. S., Adler, T. F., Futterman, R., Goff, S. B., Kaczala, C. M., Meece, J. L., & Midgley, C. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed.), *Achievement and achievement motivation* (pp. 75–146). W. H. Freeman.
- Elliott, E. S. & Dweck, C. S. (1988). Goals: An approach to motivation and achievement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(1), 5–12. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.1.5>
- Fabert, N. S. (2014). *Growth mindset training to increase women's self-efficacy in science and engineering: A randomized-controlled trial* (Doctoral dissertation). Arizona State University.
- Fiveable, Inc. (2024). Potential outcomes framework | Causal Inference Class Notes. Zugriff am 11.2.2025. Verfügbar unter: <https://library.fiveable.me/causal-inference/unit-2>
- Gelman, A. & Loken, E. (2014). The Statistical Crisis in Science. *American Scientist*, 102(6), 460. <https://doi.org/10.1511/2014.111.460>
- Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. In R. Shaw & J. Bransford (Eds.), *Perceiving, acting, and knowing* (pp. 67–82). Erlbaum.

- Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents' standardized test performance: An intervention to reduce the effects of stereotype threat. *Journal of Applied Developmental Psychology, 24*(6), 645–662. <https://doi.org/10.1016/j.apdev.2003.09.002>
- Hahn, P. R., Murray, J. S. & Carvalho, C. M. (2020). Bayesian Regression Tree Models for Causal Inference: Regularization, Confounding, and Heterogeneous Effects (with Discussion). *Bayesian Analysis, 15*(3). <https://doi.org/10.1214/19-BA1195>
- Haimovitz, K. & Dweck, C. S. (2017). The Origins of Children's Growth and Fixed Mindsets: New Research and a New Proposal. *Child Development, 88*(6), 1849–1859. <https://doi.org/10.1111/cdev.12955>
- Hembree, R. (1990). The Nature, Effects, and Relief of Mathematics Anxiety. *Journal for Research in Mathematics Education, 21*(1), 33. <https://doi.org/10.2307/749455>
- Hemmerich, W. A. (2016). Lexikon | StatistikGuru.de. Zugriff am 10.2.2025. Verfügbar unter: <https://statistikguru.de/lexikon>
- Jackson, C. K. (2018). What Do Test Scores Miss? The Importance of Teacher Effects on Non-Test Score Outcomes. *Journal of Political Economy, 126*(5), 2072–2107. <https://doi.org/10.1086/699018>
- Kindermann, T. A. (2007). Effects of Naturally Existing Peer Groups on Changes in Academic Engagement in a Cohort of Sixth Graders. *Child Development, 78*(4), 1186–1203. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01060.x>
- Kraft, M. A. (2019). Teacher Effects on Complex Cognitive Skills and Social-Emotional Competencies. *Journal of Human Resources, 54*(1), 1–36. <https://doi.org/10.3368/jhr.54.1.0916.8265R3>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage.). Weinheim: Juventa Verlag.
- Leslie, S.-J., Cimpian, A., Meyer, M., & Freeland, E. (2015). Expectations of brilliance underlie gender distributions across academic disciplines. *Science, 347*(6219), 262–265. <https://doi.org/10.1126/science.1261375>

- Li, Y., & Bates, T. C. (2017). *Does mindset affect children's ability, school achievement, or response to challenge? Three failures to replicate* [Unpublished manuscript].
- Li, Y. & Bates, T. C. (2019). You can't change your basic ability, but you work at things, and that's how we get hard things done: Testing the role of growth mindset on response to setbacks, educational attainment, and cognitive ability. *Journal of Experimental Psychology: General*, *148*(9), 1640–1655. <https://doi.org/10.1037/xge0000669>
- Li, Y. & Bates, T. C. (2020). Testing the association of growth mindset and grades across a challenging transition: Is growth mindset associated with grades? *Intelligence*, *81*, 101471. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2020.101471>
- Limeri, L. B., Choe, J., Harper, H. G., Martin, H. R., Benton, A. & Dolan, E. L. (2020). Knowledge or Abilities? How Undergraduates Define Intelligence. (J. Schinske, Hrsg.) *CBE—Life Sciences Education*, *19*(1), ar5. <https://doi.org/10.1187/cbe.19-09-0169>
- Ludwig-Mayerhofer, W. (2020). Winsorizing and Trimming. *Internet Guide to Stata*. Verfügbar unter: <https://wlm.userweb.mwn.de/Stata/wstatwin.htm>
- Macnamara, B. N. & Burgoyne, A. P. (2023). Do growth mindset interventions impact students' academic achievement? A systematic review and meta-analysis with recommendations for best practices. *Psychological Bulletin*, *149*(3–4), 133–173. <https://doi.org/10.1037/bul0000352>
- Macnamara, B. N. & Rupani, N. S. (2017). The relationship between intelligence and mindset. *Intelligence*, *64*, 52–59. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2017.07.003>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik) (12., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mindset Works, Inc. (2017). Mindset Works FAQ. Verfügbar unter: <https://www.mindset-works.com/faq>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. & Group, T. P. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLOS*

- Medicine*, 6(7), e1000097. Public Library of Science. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Moss, R. H., Kelly, B., Bird, P. K. & Pickett, K. E. (2023). Examining individual social status using the MacArthur Scale of Subjective Social Status: Findings from the Born in Bradford study. *SSM - Population Health*, 23, 101463. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101463>
- Mueller, C. M. & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(1), 33–52. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.1.33>
- Muenks, K., Canning, E. A., LaCosse, J., Green, D. J., Zirkel, S., Garcia, J. A. et al. (2020). Does my professor think my ability can change? Students' perceptions of their STEM professors' mindset beliefs predict their psychological vulnerability, engagement, and performance in class. *Journal of Experimental Psychology: General*, 149(11), 2119–2144. <https://doi.org/10.1037/xge0000763>
- Pajares, F. & Schunk, D. H. (2001). The Development of Academic Self-Efficacy. *Development of Achievement Motivation* (S. 15–31). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-012750053-9/50003-6>
- Paunesku, D., Walton, G. M., Romero, C., Smith, E. N., Yeager, D. S. & Dweck, C. S. (2015). Mind-Set Interventions Are a Scalable Treatment for Academic Underachievement. *Psychological Science*, 26(6), 784–793. <https://doi.org/10.1177/0956797615571017>
- Payne, S. C., Youngcourt, S. S. & Beaubien, J. M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. *Journal of Applied Psychology*, 92(1), 128–150. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.1.128>
- Polley, T. (2018). *Believing is achieving: Targeting beliefs about intelligence to increase learning in Bangladeshi secondary schools* [Unpublished job market paper]. Duke University.

- Pomerantz, E. M., Saxon, J. L., & Oishi, S. (2000). The psychological trade-offs of goal investment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(4), 617–630. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.4.617>
- Rattan, A., Good, C. & Dweck, C. S. (2012). “It’s ok — Not everyone can be good at math”: Instructors with an entity theory comfort (and demotivate) students. *Journal of Experimental Social Psychology*, 48(3), 731–737. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2011.12.012>
- Rhew, E., Piro, J. S., Goolkasian, P. & Cosentino, P. (2018). The effects of a growth mindset on self-efficacy and motivation. (O. Palikara, Hrsg.) *Cogent Education*, 5(1), 1492337. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1492337>
- Ryan, A. M. (2001). The Peer Group as a Context for the Development of Young Adolescent Motivation and Achievement. *Child Development*, 72(4), 1135–1150. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00338>
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
- Sallee, M. W., & Tierney, W. G. (2007). The influence of peer groups on academic success. *College and University*, 82(2), 7–14.
- Schäfer, T. (2016). *Methodenlehre und Statistik: Einführung in Datenerhebung, deskriptive Statistik und Inferenzstatistik* (Basiswissen Psychologie) (1. Aufl. 2016.). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11936-2>
- Schunk, D. H. (1987). Peer Models and Children’s Behavioral Change. *Review of Educational Research*, 57(2), 149–174. <https://doi.org/10.3102/00346543057002149>
- Scott, M. J. & Ghinea, G. (2014). On the Domain-Specificity of Mindsets: The Relationship Between Aptitude Beliefs and Programming Practice. *IEEE Transactions on Education*, 57(3), 169–174. <https://doi.org/10.1109/TE.2013.2288700>
- Sheffler, P. C. & Cheung, C. S. (2020). The role of peer mindsets in students’ learning: An experimental study. *British Journal of Educational Psychology*, 90(S1), 17–34. <https://doi.org/10.1111/bjep.12299>

- Sisk, V. F., Burgoyne, A. P., Sun, J., Butler, J. L. & Macnamara, B. N. (2018). To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses. *Psychological Science*, 29(4), 549–571. <https://doi.org/10.1177/0956797617739704>
- Springer. (o.D.). Gesamtglossar aller Bücher | Lehrbuch Psychologie. *Lehrbuch Psychologie*. Verfügbar unter: <https://www.lehrbuch-psychologie.springernature.com/lexikon/b>
- The MathWorks, Inc. (2025). Was ist eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA)? Verfügbar unter: <https://ch.mathworks.com/de/discovery/manova.html>
- Walton, G. M. & Yeager, D. S. (2020). Seed and Soil: Psychological Affordances in Contexts Help to Explain Where Wise Interventions Succeed or Fail. *Current Directions in Psychological Science*, 29(3), 219–226. <https://doi.org/10.1177/0963721420904453>
- Wentzel, K. R., Barry, C. M. & Caldwell, K. A. (2004). Friendships in Middle School: Influences on Motivation and School Adjustment. *Journal of Educational Psychology*, 96(2), 195–203. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.2.195>
- Wentzel, K. R. & Caldwell, K. (1997). Friendships, Peer Acceptance, and Group Membership: Relations to Academic Achievement in Middle School. *Child Development*, 68(6), 1198–1209. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1997.tb01994.x>
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften*. Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.3224/84742430>
- Wigfield, A., Eccles, J. S., Mac Iver, D., Reuman, D. A. & Midgley, C. (1991). Transitions during early adolescence: Changes in children's domain-specific self-perceptions and general self-esteem across the transition to junior high school. *Developmental Psychology*, 27(4), 552–565. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.27.4.552>
- Yan, V. X., Thai, K.-P. & Bjork, R. A. (2014). Habits and beliefs that guide self-regulated learning: Do they vary with mindset? *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 3(3), 140–152. <https://doi.org/10.1037/h0101799>

- Yazedjian, A., Purswell, K., Sevin, T., & Toews, M. (2007). Adjusting to the first year of college: Students' perceptions of the importance of parental, peer, and institutional support. *Journal of the First-Year Experience and Students in Transition*, 19(2), 29–46.
- Yeager, D. S., Carroll, J. M., Buontempo, J., Cimpian, A., Woody, S., Crosnoe, R. et al. (2022). Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work. *Psychological Science*, 33(1), 18–32. <https://doi.org/10.1177/09567976211028984>
- Yeager, D. S. & Dweck, C. S. (2020). What can be learned from growth mindset controversies? *American Psychologist*, 75(9), 1269–1284. <https://doi.org/10.1037/amp0000794>
- Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J. S., Crosnoe, R., Muller, C. et al. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. *Nature*, 573(7774), 364–369. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1466-y>
- Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Crosnoe, R., Muller, C., Tipton, E., Schneider, B., Hulleman, C., Hinojosa, C., Paunesku, D., Romero, C., Flint, K., Roberts, A., Trott, J., Iachan, R., Buontempo, J., Yang Hooper, S., Murray, J., Carvalho, C., Dweck, C. S. (2018). Where and for whom can a brief, scalable mindset intervention improve adolescents' educational trajectories? PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/md2qa>
- Yeager, D. S., Romero, C., Paunesku, D., Hulleman, C. S., Schneider, B., Hinojosa, C. et al. (2016). Using design thinking to improve psychological interventions: The case of the growth mindset during the transition to high school. *Journal of Educational Psychology*, 108(3), 374–391. <https://doi.org/10.1037/edu0000098>
- Yeager, D. S. & Walton, G. M. (2011). Social-Psychological Interventions in Education: They're Not Magic. *Review of Educational Research*, 81(2), 267–301. <https://doi.org/10.3102/0034654311405999>
- Zeuner, Christine & Pabst, Antje. (2020). Wirkungen von Bildungsprozessen: messbar oder nachweisbar? Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. <https://doi.org/10.25656/01:20686>

Zimmerman, D. J. (2003). Peer Effects in Academic Outcomes: Evidence from a Natural Experiment. *Review of Economics and Statistics*, 85(1), 9–23.
<https://doi.org/10.1162/003465303762687677>

7 Bildverzeichnis

Abbildung 1: Growth Mindset vs. Fixed Mindset (Correia. D., 2019).....	5
Abbildung 2: Flussdiagramm zur Darstellung des Rechercheprozesses (eigene Darstellung nach Krieg 2024, in Anlehnung an Moher et al., 2009)	9
Abbildung 3: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132).....	13
Abbildung 4: Übersicht Haupt- und Subcodes (eigene Darstellung mit MAXQDA nach Krieg, 2024).....	15

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Suchbegriffe / Keywords (eigene Darstellung nach Krieg, 2024)	6
Tabelle 2: Einschlusskriterien (eigene Darstellung, Krieg, 2024).....	8
Tabelle 3: Fragenraster (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)	10
Tabelle 4: Fragenraster zur Studie 1 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)	19
Tabelle 5: Prüfung der Gütekriterien Studie 1 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023).....	24
Tabelle 6: Fragenraster zur Studie 2 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)	25
Tabelle 7: Prüfung der Gütekriterien Studie 2 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023).....	32
Tabelle 8: Fragenraster zur Studie 3 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)	33
Tabelle 9: Prüfung der Gütekriterien Studie 3 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023).....	38
Tabelle 10: Fragenraster zur Studie 4 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023)	39
Tabelle 11: Prüfung der Gütekriterien Studie 4 (eigene Darstellung nach Krieg, 2024, in Anlehnung an Döring, 2023).....	49
Tabelle 12: Zusammenfassung Summary Grids relevanter Subcodes (eigene Darstellung nach Krieg, 2024).....	51

9 Anhang

Anhang A

Qualitative Inhaltsanalyse

Dokumentenliste

(Sub-)Codes inkl. Code-Memos sowie zugewiesene Textstellen

Inhaltsverzeichnis

1. Dokumentenliste.....	4
2. Signifikanz	5
2.1. Wirksamkeit vorhanden	5
2.1.1. Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen	5
2.1.2. Kompetenz.....	8
2.1.3. Peer-Umgebung.....	9
2.1.4. Aufgabenwert	11
2.1.5. andere Faktoren / andere Moderatoren	12
2.1.6. Ermutigung zur Anstrengung	13
2.1.7. Veränderung Mindset.....	14
2.1.8. Resilienz.....	15
2.1.9. Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern	16
2.1.9.1. Arbeitsvermeidung	19
2.1.10. Akademische Leistung.....	19
2.1.10.1. Leseleistung / Aufgabenleistung.....	24
2.1.11. Motivation	24
2.1.11.1. Lesemotivation	25
2.1.12. Selbstwirksamkeit.....	26
2.1.12.1. Leseselbstwirksamkeit	26
2.2. keine Wirksamkeit vorhanden.....	27
2.2.1. Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen	27
2.2.2. Kompetenz.....	29
2.2.3. Peenumgebung.....	29
2.2.4. Aufgabenwert	30
2.2.5. andere Faktoren / andere Moderatoren	30
2.2.6. Ermutigung zur Anstrengung	31
2.2.7. Veränderung Mindset.....	32
2.2.8. Resilienz.....	34
2.2.9. Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern	35
2.2.9.1. Arbeitsvermeidung	36
2.2.10. akademische Leistung	36
2.2.10.1. Leseleistung / Aufgabenleistung.....	42
2.2.11. Motivation	43
2.2.11.1. Lesemotivation	43

2.2.12. Selbstwirksamkeit.....	43
2.2.12.1. Leseselbstwirksamkeit	44
3. Generalisierbarkeit.....	46
3.1. Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen).....	46
3.1.1. Fehlinterpretationen/-information	46
3.1.2. Erwartungseffekte.....	49
3.1.3. Publikationsbias	49
3.1.4. finanzielle Interessen der Autor*innen.....	54
3.1.5. Studiendesign.....	56
3.1.6. Evidenz.....	66
3.1.7. Messinstrumente	72
3.1.8. Stichproben/-grösse	74
3.2. Generalisierbarkeit gegeben (Begründungen).....	77
3.2.1. Fehlinterpretationen/-information	77
3.2.2. Erwartungseffekte.....	77
3.2.3. Publikationsbias	78
3.2.4. finanzielle Interessen der Autor*innen.....	79
3.2.5. Studiendesign.....	79
3.2.6. Evidenz.....	89
3.2.7. Messinstrumente	92
3.2.8. Stichproben/-grösse	95

1. Dokumentenliste

Nr.	Dokument
1	The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)
2	Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)
3	The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)
4	Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2. Signifikanz

2.1. Wirksamkeit vorhanden

Wirksamkeit vorhanden

Dieser Code wird vergeben, wenn Textstellen darauf hinweisen, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention positive Effekte auf Schüler:innen (Studierende) hat. Die Wirkung kann sich in verschiedenen Bereichen zeigen (siehe Subcodes).

Code-Summary

-

2.1.1. Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass der Einfluss von Lehrpersonen mit Growth Mindset eine zentrale Rolle für die Entwicklung eines Growth Mindsets bei Schüler:innen spielt.

Code-Summary

1.

"According to the mindset-plus-supportive-context hypothesis, teachers with a growth mindset may convey how, in their class, mistakes are learning opportunities, not signs of low ability, and back up this view with assignments and evaluations that reward continual improvement (Canning et al., 2019; Muenks et al., 2020). This could encourage a student to continue acting on their growth mindsets"

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.

"According to this hypothesis, the intervention is like planting a "seed," but one that will not take root and flourish unless the "soil" is fertile (a classroom with growth-mindset affordances; see Walton & Yeager, 2020)."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.

"First, heterogeneity is now seen as the way things in the world actually are (Bryan et al., 2021; Gelman & Loken, 2014). Nothing, and particularly no psychological phenomenon, works the same way for all people in all contexts."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

4.

"Teachers are important to students directly because they lead the classroom and establish its culture. For example, teachers create the norms for instruction, set the parameters for student participation, and control grading and assessments, thereby influencing student motivation and engagement (Jackson, 2018; Kraft, 2019)."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

5.

"In the pilot study, we found that teachers' mindsets in fact predicted their endorsement of practices expected to follow from teachers' mindsets on the basis of theory and past research (Canning et al., 2019; Haimovitz & Dweck, 2017; Leslie et al., 2015; Muenks et al., 2020). Specifically, teachers' endorsement of a growth mindset was positively associated with learning-focused practices ($r = .30, p < .001$;"

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

6.

". Further, teacher mindsets were negatively associated with ability-focused practices (emphasizing raw ability and implying that high effort was a negative sign about ability; $r = .28, p < .001$ "

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

7.

"But this validation study suggests that the teacher-mindset measure captures differences in teachers that extend to classroom practices—practices that the student growth-mindset treatment could overcome or that could afford the opportunity for the treatment to work."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

8.

"Thus, the data were consistent with the mindset-plus-supportive-context hypothesis: The intervention could alter students' mindsets, but a growth-affording context was necessary for students' grades to be improved. Students whose teachers did not clearly endorse growth-mindset beliefs showed a significant manipulation-check effect immediately after the treatment, but their math grades did not improve."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

9.

"The effect for students in classrooms with growth-mindset teachers was 0.11 grade points and was significant ($p < .001$)"

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

10.

"As across all of their core classes before the study and who therefore had room to improve their grades, the estimated effect among students in classrooms with growth-mindset teachers becomes slightly larger, 0.14 grade points"

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

11.

"First, there was a positive zeroorder correlation, $r(223) = .55$, between teachers' mindsets and the estimated magnitude of the classroom's treatment effect (i.e., the posterior mean for the CATE for each teacher), which mirrors the moderation results of the primary linear model."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

12.

"The model also shows that teachers who strongly endorse growth-mindset beliefs show a positive average intervention effect greater than zero with approximately 100% certainty (see Fig. 2), confirming the results of the simple-effects analysis from the linear model. We note again that the BCF model is relatively conservative. It uses a prior distribution centered at a homogeneous treatment effect of zero. This should be taken as strong evidence of moderation and strong evidence that the intervention was effective for students of growth-mindset teachers."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

13.

"teachers' growth mindsets were related to higher treatment-effect sizes in a linear fashion for most of the distribution, but there was no marginal increase in treatment effects when teachers endorsed a growth mindset to an even greater extent once they were already high on the scale"

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

14.

"We found a significant negative interaction with student baseline growth mindsets, $b = -0.06$, 95% CI = [-0.098, -0.018], $t(8717) = 2.85$, $p = .004$, suggesting stronger effects for students with more of a fixed mindset. Thus, the (marginal) Blackwell et al. (2007) moderation finding was borne out. This interaction was additive with, but not interactive with, the teacher-mindset interaction, which did not change in magnitude or significance by including the student-mindset interaction (two-way interaction: still $p = .005$; three-way interaction: $p > .20$)."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

15.

"Exploring the CATEs, we found that students who reported more fixed mindsets at baseline (-1 SD) in classrooms with a teacher who reported more of a growth mindset (+1 SD) showed an intervention effect on their math grades of 0.16 grade points, 95% CI = [0.079, 0.234], $t(8717) = 3.957$, $p < .001$."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

16.

"In this nationally representative, double-blind clinical trial, successfully teaching a growth mindset to students lifted math grades overall, but this was not enough for all students to reap the benefits of a growth-mindset intervention. Supportive classroom contexts also mattered."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

17.

"Students who were in classrooms with teachers who espoused more of a fixed mindset did not show gains in their math grades over ninth grade compared with the control group, whereas students in classrooms with more growth-mindset teachers showed meaningful gains."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

18.

"This finding suggests that students cannot simply carry their newly enhanced growth mindset to any environment and implement it there. Rather, the classroom environment needs to support, or at least permit, the mindset by providing necessary affordances (see Walton & Yeager, 2020)."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

19.

"In addition, we discovered that students who formerly reported more of a fixed mindset and who went back into a classroom with a teacher who had more of a growth mindset showed larger gains in achievement than did students who began the study with more of a growth mindset."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

20.

"The current findings, along with other recent findings about the importance of instructors' mindsets in promoting achievement for all groups and reducing inequalities between groups (Canning et al., 2019; Leslie et al., 2015; Muenks et al., 2020), point to the urgency and value of this research."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

2.1.2. Kompetenz

Kompetenz

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention dazu führt, dass Schüler:innen ihre eigenen Fähigkeiten positiver wahrnehmen und sich eher als kompetent erleben.

Code-Summary

1.

"Consistent with predictions, results indicated that perceptions of peers' competence were a significant predictor of task value, $b = .223$, $b = .248$, $SE = .096$, $p = .010$, such that participants in the growth mindset condition perceived their peers as more competent."

Code: Kompetenz
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.

"Bootstrap resampling results indicated the indirect effect was significant, $b = .069$, $b = .107$, $SE = .051$, $95\% CI = 0.2149, 0.0206$. According to Cohen's (1988) guidelines, the size of both the direct and mediated effects was small, albeit statistically significant."

Code: Kompetenz
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

3.

"Participants in the growth mindset peer condition perceived their peers to be more competent at the Raven's matrices task and thus valued the task to a greater extent compared with participants in the fixed mindset condition, who perceived their peers to be lower in competence at the Raven's task"

Code: Kompetenz
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4.

"Through investigating the mechanisms responsible for peer growth mindset in increasing these learning outcomes, we found that perceptions of peers' competence"

Code: Kompetenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

5.

"partially explained the relationship between growth mindset environment and task value. This is congruent with past research indicating that peers perceived as competent are more influential and effective when modelling a behaviour than peers perceived as less competent (Schunk, 1987)."

Code: Kompetenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.1.3. Peer-Umgebung

Peer-Umgebung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche beschreiben, dass das soziale Umfeld, insbesondere Gleichaltrige, mit einem Growth Mindset, seine Peers positiv beeinflusst.

Code-Summary

1.

"In addition, if individuals with a growth mindset observed others succeeding at a task, they perceived that they had the potential to be successful. When individuals with a fixed mindset observed others failing at a task or if individuals were given negative verbal feedback about their ability to achieve, these individuals put forth less effort or would not attempt the task at hand (Bandura, 1995)."

Code: Peer-Umgebung

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"Consistent with our hypothesis, there was a significant effect of condition on task value, such that participants in the high growth mindset peer condition valued the Raven's matrices task to a greater extent than participants in the high fixed mindset condition, $F(1, 129) = 4.33, p < .05, \text{partial } g^2 = .032$ "

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

3.

"Consistent with predictions, results indicated that perceptions of peers' competence were a significant predictor of task value, $b = .223, b = .248, SE = .096, p = .010$, such that participants in the growth mindset condition perceived their peers as more competent."

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4.

"Bootstrap resampling results indicated the indirect effect was significant, $b = .069, b = .107, SE = .051, 95\% \text{ CI} = 0.2149, 0.0206$. According to Cohen's (1988) guidelines, the size of both the direct and mediated effects was small, albeit statistically significant."

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

5.

"Consistent with our expectations, growth mindset peer environment predicted participants' heightened task value"

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

6.

"Supportive of the notion that attributed credibility of peers underlies the effects of mindset, the relationship between growth mindset environment and task value was in part mediated by participants' perceptions of their peers' competence."

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

7.

"In line with past research on growth mindset interventions and increased learning outcomes (Paunesku et al., 2015), our findings indicated that peer growth mindset environment led to increases in task value."

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

8.

"Through investigating the mechanisms responsible for peer growth mindset in increasing these learning outcomes, we found that perceptions of peers' competence"

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

9.

"partially explained the relationship between growth mindset environment and task value. This is congruent with past research indicating that peers perceived as competent are more influential and effective when modelling a behaviour than peers perceived as less competent (Schunk, 1987)."

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

10.

"This interpretation is supported by Gabriele and Montecinos (2001), who found that low-achieving peers primed to endorse learning goals were more likely to gauge their ability as more similar to their high achieving peers."

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

11.

"This study extends the current scope of the mindset literature to include the peer context. Peer interactions offer a unique platform for the transmission of growth and fixed mindset messages, whose subtle influences can have an effect on an individual's subsequent valuing of a task."

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

12.

"As shown in the present study, endorsement of the growth mindset is a powerful message that, even when delivered by a peer, can motivate one to place heightened value on a challenging task at hand."

Code: Peer-Umgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

13.

"In this nationally representative, double-blind clinical trial, successfully teaching a growth mindset to students lifted math grades overall, but this was not enough for all students to reap the benefits of a growth-mindset intervention. Supportive classroom contexts also mattered."

Code: Peer-Umgebung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

14.

"This finding suggests that students cannot simply carry their newly enhanced growth mindset to any environment and implement it there. Rather, the classroom environment

needs to support, or at least permit, the mindset by providing necessary affordances (see Walton & Yeager, 2020)."

Code: Peer-Umgebung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

2.1.4. Aufgabenwert

Aufgabenwert

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention dazu führt, dass Schüler:innen den Wert einer Aufgabe höher einschätzen.

Code-Summary

1.

"Perceptions of peers' competence mediated the relationship between a growth mindset peer context and participants' task value."

Code: Aufgabenwert

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.

"Findings provide preliminary evidence that peer mindsets can influence individuals' valuing of a task."

Code: Aufgabenwert

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

3.

"Consistent with our hypothesis, there was a significant effect of condition on task value, such that participants in the high growth mindset peer condition valued the Raven's matrices task to a greater extent than participants in the high fixed mindset condition, $F(1, 129) = 4.33, p < .05, \text{partial } g^2 = .032$ "

Code: Aufgabenwert

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4.

"Consistent with our expectations, growth mindset peer environment predicted participants' heightened task value"

Code: Aufgabenwert

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

5.

"Supportive of the notion that attributed credibility of peers underlies the effects of mindset, the relationship between growth mindset environment and task value was in part mediated by participants' perceptions of their peers' competence."

Code: Aufgabenwert

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

6.

"In line with past research on growth mindset interventions and increased learning outcomes (Paunesku et al., 2015), our findings indicated that peer growth mindset environment led to increases in task value."

Code: Aufgabenwert

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

7.

"This study extends the current scope of the mindset literature to include the peer context. Peer interactions offer a unique platform for the transmission of growth and fixed mindset messages, whose subtle influences can have an effect on an individual's subsequent valuing of a task."

Code: Aufgabenwert

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.1.5. andere Faktoren / andere Moderatoren

andere Faktoren / andere Moderatoren

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass die positive Wirkung eines Growth Mindsets (Intervention) durch zusätzliche Faktoren wie familiäre Unterstützung, sozioökonomische Hintergründe oder individuelle Persönlichkeitsmerkmale moderiert wird.

Code-Summary

1.

"However, this type of design leaves opens the possibility that encouraging students to put forth more effort and practice, to embrace challenges, and to develop effective learning strategies without teaching growth mindset (i.e., that the brain or a characteristic is malleable) would be equally effective (see Polley, 2018). That is, one or more factors other than growth mindset may be the critical ingredients in "growth mindset" interventions."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Finally, some equity-focused educators have raised concerns that growth mindset interventions implemented to reduce outcome inequalities are potentially harming the students they seek to benefit: Efforts to change students who are targeted for systemic oppression redirects efforts away from changing the inequitable systems in schools that disenfranchise these students in the first place (Gorski, 2011, 2017, 2019; Russell, 2019; Thomas, 2016, 2018)."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"Research indicates that implicit theories of intelligence, specifically growth mindset, are conducive to students' academic achievement and engagement."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4.

"To date, ample research provides support for the importance of the growth mindset. For example, growth mindset is associated with increased IQ (Cury, Elliot, Da Fonseca, & Moller, 2006; Mueller & Dweck, 1998), educational attainment (Aronson, Fried, & Good, 2002; Blackwell et al., 2007; Good, Aronson, & Inzlicht, 2003; Yeager & Dweck, 2012), and other learning outcomes such as academic engagement (Dweck, 1988), particularly in challenging situations (Good, Rattan, & Dweck, 2012)."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

5.

"Additionally, research comparing older students of differing socio-economic status levels, genders, and ethnicities has shown that holding a growth mindset serves as a buffer against adverse factors, such as poverty (Claro, Paunesku, & Dweck, 2016) and stereotype threat (Aronson et al., 2002; Good, Rattan, & Dweck, 2012)."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

6.

"While this literature suggests growth mindset training may not greatly benefit students as a whole, there is some evidence to suggest that it may be more beneficial for particular students, including students with low socio-economic status (Claro et al., 2016) and those facing academic challenges (Aditomo, 2015). These and other potential moderators of growth mindset effectiveness warrant more attention."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

7.

"This finding supports the Walton and Yeager (2020) hypothesis that individuals at the intersection of vulnerability (prior fixed mindset) and opportunity (high affordances) are the most likely to benefit from psychological interventions."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

2.1.6. Ermutigung zur Anstrengung

Ermutigung zur Anstrengung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Ermutigungen zur Anstrengung und Lob eine positive Auswirkung haben.

Code-Summary

1.

"Early studies that laid the groundwork for mindset theory focused on children's achievement goal orientation and the role of praise in enforcing learning versus performance goals (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988; Mueller & Dweck, 1998). Children ascribing to performance goals, where the primary motivation is to affirm ability through successful performance, had poorer achievement outcomes in the face of setback compared with children ascribing to mastery goals, where the primary motivation is to learn and master the subject material (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988). In addition, performance goal orientation has been shown to lead to increased maladaptive helplessness in response to failure (Elliot & Dweck, 1988), constituting negative affect, negative self-cognitions, and declines in performance (Diener & Dweck, 1978, 1980)."

Code: Ermutigung zur Anstrengung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.

"Through investigating these different goal orientations, Mueller and Dweck (1998) found that when children were praised for their effort (process praise) rather than for their ability (person praise), they endorsed learning goals and also showed increased performance, persistence, and enjoyment on a challenging problem-solving task."

Code: Ermutigung zur Anstrengung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

3.

"Other studies examining praise and growth mindset have shown that process-oriented parental praise at 1–3 years of age predicted children's endorsement of a growth mindset 5 years later (Gunderson et al., 2013)."

Code: Ermutigung zur Anstrengung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4.

"Taken together, these findings indicate the substantial influence ability and effort attributions have on an individual's beliefs about intelligence, goal orientations, and subsequent academic performance"

Code: Ermutigung zur Anstrengung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

5.

"This would imply that the intervention fortifies students to find ways to achieve (e.g., by being less daunted by difficult tasks, working harder, persisting longer) even in contexts that are not directly encouraging these behaviors (Canning et al., 2019; Leslie et al., 2015; Muenks et al., 2020). In this view, a student's growth mindset could be like an asset that can compensate for something lacking in the environment. Because no study has"

Code: Ermutigung zur Anstrengung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

6.

"examined classroom context moderators of the growth-mindset intervention, a direct test of the mindset-plus-supportive-context hypothesis was needed"

Code: Ermutigung zur Anstrengung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

7.

"The present focus on math grades (rather than overall grade point average [GPA], as in Yeager et al., 2019) is motivated by the fact that students tend to find math challenging and anxiety inducing (Hembree, 1990), and therefore, a growth mindset might help students confront those challenges productively"

Code: Ermutigung zur Anstrengung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.1.7. Veränderung Mindset

Veränderung Mindset

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass eine Veränderung des Mindsets stattgefunden hat.

Code-Summary

1.

"Sisk et al. (2018) found that about 1/3 of growth mindset intervention studies did not report whether the growth mindset intervention influenced students to have more of a growth mindset. Of those that did, around half failed to demonstrate the intervention changed students' mindsets as intended. This result suggests that teaching students to have more of a growth mindset may be difficult to accomplish."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Further, studies that appeared to demonstrate that the intervention changed students' mindsets may have been influenced by demand characteristics. As Burgoyne et al. (2018) note, the wording of growth mindset measures administered following an intervention can closely match the wording of materials used in the growth mindset intervention."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"All samples demonstrated that the growth mindset intervention shifted treatment students' mindsets toward more of a growth mindset."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"According to the mindset-plus-supportive-context hypothesis, teachers with a growth mindset may convey how, in their class, mistakes are learning opportunities, not signs of low ability, and back up this view with assignments and evaluations that reward continual improvement (Canning et al., 2019; Muenks et al., 2020). This could encourage a student to continue acting on their growth mindsets"

Code: Veränderung Mindset

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

5.

"The manipulation check was successful on average. The growth-mindset intervention led students to report lower fixed-mindset beliefs relative to the control group (control: $M = 2.91$, $SD = 1.17$; growth mindset: $M = 2.48$, $SD = 1.16$), $t(8433) = 16.82$, $p < .001$, $d = 0.37$."

Code: Veränderung Mindset

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

6.

"Thus, the data were consistent with the mindset-plus-supportive-context hypothesis: The intervention could alter students' mindsets, but a growth-affording context was necessary for students' grades to be improved. Students whose teachers did not clearly endorse growth-mindset beliefs showed a significant manipulation-check effect immediately after the treatment, but their math grades did not improve."

Code: Veränderung Mindset

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

7.

"We found a significant negative interaction with student baseline growth mindsets, $b = -0.06$, 95% CI = $[-0.098, -0.018]$, $t(8717) = 2.85$, $p = .004$, suggesting stronger effects for students with more of a fixed mindset. Thus, the (marginal) Blackwell et al. (2007) moderation finding was borne out. This interaction was additive with, but not interactive with, the teacher-mindset interaction, which did not change in magnitude or significance by including the student-mindset interaction (two-way interaction: still $p = .005$; three-way interaction: $p > .20$)."

Code: Veränderung Mindset

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.1.8. Resilienz

Resilienz

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention die Fähigkeit erhöht, Rückschläge zu verkraften und gestärkt aus Herausforderungen hervorzugehen.

Code-Summary

1.

"The claim that growth mindset interventions are important for academic achievement is explained as follows: (1) Interventions can teach students to have more of a growth mindset. (2) A growth mindset leads students to adopt learning goals, to put forth effort to pursue challenges, and to be resilient following failure. (3) These traits and behaviors originating from a growth mindset lead to higher levels of achievement. (4) Therefore, teaching students to have a growth mindset will lead to higher levels of academic achievement."

Code: Resilienz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Through investigating these different goal orientations, Mueller and Dweck (1998) found that when children were praised for their effort (process praise) rather than for their ability (person praise), they endorsed learning goals and also showed increased performance, persistence, and enjoyment on a challenging problem-solving task."

Code: Resilienz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

3.

"For example, among undergraduate software engineering students, naturally occurring growth mindset about programming aptitude significantly predicted persistence in students' practicing of programming skills (Scott & Ghinea, 2014). In a study of university students enrolled in a challenging statistics course, endorsement of a growth mindset about academic ability significantly reduced demotivation, which in turn led to greater persistence and ultimately improved"

Code: Resilienz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4.

"While this literature suggests growth mindset training may not greatly benefit students as a whole, there is some evidence to suggest that it may be more beneficial for particular students, including students with low socio-economic status (Claro et al., 2016) and those facing academic challenges (Aditomo, 2015). These and other potential moderators of growth mindset effectiveness warrant more attention."

Code: Resilienz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

5.

"This would imply that the intervention fortifies students to find ways to achieve (e.g., by being less daunted by difficult tasks, working harder, persisting longer) even in contexts that are not directly encouraging these behaviors (Canning et al., 2019; Leslie et al., 2015; Muenks et al., 2020). In this view, a student's growth mindset could be like an asset that can compensate for something lacking in the environment. Because no study has"

Code: Resilienz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

6.

"examined classroom context moderators of the growth-mindset intervention, a direct test of the mindset-plus-supportive-context hypothesis was needed"

Code: Resilienz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

7.

"The present focus on math grades (rather than overall grade point average [GPA], as in Yeager et al., 2019) is motivated by the fact that students tend to find math challenging and anxiety inducing (Hembree, 1990), and therefore, a growth mindset might help students confront those challenges productively"

Code: Resilienz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.1.9. Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen mit einem Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention motivierter sind zu lernen, realistischere (Lern-)Ziele setzen und Herausforderungen eher annehmen.

Code-Summary

1.

"Dweck's (2006) research indicated that students' beliefs in fixed intelligence might raise their concerns about aptitude while also increasing their anxiety when being challenged. As a result, those students attribute their failures to intelligence, which reinforced a defensive and helpless behavior, worsening their performance. Students with a fixed-intelligence mindset may feel threatened at the notion of their flaws being unmasked because they believe their flaws result in failures. Therefore, they might be unwilling to attempt challenging tasks (Dweck, 1999, 2006). A belief that intelligence was malleable and could improve with effort created a desire for learning, and obstacles were viewed as a natural part of learning (Dweck, 1999)."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"Mindset proponents encourage parents and teachers to promote growth mindsets in students because, "what students believe about their brains—whether they see their intelligence as something that's fixed or something that can grow and change—has profound effects on their motivation, learning, and school achievement" (Dweck, 2008a, p. 1)."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"The claim that growth mindset interventions are important for academic achievement is explained as follows: (1) Interventions can teach students to have more of a growth mindset. (2) A growth mindset leads students to adopt learning goals, to put forth effort to pursue challenges, and to be resilient following failure. (3) These traits and behaviors originating from a growth mindset lead to higher levels of achievement. (4) Therefore, teaching students to have a growth mindset will lead to higher levels of academic achievement."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"According to mindset theory, "students with a fixed mindset, no matter how bright, often develop values and habits that stand in the way of developing their abilities and doing well in school. In contrast, students with a growth mindset embrace learning, mistakes, and effort in a way that promotes their achievement" (Dweck, 2008b, p. 56)."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"Participants who interacted with peers endorsing a growth (vs. fixed) mindset viewpoint showed increased task value on the problem-solving task"

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

6.

"Early studies that laid the groundwork for mindset theory focused on children's achievement goal orientation and the role of praise in enforcing learning versus performance goals (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988; Mueller & Dweck, 1998). Children ascribing to performance goals, where the primary motivation is to affirm ability through successful performance, had poorer achievement outcomes in the face of setback compared with children ascribing to mastery goals, where the primary motivation is to learn and master the subject material (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988). In addition, performance goal orientation has been shown to lead to increased

maladaptive helplessness in response to failure (Elliot & Dweck, 1988), constituting negative affect, negative self-cognitions, and declines in performance (Diener & Dweck, 1978, 1980)."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

7.

"Through investigating these different goal orientations, Mueller and Dweck (1998) found that when children were praised for their effort (process praise) rather than for their ability (person praise), they endorsed learning goals and also showed increased performance, persistence, and enjoyment on a challenging problem-solving task."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

8.

"Taken together, these findings indicate the substantial influence ability and effort attributions have on an individual's beliefs about intelligence, goal orientations, and subsequent academic performance"

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

9.

"For example, among undergraduate software engineering students, naturally occurring growth mindset about programming aptitude significantly predicted persistence in students' practicing of programming skills (Scott & Ghinea, 2014). In a study of university students enrolled in a challenging statistics course, endorsement of a growth mindset about academic ability significantly reduced demotivation, which in turn led to greater persistence and ultimately improved"

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

10.

"This interpretation is supported by Gabriele and Montecinos (2001), who found that low-achieving peers primed to endorse learning goals were more likely to gauge their ability as more similar to their high achieving peers."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

11.

"As shown in the present study, endorsement of the growth mindset is a powerful message that, even when delivered by a peer, can motivate one to place heightened value on a challenging task at hand."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

12.

"This would imply that the intervention fortifies students to find ways to achieve (e.g., by being less daunted by difficult tasks, working harder, persisting longer) even in contexts that are not directly encouraging these behaviors (Canning et al., 2019; Leslie et al., 2015; Muenks et al., 2020). In this view, a student's growth mindset could be like an asset that can compensate for something lacking in the environment. Because no study has"

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

13.

"examined classroom context moderators of the growth-mindset intervention, a direct test of the mindset-plus-supportive-context hypothesis was needed"

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

14.

"The present focus on math grades (rather than overall grade point average [GPA], as in Yeager et al., 2019) is motivated by the fact that students tend to find math challenging and anxiety inducing (Hembree, 1990), and therefore, a growth mindset might help students confront those challenges productively"

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

2.1.9.1. **Arbeitsvermeidung**

Arbeitsvermeidung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen mit einem Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention seltener versuchen, Aufgaben zu vermeiden.

Code-Summary

1.

"In another study, researchers found that Latino adolescent students in the American Northwest who completed the Brainology program achieved a 0.21 increase in final grades and observed fewer work avoidance behaviors (Romero, Master, Paunesku, Dweck, & Gross, 2014)."

Code: Arbeitsvermeidung

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.1.10. **Akademische Leistung**

Akademische Leistung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Growth Mindset (Interventionen) zur Verbesserung der akademischen Leistung führt (z.B. höhere Testergebnisse oder bessere Noten).

Code-Summary

1.

"Dweck's (2006) research indicated that students' beliefs in fixed intelligence might raise their concerns about aptitude while also increasing their anxiety when being challenged. As a result, those students attribute their failures to intelligence, which reinforced a defensive and helpless behavior, worsening their performance. Students with a fixed-intelligence mindset may feel threatened at the notion of their flaws being unmasked because they believe their flaws result in failures. Therefore, they might be unwilling to attempt challenging tasks (Dweck, 1999, 2006). A belief that intelligence was malleable and could improve with effort created a desire for learning, and obstacles were viewed as a natural part of learning (Dweck, 1999)."

Code: Akademische Leistung

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"Improving the mindset of special education students may have a positive, long-lasting impact on students' learning and performance (Dweck, 2006)."

Code: Akademische Leistung

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"Mindset theorists have claimed growth mindsets lead to positive outcomes in domains ranging from weight loss (Burnette & Finkel, 2012) to business success (Dweck, 2006, 2016) to achieving peace in the Middle East (Dweck, 2012; Goldenberg et al., 2018; Halperin et al., 2011)."

Code: Akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"Mindset proponents encourage parents and teachers to promote growth mindsets in students because, "what students believe about their brains—whether they see their intelligence as something that's fixed or something that can grow and change—has profound effects on their motivation, learning, and school achievement" (Dweck, 2008a, p. 1)."

Code: Akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"A handful of studies demonstrated that the intervention improved academic achievement relative to control. A sample from one study demonstrated that students who completed the intervention experienced worse academic outcomes relative to students in the control condition (Dommert et al., 2013). The vast majority of samples demonstrated a nonsignificant difference in academic achievement between students who received the intervention and the control group."

Code: Akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"Overall, Sisk et al. (2018) found a small meta-analytic standardized mean difference between intervention and control groups' academic achievement, favoring the interventions: $d^- = 0.08$, 95% CI [0.02, 0.14]."

Code: Akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"The claim that growth mindset interventions are important for academic achievement is explained as follows: (1) Interventions can teach students to have more of a growth mindset. (2) A growth mindset leads students to adopt learning goals, to put forth effort to pursue challenges, and to be resilient following failure. (3) These traits and behaviors originating from a growth mindset lead to higher levels of achievement. (4) Therefore, teaching students to have a growth mindset will lead to higher levels of academic achievement."

Code: Akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"According to mindset theory, "students with a fixed mindset, no matter how bright, often develop values and habits that stand in the way of developing their abilities and doing well in school. In contrast, students with a growth mindset embrace learning, mistakes, and effort in a way that promotes their achievement" (Dweck, 2008b, p. 56)."

Code: Akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"Sisk et al. (2018) previously meta-analyzed the effect of growth mindset interventions on academic achievement. However, the quality of the evidence was not systematically evaluated."

Code: Akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

10.

"Research indicates that implicit theories of intelligence, specifically growth mindset, are conducive to students' academic achievement and engagement."

Code: Akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

11.

"To date, ample research provides support for the importance of the growth mindset. For example, growth mindset is associated with increased IQ (Cury, Elliot, Da Fonseca, & Moller, 2006; Mueller & Dweck, 1998), educational attainment (Aronson, Fried, & Good, 2002; Blackwell et al., 2007; Good, Aronson, & Inzlicht, 2003; Yeager & Dweck, 2012), and other learning outcomes such as academic engagement (Dweck, 1988), particularly in challenging situations (Good, Rattan, & Dweck, 2012)."

Code: Akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

12.

"Early studies that laid the groundwork for mindset theory focused on children's achievement goal orientation and the role of praise in enforcing learning versus performance goals (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988; Mueller & Dweck, 1998). Children ascribing to performance goals, where the primary motivation is to affirm ability through successful performance, had poorer achievement outcomes in the face of setback compared with children ascribing to mastery goals, where the primary motivation is to learn and master the subject material (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988). In addition, performance goal orientation has been shown to lead to increased maladaptive helplessness in response to failure (Elliot & Dweck, 1988), constituting negative affect, negative self-cognitions, and declines in performance (Diener & Dweck, 1978, 1980)."

Code: Akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

13.

"Through investigating these different goal orientations, Mueller and Dweck (1998) found that when children were praised for their effort (process praise) rather than for their ability (person praise), they endorsed learning goals and also showed increased performance, persistence, and enjoyment on a challenging problem-solving task."

Code: Akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

14.

"Taken together, these findings indicate the substantial influence ability and effort attributions have on an individual's beliefs about intelligence, goal orientations, and subsequent academic performance"

Code: Akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

15.

"Beyond the priming of mindsets through praise, other research examining naturally occurring mindset provides further support that growth mindset can be beneficial to learning outcomes for both children and older students."

Code: Akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

16.

"For example, among undergraduate software engineering students, naturally occurring growth mindset about programming aptitude significantly predicted persistence in students' practicing of programming skills (Scott & Ghinea, 2014). In a study of university students enrolled in a challenging statistics course, endorsement of a growth mindset about academic ability significantly reduced demotivation, which in turn led to greater persistence and ultimately improved"

Code: Akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

17.

"academic achievement (Aditomo, 2015)."

Code: Akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

18.

"Short (< 50 min), online growth-mindset interventions evaluated in"

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

19.

"randomized controlled trials—including two preregistered replications—have improved the academic outcomes of lower achieving high school students and first-year college students (e.g., Yeager et al., 2019; see Dweck & Yeager, 2019)."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

20.

"Brief online growth-mindset interventions have tended to improve the grades of lower achieving high school students by about 0.10 grade points (or 0.11 SD; Yeager et al., 2016, 2019). This may seem small relative to benchmarks from laboratory research, but that is not an appropriate comparison for understanding intervention effects obtained in field settings (Kraft, 2020). An entire year of learning in ninth-grade math is worth 0.22 SD as assessed by achievement tests (Hill et al., 2008), and having a high-quality math teacher for a year during adolescence, compared with an average one, is worth 0.16 SD (Chetty et al., 2014). Expensive and comprehensive education reforms for adolescents show a median effect of 0.03 SD. The largest effects top out at around 0.20 SD, and effects this large represent striking outliers (Boulay et al., 2018). Thus, Kraft (2020) concluded that "effects of 0.15 or even 0.10 SD should be considered large and impressive" (p. 248), especially if the intervention is scalable, rigorously evaluated, and assessed in terms of consequential, official outcomes (e.g., grades)."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

21.

"The previous, between-schools analysis (Yeager et al., 2019) examined grades in all subjects (math, science, English, and social studies). That analysis focused on the pre-registered group of lower achieving students (whose pretreatment grades were below their school median) because it would be harder to detect improvement among students who were already higher achieving and because a previous preregistered study had shown the effects to be concentrated among the lower achievers (Yeager et al., 2016), which replicated our prior work (Paunesku et al., 2015)."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

22.

"Thus, the data were consistent with the mindset-plus-supportive-context hypothesis: The intervention could alter students' mindsets, but a growth-affording context was necessary for students' grades to be improved. Students whose teachers did not clearly endorse growth-mindset beliefs showed a significant manipulation-check effect immediately after the treatment, but their math grades did not improve."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

23.

"The effect for students in classrooms with growth-mindset teachers was 0.11 grade points and was significant ($p < .001$)"

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

24.

"As across all of their core classes before the study and who therefore had room to improve their grades, the estimated effect among students in classrooms with growth-mindset teachers becomes slightly larger, 0.14 grade points"

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

25.

"First, there was a positive zeroorder correlation, $r(223) = .55$, between teachers' mindsets and the estimated magnitude of the classroom's treatment effect (i.e., the posterior mean for the CATE for each teacher), which mirrors the moderation results of the primary linear model."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

26.

"The model also shows that teachers who strongly endorse growth-mindset beliefs show a positive average intervention effect greater than zero with approximately 100% certainty (see Fig. 2), confirming the results of the simple-effects analysis from the linear model. We note again that the BCF model is relatively conservative. It uses a prior distribution centered at a homogeneous treatment effect of zero. This should be taken as strong evidence of moderation and strong evidence that the intervention was effective for students of growth-mindset teachers."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

27.

"Exploring the CATEs, we found that students who reported more fixed mindsets at baseline (-1 SD) in classrooms with a teacher who reported more of a growth mindset ($+1$ SD) showed an intervention effect on their math grades of 0.16 grade points, 95% CI = [0.079, 0.234], $t(8717) = 3.957$, $p < .001$."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

28.

"In this nationally representative, double-blind clinical trial, successfully teaching a growth mindset to students lifted math grades overall, but this was not enough for all students to reap the benefits of a growth-mindset intervention. Supportive classroom contexts also mattered."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

29.

"Students who were in classrooms with teachers who espoused more of a fixed mindset did not show gains in their math grades over ninth grade compared with the control group, whereas students in classrooms with more growth-mindset teachers showed meaningful gains."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

30.

"In addition, we discovered that students who formerly reported more of a fixed mindset and who went back into a classroom with a teacher who had more of a growth mindset showed larger gains in achievement than did students who began the study with more of a growth mindset."

Code: Akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.1.10.1. Leseleistung / Aufgabenleistung

Leseleistung / Aufgabenleistung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention zu Verbesserungen in der Leseleistung oder der allgemeinen Aufgabenbewältigung führt.

Code-Summary

1.

"In a study conducted in Scotland, a group of students were unsystematically chosen and participated in the Brainology program for 6 weeks, while another group of students were randomly chosen to take a pre-survey and a post-survey without engaging in a growth mindset intervention (Snipes et al., 2012). The treatment group evidenced higher scores on reading achievement assessments than the students who did not participate in the intervention (Paunesku, Goldman, & Dweck, n.d.)."

Code: Leseleistung / Aufgabenleistung

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.1.11. Motivation

Motivation

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen mit einem Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention eine höhere Motivation zum Lernen aufweisen.

Code-Summary

1.

"Results suggested that a growth mindset intervention had a significant difference in the motivation"

Code: Motivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"There is limited research regarding the influence of a growth mindset on the self-efficacy and motivation of adolescent special education students in middle school. Self-efficacy and motivation may be two predictors with a significant impact on academic achievement (Hanushek, 2010)."

Code: Motivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"Pajares and Schunk (2001) findings contradicted the findings of the current study because, though there was not a significant difference in self-efficacy between the student participants in the treatment and the comparison group in this study, there was a significant difference in the student participants' motivation scores in the treatment group."

Code: Motivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"Mindset proponents encourage parents and teachers to promote growth mindsets in students because, "what students believe about their brains—whether they see their intelligence as something that's fixed or something that can grow and change—has profound effects on their motivation, learning, and school achievement" (Dweck, 2008a, p. 1)."

Code: Motivation

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"Growth mindset interventions are hypothesized to work because they influence students to have more of a growth mindset, which leads to changes in motivations and behaviors resulting in improved academic achievement."

Code: Motivation

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"For example, among undergraduate software engineering students, naturally occurring growth mindset about programming aptitude significantly predicted persistence in students' practicing of programming skills (Scott & Ghinea, 2014). In a study of university students enrolled in a challenging statistics course, endorsement of a growth mindset about academic ability significantly reduced demotivation, which in turn led to greater persistence and ultimately improved"

Code: Motivation

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.1.11.1. Lesemotivation

Lesemotivation

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention die Motivation zum Lesen steigern kann.

Code-Summary

1.

"With the other assumptions having been met, the researchers conducted an independent-samples t-test using posttest scores from the MRQ. The results of the independent-samples"

Code: Lesemotivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"t-test for the MRQ posttest scores indicated a statistically significant difference in mean MRQ posttest scores between program type, with the treatment group (M = 159.13, SD = 12.27) scoring significantly higher than the comparison group (M = 141.64, SD = 8.27), on the MRQ posttests, $p < .001$, $M = 17.48$, 95% CI [12.51 to 22.46], $t(65.93) = 7.02$, $p < .001$."

Code: Lesemotivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"The independent-samples t-test results suggested that a growth mindset intervention had a statistically significant difference on mean scores for the treatment group when compared to the student participants in the comparison group, as measured by the MRQ."

Code: Lesemotivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"While there was not a significant difference in the self-efficacy scores on the RSPS-2, there was a significant difference in the motivation scores on the MRQ."

Code: Lesemotivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"While this study showed a significant difference in motivation for reading, there was no significant difference for self-efficacy in reading after the treatment group completed the growth mindset intervention."

Code: Lesemotivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.1.12. Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen mit Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention eine gesteigerte Selbstwirksamkeit empfinden.

Code-Summary

1.

"There is limited research regarding the influence of a growth mindset on the self-efficacy and motivation of adolescent special education students in middle school. Self-efficacy and motivation may be two predictors with a significant impact on academic achievement (Hanushek, 2010)."

Code: Selbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.1.12.1. Leseselbstwirksamkeit

Leseselbstwirksamkeit

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen durch ein Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention eine höhere Selbstwirksamkeit beim Lesen entwickeln.

Code-Summary

-

2.2. keine Wirksamkeit vorhanden

keine Wirksamkeit vorhanden

Dieser Code wird vergeben, wenn Textstellen darauf hinweisen, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention **keine oder negative** Effekte auf Schüler:innen (Studierende) hat. Die Wirkung kann sich in verschiedenen Bereichen zeigen (siehe Subcodes).

Code-Summary

-

2.2.1. Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass der Einfluss von Lehrpersonen mit Growth Mindset **keine** zentrale Rolle für die Entwicklung eines Growth Mindsets bei Schüler:innen spielt.

Code-Summary

1.

"By contrast, teachers with more of a fixed mindset may implement practices that make a budding growth mindset inapplicable and locally invalid. For instance, they may convey that only some students have the talent to get an A or say that not everyone is a "math person" (Rattan et al., 2012; also see Muenks et al., 2020)."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

2.

"According to this hypothesis, the intervention is like planting a "seed," but one that will not take root and flourish unless the "soil" is fertile (a classroom with growth-mindset affordances; see Walton & Yeager, 2020)."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

3.

"First, heterogeneity is now seen as the way things in the world actually are (Bryan et al., 2021; Gelman & Loken, 2014). Nothing, and particularly no psychological phenomenon, works the same way for all people in all contexts."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

4.

"For instance, perhaps teachers' growth mindsets are simply a proxy for competent and fair instructional practices in general."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

5.

"The immediate treatment effect on student mindsets (the beliefs that students reported on the posttreatment manipulation check) was not significantly moderated by teachers' mindsets, $b = 0.04$, 95% confidence interval (CI) = $[-0.031, 0.102]$, $t(7993) = 1.04$, $p = .297$. Further, there was very little cross-teacher variability in effects on the manipulation checks to explain"

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

6.

"Treated students, regardless of their math-teacher mindsets, ended the intervention session with similarly strong growth mindsets that could be tried out. If we later found heterogeneous effects on math grades, measured months into the future, it could reflect differences in the affordances that allowed students to act on their mindsets in class."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

7.

"Thus, the data were consistent with the mindset-plus-supportive-context hypothesis: The intervention could alter students' mindsets, but a growth-affording context was necessary for students' grades to be improved. Students whose teachers did not clearly endorse growth-mindset beliefs showed a significant manipulation-check effect immediately after the treatment, but their math grades did not improve."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

8.

"and there was no significant effect in classrooms of teachers who reported more of a fixed mindset"

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

9.

"The brief, direct-to-student growth-mindset intervention did not appear to overcome local contextual factors that can suppress achievement (e.g., a teacher with a fixed mindset)."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

10.

"By contrast, there was no significant effect among students who already reported a strong growth mindset in growth-mindset classes and, as noted, no effect overall in more fixed-mindset classes."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

11.

"In this nationally representative, double-blind clinical trial, successfully teaching a growth mindset to students lifted math grades overall, but this was not enough for all students to reap the benefits of a growth-mindset intervention. Supportive classroom contexts also mattered."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

12.

"This finding suggests that students cannot simply carry their newly enhanced growth mindset to any environment and implement it there. Rather, the classroom environment needs to support, or at least permit, the mindset by providing necessary affordances (see Walton & Yeager, 2020)."

Code: Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.2.2. Kompetenz

Kompetenz

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention **nicht** dazu führt, dass Schüler:innen ihre eigenen Fähigkeiten positiver wahrnehmen und sich eher als kompetent erleben.

Code-Summary

1.

"After controlling for perceptions of peers' competence, condition was no longer a significant predictor of"

Code: Kompetenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.2.3. Peerumgebung

Peerumgebung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche beschreiben, dass das soziale Umfeld, insbesondere Gleichaltrige, mit einem Growth Mindset, seine Peers **nicht oder negativ** beeinflusst.

Code-Summary

1.

"In addition, if individuals with a growth mindset observed others succeeding at a task, they perceived that they had the potential to be successful. When individuals with a fixed mindset observed others failing at a task or if individuals were given negative verbal feedback about their ability to achieve, these individuals put forth less effort or would not attempt the task at hand (Bandura, 1995)."

Code: Peerumgebung

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"Contrary to expectation, our findings indicate that the growth mindset peer environment did not result in increased objective performance on the task or subjective task effort."

Code: Peerumgebung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

3.

"In a previous article (Yeager et al., 2019), we examined the role of a school factor, namely, the peer norms in a school, and found that the student growth-mindset intervention could not overcome the obstacle of a peer culture that did not share or support growth-mindset behaviors, such as challenge seeking."

Code: Peerumgebung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

4.

"In this nationally representative, double-blind clinical trial, successfully teaching a growth mindset to students lifted math grades overall, but this was not enough for all students to reap the benefits of a growth-mindset intervention. Supportive classroom contexts also mattered."

Code: Peerumgebung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

5.

"This finding suggests that students cannot simply carry their newly enhanced growth mindset to any environment and implement it there. Rather, the classroom environment

needs to support, or at least permit, the mindset by providing necessary affordances (see Walton & Yeager, 2020)."

Code: Peerumgebung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

2.2.4. Aufgabenwert

Aufgabenwert

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention **nicht** dazu führt, dass Schüler:innen den Wert einer Aufgabe höher einschätzen.

Code-Summary

1.

"task value, $b = .100$, $b = .152$, $SE = .133$, $p = .254$. Approximately 15% of the variance in task value was accounted for by the predictors ($R^2 = .151$)."

Code: Aufgabenwert

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.2.5. andere Faktoren / andere Moderatoren

andere Faktoren / andere Moderatoren

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass die **keine oder negative** Wirkung eines Growth Mindsets (Intervention) durch zusätzliche Faktoren wie familiäre Unterstützung, sozioökonomische Hintergründe oder individuelle Persönlichkeitsmerkmale moderiert wird.

Code-Summary

1.

"Like Li and Bates' (2019) set of studies, Polley's (2018) study suggests that some of the effects found in the mindset intervention literature—where growth mindset is often not the only difference between treatment and control groups—may be due to factors other than teaching a growth mindset."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Mindset theory holds that growth mindset interventions will be especially important under certain circumstances. Counter to this assumption, no theoretically meaningful moderators were significant, indicating that the effect sizes did not differ significantly across levels of the moderator."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"We investigated whether factors fundamental to mindset theory moderated the effect of growth mindset interventions. No theoretically meaningful moderators were significant. Some theoretically predicted subgroups had significant effects, but because the moderator was nonsignificant, it is inappropriate to conclude that the intervention is more important for certain subgroups than others"

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"Mindset theory holds that growth mindset interventions will be especially important under certain circumstances. Yet, no theoretically meaningful moderators were significant, indicating that the effect sizes did not differ significantly across levels of the moderator."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"Relatedly, at least some types of growth mindset interventions have demonstrated they increase participants' propensity to blame themselves and others, which decreases participants' mental health and increases their feelings of anger, prejudice, and intolerance of others (Hoyt et al., 2017; Hoyt & Burnette, 2020)."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"Although the present study did not find significant differences in participants' perceived self-competence across conditions, further research could investigate more in depth the impact of growth mindset on self-perceptions of ability."

Code: andere Faktoren / andere Moderatoren

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.2.6. Ermutigung zur Anstrengung

Ermutigung zur Anstrengung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Ermutigungen zur Anstrengung und Lob **keine oder eine negative** Auswirkung haben.

Code-Summary

1.

"If growth mindsets lead to learning goals, increased effort, and challenge seeking in ways that promote achievement (Dweck, 2008b), we should observe that individuals with growth mindsets are more likely to attain higher education levels. The available evidence does not support this premise."

Code: Ermutigung zur Anstrengung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"To disentangle these factors, Li and Bates (2019) separately manipulated fixed mindset and effort encouragement messages. They found that students given a fixed mindset message (which should hinder performance according to mindset theory) and effort encouragement performed as well as students given only effort encouragement. These results suggest that at least some of the observed differences between treatment and control groups found in the mindset intervention literature might be driven by encouraging students to work harder."

Code: Ermutigung zur Anstrengung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"Early studies that laid the groundwork for mindset theory focused on children's achievement goal orientation and the role of praise in enforcing learning versus performance goals (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988; Mueller & Dweck, 1998). Children ascribing to performance goals, where the primary motivation is to affirm ability

through successful performance, had poorer achievement outcomes in the face of setback compared with children ascribing to mastery goals, where the primary motivation is to learn and master the subject material (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988). In addition, performance goal orientation has been shown to lead to increased maladaptive helplessness in response to failure (Elliot & Dweck, 1988), constituting negative affect, negative self-cognitions, and declines in performance (Diener & Dweck, 1978, 1980)."

Code: Ermutigung zur Anstrengung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4.

"Similarly, among university students, Skipper and Douglas (2012) found that person praise had deleterious effects on students' response to failure."

Code: Ermutigung zur Anstrengung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

5.

"While this does not align with past research on growth mindset interventions and learning outcomes in children and adolescents (e.g., Blackwell et al., 2007; Paunesku et al., 2015), other research on effort praise and growth mindset suggests that praise for effort may be less effective in increasing learning outcomes for older students because it may imply low ability (Amemiya & Wang, 2018)."

Code: Ermutigung zur Anstrengung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.2.7. Veränderung Mindset

Veränderung Mindset

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass **keine** Veränderung des Mindsets stattgefunden hat.

Code-Summary

1.

"If measures of mindset do not accurately or reliably reflect a person's beliefs about the malleability of intelligence, then it is difficult to determine whether an intervention influenced students' mindsets."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Yet, the overall empirical evidence does not support this claim. For example, despite the assumed link between mindset and goal orientation, Payne et al. (2007) conducted a meta-analysis of the relationship and concluded: "Contrary to Dweck's (1986) perspective, the effect sizes were very small, providing little evidence for Dweck's (1986) view that implicit theories are the primary underlying antecedent of [goal orientation]" (p. 140)"

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"Relatively few studies"

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"demonstrated that the intervention influenced students' mindsets."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"For published studies where no authors had a financial incentive to find positive results, the effect was significant, but negative, suggesting growth mindset interventions that changed students' mindsets harmed students' academic achievement"

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"When limiting the analysis to studies in which the growth mindset intervention measurably shifted students' mindsets, there was no significant growth mindset intervention effect on academic achievement. That said, the quality control in this meta-analysis is minimal and inadequate study design (e.g., multiple differences between treatment and control groups) and flawed reporting (e.g., removing subgroups) could still influence outcomes."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"All samples demonstrated that the growth mindset intervention shifted treatment students' mindsets toward more of a growth mindset."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"none produced evidence the treatment influenced students to have more of a growth mindset."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"We conducted a second meta-analytic model of studies providing evidence the intervention influenced students to have more of a growth mindset. Only 26% of the effect sizes came from studies that met this minimal standard of evidence."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

10.

"In addition to our review, we conducted several meta-analyses. Our meta-analytic results further suggested that apparent growth mindset intervention effects may be due to problematic study designs, flawed reporting, and bias. When no quality control was imposed, the meta-analytic model was significant. However, when imposing quality control by examining interventions that changed students' mindsets as intended or examining the highest-quality evidence, significant effects were conspicuously absent. Further, after correcting for publication bias, no meta-analytic models were significant."

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

11.

"These results undermine the theoretical claims of mindset theory. Specifically, the claim that changing students' mindsets will impact their academic achievement is undermined by the null result for interventions that measurably changed students' mindsets. Likewise, claims that the effect of holding a growth mindset varies based on students' level of challenge or claims that the benefits of a growth mindset compound over time are undermined by the null results for all theoretical moderators, including student level of challenge and amount of time from the intervention to the measure of achievement"

Code: Veränderung Mindset

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"The immediate treatment effect on student mindsets (the beliefs that students reported on the posttreatment manipulation check) was not significantly moderated by teachers' mindsets, $b = 0.04$, 95% confidence interval (CI) = $[-0.031, 0.102]$, $t(7993) = 1.04$, $p = .297$. Further, there was very little cross-teacher variability in effects on the manipulation checks to explain"

Code: Veränderung Mindset

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

13.

"Treated students, regardless of their math-teacher mindsets, ended the intervention session with similarly strong growth mindsets that could be tried out. If we later found heterogeneous effects on math grades, measured months into the future, it could reflect differences in the affordances that allowed students to act on their mindsets in class."

Code: Veränderung Mindset

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

14.

"In this nationally representative, double-blind clinical trial, successfully teaching a growth mindset to students lifted math grades overall, but this was not enough for all students to reap the benefits of a growth-mindset intervention. Supportive classroom contexts also mattered."

Code: Veränderung Mindset

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.2.8. Resilienz

Resilienz

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention die Fähigkeit **nicht** erhöht, Rückschläge zu verkraften und gestärkt aus Herausforderungen hervorzugehen.

Code-Summary

1.

"their proclivity for holding learning goals and 0%–1% in their proclivity for holding performance goals. We found no evidence that mindset had a bearing on one's likelihood to persist when facing challenges. The largest relationship (though still small: $r = -.12$) was between mindset and resilience following failure. Surprisingly, the effect was in the opposite direction, suggesting that holding a growth mindset was detrimental to resilience."

Code: Resilienz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Additionally, as Sisk et al. (2018) contended, growth mindset interventions, which are more intensive and larger in scale than the present experimental paradigm, have in general had modest effects for the average student, but may show stronger effects for students who experience low SES or have academic difficulty."

Code: Resilienz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.2.9. Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen mit einem Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention **nicht** motivierter sind zu lernen, realistischere (Lern-)Ziele setzen und Herausforderungen eher annehmen.

Code-Summary

1.

"Yet, the overall empirical evidence does not support this claim. For example, despite the assumed link between mindset and goal orientation, Payne et al. (2007) conducted a meta-analysis of the relationship and concluded: "Contrary to Dweck's (1986) perspective, the effect sizes were very small, providing little evidence for Dweck's (1986) view that implicit theories are the primary underlying antecedent of [goal orientation]" (p. 140)"

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"their proclivity for holding learning goals and 0%–1% in their proclivity for holding performance goals. We found no evidence that mindset had a bearing on one's likelihood to persist when facing challenges. The largest relationship (though still small: $r = -.12$) was between mindset and resilience following failure. Surprisingly, the effect was in the opposite direction, suggesting that holding a growth mindset was detrimental to resilience."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"The available evidence suggests this is the case. For example, though Burnette et al. (2013) found a weak association between growth mindset and learning goals, the association between learning goals and goal achievement was nonsignificant."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"If growth mindsets lead to learning goals, increased effort, and challenge seeking in ways that promote achievement (Dweck, 2008b), we should observe that individuals with growth mindsets are more likely to attain higher education levels. The available evidence does not support this premise."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"Though mindset theory would predict that the relationship would be stronger for students facing challenges (e.g., transitioning to a new school), level of challenge was not a significant moderator."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"Subsequent large-sample studies (ns = 211, 222, 246, 586) have failed to observe a significant relationship between mindset and grades (Li & Bates, 2019, 2020). The null result persisted regardless of whether students were facing difficult transitions or other academic challenges (Li & Bates, 2020). Overall, the relationship between students' mindsets and academic achievement appears to be, at most, weak, and not always in the hypothesized direction."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"Polley (2018) created a typical growth mindset intervention using materials from mindnetworks.com and mindsetkit.com. This intervention taught students that the brain grows stronger when we learn (i.e., growth mindset). The intervention also encouraged students to practice, challenge themselves, and focus on learning deeply; it taught students that challenge meant learning and that mistakes and failure lead to success; and it taught students to set learning rather than performance goals and that instead of thinking that they can't do something that they should think "I can't do something yet!" In the active control group, students were given the same encouragement, lessons, tips, and strategies, but received no information that the brain grows stronger with learning. Thus, the treatment and control groups were identical except for the critical ingredient of teaching a growth mindset. After controlling for prior achievement, the treatment and active control groups did not significantly differ on the study's main measure of academic achievement."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"Conversely, participants' performance on the Raven's matrices task and task effort did not differ between the two conditions, $F(1, 128) = 0.303$, ns, for Raven's performance; $F(1, 129) = 0.742$, ns, for task value."

Code: Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.2.9.1. **Arbeitsvermeidung**

Arbeitsvermeidung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen mit einem Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention **gleich oft oder öfters** versuchen, Aufgaben zu vermeiden.

Code-Summary

-

2.2.10. **akademische Leistung**

akademische Leistung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Growth Mindset (Interventionen) zu **keiner Veränderung oder Verschlechterung** der akademischen Leistung führt (z.B. niedrigere Testergebnisse oder schlechtere Noten).

Code-Summary

1.

"Across all studies, we observed a small overall effect: $d^- = 0.05$, 95% CI = [teacher , 0.09], which was nonsignificant after correcting for potential publication bias"

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"No theoretically meaningful moderators were significant. When examining only studies demonstrating the intervention influenced students' mindsets as intended (13 studies, N = 18,355), the effect was nonsignificant: $d^- = 0.04$, 95% CI = [-0.01, 0.10]."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"When examining the highest-quality evidence (6 studies, N = 13,571), the effect was nonsignificant: $d^- = 0.02$, 95% CI = [-0.06, 0.10]."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"We conclude that apparent effects of growth mindset interventions on academic achievement are likely attributable to inadequate study design, reporting flaws, and bias."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"The grades of students who received the growth mindset intervention did not increase following the intervention; rather, the grades of students in the control sessions became worse following the intervention"

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"A handful of studies demonstrated that the intervention improved academic achievement relative to control. A sample from one study demonstrated that students who completed the intervention experienced worse academic outcomes relative to students in the control condition (Dommett et al., 2013). The vast majority of samples demonstrated a nonsignificant difference in academic achievement between students who received the intervention and the control group."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"They cautioned that claims that growth mindset interventions "lead to large gains in student achievement" and have "striking effects on educational achievement" (Yeager & Walton, 2011, pp. 267 and 268, respectively) are likely unwarranted given the small overall effect."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"If growth mindsets lead to learning goals, increased effort, and challenge seeking in ways that promote achievement (Dweck, 2008b), we should observe that individuals

with growth mindsets are more likely to attain higher education levels. The available evidence does not support this premise."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"In a sample of 163 participants, Macnamara and Rupani (2017) found no significant association between mindset and educational attainment. In a sample of 450 participants, Yan et al. (2014) found a significantly negative association such that having more of a growth mindset was associated with lower levels of educational attainment."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

10.

"Subsequent large-sample studies ($n_s = 211, 222, 246, 586$) have failed to observe a significant relationship between mindset and grades (Li & Bates, 2019, 2020). The null result persisted regardless of whether students were facing difficult transitions or other academic challenges (Li & Bates, 2020). Overall, the relationship between students' mindsets and academic achievement appears to be, at most, weak, and not always in the hypothesized direction."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

11.

"Polley (2018) created a typical growth mindset intervention using materials from mindnetworks.com and mindsetkit.com. This intervention taught students that the brain grows stronger when we learn (i.e., growth mindset). The intervention also encouraged students to practice, challenge themselves, and focus on learning deeply; it taught students that challenge meant learning and that mistakes and failure lead to success; and it taught students to set learning rather than performance goals and that instead of thinking that they can't do something that they should think "I can't do something yet!" In the active control group, students were given the same encouragement, lessons, tips, and strategies, but received no information that the brain grows stronger with learning. Thus, the treatment and control groups were identical except for the critical ingredient of teaching a growth mindset. After controlling for prior achievement, the treatment and active control groups did not significantly differ on the study's main measure of academic achievement."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"Less than one-third of the documents (19 of 61) reported a statistically significant difference between treatment and control groups on academic achievement in the hypothesized direction"

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

13.

"Indeed, after adjusting for the design effect (using a default intraclass correlation of $\rho = .20$ when the intraclass correlation was not reported by the study authors), several studies' effects were no longer significant. Most notably, the effect in Blackwell et al.'s (2007) highly cited publication indicating that growth mindset interventions can improve grades—reported as $b = .53, t = 2.93, p < .05$ (see p. 257)—was no longer significant ($p = .119$) after correcting for the design effect."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

14.

"Across all studies regardless of quality, the overall meta-analytic average standardized mean difference in academic achievement between students receiving a growth mindset"

Code: akademische Leistung
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

15.

"intervention and students in a control group was $d^- = 0.05$, 95% CI = [0.02, 0.09], $p = .004$."

Code: akademische Leistung
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

16.

"Cohen's $d = 0.05$ means that 98% of the treatment and control group's academic achievement scores overlap. When considering the publication bias-corrected estimates, $d^- = 0.03$ and $d^- = 0.01$, there is a 99%–100% overlap between the treatment and control groups' academic achievement distributions."

Code: akademische Leistung
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

17.

"For studies in which the intervention altered students' mindsets as intended, the overall meta-analytic average standardized mean difference between growth mindset treatment and control groups in academic achievement was nonsignificant, $d^- = 0.04$, 95% CI = [-0.01, 0.10], $p = .146$."

Code: akademische Leistung
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

18.

"For published studies where no authors had a financial incentive to find positive results, the effect was significant, but negative, suggesting growth mindset interventions that changed students' mindsets harmed students' academic achievement"

Code: akademische Leistung
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

19.

"When limiting the analysis to studies in which the growth mindset intervention measurably shifted students' mindsets, there was no significant growth mindset intervention effect on academic achievement. That said, the quality control in this meta-analysis is minimal and inadequate study design (e.g., multiple differences between treatment and control groups) and flawed reporting (e.g., removing subgroups) could still influence outcomes."

Code: akademische Leistung
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

20.

"When examining the best available evidence, the effect of growth mindset interventions on academic achievement was nonsignificant: $d^- = 0.02$, 95% CI = [-0.06, 0.10], $p = .666$."

Code: akademische Leistung
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

21.

"When examining these interventions, there was no significant growth mindset intervention effect on academic achievement. Although these studies represent the highest-quality evidence currently available, as a whole they still failed to meet multiple best practices criteria, which likely erroneously increased the size of the effect. Therefore, the overall effect size found in this model ($d^- = 0.02$) might still be inflated."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

22.

"The first meta-analytic model we conducted considered all evidence regardless of quality or whether treatments measurably influenced students' mindsets (63 studies, $N = 97,672$). Growth mindset interventions appeared to lead to a small overall difference between treatment and control groups in academic achievement: $d^- = 0.05$, 95% CI = [0.02, 0.09], $p = .004$. Critically, when correcting for publication bias, the effect was nonsignificant, $d^- = 0.03$, 95% CI [-0.01, 0.07], $p = .097$, or $d^- = 0.01$, 95% CI [-0.03, 0.05], $p = .667$, depending on the bias correction estimate."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

23.

"When examining these cases (13 studies, $N = 18,355$), the effect of growth mindset interventions on academic achievement was nonsignificant: $d^- = 0.04$, 95% CI = [-0.01, 0.10], $p = .146$."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

24.

"No studies adhered to all of the best practices criteria. Only 10% of the effects came from studies that both provided evidence the intervention changed students' mindsets and met more than half the best practices criteria. When examining these cases (10 effects from 6 studies, $N = 13,571$), the effect of growth mindset interventions on academic achievement was nonsignificant: $d^- = 0.02$, 95% CI = [-0.06, 0.10], $p = .666$."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

25.

"Taken together, our findings indicate that studies adhering to best practices are unlikely to demonstrate that growth mindset interventions benefit students' academic achievement. Instead, significant meta-analytic results only occurred when quality control was lacking, and these results were no longer significant after adjusting for publication bias. This pattern suggests that apparent effects of growth mindset interventions on academic achievement are likely spurious and due to inadequate study design, flawed reporting, and bias."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

26.

"A final argument for continuing to promote growth mindset interventions is that mindset interacts with the level of challenge such that interventions are most effective for struggling students, even if there is no effect on achievement on average (see, e.g., Yeager et al., 2019). The evidence for this claim is limited. Our moderator analysis testing whether the treatment effect varied by level of challenge was nonsignificant."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

27.

"In addition to our review, we conducted several meta-analyses. Our meta-analytic results further suggested that apparent growth mindset intervention effects may be due to problematic study designs, flawed reporting, and bias. When no quality control was imposed, the meta-analytic model was significant. However, when imposing quality control by examining interventions that changed students' mindsets as intended or examining the highest-quality evidence, significant effects were conspicuously absent. Further, after correcting for publication bias, no meta-analytic models were significant."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

28.

"These results undermine the theoretical claims of mindset theory. Specifically, the claim that changing students' mindsets will impact their academic achievement is undermined by the null result for interventions that measurably changed students' mindsets. Likewise, claims that the effect of holding a growth mindset varies based on students' level of challenge or claims that the benefits of a growth mindset compound over time are undermined by the null results for all theoretical moderators, including student level of challenge and amount of time from the intervention to the measure of achievement"

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

29.

"In sum, despite the popularity of growth mindset interventions, the current evidence does not support claims that growth mindsets are beneficial for students' academic achievement."

Code: akademische Leistung

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

30.

"The above literature illustrates the eagerness with which researchers and educators alike have embraced the growth mindset as a valuable component of academic success. However, it is important to acknowledge an additional body of literature which suggests this viewpoint may not be entirely justified (Fabert, 2014; Li & Bates, 2017; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara, 2018). For example, Li and Bates (2017) failed to replicate Mueller and Dweck (1998) original study, while Fabert (2014) found no effect on GPA of treatment versus alternative group in a growth mindset intervention programme for undergraduate students."

Code: akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

31.

"Perhaps most impactful was the recent set of meta-analyses by Sisk et al. (2018), who found weak effects of both naturally occurring growth mindset and mindset intervention programmes on academic achievement."

Code: akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

32.

"On the other hand, it may also be argued that our lack of an effect in objective performance supports recent findings in mindset literature (e.g., Li & Bates, 2017) showing no effects on achievement and thus is consistent with these newer findings."

Code: akademische Leistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

33.

"Thus, the data were consistent with the mindset-plus-supportive-context hypothesis: The intervention could alter students' mindsets, but a growth-affording context was necessary for students' grades to be improved. Students whose teachers did not clearly endorse growth-mindset beliefs showed a significant manipulation-check effect immediately after the treatment, but their math grades did not improve."

Code: akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

34.

"and there was no significant effect in classrooms of teachers who reported more of a fixed mindset"

Code: akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

35.

"The brief, direct-to-student growth-mindset intervention did not appear to overcome local contextual factors that can suppress achievement (e.g., a teacher with a fixed mindset)."

Code: akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

36.

"By contrast, there was no significant effect among students who already reported a strong growth mindset in growth-mindset classes and, as noted, no effect overall in more fixed-mindset classes."

Code: akademische Leistung

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.2.10.1. Leseleistung / Aufgabenleistung

Leseleistung / Aufgabenleistung

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention zu **keiner Veränderung oder Verschlechterung** in der Leseleistung oder der allgemeinen Aufgabenbewältigung führt.

Code-Summary

1.

"Conversely, participants' performance on the Raven's matrices task and task effort did not differ between the two conditions, $F(1, 128) = 0.303$, ns, for Raven's performance; $F(1, 129) = 0.742$, ns, for task value."

Code: Leseleistung / Aufgabenleistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.

"However, growth mindset peer environment did not predict gains in objective performance on the task or task effort."

Code: Leseleistung / Aufgabenleistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

3.

"Contrary to expectation, our findings indicate that the growth mindset peer environment did not result in increased objective performance on the task or subjective task effort."

Code: Leseleistung / Aufgabenleistung

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2.2.11. Motivation

Motivation

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen mit einem Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention eine **niedrigere oder gleichbleibende** Motivation zum Lernen aufweisen.

Code-Summary

1.

"There is limited research regarding the influence of a growth mindset on the self-efficacy and motivation of adolescent special education students in middle school. Self-efficacy and motivation may be two predictors with a significant impact on academic achievement (Hanushek, 2010)."

Code: Motivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"That said, the argument that growth mindsets lead to meaningful changes in motivation and behavior is not well supported."

Code: Motivation

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.2.11.1. Lesemotivation

Lesemotivation

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass ein Growth Mindset bzw. eine Growth Mindset Intervention die Motivation zum Lesen **senken oder gleich behalten** kann.

Code-Summary

1.

"The results of the independent-samples t-test for the MRQ pretest scores indicated no significant main effect for program type, $t(66) = -1.68$, $p = .10$. These results indicated that there was equalization between the treatment ($M = 129.70$, $SD = 10.26$) and comparison groups ($M = 133.61$, $SD = 8.17$) prior to the intervention"

Code: Lesemotivation

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.2.12. Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen mit Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention eine **gleichbleibende oder niedrigere** Selbstwirksamkeit empfinden.

Code-Summary

1.

"but not self-efficacy"

Code: Selbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"There is limited research regarding the influence of a growth mindset on the self-efficacy and motivation of adolescent special education students in middle school. Self-efficacy and motivation may be two predictors with a significant impact on academic achievement (Hanushek, 2010)."

Code: Selbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"Pajares and Schunk (2001) findings contradicted the findings of the current study because, though there was not a significant difference in self-efficacy between the student participants in the treatment and the comparison group in this study, there was a significant difference in the student participants' motivation scores in the treatment group."

Code: Selbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"Bergen (2013) found that children with a learning disability were more likely to inaccurately gauge their self-efficacy, suggesting that students' supposed ability and aptitude to confront an academic undertaking was not aligned with their actual abilities. Meanwhile, Klassen (2007) observed that although adolescent special education students were very confident about their performance in a specific academic domain, they were unaware that they were performing poorly academically in the class. These studies suggested that special education students may not be the best interpreters of their own self-efficacy. This effect could explain why there was not a significant difference between the treatment and the comparison groups' scores on the RSPS-2 in the current study."

Code: Selbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"The researchers observed that for three subtests in the RSPS-2: (a) progress, (b) observational comparison, and (c) social feedback, the student participants in both the treatment and comparison group scored in the low range on both their pretest and post-test scores, which may support Bergen (2013) and Klassen's (2007) research suggesting that special education students under calibrated their self-efficacy."

Code: Selbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.2.12.1. Leseselbstwirksamkeit

Leseselbstwirksamkeit

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, die beschreiben, dass Schüler:innen durch ein Growth Mindset bzw. nach einer Growth Mindset Intervention eine **gleichbleibende oder niedrigere** Selbstwirksamkeit beim Lesen entwickeln.

Code-Summary

1.

"The results of the one-way MANOVA for the pretest RSPS-2 indicated that there was not a statistically significant difference in reading self-efficacy scores, Wilks' $\lambda = .91$; $F(4,63) = 1.56$; $p = .20$, partial $\eta^2 = .090$, trivial."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"The results of the one-way MANOVA for the RSPS-2 pretest scaled scores indicated no significant main effect for program type for Progress, $F(1,66) = 3.60$, $p = .06$, partial $\eta^2 = .052$, trivial, Observational Comparisons, $F(1,66) = .09$, $p = .76$, partial $\eta^2 = .001$ trivial, Social Feedback, $F(1,66) = .41$, $p = .52$, partial $\eta^2 = .006$, trivial, and Physiological States, $F(1,66) = 2.64$, $p = .11$, partial $\eta^2 = .038$, trivial."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"With the assumptions having been met, the researchers conducted a one-way MANOVA using posttest scores from the RSPS-2. There was not a statistically significant difference in reading self-efficacy scores, Wilks' $\lambda = .91$; $F(4,63) = 1.66$; $p = .17$, partial $\eta^2 = .095$, trivial."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"The results of the one-way MANOVA for the RSPS-2 posttest scaled scores indicated no significant main effect for program type for Progress, $F(1,66) = .73$, $p = .40$, partial $\eta^2 = .011$, trivial, Observational Comparisons, $F(1,66) = 3.30$, $p = .07$, partial $\eta^2 = .048$ trivial, Social Feedback, $F(1,66) = 1.70$, $p = .20$, partial $\eta^2 = .025$, trivial, and Physiological States, $F(1,66) = .18$, $p = .68$, partial $\eta^2 = .003$, trivial."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"The results of the quasi-experimental pretest–posttest study suggested that a growth mindset intervention had no statistical significance on the self-efficacy for reading of adolescent special education students in the treatment group when compared to the student participants in the comparison group, as measured by the RSPS-2."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

6.

"Bergen (2013) found that children with a learning disability were more likely to inaccurately gauge their self-efficacy, suggesting that students' supposed ability and aptitude to confront an academic undertaking was not aligned with their actual abilities. Meanwhile, Klassen (2007) observed that although adolescent special education students were very confident about their performance in a specific academic domain, they were unaware that they were performing poorly academically in the class. These studies suggested that special education students may not be the best interpreters of their own self-efficacy. This effect could explain why there was not a significant difference between the treatment and the comparison groups' scores on the RSPS-2 in the current study."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

7.

"The researchers observed that for three subtests in the RSPS-2: (a) progress, (b) observational comparison, and (c) social feedback, the student participants in both the treatment and comparison group scored in the low range on both their pretest and posttest scores, which may support Bergen (2013) and Klassen's (2007) research suggesting that special education students under calibrated their self-efficacy."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

8.

"While there was not a significant difference in the self-efficacy scores on the RSPS-2, there was a significant difference in the motivation scores on the MRQ."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

9.

"While this study showed a significant difference in motivation for reading, there was no significant difference for self-efficacy in reading after the treatment group completed the growth mindset intervention."

Code: Leseselbstwirksamkeit

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3. Generalisierbarkeit

3.1. Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen)

Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen)

Mit diesem Code werden Textstellen kodiert, die darauf hinweisen, dass die Studienergebnisse nicht oder nur eingeschränkt auf eine grössere Population und/oder andere Kontexte übertragbar sind.

Code-Summary

-

3.1.1. Fehlinterpretationen/-information

Fehlinterpretationen/-information

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche darauf hinweisen, dass methodische oder analytische Fehler zu einer falschen Interpretation der Studienergebnisse geführt haben oder dass Fehlinformationen verwendet wurden.

Code-Summary

1.

"About 10% of the null effects in this literature were described by the study authors as though they were significant"

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Of the articles that reported a significant effect, about half attributed the effect to the intervention influencing students' mindsets without evidence the intervention had any effect on students' mindsets."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"Mindset theory holds that growth mindset interventions will be especially important under certain circumstances. Counter to this assumption, no theoretically meaningful moderators were significant, indicating that the effect sizes did not differ significantly across levels of the moderator."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"When limiting the analysis to studies in which the growth mindset intervention measurably shifted students' mindsets, there was no significant growth mindset intervention effect on academic achievement. That said, the quality control in this meta-analysis is minimal and inadequate study design (e.g., multiple differences between treatment and control groups) and flawed reporting (e.g., removing subgroups) could still influence outcomes."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"Taken together along with Meta-Analysis 3, our results suggest that apparent effects of growth"

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"mindset interventions may be due to inadequate study designs, reporting flaws, and/or bias."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"Our results indicated that apparent effects of growth mindset interventions are possibly due to inadequate study designs, reporting flaws, and bias."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"Another issue associated with reporting significant effects in the growth mindset intervention literature is that some study authors found null effects but described them as though they were significant. This was the case for about 10% of the null effects in our meta-analysis."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"Additional evidence of publication bias came from uncovering several unpublished reports of studies that were later published. The majority of them (5 of 7) excluded participants prior to publication. The number of participants removed was as high as 6,222 students, half the total sample. Excluding data and removing subsamples prior to publication leaves a skewed view of interventions' effects in the published literature."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

10.

"Taken together, our findings indicate that studies adhering to best practices are unlikely to demonstrate that growth mindset interventions benefit students' academic achievement. Instead, significant meta-analytic results only occurred when quality control was lacking, and these results were no longer significant after adjusting for publication bias. This pattern suggests that apparent effects of growth mindset interventions on academic achievement are likely spurious and due to inadequate study design, flawed reporting, and bias."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

11.

"If this is the case, mindset theorists should first ensure these associations are not artifacts of measurement issues (see, e.g., Burgoyne et al., 2018; Limeri et al., 2020), and then restrict the scope of their claims to these outcomes"

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"Additionally, as described in the State of the Literature section, claims about growth mindset interventions being particularly beneficial for particular student subgroups are often not properly tested. If researchers hypothesize that an intervention will benefit one group more than another, they should test whether intervention effectiveness significantly differs by group. A goal of future research may be to substantiate these claims using adequate study design and analyses."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

13.

"We based Meta-Analysis 2: Minimal Standard of Evidence and Meta-Analysis 3: Best Available Evidence on the assumption that measures of mindset collected before and after an intervention are valid and reliable. Recent research (Burgoyne et al., 2018; Limeri et al., 2020) has questioned this assumption. If mindset measures do not accurately reflect students' mindsets, then restricting models to only include studies with successful manipulation checks might skew the results."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

14.

"Growth mindset hype also appears in the scientific literature, making the theoretical underpinnings of growth mindset interventions appear more robust than the evidence suggests. For example, an article published in *American Psychologist* titled, "Mindsets and human nature: Promoting change in the Middle East, the schoolyard, the racial divide, and willpower" claimed "an emphasis on growth not only increases intellectual achievement but can also advance conflict resolution between long-standing adversaries, decrease even chronic aggression, foster cross-race relations, and enhance willpower" (Dweck, 2012, p. 614). As another example, in a highly cited publication, readers are told how interventions can seem "magical" (Yeager & Walton, 2011, p. 267). While the authors assure readers interventions are not magic, they emphasize that interventions "can lead to large gains in student achievement and sharply reduce achievement gaps even months and years later" (p. 267). Such claims, whether in the scientific literature or the popular press, should be tempered until well-conducted studies consistently show these effects."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

15.

"These misunderstandings and misapplications occur so frequently that Dweck updated her 2006 popular press book in 2016 to describe these issues as what she calls "the false growth mindset"

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

16.

"We observed that methodological, analytical, reporting, and conflict of interest standards are relatively lax in the mindset literature; this flexibility in standards might be the source of most significant growth mindset intervention effects that are reported. In our extensive review, we found: (a) significant effects were most likely to be reported by authors who had financial incentives to report significant effects; (b) some highly cited studies interpreted nonsignificant effects as though they were significant (e.g., Aronson et al., 2002; Good et al., 2003); (c) many studies failed to adjust for the design effect, calling into question the veracity of some reported significant effects (e.g., Blackwell et al., 2007); and (d) most studies included major threats to internal validity, preventing any significant effects from being clearly attributable to growth mindset as the mechanism. Thus, apparent effects of growth mindset interventions may be spurious and due to inadequate study design, inappropriate interpretation of results, and bias."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

17.

"In addition to our review, we conducted several meta-analyses. Our meta-analytic results further suggested that apparent growth mindset intervention effects may be due to problematic study designs, flawed reporting, and bias. When no quality control was imposed, the meta-analytic model was significant. However, when imposing quality

control by examining interventions that changed students' mindsets as intended or examining the highest-quality evidence, significant effects were conspicuously absent. Further, after correcting for publication bias, no meta-analytic models were significant."

Code: Fehlinterpretationen/-information

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.1.2. Erwartungseffekte

Erwartungseffekte

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche belegen, dass die Ergebnisse einer Studie durch Erwartungseffekte beeinflusst wurden, was ihre Generalisierbarkeit einschränkt. Erwartungseffekte entstehen, wenn Forschende oder Teilnehmende durch bewusste oder unbewusste Vorerwartungen das Studienergebnis verzerren.

Code-Summary

1.

"Further, studies that appeared to demonstrate that the intervention changed students' mindsets may have been influenced by demand characteristics. As Burgoyne et al. (2018) note, the wording of growth mindset measures administered following an intervention can closely match the wording of materials used in the growth mindset intervention."

Code: Erwartungseffekte

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"A second common threat to internal validity found in the literature is potential expectancy bias. Fewer than one in four interventions attempted to reduce expectancy bias by keeping students, study"

Code: Erwartungseffekte

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"administrators, and teachers blind to condition"

Code: Erwartungseffekte

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"But this validation study suggests that the teacher-mindset measure captures differences in teachers that extend to classroom practices—practices that the student growth-mindset treatment could overcome or that could afford the opportunity for the treatment to work."

Code: Erwartungseffekte

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.1.3. Publikationsbias

Publikationsbias

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche darauf hinweisen, dass ein Publikationsbias vorliegt, der die Generalisierbarkeit der Studienergebnisse einschränkt. Dies kann auftreten, wenn bevorzugt positive oder signifikante Ergebnisse veröffentlicht werden, während nicht signifikante oder negative Befunde unberücksichtigt bleiben.

Code-Summary

1.

"Here, we provide such a review by (a) evaluating empirical studies' adherence to a set of best practices essential for drawing causal conclusions and (b) conducting three

meta-analyses. When examining all studies (63 studies, N = 97,672), we found major shortcomings in study design, analysis, and reporting, and suggestions of researcher and publication bias: Authors with a financial incentive to report positive findings published significantly larger effects than authors without this incentive"

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Across all studies, we observed a small overall effect: $d^- = 0.05$, 95% CI = [0.02, 0.09], which was nonsignificant after correcting for potential publication bias"

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"Additionally, we conducted mixed-effect moderator analyses. We tested theoretically meaningful moderator variables, such as whether the effect size differed depending on students' socioeconomic status or level of challenge. We also tested multiple potential methodological moderators such as the intervention delivery mode and number of sessions. We completed this meta-analysis by conducting publication bias analyses to assess the extent to which such biases may be operating within the growth mindset intervention literature"

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"If we encountered nonidentical duplicates of the same study, we used the report that included more participants. If they included the same number of participants, we used the published version."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"Despite the increase in attention paid to some unpublished studies, many unpublished studies are largely unknown, and publication bias remains a major problem in psychological science (Friese & Frankenbach, 2020). Publication bias is bias in effect size estimates that occurs when the likelihood of publication depends on the direction or magnitude of the study's results (e.g., Dickerson, 2005); typically, null or small effects are systematically suppressed from publication (Rosenthal, 1979). Publication suppression leads to a skewed representation of results in the available literature. Skewed representation can lead to misunderstandings regarding the strength or reliability of effects. Publication bias can be due to journals rejecting certain studies but is most often caused by authors not submitting null or small effects for publication (see Cooper et al., 1997; Franco et al., 2014)."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"In our search, the majority of published studies for which we found an unpublished version excluded participants from the published study. This observation raises the possibility that removing data prior to publication may be common in the growth mindset intervention literature."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"This null result appears to be due to different publishing patterns between researchers with a financial incentive to find positive effects versus researchers without such a financial incentive. For studies authored by one or more researchers with a financial incentive to report positive effects, the average effect from published studies (19 effects), $d^- = 0.18$, 95% CI [0.07, 0.28], $p = .001$, is significantly larger than the average effect from unpublished studies (9 effects), $d^- = 0.02$, 95% CI [-0.02, 0.06], $p = .375$; $Q(1) = 7.90$, $p = .005$. In contrast, for studies where no authors have a financial incentive to report positive effects, there is no significant difference between the average effect from published studies (18 effects), $d^- = -0.10$, 95% CI [-0.24, 0.04], $p = .164$, and the average effect from unpublished studies (50 effects), $d^- = 0.05$, 95% CI [0.01, 0.10], $p = .030$; $Q(1) = 4.04$, $p = .044$ (Bonferroni corrected $\alpha = .025$). The Publication Status \times Financial Incentive Status interaction is significant, $F(1, 75) = 6.35$, $p = .014$."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"the PET estimate of the true effect after correcting for publication bias and other small-study effects was nonsignificant, $d^- = 0.01$ "

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"All three tests indicated that the mindset intervention literature contains significant publication bias. Two of these tests estimate a bias-corrected meta-analytic mean effect size: These estimates were 0.03 and 0.01, respectively, both of which were not significantly different from zero. Taken together, the overall uncorrected effect size found in the present meta-analysis is likely overestimated."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

10.

"Cohen's $d = 0.05$ means that 98% of the treatment and control group's academic achievement scores overlap. When considering the publication bias-corrected estimates, $d^- = 0.03$ and $d^- = 0.01$, there is a 99%–100% overlap between the treatment and control groups' academic achievement distributions."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

11.

"Aside from the absence of significant moderator analyses that would have supported theoretical claims and the presence of indicators of publication bias, there are other reasons to doubt the credibility of growth mindset interventions having an effect on academic achievement."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"This meta-analysis had substantial heterogeneity, $I^2 = 62.71\%$ ($\tau^2 = .006$). There were not enough high-quality studies available within any subgroups to conduct moderator analyses. No publication bias analyses suggested that this model's effect was impacted by publication bias."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

13.

"After correcting for publication bias, there were no significant models that adhered to any number or combination of best practices criteria"

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

14.

"Taken together along with Meta-Analysis 3, our results suggest that apparent effects of growth"

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

15.

"mindset interventions may be due to inadequate study designs, reporting flaws, and/or bias."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

16.

"Our results indicated that apparent effects of growth mindset interventions are possibly due to inadequate study designs, reporting flaws, and bias."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

17.

"A final issue with reporting significant effects is one of potential bias. We found that, relative to authors with no perceived financial conflict of interest, studies with one or more authors with a financial incentive to report positive effects were more than two and half times as likely to report significant effects. We also found different publication patterns between authors with and without a financial incentive to report positive effects: Authors with financial incentives to report positive effects appeared less likely to publish weaker effects than authors without such a financial incentive (significant Publication status × Financial incentive status interaction)."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

18.

"The first meta-analytic model we conducted considered all evidence regardless of quality or whether treatments measurably influenced students' mindsets (63 studies, N = 97,672). Growth mindset interventions appeared to lead to a small overall difference between treatment and control groups in academic achievement: $d^- = 0.05$, 95% CI = [0.02, 0.09], $p = .004$. Critically, when correcting for publication bias, the effect was nonsignificant, $d^- = 0.03$, 95% CI [-0.01, 0.07], $p = .097$, or $d^- = 0.01$, 95% CI [-0.03, 0.05], $p = .667$, depending on the bias correction estimate. This result suggests that findings unsupportive of growth mindset hypotheses are suppressed from publication. This publication suppression biases the available evidence to appear more supportive of growth mindset intervention effects on students' academic achievement than may be warranted."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

19.

"Instead, significant meta-analytic results only occurred when quality control was lacking, and these results were no longer significant after adjusting for publication bias"

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

20.

"We were aware of studies we could not access— when researchers had unpublished studies they declined to provide us the details of—and our trim-and-fill analysis estimated we were missing 10 studies with smaller-than-average effect sizes."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

21.

"To account for this possibility, we conducted meta-analytic models for every number and combination of best practices criteria met when at least five studies were available, with and without the requirement that the included studies demonstrated a successful manipulation check. No model, regardless of this requirement, revealed a significant growth mindset intervention effect after correcting for likely publication bias."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

22.

"We observed that methodological, analytical, reporting, and conflict of interest standards are relatively lax in the mindset literature; this flexibility in standards might be the source of most significant growth mindset intervention effects that are reported. In our extensive review, we found: (a) significant effects were most likely to be reported by authors who had financial incentives to report significant effects; (b) some highly cited studies interpreted nonsignificant effects as though they were significant (e.g., Aronson et al., 2002; Good et al., 2003); (c) many studies failed to adjust for the design effect, calling into question the veracity of some reported significant effects (e.g., Blackwell et al., 2007); and (d) most studies included major threats to internal validity, preventing any significant effects from being clearly attributable to growth mindset as the mechanism. Thus, apparent effects of growth mindset interventions may be spurious and due to inadequate study design, inappropriate interpretation of results, and bias."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

23.

"In addition to our review, we conducted several meta-analyses. Our meta-analytic results further suggested that apparent growth mindset intervention effects may be due to problematic study designs, flawed reporting, and bias. When no quality control was imposed, the meta-analytic model was significant. However, when imposing quality control by examining interventions that changed students' mindsets as intended or examining the highest-quality evidence, significant effects were conspicuously absent. Further, after correcting for publication bias, no meta-analytic models were significant."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.1.4. finanzielle Interessen der Autor*innen

finanzielle Interessen der Autor*innen

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche darauf hinweisen, dass finanzielle Interessen oder potenzielle Interessenkonflikte der Autor*innen die Studienergebnisse beeinflusst haben könnten. Eine Abhängigkeit von Geldgebern oder wirtschaftlichen Interessen kann dazu führen, dass Ergebnisse selektiv dargestellt oder alternative Erklärungen nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Code-Summary

1.

"Here, we provide such a review by (a) evaluating empirical studies' adherence to a set of best practices essential for drawing causal conclusions and (b) conducting three meta-analyses. When examining all studies (63 studies, N = 97,672), we found major shortcomings in study design, analysis, and reporting, and suggestions of researcher and publication bias: Authors with a financial incentive to report positive findings published significantly larger effects than authors without this incentiv"

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"Growth mindset interventions have been popularized through multiple avenues. For example, Dweck (2006, 2016) wrote a popular press book highlighting growth mindset interventions. She and other mindset researchers also founded a for-profit company—Mindset Works—that sells growth mindset interventions to parents and schools."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"Further, mindset researchers have called for policymakers to advocate for implementing growth mindset interventions in schools and for growth mindset research to be a national funding priority (Rattan et al., 2015)."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"For context, Mindset Works has been selling Brainology to schools for thousands of dollars for the past decade claiming that it benefits students.² This conflicting information raises the question of whether (a) Brainology is beneficial, as Mindset Works claims on its website, or (b) there was not enough evidence to make this claim, hence why the grant from Institute of Education Sciences was needed."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"Multiple growth mindset researchers are registered with speakers' bureaus as motivational, inspirational, and keynote speakers, where they charge \$10,000–\$50,000 per talk to speak about growth mindset.³ This income is not often acknowledged in scientific publications (Chivers, 2019)."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"Additionally, several growth mindset researchers have cofounded, are employed by, or serve as paid consultants to organizations that sell or promote growth mindset interventions or services."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"This null result appears to be due to different publishing patterns between researchers with a financial incentive to find positive effects versus researchers without such a financial incentive. For studies authored by one or more researchers with a financial incentive to report positive effects, the average effect from published studies (19 effects), $d^- = 0.18$, 95% CI [0.07, 0.28], $p = .001$, is significantly larger than the average effect from unpublished studies (9 effects), $d^- = 0.02$, 95% CI [-0.02, 0.06], $p = .375$; $Q(1) = 7.90$, $p = .005$. In contrast, for studies where no authors have a financial incentive to report positive effects, there is no significant difference between the average effect from published studies (18 effects), $d^- = -0.10$, 95% CI [-0.24, 0.04], $p = .164$, and the average effect from unpublished studies (50 effects), $d^- = 0.05$, 95% CI [0.01, 0.10], $p = .030$; $Q(1) = 4.04$, $p = .044$ (Bonferroni corrected $\alpha = .025$). The Publication Status \times Financial Incentive Status interaction is significant, $F(1, 75) = 6.35$, $p = .014$."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"Articles with one or more authors with a financial incentive to report positive effects (30% of documents) were more than two and a half times as likely (56% vs. 21%) to find a significant difference between treatment and control groups on academic achievement in the hypothesized direction than articles where no authors had a financial incentive, $\chi^2(1, N = 61) = 7.09$, $p = .008$. This result suggests that financial incentives may be the source of this difference. It is also possible that this difference is due to noise or a factor other than financial incentives."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"We found that the average effect size of studies where an author had a financial incentive to find positive results was not significantly different from the average effect size of studies where no authors had perceived financial conflicts of interest"

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

10.

"Authors with financial incentives found both positive and null results, yet, often, only their larger, significant effects were published. Unpublished effects included studies yielding null results as well as subsamples yielding null results."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

11.

"We found that the effect for published studies where an author had a financial incentive to report positive effects was significantly larger than the effect for published studies where no authors had a financial incentive to report positive effects, see Table 8 and Figure 3. Thus, financial incentives may influence which effects are published."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"For published studies where no authors had a financial incentive to find positive results, the effect was significant, but negative, suggesting growth mindset interventions that changed students' mindsets harmed students' academic achievement"

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

13.

"We observed that methodological, analytical, reporting, and conflict of interest standards are relatively lax in the mindset literature; this flexibility in standards might be the source of most significant growth mindset intervention effects that are reported. In our extensive review, we found: (a) significant effects were most likely to be reported by authors who had financial incentives to report significant effects; (b) some highly cited studies interpreted nonsignificant effects as though they were significant (e.g., Aronson et al., 2002; Good et al., 2003); (c) many studies failed to adjust for the design effect, calling into question the veracity of some reported significant effects (e.g., Blackwell et al., 2007); and (d) most studies included major threats to internal validity, preventing any significant effects from being clearly attributable to growth mindset as the mechanism. Thus, apparent effects of growth mindset interventions may be spurious and due to inadequate study design, inappropriate interpretation of results, and bias."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.1.5. Studiendesign

Studiendesign

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche methodische Mängel als Grund für eine eingeschränkte Generalisierbarkeit der Ergebnisse benennen. Dazu gehören beispielsweise fehlende Kontrollgruppen, geringe interne Validität oder Verzerrungen in der Studiendurchführung.

Code-Summary

1.

"One class was randomly placed into the comparison group and one into the treatment group."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"Homogeneity of Variance for the MRQ was statistically significant $p = .03$ ($p < .05$), suggesting that the assumption of homogeneity of variances was violated, as assessed by the Levene's test for equality of variances (Meyers, Gamst, & Guarino, 2013). Since there were differences in sample sizes, the researchers used the Welch t-test for analysis (equal variances not assumed) to interpret and report (Howell, 2010)."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"Gall, Gall, and Borg (2007) defined experimental mortality of the loss of participants during the research study. During the research study, two student participants in the comparison group did not partake in the posttest, which required removing their data from the analysis. Because the study ended at the completion of the school year, there were no options for the student participants to complete the posttest at that time. As a result, the researchers consider experimental mortality a moderate threat."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"Here, we provide such a review by (a) evaluating empirical studies' adherence to a set of best practices essential for drawing causal conclusions and (b) conducting three meta-analyses. When examining all studies (63 studies, N = 97,672), we found major shortcomings in study design, analysis, and reporting, and suggestions of researcher and publication bias: Authors with a financial incentive to report positive findings published significantly larger effects than authors without this incentiv"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"The effect on academic achievement was significant for"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"studies that did not report manipulation checks but nonsignificant for studies that did report manipulation checks. Perhaps of greatest concern, among the studies that reported manipulation checks, the meta-analytic effect on academic achievement was significant for studies where the manipulation checks failed but nonsignificant for studies where the manipulation checks succeeded."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"Sisk et al. (2018) found that about 1/3 of growth mindset intervention studies did not report whether the growth mindset intervention influenced students to have more of a growth mindset. Of those that did, around half failed to demonstrate the intervention changed students' mindsets as intended. This result suggests that teaching students to have more of a growth mindset may be difficult to accomplish."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"An alternative interpretation is that measures of mindset do not accurately reflect students' mindsets, and therefore failed manipulation checks might reflect measurement issues."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"Very few growth mindset intervention studies have isolated the critical ingredient—teaching that intelligence or another characteristic is malleable—as the only difference between treatment and control groups."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

10.

"However, this type of design leaves opens the possibility that encouraging students to put forth more effort and practice, to embrace challenges, and to develop effective learning strategies without teaching growth mindset (i.e., that the brain or a characteristic is malleable) would be equally effective (see Polley, 2018). That is, one or more factors other than growth mindset may be the critical ingredients in "growth mindset" interventions."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

11.

"Sisk et al. (2018) previously meta-analyzed the effect of growth mindset interventions on academic achievement. However, the quality of the evidence was not systematically evaluated."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"Additionally, we conducted mixed-effect moderator analyses. We tested theoretically meaningful moderator variables, such as whether the effect size differed depending on students' socioeconomic status or level of challenge. We also tested multiple potential methodological moderators such as the intervention delivery mode and number of sessions. We completed this meta-analysis by conducting publication bias analyses to assess the extent to which such biases may be operating within the growth mindset intervention literature"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

13.

"The second model follows up on Sisk et al.'s (2018) moderator analyses of manipulation checks. In this model, we only included studies that demonstrated a significant change in the mindsets of students who received the growth mindset intervention. Thus, the goal of the second meta-analysis is to evaluate treatment effects of studies that provide a minimal standard of evidence that growth mindset is the underlying mechanism. We note, however, that this model rests on the assumption that measures of mindset are valid and reliable, and that other factors are not the key mechanisms driving effects."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

14.

"No studies met all best practices criteria. In this case, our plan was to relax the standard for the number of best practices a study met until at least five studies could be included. This process resulted in six studies meeting at least 60% of the best practices criteria. There were not enough studies included in the third meta-analysis to conduct moderator analyses."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

15.

"For studies where assignment to condition occurred at the classroom or school level rather than at the student level, we adjusted the variance associated with these effect sizes by applying Kish's (1965) design effect adjustment, which accounts for the average cluster size (e.g., average number of students per cluster) and the intraclass correlation. If a study did not report the intraclass correlation, we used the intraclass correlation default used by the What Works Clearinghouse (2020) for achievement measures ($\rho = .20$)."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

16.

"For multiple studies reporting significant effects, the researchers assigned students to condition by group (e.g., by classroom) rather than on an individual basis and did so without correction. These studies violate the assumption of independence and underestimate sampling error, as students within a classroom or school will be more similar

to each other and more different from other groups due to factors (e.g., shared teachers, shared schedule) other than the experimental condition."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

17.

"Even when the design effect is small, not correcting for cluster sampling underestimates sampling variance and produces highly misleading significance test results (e.g., Hox, 1998; McCoach & Adelson, 2010)"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

18.

"Indeed, after adjusting for the design effect (using a default intraclass correlation of $\rho = .20$ when the intraclass correlation was not reported by the study authors), several studies' effects were no longer significant. Most notably, the effect in Blackwell et al.'s (2007) highly cited publication indicating that growth mindset interventions can improve grades—reported as $b = .53$, $t = 2.93$, $p < .05$ (see p. 257)—was no longer significant ($p = .119$) after correcting for the design effect."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

19.

"Of the articles that reported a significant effect, about half attributed the effect to the intervention influencing students' mindsets without evidence the intervention had any effect on students' mindsets"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

20.

"Adherence to best practices varied considerably, with the majority (70%) of the independent samples meeting 50% or fewer best practices criteria"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

21.

"Only two studies (Foliano et al., 2019; Polley, 2018) had accompanying preregistrations that included relevant research aims, methods, and planned analyses, and were registered prior to examining the data."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

22.

"Egger's regression suggests multiple studies may have been conducted but are missing from the available literature and are not included in the present meta-analysis (recommended 1-tailed $p = .034$; Borenstein et al., 2005; 2-tailed $p = .067$)"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

23.

"Duval and Tweedie's trim-and-fill method (Duval & Tweedie, 2000) estimated that 10 studies with smaller-than-average effect sizes were missing from the available literature. This is not surprising, as some unpublished effects are only accessible to the original study authors."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

24.

"If the estimated 10 studies missing from our meta-analysis were available and included, Duval and Tweedie's analysis estimated the overall effect would be nonsignificant"

Code: Studiendesign
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

25.

"We investigated whether factors fundamental to mindset theory moderated the effect of growth mindset interventions. No theoretically meaningful moderators were significant. Some theoretically predicted subgroups had significant effects, but because the moderator was nonsignificant, it is inappropriate to conclude that the intervention is more important for certain subgroups than others"

Code: Studiendesign
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

26.

"Aside from the absence of significant moderator analyses that would have supported theoretical claims and the presence of indicators of publication bias, there are other reasons to doubt the credibility of growth mindset interventions having an effect on academic achievement."

Code: Studiendesign
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

27.

"Critically, 71 of the 96 effect sizes included in Meta-Analysis 1 were from interventions with no measurable impact on students' mindsets."

Code: Studiendesign
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

28.

"Ideally, researchers should test students' mindsets before and after the intervention and provide evidence that students who received the growth mindset intervention shifted to greater growth mindset beliefs following the intervention, while students in the control group had no change in beliefs. Few studies met this criterion. Our criterion was more lenient: For a study to be included in this meta-analysis, the authors needed to provide evidence that students who received the growth mindset intervention shifted to greater growth mindset beliefs following the intervention relative to before the intervention (i.e., significant pre- to postintervention difference within the treatment group)."

Code: Studiendesign
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

29.

"Posttest differences between treatment and control groups do not provide evidence that the growth mindset intervention influenced students' mindsets because the groups could have differed at baseline or the control group could have become more fixed."

Code: Studiendesign
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

30.

"When limiting the analysis to studies in which the growth mindset intervention measurably shifted students' mindsets, there was no significant growth mindset intervention effect on academic achievement. That said, the quality control in this meta-analysis is minimal and inadequate study design (e.g., multiple differences between treatment and control groups) and flawed reporting (e.g., removing subgroups) could still influence outcomes."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

31.

"There were no studies that met all the best practices criteria. Our plan in this case was to lower the proportion of best practices criteria required to be met until at least five studies could be included in the meta-analysis. Zero studies that measurably changed students' mindsets met 100% or 90% best practices criteria, one study met 80% best practices criteria, two studies met 70% best practices criteria, and three met 60% best practices criteria. All other studies that measurably influenced students' mindsets met $\leq 50\%$ best practices. This process, therefore, resulted in lowering the threshold proportion of best practices met to 60%, yielding six studies with eight samples and 10 effects ($N = 13,571$). Thus, this model is not free from flaws or biases, but represents the best evidence currently available to evaluate the effect and mechanism of growth mindset interventions on academic achievement."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

32.

"This meta-analysis had substantial heterogeneity, $I^2 = 62.71\%$ ($\tau^2 = .006$). There were not enough high-quality studies available within any subgroups to conduct moderator analyses. No publication bias analyses suggested that this model's effect was impacted by publication bias."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

33.

"When examining these interventions, there was no significant growth mindset intervention effect on academic achievement. Although these studies represent the highest-quality evidence currently available, as a whole they still failed to meet multiple best practices criteria, which likely erroneously increased the size of the effect. Therefore, the overall effect size found in this model ($d^- = 0.02$) might still be inflated."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

34.

"As the number of best practices met increased, the number of significant models quickly decreased, such that no models where studies adhered to any combination of three or more best practices were significant, see Table 15. After correcting for publication bias, there were no"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

35.

"Taken together along with Meta-Analysis 3, our results suggest that apparent effects of growth"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

36.

"mindset interventions may be due to inadequate study designs, reporting flaws, and/or bias."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

37.

"Our results indicated that apparent effects of growth mindset interventions are possibly due to inadequate study designs, reporting flaws, and bias."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

38.

"A second common threat to internal validity found in the literature is potential expectancy bias. Fewer than one in four interventions attempted to reduce expectancy bias by keeping students, study"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

39.

"administrators, and teachers blind to condition"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

40.

"A final issue with reporting significant effects is one of potential bias. We found that, relative to authors with no perceived financial conflict of interest, studies with one or more authors with a financial incentive to report positive effects were more than two and half times as likely to report significant effects. We also found different publication patterns between authors with and without a financial incentive to report positive effects: Authors with financial incentives to report positive effects appeared less likely to publish weaker effects than authors without such a financial incentive (significant Publication status × Financial incentive status interaction)."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

41.

"Additional evidence of publication bias came from uncovering several unpublished reports of studies that were later published. The majority of them (5 of 7) excluded participants prior to publication. The number of participants removed was as high as 6,222 students, half the total sample. Excluding data and removing subsamples prior to publication leaves a skewed view of interventions' effects in the published literature."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

42.

"As the number of best practices met increased, the number of significant models decreased. After correcting for publication bias, there were no significant models that adhered to any number of any combination of best practices criteria."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

43.

"Taken together, our findings indicate that studies adhering to best practices are unlikely to demonstrate that growth mindset interventions benefit students' academic

achievement. Instead, significant meta-analytic results only occurred when quality control was lacking, and these results were no longer significant after adjusting for publication bias. This pattern suggests that apparent effects of growth mindset interventions on academic achievement are likely spurious and due to inadequate study design, flawed reporting, and bias."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

44.

"Our moderator analysis testing whether the treatment effect varied by the length of time between the intervention and the measure of academic achievement was nonsignificant."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

45.

"Furthermore, most studies collect postintervention measures of mindset within a year of administering a growth mindset intervention. To our knowledge, no studies have tested whether growth mindset intervention benefits are compounded over longer time-scales (i.e., over years)."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

46.

"A final argument for continuing to promote growth mindset interventions is that mindset interacts with the level of challenge such that interventions are most effective for struggling students, even if there is no effect on achievement on average (see, e.g., Yeager et al., 2019). The evidence for this claim is limited. Our moderator analysis testing whether the treatment effect varied by level of challenge was nonsignificant."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

47.

"Additionally, as described in the State of the Literature section, claims about growth mindset interventions being particularly beneficial for particular student subgroups are often not properly tested. If researchers hypothesize that an intervention will benefit one group more than another, they should test whether intervention effectiveness significantly differs by group. A goal of future research may be to substantiate these claims using adequate study design and analyses."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

48.

"The theoretical underpinnings of mindset remain largely unsubstantiated."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

49.

"Regardless, it is possible that if we had been able to include more languages in our search that this could have affected the results of our meta-analysis."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

50.

"To account for this possibility, we conducted meta-analytic models for every number and combination of best practices criteria met when at least five studies were available, with and without the requirement that the included studies demonstrated a successful

manipulation check. No model, regardless of this requirement, revealed a significant growth mindset intervention effect after correcting for likely publication bias."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

51.

"We used Cohen's d because it is more commonly used in the literature outside of meta-analyses. Meta-analysts often use Hedges' g, which corrects for the slight overestimation of effect sizes Cohen's d produces for small samples, especially for very small samples (e.g., $df < 10$; Borenstein et al., 2009; Hedges, 1981). Our meta-analysis included one very small sample (Fleurizard & Young, 2018, $N = 10$). Thus, overall effect sizes we observed are slightly upwardly biased."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

52.

"A further limitation is that we used Comprehensive Meta-Analysis software and therefore cannot publish our code. We provide open data (<https://osf.io/ajhvx/>) that includes study characteristics, effect sizes, and variances, along with information and explanations for which studies were included in each model. Thus, researchers should be able to reproduce all our results."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

53.

"We observed heterogeneity—differences in effects across studies—in each of our meta-analyses. As heterogeneity increases, the variance of the true effect sizes (τ^2) increases, meaning the overall (pooled) true effect size might be higher or lower than what our models revealed. Heterogeneity is captured in the 95% confidence intervals around our reported effect sizes."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

54.

"Likely the biggest limitation of our review comes from the level of quality of the included studies. Insufficient quality of studies poses considerable barriers to scientific understanding. Likewise, conducting a meta-analysis without considering study quality can limit the conclusions that can be drawn from synthesizing a body of research. To better estimate the true effect, we constructed multiple meta-analytic models that differed by the quality of the included studies. We found that even when considering the best evidence available (Meta-Analysis 3), we had to considerably lower quality standards to have enough studies to meta-analyze."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

55.

"We observed that methodological, analytical, reporting, and conflict of interest standards are relatively lax in the mindset literature; this flexibility in standards might be the source of most significant growth mindset intervention effects that are reported. In our extensive review, we found: (a) significant effects were most likely to be reported by authors who had financial incentives to report significant effects; (b) some highly cited studies interpreted nonsignificant effects as though they were significant (e.g., Aronson et al., 2002; Good et al., 2003); (c) many studies failed to adjust for the design effect, calling into question the veracity of some reported significant effects (e.g., Blackwell et al., 2007); and (d) most studies included major threats to internal validity, preventing

any significant effects from being clearly attributable to growth mindset as the mechanism. Thus, apparent effects of growth mindset interventions may be spurious and due to inadequate study design, inappropriate interpretation of results, and bias."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

56.

"In addition to our review, we conducted several meta-analyses. Our meta-analytic results further suggested that apparent growth mindset intervention effects may be due to problematic study designs, flawed reporting, and bias. When no quality control was imposed, the meta-analytic model was significant. However, when imposing quality control by examining interventions that changed students' mindsets as intended or examining the highest-quality evidence, significant effects were conspicuously absent. Further, after correcting for publication bias, no meta-analytic models were significant."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

57.

"task value, $b = .100$, $b = .152$, $SE = .133$, $p = .254$. Approximately 15% of the variance in task value was accounted for by the predictors ($R^2 = .151$)."

Code: Studiendesign

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

58.

"Although past research has shown the growth mindset can benefit students across a variety of different ages (Aditomo, 2015; Blackwell et al., 2007), the effects of peer influence are not homogenous across age groups, with past literature suggesting the importance of peers increases in adolescence (De Goede, Branje, Delsing, & Meeus, 2009). As our study used peer influence as a method of mindset transmission, it is possible that had our participants been children or adolescents, we may have obtained different results. Future research may examine these effects in different age groups to evaluate the generalizability of these findings."

Code: Studiendesign

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

59.

"Second, all trained confederates for the experiment were female to ensure homogeneity of the confederate demographic across participants. However, this design limited our ability to assess whether mindset messages may be perceived differently between male and female peer groups. Depending on the gender composition of the group, peer interactions may take different forms and serve different functions for the individual (Bukowski, Gauze, Hoza, & Newcomb, 1993)."

Code: Studiendesign

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

60.

"Third, the study was conducted in a laboratory setting during a one-time visit. The manipulation consisted of a 10-min conversation between the participant and confederates who were not acquainted with the participant prior to the experiment"

Code: Studiendesign

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

61.

"their interaction was brief and provided limited time to establish rapport. Future longitudinal efforts would be beneficial to offer insights on how naturally occurring interactions among actual peer groups who share a common history and interact frequently influence a target student's mindset and learning outcomes."

Code: Studiendesign

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

62.

"Treated students, regardless of their math-teacher mindsets, ended the intervention session with similarly strong growth mindsets that could be tried out. If we later found heterogeneous effects on math grades, measured months into the future, it could reflect differences in the affordances that allowed students to act on their mindsets in class."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

63.

"A main limitation in our study is that teachers' mindsets were measured, not manipulated."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

64.

"whether teachers' mindset beliefs, or the practices that follow from them, play a direct, causal role."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.1.6. Evidenz

Evidenz

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche empirische Daten oder statistische Analysen als Hinweis darauf anführen, dass die Ergebnisse der Studie nicht generalisierbar sind.

Code-Summary

1.

"The results of the one-way MANOVA for the pretest RSPS-2 indicated that there was not a statistically significant difference in reading self-efficacy scores, Wilks' $\lambda = .91$; $F(4,63) = 1.56$; $p = .20$, partial $\eta^2 = .090$, trivial."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"The results of the one-way MANOVA for the RSPS-2 pretest scaled scores indicated no significant main effect for program type for Progress, $F(1,66) = 3.60$, $p = .06$, partial $\eta^2 = .052$, trivial, Observational Comparisons, $F(1,66) = .09$, $p = .76$, partial $\eta^2 = .001$ trivial, Social Feedback, $F(1,66) = .41$, $p = .52$, partial $\eta^2 = .006$, trivial, and Physiological States, $F(1,66) = 2.64$, $p = .11$, partial $\eta^2 = .038$, trivial."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"With the assumptions having been met, the researchers conducted a one-way MANOVA using posttest scores from the RSPS-2. There was not a statistically significant difference in reading self-efficacy scores, Wilks' $\lambda = .91$; $F(4,63) = 1.66$; $p = .17$, partial $\eta^2 = .095$, trivial."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"The results of the one-way MANOVA for the RSPS-2 posttest scaled scores indicated no significant main effect for program type for Progress, $F(1,66) = .73$, $p = .40$, partial $\eta^2 = .011$, trivial, Observational Comparisons, $F(1,66) = 3.30$, $p = .07$, partial $\eta^2 = .048$ trivial, Social Feedback, $F(1,66) = 1.70$, $p = .20$, partial $\eta^2 = .025$, trivial, and Physiological States, $F(1,66) = .18$, $p = .68$, partial $\eta^2 = .003$, trivial."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"The results of the independent-samples t-test for the MRQ pretest scores indicated no significant main effect for program type, $t(66) = -1.68$, $p = .10$. These results indicated that there was equalization between the treatment ($M = 129.70$, $SD = 10.26$) and comparison groups ($M = 133.61$, $SD = 8.17$) prior to the intervention"

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

6.

"The results of the quasi-experimental pretest–posttest study suggested that a growth mindset intervention had no statistical significance on the self-efficacy for reading of adolescent special education students in the treatment group when compared to the student participants in the comparison group, as measured by the RSPS-2."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

7.

"Gall, Gall, and Borg (2007) defined experimental mortality of the loss of participants during the research study. During the research study, two student participants in the comparison group did not partake in the posttest, which required removing their data from the analysis. Because the study ended at the completion of the school year, there were no options for the student participants to complete the posttest at that time. As a result, the researchers consider experimental mortality a moderate threat."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

8.

"Klassen (2002) found that students with learning disabilities tended to miscalculate their self-efficacy positively, suggesting a limitation to a survey like the RSPS-2 as a measure of self-efficacy for special education students. Based upon this miscalibration, it may be difficult to obtain an accurate measure of self-efficacy for this population."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

9.

"Bergen (2013) found that children with a learning disability were more likely to inaccurately gauge their self-efficacy, suggesting that students' supposed ability and aptitude to confront an academic undertaking was not aligned with their actual abilities. Meanwhile, Klassen (2007) observed that although adolescent special education students were very confident about their performance in a specific academic domain, they were unaware that they were performing poorly academically in the class. These studies suggested that special education students may not be the best interpreters of their own self-efficacy. This effect could explain why there was not a significant difference between the treatment and the comparison groups' scores on the RSPS-2 in the current study."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

10.

"The researchers observed that for three subtests in the RSPS-2: (a) progress, (b) observational comparison, and (c) social feedback, the student participants in both the

treatment and comparison group scored in the low range on both their pretest and post-test scores, which may support Bergen (2013) and Klassen's (2007) research suggesting that special education students under calibrated their self-efficacy. The current study also reflects Kessens's (2002) research that found special education students tended to have lower self-efficacy than their typically performing peers."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

11.

"Despite their popularity, the evidence for growth mindset intervention benefits has not been systematically evaluated considering both the quantity and quality of the evidence."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"Yet, the overall empirical evidence does not support this claim. For example, despite the assumed link between mindset and goal orientation, Payne et al. (2007) conducted a meta-analysis of the relationship and concluded: "Contrary to Dweck's (1986) perspective, the effect sizes were very small, providing little evidence for Dweck's (1986) view that implicit theories are the primary underlying antecedent of [goal orientation]" (p. 140)"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

13.

"In a direct test of mindset theory's underlying premises, we (Burgoyne et al., 2020) found little evidence supporting the theory's claims. Students' mindsets accounted for only 1% of the variance in"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

14.

"Of the articles that reported a significant effect, about half attributed the effect to the intervention influencing students' mindsets without evidence the intervention had any effect on students' mindsets."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

15.

"Although not a preregistered analysis, we tested whether, within the published literature (studies coded as published), there was a significant difference between studies where an author had a financial incentive to report positive effects, and studies where no authors had known financial incentives to report positive effects. We found that the effect for published studies where an author had a financial incentive to report positive effects was significantly larger than the effect for published studies where no authors had a financial incentive to report positive effects"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

16.

"If the estimated 10 studies missing from our meta-analysis were available and included, Duval and Tweedie's analysis estimated the overall effect would be nonsignificant"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

17.

"The overall effect of growth-mindset interventions in this model, if not accounting for publication bias, was small and statistically significant: $d^- = 0.05$."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

18.

"When considering the publication bias-corrected estimates, $d^- = 0.03$ and $d^- = 0.01$, there is a 99%–100% overlap between the treatment and control groups' academic achievement distributions."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

19.

"Critically, 71 of the 96 effect sizes included in Meta-Analysis 1 were from interventions with no measurable impact on students' mindsets."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

20.

"Yet, no theoretically meaningful moderators were significant, indicating that the effect sizes did not differ significantly across levels of the moderator."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

21.

"As the number of best practices met increased, the number of significant models quickly decreased, such that no models where studies adhered to any combination of three or more best practices were significant, see Table 15. After correcting for publication bias, there were no significant models that adhered to any number or combination of best practices criteria"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

22.

"Taken together, our findings indicate that studies adhering to best practices are unlikely to demonstrate that growth mindset interventions benefit students' academic achievement. Instead, significant meta-analytic results only occurred when quality control was lacking, and these results were no longer significant after adjusting for publication bias. This pattern suggests that apparent effects of growth mindset interventions on academic achievement are likely spurious and due to inadequate study design, flawed reporting, and bias."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

23.

"We concluded, "Our results suggest that the foundations of mind-set theory are not firm and, in turn, call into question many assumptions made about the importance of mind-set" (p. 266)."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

24.

"If researchers hypothesize that an intervention will benefit one group more than another, they should test whether intervention effectiveness significantly differs by group."

A goal of future research may be to substantiate these claims using adequate study design and analyses"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

25.

"Likely the biggest limitation of our review comes from the level of quality of the included studies. Insufficient quality of studies poses considerable barriers to scientific understanding. Likewise, conducting a meta-analysis without considering study quality can limit the conclusions that can be drawn from synthesizing a body of research. To better estimate the true effect, we constructed multiple meta-analytic models that differed by the quality of the included studies. We found that even when considering the best evidence available (Meta-Analysis 3), we had to considerably lower quality standards to have enough studies to meta-analyze."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

26.

"Thus, unfortunately, there is currently no central, trusted source to know what works"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

27.

"Despite mindset's popularity, no systematic review evaluating the quality and quantity of growth mindset interventions has previously been conducted."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

28.

"The first meta-analysis of growth mindset interventions in 2018 (which did not account for study quality) elicited conflicting conclusions"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

29.

"In addition to our review, we conducted several meta-analyses. Our meta-analytic results further suggested that apparent growth mindset intervention effects may be due to problematic study designs, flawed reporting, and bias. When no quality control was imposed, the meta-analytic model was significant. However, when imposing quality control by examining interventions that changed students' mindsets as intended or examining the highest-quality evidence, significant effects were conspicuously absent. Further, after correcting for publication bias, no meta-analytic models were significant."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

30.

"These results undermine the theoretical claims of mindset theory. Specifically, the claim that changing students' mindsets will impact their academic achievement is undermined by the null result for interventions that measurably changed students' mindsets. Likewise, claims that the effect of holding a growth mindset varies based on students' level of challenge or claims that the benefits of a growth mindset compound over time are undermined by the null results for all theoretical moderators, including student level of challenge and amount of time from the intervention to the measure of achievement"

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

31.

"In sum, despite the popularity of growth mindset interventions, the current evidence does not support claims that growth mindsets are beneficial for students' academic achievement."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

32.

"Consistent with our hypothesis, there was a significant effect of condition on task value, such that participants in the high growth mindset peer condition valued the Raven's matrices task to a greater extent than participants in the high fixed mindset condition, $F(1, 129) = 4.33$, $p < .05$, partial $g^2 = .032$ (see Figure 1). According to Cohen's (1988) criteria, the effect size is considered small. Conversely, participants' performance on the Raven's matrices task and task effort did not differ between the two conditions, $F(1, 128) = 0.303$, ns, for Raven's performance; $F(1, 129) = 0.742$, ns, for task value."

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

33.

"After controlling for perceptions of peers' competence, condition was no longer a significant predictor of"

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

34.

"task value, $b = .100$, $b = .152$, $SE = .133$, $p = .254$. Approximately 15% of the variance in task value was accounted for by the predictors ($R^2 = .151$)."

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

35.

"Although past research has shown the growth mindset can benefit students across a variety of different ages (Aditomo, 2015; Blackwell et al., 2007), the effects of peer influence are not homogenous across age groups, with past literature suggesting the importance of peers increases in adolescence (De Goede, Branje, Delsing, & Meeus, 2009). As our study used peer influence as a method of mindset transmission, it is possible that had our participants been children or adolescents, we may have obtained different results."

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

36.

"Second, all trained confederates for the experiment were female to ensure homogeneity of the confederate demographic across participants. However, this design limited our ability to assess whether mindset messages may be perceived differently between male and female peer groups. Depending on the gender composition of the group, peer interactions may take different forms and serve different functions for the individual (Bukowski, Gauze, Hoza, & Newcomb, 1993)."

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

37.

"Third, the study was conducted in a laboratory setting during a one-time visit. The manipulation consisted of a 10-min conversation between the participant and confederates who were not acquainted with the participant prior to the experiment"

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

38.

"Despite its intuitive appeal, verification of the mindset-plus-supportive-context hypothesis was not a foregone conclusion. Perhaps students are more like independent agents who can achieve in any classroom context as long as they bring adaptive beliefs to the context and put forth effective effort. Therefore, teachers' mindsets could be irrelevant to the effectiveness of the intervention."

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

39.

"The primary model had at least one major limitation: It presumed that all student- and teacher-level variables had linear effects and did not interact"

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

40.

"The BCF analysis also yielded new evidence that extended the primary linear model's results. Figure 2 shows that teachers' growth mindsets were related to higher treatment-effect sizes in a linear fashion for most of the distribution, but there was no marginal increase in treatment effects when teachers endorsed a growth mindset to an even greater extent once they were already high on the scale"

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

41.

"A slight suggestion of this possibility appeared in one of the original growth-mindset-intervention experiments (Blackwell et al., 2007); a student's prior growth mindset negatively interacted with the intervention effect, but the result was imprecise ($p = .07$)."

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.1.7. Messinstrumente

Messinstrumente

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche darauf hinweisen, dass die verwendeten Messinstrumente methodische Schwächen aufweisen oder nicht für die untersuchte Population validiert wurden.

Code-Summary

1.

"Brainology is a computer-based program intended to teach students to develop a growth mindset. As part of the program, students watch characters as they complete five instructional units. The units teach students that their brains constantly change and that they can alter their intelligence, with specific emphasis on ways to apply the growth mindset theory to schoolwork. Two and a half hours of computer-based instruction are divided into five sections, an introduction, and four instructional units. The program also offers up to 10 h of supplementary materials focusing on the growth mindset (Snipes, Fancsali, & Stoker, 2012)."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"Homogeneity of Variance for the MRQ was statistically significant $p = .03$ ($p < .05$), suggesting that the assumption of homogeneity of variances was violated, as assessed by the Levene's test for equality of variances (Meyers, Gamst, & Guarino, 2013). Since there were differences in sample sizes, the researchers used the Welch t-test for analysis (equal variances not assumed) to interpret and report (Howell, 2010)."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"Klassen (2002) found that students with learning disabilities tended to miscalculate their self-efficacy positively, suggesting a limitation to a survey like the RSPS-2 as a measure of self-efficacy for special education students. Based upon this miscalibration, it may be difficult to obtain an accurate measure of self-efficacy for this population."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"The researchers observed that for three subtests in the RSPS-2: (a) progress, (b) observational comparison, and (c) social feedback, the student participants in both the treatment and comparison group scored in the low range on both their pretest and post-test scores, which may support Bergen (2013) and Klassen's (2007) research suggesting that special education students under calibrated their self-efficacy. The current study also reflects Kessens's (2002) research that found special education students tended to have lower self-efficacy than their typically performing peers"

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"An alternative interpretation is that measures of mindset do not accurately reflect students' mindsets, and therefore failed manipulation checks might reflect measurement issues."

Code: Messinstrumente

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"If measures of mindset do not accurately or reliably reflect a person's beliefs about the malleability of intelligence, then it is difficult to determine whether an intervention influenced students' mindsets."

Code: Messinstrumente

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"If this is the case, mindset theorists should first ensure these associations are not artifacts of measurement issues (see, e.g., Burgoyne et al., 2018; Limeri et al., 2020), and then restrict the scope of their claims to these outcomes"

Code: Messinstrumente

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

8.

"Although the present study did not find significant differences in participants' perceived self-competence across conditions, further research could investigate more in depth the impact of growth mindset on self-perceptions of ability."

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

9.

"Third, test scores were not an option in this study because ninth grade is not always a grade in which state achievement tests are administered, and most students did not have a math test score."

Code: Messinstrumente
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

10.

"The two mindset items used for the composite had never been administered to large samples of high school math teachers, so we assessed their concurrent validity by administering them to a large, pilot sample of high school teachers along with items that assessed teacher practices (N = 368 teachers)"

Code: Messinstrumente
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

11.

"We refer to the former teachers as having a "relatively" more fixed mindset because their position on the scale suggests that they are in an intermediate group—not clearly holding a growth mindset but, on the whole, not an extremely fixed mindset."

Code: Messinstrumente
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

12.

"From the BCF output, there is no single regression coefficient to interpret, as there would be in a typical linear regression model, because the output of the BCF model is a richer posterior distribution of treatment-effect estimates for each of the 9,167 teacher-mindset/ student-grade records in the sample. This means that we do not have to set the moderator to +1 or -1 SD. Instead, we can summarize the subgroup treatment effects for each level of teacher mindsets while holding all of the potential confounds constant at their population means"

Code: Messinstrumente
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work -
Yaeger et al. (2022)

3.1.8. Stichproben/-grösse

Stichproben/-grösse

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche belegen, dass eine unzureichende Stichprobengrösse oder eine nicht repräsentative Zusammensetzung der Stichprobe die Generalisierbarkeit der Ergebnisse limitiert.

Code-Summary

1.

"The sample included sixth, seventh, and eighth grade students receiving learning disability services in the area of reading."

Code: Stichproben/-grösse
The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"The participants in the treatment and comparison groups were from an urban school district in western Connecticut, United States"

Code: Stichproben/-grösse
The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"The district's student population was 41.9% Caucasian, 8.3% African-American, 40.1% Hispanic, 7.6% Asian or Pacific Islander, and .1% American Indian. Over 45% of the students within this district were considered economically disadvantaged."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"Out of the 264 special education students, only 126 met the criteria to be part of the study: (a) Special education students with a learning disability or dyslexia (b) who were receiving special education services (3) with goals in the area of reading. Seventy students met these criteria and agreed to participate in the study (23 students in the sixth grade, 25 in the seventh grade, and 22 in the eighth grade). A total of 68 students (n = 68) completed the study (23 students in the sixth grade, 23 in the seventh grade, and 22 in the eighth grade)."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"There were 12 males and 16 females in the comparison group."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

6.

"Homogeneity of Variance for the MRQ was statistically significant $p = .03$ ($p < .05$), suggesting that the assumption of homogeneity of variances was violated, as assessed by the Levene's test for equality of variances (Meyers, Gamst, & Guarino, 2013). Since there were differences in sample sizes, the researchers used the Welch t-test for analysis (equal variances not assumed) to interpret and report (Howell, 2010)."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

7.

"Internal validity was addressed through subject-selection variable by using intact special education advisory classrooms from the sixth, seventh, and eighth grades that were randomly assigned to either a treatment group or a comparison group for this research study. The use of the pretest determined if differences existed prior to the study. Analysis for normalization and a MANOVA showed equalization among the groups."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

8.

"Gall, Gall, and Borg (2007) defined experimental mortality of the loss of participants during the research study. During the research study, two student participants in the comparison group did not partake in the posttest, which required removing their data from the analysis. Because the study ended at the completion of the school year, there were no options for the student participants to complete the posttest at that time. As a result, the researchers consider experimental mortality a moderate threat."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

9.

"Bergen (2013) found that children with a learning disability were more likely to inaccurately gauge their self-efficacy, suggesting that students' supposed ability and aptitude to confront an academic undertaking was not aligned with their actual abilities. Meanwhile, Klassen (2007) observed that although adolescent special education students were very confident about their performance in a specific academic domain, they were unaware that they were performing poorly academically in the class. These studies suggested that special education students may not be the best interpreters of their own

self-efficacy. This effect could explain why there was not a significant difference between the treatment and the comparison groups' scores on the RSPS-2 in the current study."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

10.

"When degrees of freedom did not correspond with the sample size reported, we calculated the sample size from the degrees of freedom of the relevant analysis. If the sample size per group was reported for baseline (preattrition), but only the total sample size was reported for analysis, we assumed attrition was even between groups and estimated the sample size per group based on the preintervention proportions."

Code: Stichproben/-grösse

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

11.

"We observed heterogeneity—differences in effects across studies—in each of our meta-analyses. As heterogeneity increases, the variance of the true effect sizes (τ^2) increases, meaning the overall (pooled) true effect size might be higher or lower than what our models revealed. Heterogeneity is captured in the 95% confidence intervals around our reported effect sizes."

Code: Stichproben/-grösse

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"A total of 134 undergraduate students (88 females) participated in the study. Students were of diverse ethnic background."

Code: Stichproben/-grösse

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

13.

"Participants were 134 undergraduate students (88 females) enrolled in an introductory psychology course at a public research university in southern California. The participants ranged in age from 16 to 25 and were 37.3% Latino, 36.6% Asian American or Pacific Islander, 7.5% European American, 3.7% African American, 10.4% multiracial, and 4.5% other."

Code: Stichproben/-grösse

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

14.

". First, one strength of the sample utilized for this experiment was that it was quite diverse in terms of ethnicity. However, it was not diverse in terms of age and social group, consisting entirely of undergraduate students. As such, findings from the current research cannot be generalized to other age and student groups."

Code: Stichproben/-grösse

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

15.

"The previous, between-schools analysis (Yeager et al., 2019) examined grades in all subjects (math, science, English, and social studies). That analysis focused on the pre-registered group of lower achieving students (whose pretreatment grades were below their school median) because it would be harder to detect improvement among students who were already higher achieving and because a previous preregistered study had shown the effects to be concentrated among the lower achievers (Yeager et al., 2016), which replicated our prior work (Paunesku et al., 2015)."

Code: Stichproben/-grösse

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

16.

"Student-level control variables related to achievement included the pretreatment measure of low-achieving student status specified in the overall NSLM preregistered analysis plan (<https://osf.io/afmb6/>), which indicates that the student received an eighth-grade GPA below the median of other incoming ninth graders in the school;"

Code: Stichproben/-grösse

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.2. Generalisierbarkeit gegeben (Begründungen)

Generalisierbarkeit gegeben (Begründungen)

Mit diesem Code werden Textstellen kodiert, welche die Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf eine grössere Population und/oder andere Kontexte begründet.

Code-Summary

-

3.2.1. Fehlinterpretationen/-information

Fehlinterpretationen/-information

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche darauf hinweisen, dass die Interpretation der Studienergebnisse methodisch korrekt ist und keine Fehlinformationen verbreitet wurden.

Code-Summary

-

3.2.2. Erwartungseffekte

Erwartungseffekte

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche belegen, dass in der Studie Massnahmen getroffen wurden, um Erwartungseffekte zu minimieren und damit die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Dazu gehören Verfahren wie Doppelblindstudien, Kontrollgruppen oder standardisierte Instruktionen für Teilnehmende, die verhindern, dass Erwartungen der Forschenden oder Teilnehmenden die Ergebnisse ungewollt beeinflussen.

Code-Summary

1.

"Thus, each teacher in the analytic sample had some students in the control group and some students in the treatment group. Consequently, we could estimate a treatment effect for each teacher and examine variation in effects across teachers."

Code: Erwartungseffekte

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

2.

"To prevent expectancy effects, we masked condition information from involved parties: Students did not know there were two conditions (i.e., a treatment and a control), and teachers in the school were not allowed to take the treatment, were not told the hypotheses of the study, and were not told that students were randomly assigned to alternative conditions"

Code: Erwartungseffekte

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.

"It was deliberately not a lecture or an "exhortation," so as to avoid the impression that the intervention was telling young people what to think, because we know that for adolescents, an autonomythreatening framing could be ineffective or even backfire."

Code: Erwartungseffekte

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

4.

"The graphic art, headlines,"

Code: Erwartungseffekte

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

5.

"and overall visual layout were very similar to the treatment, to help students and teachers remain masked and to discourage comparison of materials."

Code: Erwartungseffekte

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.2.3. Publikationsbias

Publikationsbias

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche darauf hinweisen, dass die Studienergebnisse frei von Publikationsbias sind, da sowohl signifikante als auch nicht signifikante Befunde veröffentlicht wurden.

Code-Summary

1.

"We conclude that apparent effects of growth mindset interventions on academic achievement are likely attributable to inadequate study design, reporting flaws, and bias."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2.

"We found no compelling evidence that mindset skeptics conducted any of the growth mindset interventions included in the current meta-analysis. All authors either appeared neutral or expectant of positive effects. Mindset theory skeptics appear less likely to conduct growth mindset interventions than mindset theory proponents."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.

"To evaluate the impact of publication bias on the overall effect, we conducted several publication bias analyses including examining a funnel plot, conducting Egger's regression analysis (Egger et al., 1997), assessing trim-and-fill results (Duval & Tweedie, 2000), and conducting a conditional PET-PEESE model."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

4.

"We additionally conducted several publication bias analyses, each with their own strengths and weaknesses, to test whether multiple approaches supported the same conclusion."

Code: Publikationsbias

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"To reduce bias in the research process, we contracted three professional research firms to form the sample, administer the intervention, and collect all the data"

Code: Publikationsbias

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.2.4. finanzielle Interessen der Autor*innen

finanzielle Interessen der Autor*innen

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche darauf hinweisen, dass in der Studie keine finanziellen Interessenkonflikte bestehen.

Code-Summary

1.

"Best Practices in Avoiding Conflicts of Interest Having No Financial Interest in a Particular Outcome. No authors of the study (a) founded, are employed by, or are a consultant for a for-profit or nonprofit entity that sells or promotes growth mindset interventions or services; (b) are registered with a speaker's bureau to talk about the merits of growth mindset for pay; or (c) receive book sale profits from a self-help book promoting growth mindset. The authors and research assistants searched the authors' webpages; within speakers' bureaus' websites; and authors' names ± "mindset" on Google, examining relevant links to determine financial interest status."

Code: finanzielle Interessen der Autor*innen

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3.2.5. Studiendesign

Studiendesign

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche methodische Merkmale der Studie als Begründung für die Generalisierbarkeit der Ergebnisse anführen. Dazu zählen beispielsweise randomisierte Kontrollgruppen, Längsschnittdesigns oder grosse experimentelle Studien mit strenger methodischer Kontrolle.

Code-Summary

1.

"One class was randomly placed into the comparison group and one into the treatment group."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"The RSPS-2 and MRQ were administered to all the student participants in the treatment group. After the treatment group had been administered the instruments, the student participants began the growth mindset intervention, Brainology. At the conclusion of the intervention, the treatment group again took the RSPS-2 and MRQ surveys for posttest data.

The RSPS-2 and MRQ were administered to all the student participants in the comparison group. While the treatment group received the growth mindset treatment, the comparison group continued with their advisory period without a growth mindset intervention. At the conclusion of the intervention, the comparison group again took the RSPS-2 and MRQ surveys for posttest data."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"With the assumptions being met, an independent-samples t-test was conducted to test if there were differences in pretest scores from the MRQ between student participants with the growth mindset intervention and those without the intervention."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"Internal validity was addressed through subject-selection variable by using intact special education advisory classrooms from the sixth, seventh, and eighth grades that were randomly assigned to either a treatment group or a comparison group for this research study. The use of the pretest determined if differences existed prior to the study. Analysis for normalization and a MANOVA showed equalization among the groups."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"A potential history threat was addressed by maintaining the same the length of data collection for both groups (8 weeks). To address the variable of maturation, the researchers randomly assigned intact classrooms to either a treatment or a comparison group. The two groups were composed of student participants who were similar in age, grade level, and special education needs."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

6.

"The researchers regarded population validity as a moderate threat since student participants came from the same school district and were in intact classes. To address experiment effect (Gall, Gall, & Borg, 2007), the researchers provided professional development for teacher participants on two occasions to the treatment and the comparison groups prior to the study beginning. The researchers shared all materials with teacher participants, including the RSPS-2 and the MRQ. The researchers modeled the growth mindset intervention and allowed time for the teacher participants in the"

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

7.

"treatment group to interact with the program independently. There was also a question and answer session allotted at the end of the professional development and researchers were in weekly communication with the teacher participants."

Code: Studiendesign

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

8.

"We conclude that apparent effects of growth mindset interventions on academic achievement are likely attributable to inadequate study design, reporting flaws, and bias."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"For this meta-analysis, we included the studies from Sisk et al.'s (2018) meta-analytic literature search and updated the search with studies that became available after their search stop date. Though these meta-analyses are only a few years apart, the popularity of growth mindset interventions has continued to increase, resulting in many studies entering the literature in the intervening years. We systematically searched for all growth mindset intervention studies that compared treated students to control students on a measure of academic achievement (student grades or standardized test scores). We focused on treatment-versus-control studies because they provide better evidence for an effect of a treatment than single-group studies."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

10.

"The characteristics we describe apply to all psychological intervention studies, though we focus on their implementation in growth mindset interventions in educational settings"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

11.

"The Intervention Is Compared to an Active Control Condition"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

12.

"Aside From Attribute Malleability, No Other Differences Between the Treatment and Control Group Should Be Introduced"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

13.

"A Prior Power Analysis"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

14.

"Random Assignment to Condition at the Individual Level"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

15.

"Blinding"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

16.

"Testing Whether the Intervention Influenced Treatment Students' Mindsets"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

17.

"The Intervention of Interest Is Isolated From Other Treatments"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

18.

"Measuring Direct Outcomes Rather Than Indirect Outcomes"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

19.

"Using Continuous Variables Over Artificially Dichotomized Variables"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

20.

"The meta-analytic data are openly available"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

21.

"The criteria for including a study were as follows:

- A growth mindset treatment not combined with any other intervention, was administered directly to students, where the primary goal was to increase students' belief that one or more human characteristics (e.g., intelligence, personality) are malleable.
- A relevant comparison group (active, passive, or fixed-mindset condition), henceforth control, was included.
- A measure of academic achievement—course exam grade (e.g., midterm exam), single course grade, GPA, or standardized test performance—was reported.
- An effect size reflecting the difference between the growth mindset intervention group and the control group on one or more measures of academic achievement after the intervention was reported, or enough information was provided to compute this effect size.
- The methods and results were in English. These inclusion criteria are identical to Sisk et al.'s (2018) inclusion criteria, with two exceptions. The first is that we included studies that only reported intent-to-treat analyses when we could not obtain the effects for students who completed the intervention (i.e., per-protocol analyses). The second is that we only included interventions that directly taught that a human characteristic could change. This criterion excluded studies where the apparent goal was to induce growth mindsets, but the manipulation only involved praising effort or attributing success to effort."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

22.

"The included studies came from two distinct searches. We used the output from the systematic search conducted by Sisk et al. (2018) through October 28, 2016, who used psychology-oriented, education-oriented, and multidiscipline databases (APA PsycINFO, ERIC, PubMed, ProQuest Dissertations & Theses), as well as Google Scholar, emailing authors, contacting organizations, and posting requests for data on a Society for Personality and Social Psychology forum (see Sisk et al., 2018, for details)."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

23.

"We coded whether or not the study met study design and reporting characteristics critical for mechanistic interpretation, including best practices (described following the moderator descriptions) and other interpretation considerations such as whether the

groups were equivalent at baseline on academic achievement, whether the familywise error rate was adjusted (if appropriate), and whether tests of subgroup differences were performed in cases where subgroup differences were claimed or implied."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

24.

"Best Practices in Intervention Design The Intervention Is Compared to an Active Control Condition. The treatment must have been compared to an active (i.e., placebo) control group.

Aside From Manipulating Students' Beliefs About Attribute Malleability, There Are No Other Study Design Differences Between Treatment and Control Groups. There must not be differences between the treatment and the control conditions other than teaching that intelligence or another characteristic is malleable. A Priori Power Analysis Conducted. The study report must indicate that an a priori power analysis was conducted. Random Assignment to Condition at the Individual Student Level. The study report must indicate that students were randomly assigned to condition at the individual level. Blinding. The study report must indicate that the students, teachers, and intervention administrators were unaware of students' assignment to condition. Including Manipulation Checks. The study report must indicate that a pre- and postintervention measure of mindset was administered to the treatment group."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

25.

"Best Practices in Documentation, Analyses, and Reporting Study Hypothesis, Planned Sample (and Stopping Rule), Intervention Design, and Analysis Plan Were Preregistered and Followed. The preregistration must describe the hypotheses or aim of the study, planned sample, growth mindset intervention design, planned analyses, and the authors must have reported all measures and results and followed these methods and analyses, or were clear when there was a change from the preregistered plan. A preregistration must have been completed and posted prior to examining the data. Arguably, preregistrations were not clearly introduced to psychology researchers until November 27th, 2013 (Eich, 2014). However, 89% of the reports in the present study were produced after this date. Reporting Results of Those Who Participated. The study report must provide the results of participants who received the treatment and control protocols.

Reporting the Relevant Results of the Whole Sample or All Subsamples. The study report must provide the critical results for the whole sample and/or all subsamples. For example, if focusing on a particular subsample, that subsample's results and the remainder of the sample should be reported (either together or separately) rather than excluding subsamples."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

26.

"Thirty-eight (62%) of the included records were not published in journals or books. With the advent of internet-accessible repositories (e.g., PsyArXiv), an unpublished study is no longer necessarily an unknown study."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

27.

"To determine the average effect of growth mind-set interventions on academic achievement for all studies regardless of study quality, we conducted a random-effects

meta-analysis, which assumes meaningful differences across studies. The random-effects meta-analytic model estimates the meta-analytic mean effect size and heterogeneity of effect sizes. Effect sizes were weighted by the inverse of the variance (i.e., larger studies were weighted more heavily than smaller studies in the model). To test whether some of the heterogeneity could be accounted for by moderator variables, we conducted mixed-effects meta-analytic modeling. These moderator analyses included theoretically motivated variables, methodological variables, and bias-related variables."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

28.

"The between-study variability in effect sizes due to heterogeneity rather than random error was moderate, $I^2 = 39.14$ ($\tau^2 = .005$). We investigated the source of this heterogeneity through moderator analyses. We conducted moderator analyses when there were at least five effect sizes contributing to a subgroup (Williams, 2012)."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

29.

"To test the extent to which our results were biased, we conducted several bias analyses."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

30.

"We additionally conducted several publication bias analyses, each with their own strengths and weaknesses, to test whether multiple approaches supported the same conclusion."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

31.

"To further test for publication bias, we performed a conditional precision-effect test and precision-effect estimate with standard errors"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

32.

"Meta-Analysis 3 provides the best available evidence to evaluate the impact of growth mindset interventions on academic achievement. Our goal was to include studies that provided evidence the intervention influenced students' mindsets and met all the best practices criteria"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

33.

"This meta-analysis included studies that met the most best practices criteria regardless of which best practices they met. It could be argued that not all best practices are equally important, and researchers may disagree on which combination of the best practices criteria should be considered in a model examining the highest quality studies. We, therefore, also tested the effect when studies adhered to every possible combination of best practices."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

34.

"No studies adhered to all of the best practices criteria. Only 10% of the effects came from studies that both provided evidence the intervention changed students' mindsets and met more than half the best practices criteria. When examining these cases (10 effects from 6 studies, $N = 13,571$), the effect of growth mindset interventions on academic achievement was nonsignificant: $d^- = 0.02$, 95% CI = $[-0.06, 0.10]$, $p = .666$."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

35.

"This study is the most comprehensive systematic review of the empirical evidence of growth mindset interventions on academic achievement to date, assessing both the quantity and quality of the evidence"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

36.

"We also were limited in our ability to assess documents in languages other than English. Mindset theory developed in the U.S. and the majority of the mindset research has been conducted in the U.S. with English-speaking students. Nonetheless, mindset interventions have been conducted around the world. Of the 4,832 independent records revealed in our search, 138 were in a language other than English. Approximately 1% of the total searched records were relevant to the present meta-analysis. Based on this percentage, we would expect one additional study to have been included if we were able to evaluate articles written in all languages."

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

37.

"Thus, all relevant studies may be included. Alternatively, we might be missing more than one otherwise relevant study because non-English articles were likely underrepresented in our search given the databases we used (e.g., APA PsycInfo), though Google Scholar searches across languages. There is no known evidence suggesting there are many non-English articles relevant to the current meta-analysis or that such studies would produce very different results from the studies currently included in the present meta-analysis"

Code: Studiendesign

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

38.

"Participants were randomly assigned to one of two experimental conditions where they interacted with trained confederates who endorsed either a growth or fixed mindset viewpoint. Confederates were trained to include specific phrases regarding the nature of ability in a conversation they had with the participants. Participants subsequently completed a problem-solving task and a survey."

Code: Studiendesign

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

39.

"Bootstrap resampling results indicated the indirect effect was significant, $b = .069$, $b = .107$, $SE = .051$, 95% CI = $0.2149, 0.0206$. According to Cohen's (1988) guidelines, the size of both the direct and mediated effects was small, albeit statistically significant."

Code: Studiendesign

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

40.

"randomized controlled trials—including two preregistered replications—have improved the academic outcomes of lower achieving high school students and first-year college students (e.g., Yeager et al., 2019; see Dweck & Yeager, 2019)."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

41.

"The NSLM was approved by the institutional review boards at Stanford University, The University of Texas at Austin, and ICF International. The current analysis, which focused on math teachers, was central to the original design of the study, appeared in our grant proposals, and was referenced as the next analysis in our previous preregistered analysis plan (<https://osf.io/afmb6/>). The present study followed the Yeager et al. (2019) preregistered analysis plan for every step that could be repeated from the first article (e.g., data processing, stopping rule, covariates, and statistical model). Analysis steps unique to the present article are outlined in detail in the Supplemental Material available online and previewed below. There was no additional preregistration for the present article. Instead, we used a combination of a conservative Bayesian analysis and"

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

42.

"a series of robustness tests to guard against false positives and portray statistical uncertainty more accurately for analysis steps not specified in the preregistration. The two planned analyses (i.e., for the present article and Yeager et al., 2019) were conducted sequentially. The present study's math-teacher variables were not merged with the student data until after the Yeager et al. (2019) analyses were completed."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

43.

"First, each student was randomly assigned on an individual basis (i.e., within classroom and school) to a growth-mindset intervention or a control group, and math teachers (who were unaware of condition and study procedures) were surveyed to measure their mindsets"

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

44.

"To reduce bias in the research process, we contracted three professional research firms to form the sample, administer the intervention, and collect all the data"

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

45.

"Random assignment to condition was conducted by the survey software at the student level, with 50/50 probability, when students logged on to the survey for the first time. To prevent expectancy effects, we masked condition information from involved parties: Students did not know there were two conditions (i.e., a treatment and a control), and teachers in the school were not allowed to take the treatment, were not told the hypotheses of the study, and were not told that students were randomly assigned to alternative conditions. The treatment and control conditions looked remarkably similar to reduce the likelihood that teachers saw a difference."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

46.

"The independent research firm ICF International obtained student survey data from the technology vendor PERTS and administrative data (e.g., grades) from the schools and readied both for final processing. MDRC, another independent research firm, then processed these data following a preregistered analysis plan. They were all unaware of students' condition assignments. Only then did our research team access the data and execute the planned analyses. (In parallel, MDRC developed an independent evaluation report that reproduced the overall intervention impacts and between-schools heterogeneity results; Zhu et al., 2019.)"

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

47.

"To account for this possibility, we measured several potential confounds for teacher mindsets: a video-based assessment of pedagogical content knowledge, a fluid intelligence test for teachers, teachers' masters-level preparation in education or math, and an assessment of implicit racial bias"

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

48.

"To this list of a priori, theoretically motivated teacher confounds, we added teacher race, gender, years teaching, and whether they had ever heard of a growth mindset. We describe the potential confounds in the Supplemental Material because their inclusion or exclusion does not change the sign, significance, or magnitude of the key moderation results. To these potential teacher-level moderators, we also added the preregistered school-level moderators (challenge-seeking norms among students and peers, school achievement level, and school racial/ethnic-minority percentage; see Yeager et al., 2019)."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

49.

"None of these factors were moderators and none altered the teacher-mindset interaction"

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

50.

"These covariates were specified in the NSLM preregistered analysis plan because each could be related to achievement, and so a chance imbalance with respect to any of these within a teacher's classroom could bias treatment-effect estimates. Controlling for these factors reduces the influence of chance imbalances. Covariates were school-mean-centered."

Code: Studiendesign

[Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. \(2022\)](#)

51.

"This "hybrid" (fixed intercept, random slope) approach can make a big difference in the present analysis because some teachers may have small numbers of students and, because of random sampling error, be more likely to have chance imbalances."

Code: Studiendesign

[Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. \(2022\)](#)

52.

"As in all standard multilevel models, the random slope allows different teachers' students to have different treatment effects, but it uses corrections to avoid overstating the heterogeneity (called an empirical Bayesian shrinkage estimator)."

Code: Studiendesign

[Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. \(2022\)](#)

53.

"The preregistered analysis plan for the NSLM therefore stated that we would follow up the primary analysis by using a multilevel application of a flexible but conservative approach called Bayesian causal forest (BCF), which relaxes the assumptions of nonlinearity and of no higher order interactions. The BCF approach has been found, in multiple open competitions and simulation studies, to detect true sources of complex treatment-effect heterogeneity while not lending much credence to noise (Hahn et al., 2020)."

Code: Studiendesign

[Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. \(2022\)](#)

54.

"The BCF approach allowed all of these teacher and school factors to have the same possibility of moderating the treatment effect and gave them equal likelihood in the prior distribution. In other words, the BCF approach built uncertainty into the model output, which helped to guard against spurious findings (see the Supplemental Material)."

Code: Studiendesign

[Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. \(2022\)](#)

55.

"The intervention and control groups did not differ in terms of prerandomassignment characteristics"

Code: Studiendesign

[Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. \(2022\)](#)

56.

"This result was robust to changes to the model, including consideration of the school-level moderators previously reported by Yaeger et al. (2019), and changes in the subsample of participating students"

Code: Studiendesign

[Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. \(2022\)](#)

57.

"The present analysis included a representative sample and used intent-to-treat analyses. This means that we included students who could not speak or read English, who had visual or physical impairments, who had attentional problems, whose computers malfunctioned, and more."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

58.

"Exploring the CATEs, we found that students who reported more fixed mindsets at baseline (-1 SD) in classrooms with a teacher who reported more of a growth mindset (+1 SD) showed an intervention effect on their math grades of 0.16 grade points, 95% CI = [0.079, 0.234], $t(8717) = 3.957$, $p < .001$."

Code: Studiendesign

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.2.6. Evidenz

Evidenz

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche empirische Daten oder statistische Analysen als Nachweis für die Generalisierbarkeit der Studienergebnisse anführen. Dazu gehören beispielsweise hohe Effektstärken, robuste statistische Verfahren oder die Replikation der Ergebnisse in mehreren unabhängigen Studien.

Code-Summary

1.

"Self-efficacy beliefs have shown convergent validity in influencing such key indices of academic motivation as choice of activities, level of effort, persistence, and emotional reactions"

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"The internal reliability for each scale measured within the range of .88 to .95, an appropriate level for an effective measure, which should have a minimum of .70 (Melnick, Henk, & Marinak, 2009)."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"The RSPS-2 "provides evidence of construct validity through principal components analysis of the factor structure" (Melnick et al., 2009, p. 2)."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"With the other assumptions having been met, the researchers conducted an independent-samples t-test using posttest scores from the MRQ. The results of the independent-samples"

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"t-test for the MRQ posttest scores indicated a statistically significant difference in mean MRQ posttest scores between program type, with the treatment group ($M = 159.13$, $SD = 12.27$) scoring significantly higher than the comparison group ($M = 141.64$, $SD = 8.27$), on the MRQ posttests, $p < .001$, $M = 17.48$, 95% CI [12.51 to 22.46], $t(65.93) = 7.02$, $p < .001$."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

6.

"The independent-samples t-test results suggested that a growth mindset intervention had a statistically significant difference on mean scores for the treatment group when compared to the student participants in the comparison group, as measured by the MRQ."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

7.

"Pajares and Schunk (2001) findings contradicted the findings of the current study because, though there was not a significant difference in self-efficacy between the student participants in the treatment and the comparison group in this study, there was a significant difference in the student participants' motivation scores in the treatment group."

Code: Evidenz

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

8.

"their proclivity for holding learning goals and 0%–1% in their proclivity for holding performance goals. We found no evidence that mindset had a bearing on one's likelihood to persist when facing challenges. The largest relationship (though still small: $r = -.12$) was between mindset and resilience following failure. Surprisingly, the effect was in the opposite direction, suggesting that holding a growth mindset was detrimental to resilience."

Code: Evidenz

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

9.

"Consistent with our hypothesis, there was a significant effect of condition on task value, such that participants in the high growth mindset peer condition valued the Raven's matrices task to a greater extent than participants in the high fixed mindset condition, $F(1, 129) = 4.33, p < .05, \text{partial } g^2 = .032$ (see Figure 1). According to Cohen's (1988) criteria, the effect size is considered small. Conversely, participants' performance on the Raven's matrices task and task effort did not differ between the two conditions, $F(1, 128) = 0.303, \text{ns}$, for Raven's performance; $F(1, 129) = 0.742, \text{ns}$, for task value."

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

10.

"Consistent with predictions, results indicated that perceptions of peers' competence were a significant predictor of task value, $b = .223, b = .248, SE = .096, p = .010$, such that participants in the growth mindset condition perceived their peers as more competent."

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

11.

"Bootstrap resampling results indicated the indirect effect was significant, $b = .069, b = .107, SE = .051, 95\% \text{ CI} = 0.2149, 0.0206$."

Code: Evidenz

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

12.

"Brief online growth-mindset interventions have tended to improve the grades of lower achieving high school students by about 0.10 grade points (or 0.11 SD; Yeager et al., 2016, 2019). This may seem small relative to benchmarks from laboratory research, but that is not an appropriate comparison for understanding intervention effects obtained in field settings (Kraft, 2020). An entire year of learning in ninth-grade math is worth 0.22 SD as assessed by achievement tests (Hill et al., 2008), and having a high-quality math teacher for a year during adolescence, compared with an average one, is

worth 0.16 SD (Chetty et al., 2014). Expensive and comprehensive education reforms for adolescents show a median effect of 0.03 SD. The largest effects top out at around 0.20 SD, and effects this large represent striking outliers (Boulay et al., 2018). Thus, Kraft (2020) concluded that "effects of 0.15 or even 0.10 SD should be considered large and impressive" (p. 248), especially if the intervention is scalable, rigorously evaluated, and assessed in terms of consequential, official outcomes (e.g., grades)."

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

13.

"Specifically, teachers' endorsement of a growth mindset was positively associated with learning-focused practices ($r = .30$, $p < .001$)"

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

14.

"The manipulation check was successful on average. The growth-mindset intervention led students to report lower fixed-mindset beliefs relative to the control group (control: $M = 2.91$, $SD = 1.17$; growth mindset: $M = 2.48$, $SD = 1.16$), $t(8433) = 16.82$, $p < .001$, $d = 0.37$."

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

15.

"The immediate treatment effect on student mindsets (the beliefs that students reported on the posttreatment manipulation check) was not significantly moderated by teachers' mindsets, $b = 0.04$, 95% confidence interval (CI) = $[-0.031, 0.102]$, $t(7993) = 1.04$, $p = .297$."

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

16.

"A previous article (Yaeger et al., 2019, Extended Data Table 1) and an independent impact evaluation (Zhu et al., 2019) reported the significant main effect of the growth-mindset treatment on math grades for the sample overall ($p = .001$). Next, the present study's BCF model found that there was about as much heterogeneity in treatment effects across teachers (47% of the variation) as there was across schools (49%, with the remaining 4% of variation coming from covariation between the two)."

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

17.

"Teachers' mindsets positively interacted with the intervention effect on math grades: Student Intervention \times Teacher Mindset interaction, $b = 0.09$, 95% CI = $[0.026, 0.150]$, $t(8723) = 2.79$, $p = .005$;"

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

18.

"The effect for students in classrooms with growth-mindset teachers was 0.11 grade points and was significant ($p < .001$), and there was no significant effect in classrooms of teachers who reported more of a fixed mindset"

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

19.

"The BCF analyses yielded conclusions consistent with the primary linear mixed-effects model."

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

20.

"We found a significant negative interaction with student baseline growth mindsets, $b = -0.06$, 95% CI = $[-0.098, -0.018]$, $t(8717) = 2.85$, $p = .004$, suggesting stronger effects for students with more of a fixed mindset."

Code: Evidenz

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.2.7. Messinstrumente

Messinstrumente

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche darauf hinweisen, dass die in der Studie verwendeten Messinstrumente als valide und zuverlässig gelten.

Code-Summary

1.

"Brainology is a computer-based program intended to teach students to develop a growth mindset. As part of the program, students watch characters as they complete five instructional units. The units teach students that their brains constantly change and that they can alter their intelligence, with specific emphasis on ways to apply the growth mindset theory to schoolwork. Two and a half hours of computer-based instruction are divided into five sections, an introduction, and four instructional units. The program also offers up to 10 h of supplementary materials focusing on the growth mindset (Snipes, Fancsali, & Stoker, 2012)."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"The independent variables were program type (growth mindset intervention/no growth mindset intervention). The scores on the Reader Self-Perception Scale 2nd Edition (RSPS-2) and the Motivation for Reading Questionnaire (MRQ) were the dependent variables used to measure whether there were differences in the mean scores for self-efficacy and motivation in reading."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"The RSPS-2 has been administered to students in Grade 6 and above to gain knowledge on how their perceptions as readers. There were 33 items for students to complete on a scale of 1 ("strongly disagree") to 5 ("strongly agree"). There were four scales: (a) Progress, (b) Observational Comparison, (c) Social Feedback, and (d) Physiological States. Out of the 46 items, 16 items relate to Progress, 9 relate to Observational Comparison, 9 relate to Social Feedback, and 12 relate to Physiological States."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"The internal reliability for each scale measured within the range of .88 to .95, an appropriate level for an effective measure, which should have a minimum of .70 (Melnick, Henk, & Marinak, 2009). The RSPS-2 "provides evidence of construct validity through principal components analysis of the factor structure" (Melnick et al., 2009, p. 2)."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

5.

"The purpose of this instrument was to gain knowledge on various aspects of participants' motivation in the area of reading. There were 53 questions for each participant to complete on a Likert-type scale of 1 ("very different from me") to 4 ("a lot like me")"

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

6.

"The MRQ has internal consistency reliabilities for reading motivation ranging from .43 to .81 (Baker & Wigfield, 1999). Unrau and Schlackman (2006) found the MRQ has an alpha coefficient at .76 for intrinsic motivation to read"

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

7.

"Brainology is an online computer program that allows students to independently progress through lessons about growth mindsets. The program has an audio component. Therefore, students' reading levels did not interfere with their ability to complete the program. Brainology lessons focused on how the brain functions and learns, with the aim of demonstrating to student participants that they were in control of their own learning and development. Most importantly, Brainology taught student participants how to"

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

8.

"apply the lessons in their academic work"

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

9.

"A multivariate analysis of variance (s) (MANOVA) for the RSPS-2 and an independent-samples t-test (t-test) for the MRQ between groups were analyzed."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

10.

"The same data were used in the analysis of the MANOVA for the RSPS-2 and the MNRQ; therefore, the researchers used a Bonferroni adjustment and set the alpha level at .025 ($\alpha = .025$) for this study."

Code: Messinstrumente

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

11.

"Perceived socio-economic status was measured using the MacArthur Scale of Subjective Social Status (Cohen et al., 2008)"

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

12.

"To assess perceived self-competence in the academic arena, a 4-item, five-point Likert scale (1 = a lot worse than others to 5 = a lot better than others) measure adapted from Wigfield, Eccles, Mac Iver, Reuman, and Midgley (1991) was used."

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

13.

"Adapted from Carol Dweck's research on implicit theories of intelligence (Dweck, 2006), this 20-item instrument measured participant's attitudes about intelligence and skills. Participants used a 5-point scale to indicate the extent to which they agreed with each item (1 = strongly disagree to 5 = strongly agree)"

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

14.

"The fixed mindset items were designed to capture views of intelligence as unchangeable (e.g., 'You can learn new things, but you can't really change how intelligent you are', $a = .75$) while the growth mindset items captured views of intelligence as malleable (e.g., 'The harder you work at something, the better you will be at it', $a = .67$)."

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

15.

"This 8-item instrument measured participants' perceptions of others' (i.e., the confederates') efficacy at the Raven's matrices task"

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

16.

" $a = .88$ "

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

17.

"Using a measure adapted from Pomerantz, Saxon, and Oishi's (2000) study, participants responded to four questions using a 5-point scale (1 = not at all true to 5 = very true) designed to measure the degree to which they viewed the Raven's matrices task and their performance on it as something personally important (e.g., 'It's important to me to do well on these problems', $a = .75$)."

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

18.

"This 4-item instrument (1 = not at all true to 5 = very true), adapted from Dowson and McInerney (2004), was designed to measure the degree of effort participants invested in the Raven's matrices task (e.g., 'I made sure I understood what was changing in the patterns', $a = .77$)."

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

19.

"To assess performance on the Raven's progressive matrices prior to and postexperimental manipulation, participants completed a total of three sets of Raven's progressive matrices (Raven et al., 1977)."

Code: Messinstrumente

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

20.

"Grades were the dependent variable of interest, not test scores, for three reasons. First, grades are typically better predictors of college enrollment and life-span outcomes than test scores, and the signaling power of grades is apparent even though schools and teachers could potentially inflate their grading scales (Pattison et al., 2013). Thus, grades are relevant for policy and for understanding trajectories of development. Second, grades represent the accumulation of many different assignments (homework, quizzes, tests) and therefore signal the kind of dedicated persistence that a growth mindset is designed to instill. Third, test scores were not an option in this study because ninth grade is not always a grade in which state achievement tests are administered, and most students did not have a math test score."

Code: Messinstrumente

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

21.

"An extensive discussion of the validity of this three-item mindset measure and its relation to the growth-mindset "meaning system" appears in the work by Yeager and

Dweck (2020). The scale at pretest was used in exploratory moderation analyses. The scale at posttest was used as a planned manipulation check."

Code: Messinstrumente

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

3.2.8. Stichproben/-grösse

Stichproben/-grösse

Mit diesem Subcode werden Textstellen kodiert, welche belegen, dass eine angemessene Stichprobengrösse oder eine diverse und repräsentative Zusammensetzung der Stichprobe die Generalisierbarkeit der Studienergebnisse unterstützt.

Code-Summary

1.

"This outcome may reinforce the poor perceptions that special education students maintained about their academic abilities."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2.

"Internal validity was addressed through subject-selection variable by using intact special education advisory classrooms from the sixth, seventh, and eighth grades that were randomly assigned to either a treatment group or a comparison group for this research study. The use of the pretest determined if differences existed prior to the study. Analysis for normalization and a MANOVA showed equalization among the groups."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

3.

"A potential history threat was addressed by maintaining the same the length of data collection for both groups (8 weeks). To address the variable of maturation, the researchers randomly assigned intact classrooms to either a treatment or a comparison group. The two groups were composed of student participants who were similar in age, grade level, and special education needs."

Code: Stichproben/-grösse

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

4.

"Including the records previously identified by Sisk et al. (2018), altogether we identified 61 independent records, which included 63 studies and 79 independent samples with a total sample size of 97,672 students. Thus, relative to Sisk et al. (2018), the present meta-analysis includes more than double the number of records and nearly double the total number of participants."

Code: Stichproben/-grösse

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

5.

"We defined outliers as effect sizes whose residuals had z-scores ≥ 3 . One outlier was identified ($d = 1.51$, residual z-score = 4.24, study $N = 46$). We Winsorized the effect such that the residual z-score was 2.99 ($d = 1.07$)."

Code: Stichproben/-grösse

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

6.

"Effect sizes were weighted by the inverse of the variance (i.e., larger studies were weighted more heavily than smaller studies in the model)."

Code: Stichproben/-grösse

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

7.

"Randomization check Independent samples t-tests were used to evaluate differences in academic competence, subjective socio-economic status, and pre-existing mindset across the two conditions, prior to the experimental treatment. Results of the independent samples t-tests are presented in Table 1. The randomization of participants was effective, such that there were no significant differences in academic competence, subjective socio-economic status, or pre-existing mindset across the two conditions. Additionally, there was a similar distribution of males and females between the two conditions: 64% female in the growth mindset condition and 67% female in the fixed mindset condition."

Code: Stichproben/-grösse

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

8.

"This study analyzed data from the National Study of Learning Mindsets (NSLM; Yeager, 2019), which was an intervention experiment conducted with a representative U.S. sample of ninth-grade students (preregistration: <https://osf.io/tn6g4/>)."

Code: Stichproben/-grösse

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

9.

"The analytic sample contained students with a valid condition variable, a math grade, and their math teacher's self-reported mindset (see Table S6 in the Supplemental Material). This sample included 9,167 records (8,775 unique students because some students had more than one math teacher) nested within 223 unique teachers. It composes 76% of the overall NSLM sample of students with a math grade."

Code: Stichproben/-grösse

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

10.

"Students were 50% female and racially diverse (14% Black/African American, 22% Latinx, 6% Asian, 4% Native American or Middle Eastern, and 53% White), and 37% reported that their mother held a bachelor's degree. Teachers' characteristics were similar to population estimates: 58% were female, 86% were White non-Latinx, and 51% reported having earned a master's degree; they had been teaching an average of 13.83 years (SD = 9.95)."

Code: Stichproben/-grösse

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

Anhang B

Summarys - Masterarbeit Alexandra Krieg.mx24

Code	Summary
Signifikanz > Wirksamkeit vorhanden > Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen	<p>1. Growth Mindset der Lehrpersonen als Schlüssel zur Lernförderung:</p> <p>Die Studie zeigt, dass das Mindset von Lehrpersonen einen direkten Einfluss auf den Lernerfolg ihrer Schüler*innen hat. Lehrpersonen mit einem Growth Mindset vermitteln, dass Fehler Lernchancen sind und nicht Zeichen mangelnder Fähigkeit. Sie setzen dieses Denken aktiv im Unterricht um, indem sie bewusst Aufgaben und Bewertungen so gestalten, dass kontinuierliche Verbesserung belohnt wird (Canning et al., 2019).</p> <p>Eine Growth Mindset-Intervention für Schüler*innen allein reicht jedoch nicht aus. Das schulische Umfeld muss unterstützend wirken, damit Schüler*innen ihr neues Mindset erfolgreich umsetzen können. Die Mindset-plus-supportive-context Hypothese besagt, dass eine Intervention nur dann nachhaltige Effekte zeigt, wenn das Klassenzimmer als "fruchtbarer Boden" für das Growth Mindset dient (Walton & Yeager, 2020).</p> <p>2. Heterogene Effekte – Warum das Mindset der Lehrpersonen entscheidend ist:</p> <p>Die Studie zeigt, dass psychologische Interventionen nicht für alle Menschen und Kontexte gleichermassen wirksam sind (Bryan et al., 2021; Gelman & Loken, 2014). Lehrpersonen bestimmen durch ihre Unterrichtsgestaltung die Normen für Lernen, Beteiligung und Bewertung und prägen dadurch massgeblich die Motivation und das Engagement ihrer Schüler*innen (Jackson, 2018; Kraft, 2019).</p> <p>Die Pilotstudie ergab, dass das Mindset von Lehrpersonen mit ihren Unterrichtspraktiken korreliert:</p> <p>Lehrpersonen mit einem Growth Mindset setzen verstärkt auf lernorientierte Praktiken ($r = 0.30$, $p < .001$) (Canning et al., 2019; Haimovitz & Dweck, 2017).</p> <p>Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset neigen zu leistungsorientierten Praktiken, die Begabung betonen und hohe Anstrengung als negatives Zeichen werten ($r = -0.28$, $p < .001$).</p> <p>Diese Befunde zeigen, dass das Mindset von Lehrpersonen nicht nur eine abstrakte Überzeugung ist, sondern sich konkret auf die Unterrichtsmethoden auswirkt.</p> <p>3. Direkter Einfluss auf Schüler*innen-Leistungen: Lehrpersonen als Moderatoren der Intervention:</p> <p>Die Ergebnisse der Studie bestätigen, dass eine Growth Mindset Intervention für Schüler*innen nur dann zu Leistungssteigerungen führt, wenn die Lehrperson ein Growth Mindset hat.</p>

Kernbefunde:

- Schüler*innen mit Growth-Mindset-Lehrpersonen erzielten signifikante Leistungssteigerungen (0.11 Notenpunkte, $p < .001$).
- Schüler*innen mit Lehrpersonen, die ein Fixed Mindset hatten, verbesserten ihre Noten nicht, selbst wenn sie an der Intervention teilgenommen hatten.
- Besonders Schüler*innen mit einem ursprünglich Fixed Mindset profitierten stark – sie steigerten sich signifikant stärker als Schüler*innen, die bereits ein Growth Mindset hatten (0.16 Notenpunkte, $p < .001$).

Diese Ergebnisse belegen, dass eine alleinige Growth Mindset Intervention für Schüler*innen unzureichend ist, wenn das schulische Umfeld das neue Mindset nicht unterstützt.

4. Statistische Evidenz – Lehrpersonen als Schlüsselfaktor für die Wirksamkeit der Intervention:

Die Analyse zeigt mit hoher Sicherheit, dass das Mindset der Lehrpersonen die Effektivität der Intervention massgeblich beeinflusst.

- Positive Korrelation zwischen dem Growth Mindset der Lehrpersonen und der Wirksamkeit der Intervention: $r = 0.55$.
- Moderationsanalyse zeigt, dass Lehrpersonen mit einem hohen Growth Mindset eine deutlich stärkere Interventionseffektivität aufweisen.

Jedoch: Ab einem bestimmten Punkt führt ein noch stärkeres Growth Mindset der Lehrpersonen nicht mehr zu zusätzlichen positiven Effekten.

Diese Ergebnisse stärken die Mindset-plus-supportive-context Hypothese: Schüler*innen können ihr Growth Mindset nur dann erfolgreich umsetzen, wenn ihr schulisches Umfeld dies aktiv fördert.

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Signifikanz > Wirksamkeit vorhanden > Peer-Umgebung

1. Einfluss der Peer-Umgebung auf das Growth Mindset:

Die Studie zeigt, dass die Peer-Umgebung eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung eines Growth Mindsets spielt. Personen mit einem Growth Mindset, die beobachten, dass andere erfolgreich sind, glauben eher an ihr eigenes Potenzial, ebenfalls erfolgreich zu sein. Im Gegensatz dazu zeigen Menschen mit einem Fixed Mindset weniger Anstrengungsbereitschaft oder vermeiden Herausforderungen, wenn sie sehen, dass andere scheitern oder negatives Feedback erhalten (Bandura, 1995).

Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass soziale Vergleiche innerhalb einer Peer-Gruppe massgeblich beeinflussen, ob ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset entwickelt und/oder gestärkt wird.

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2. Heterogene Effekte – Warum das Peer-Mindset entscheidend ist:

Studien zeigen, dass die Wahrnehmung der Kompetenz von Peers und das vorherrschende Mindset in der Gruppe die eigene Motivation und die Bewertung von Aufgaben beeinflussen.

In einer Umgebung mit Peers, die ein Growth Mindset aufweisen, wurde die Bedeutung der Aufgabe höher eingeschätzt als in einer Fixed-Mindset-Peer-Gruppe ($F(1, 129) = 4.33, p < .05$).

Die Wahrnehmung der Kompetenz der Peers war ein signifikanter Prädiktor für die Bewertung der Aufgabe ($b = .223, SE = .096, p = .010$).

Eine Growth-Mindset-Peer-Umgebung führte zu einer höheren Wertschätzung von Aufgaben sowie einer höheren Motivation zur Bewältigung von Herausforderungen.

Diese Ergebnisse bestätigen, dass eine Peer-Umgebung mit einem Growth Mindset motivationsfördernd wirkt und den Lernprozess positiv beeinflusst.

3. Mechanismen der Peer-Einflüsse – Wahrgenommene Kompetenz und Modelllernen:

Ein zentraler Mechanismus, durch den eine Growth-Mindset-Peer-Umgebung wirkt, ist die Wahrnehmung der Kompetenz von Peers: Teilnehmende in einer Growth-Mindset-Umgebung nahmen ihre Peers als kompetenter wahr, was sich positiv auf die Bewertung der Aufgaben auswirkte.

Die Analyse mittels Bootstrap-Resampling bestätigte, dass die indirekten Effekte dieser Wahrnehmung signifikant waren ($b = .069, SE = .051, 95\% CI = [0.2149, 0.0206]$).

Dies entspricht früheren Befunden, wonach Peers, die als kompetent wahrgenommen werden, eine stärkere Modellwirkung haben (Schunk, 1987).

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Motivation und das Lernverhalten nicht nur durch das eigene Mindset, sondern auch durch die Wahrnehmung des Mindsets und der Kompetenz der Peers beeinflusst wird.

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4. Die Peer-Umgebung als notwendige Rahmenbedingung für ein Growth Mindset:

Eine Growth Mindset Intervention allein reicht nicht aus, um Schüler*innen langfristig zu motivieren und ihre Lernleistungen zu verbessern. Entscheidend ist, dass das schulische Umfeld, insbesondere die Peer-Gruppe, ein Growth Mindset unterstützt.

In einer national repräsentativen, doppelblinden Studie zeigte sich, dass eine erfolgreiche Growth Mindset Intervention allein nicht für alle Schüler*innen zu Leistungssteigerungen führte. Es war eine unterstützende Lernumgebung erforderlich.

Schüler*innen konnten ihr neu erworbenes Growth Mindset nicht einfach in jeder Umgebung umsetzen – es bedurfte einer unterstützenden Lernkultur.

Damit ein Growth Mindset Wirkung entfalten kann, muss die Umgebung mindestens die notwendigen Voraussetzungen bieten (Walton & Yeager, 2020).

Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass eine Growth-Mindset-Peer-Umgebung eine essenzielle Rahmenbedingung für den Erfolg von Mindset-Interventionen ist.

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Signifikanz > Wirksamkeit vorhanden > Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

---- integriert im Summary Grid Studie Do Growth Mindset Interventions... ----

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

1. Einfluss des Growth Mindsets auf Lernen und Zielsetzung:

Das Mindset von Schüler*innen beeinflusst massgeblich, wie sie Lernen, Lernziele setzen und Herausforderungen wahrnehmen.

Schüler*innen mit einem Fixed Mindset neigen dazu, Intelligenz als statisch zu betrachten. Dadurch führen Misserfolge zu Selbstzweifeln und einer defensiven oder hilflosen Reaktion, was sich negativ auf ihre Leistung auswirkt. Sie empfinden Herausforderungen oft als Bedrohung, da sie fürchten, dass diese ihre vermeintlichen Defizite offenbaren könnten (Dweck, 1999, 2006).

Im Gegensatz dazu betrachten Schüler*innen mit einem Growth Mindset Intelligenz als veränderbar und lernen, Herausforderungen als natürliche Bestandteile des Lernprozesses zu betrachten. Dies unterstützt die langfristige Lernmotivation sowie die aktive Auseinandersetzung mit Herausforderungen (Dweck, 1999).

Ein Growth Mindset verändert demnach nicht nur die Einstellung zum Lernen, sondern fördert auch das Durchhaltevermögen bei anspruchsvollen Aufgaben.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

2. Zusammenhang zwischen Growth Mindset, Lernzielen und akademischer Leistung:

Ein Growth Mindset steht mit einigen positiven Lernstrategien in Verbindung:

Schüler*innen mit einem Growth Mindset setzen sich häufiger Lernziele, anstatt sich nur auf Leistungsziele zu konzentrieren. Sie stellen demnach den Prozess des Lernens in den Vordergrund und zielen nicht nur darauf ab, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988).

Growth Mindset fördert die Bereitschaft, sich herausfordernden Aufgaben zu stellen, selbst wenn Misserfolge möglich sind (Dweck, 2008).

Bei einem Fixed Mindset werden vielmehr die Leistungsziele fokussiert, wobei es primär darum geht, Kompetenz nach aussen zu demonstrieren. Studien zeigen, dass Schüler*innen mit einer Leistungsziel-Orientierung in der Regel weniger erfolgreich mit Rückschlägen umgehen und häufiger nach Misserfolgen entmutigt werden (Elliot & Dweck, 1988).

Diese Ergebnisse belegen, dass die Art der Zielsetzung – Lernziele vs. Leistungsziele – massgeblich beeinflusst, wie Schüler*innen mit Herausforderungen umgehen.

3. Einfluss der Umgebung – Peers und Feedback als Verstärker von Lernzielen:

Die soziale Umgebung spielt eine zentrale Rolle dabei, ob Schüler*innen ein Growth Mindset entwickeln und sich herausfordernden Lernzielen widmen:

Schüler*innen, die mit Peers interagierten, die ein Growth Mindset vertraten, bewerteten die Aufgabe als wertvoller und zeigten eine höhere Motivation (Dweck & Leggett, 1983; Elliot & Dweck, 1988). Feedback hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob Schüler*innen Lern- oder Leistungsziele verfolgen:

Schüler*innen, die für ihre Anstrengung gelobt wurden (prozessbezogenes Lob), neigten stärker dazu, Lernziele zu setzen, mehr Ausdauer zu zeigen und bessere Leistungen zu erzielen (Mueller & Dweck, 1998).

Schüler*innen, die für ihre Fähigkeit gelobt wurden (personenbezogenes Lob), neigten stärker dazu, sich an Leistungszielen zu orientieren und zeigten weniger Ausdauer bei schwierigen Aufgaben (Mueller & Dweck, 1998).

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass ein Growth Mindset nicht isoliert existiert, sondern durch soziale Interaktionen mit Peers und Lehrpersonen verstärkt oder abgeschwächt werden kann.

4. Growth Mindset als Schutzfaktor gegen Demotivation:

Ein Growth Mindset kann demotivierendem Verhalten entgegenwirken und die Bereitschaft zur Bewältigung von Herausforderungen stärken:

Eine Studie mit Universitätsstudierenden zeigte, dass ein Growth Mindset die Demotivation verringerte und so das Risiko senkte, einen schwierigen Kurs abzubrechen (Scott & Ghinea, 2014).

---- siehe Summary Grid Studie Teacher Mindsets ----

Diese Ergebnisse belegen, dass ein Growth Mindset Schüler*innen hilft, sich auch in schwierigen Lernsituationen zu motivieren und durchzuhalten.

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

Diese Effekte lassen sich auch auf Schüler*innen übertragen:

Schüler*innen mit einem Growth Mindset waren weniger durch schwierige Aufgaben eingeschüchtert, arbeiteten härter und zeigten eine höhere Beharrlichkeit, selbst wenn ihr Umfeld sie nicht explizit dazu ermutigte (Canning et al., 2019; Leslie et al., 2015).

Besonders in herausfordernden Fächern wie Mathematik, die von vielen Schüler*innen als schwierig und angstbesetzt wahrgenommen werden, kann ein Growth Mindset helfen, Ängste abzubauen und produktive Lernstrategien zu fördern (Hembree, 1990).

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Signifikanz > Wirksamkeit vorhanden > Akademische Leistung

1. Einfluss des Growth Mindsets auf die akademische Leistung:
Das Mindset von Schüler*innen beeinflusst ihre akademische Leistung.

Schüler*innen mit einem Fixed Mindset nehmen Intelligenz als unveränderbar wahr, was zu höherer Angst vor Herausforderungen und defensivem Verhalten führt. Sie attribuieren Misserfolge auf ihre vermeintlich begrenzte Intelligenz, was ihr Engagement verringert und ihre Leistung verschlechtert (Dweck, 1999, 2006).

Schüler*innen mit einem Growth Mindset hingegen betrachten Intelligenz als veränderbar, was eine positive Lernmotivation fördert. Sie verstehen Herausforderungen als Lerngelegenheit und bleiben auch bei Schwierigkeiten engagiert (Dweck, 1999).

Diese Prinzipien gelten auch für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Eine Veränderung des Mindsets kann einen langfristigen positiven Effekt auf Lernen und Leistung haben (Dweck, 2006).

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass das Growth Mindset nicht nur mit einer besseren Bewältigung von Herausforderungen, sondern auch mit besseren akademischen Ergebnissen verbunden ist.

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

2. Empirische Evidenz für den Zusammenhang zwischen Growth Mindset und akademischem Erfolg:

Zahlreiche Studien bestätigen, dass ein Growth Mindset mit höherer akademischer Leistung und grösserem Engagement korreliert:

Mindset-Theorie: Schüler*innen mit einem Growth Mindset setzen sich häufiger Lernziele, zeigen mehr Anstrengung und sind widerstandsfähiger gegenüber Misserfolgen – Eigenschaften, die langfristig zu besseren schulischen Leistungen führen (Dweck, 2008).

Eine Meta-Analyse von Sisk et al. (2018) ergab eine kleine, aber signifikante Verbesserung der akademischen Leistung durch Growth Mindset Interventionen ($d = 0.08$, 95% CI [0.02, 0.14]).

Growth Mindset Interventionen haben sich in verschiedenen Kontexten als vorteilhaft erwiesen, von der schulischen Leistung bis hin zu anderen Bereichen wie Gewichtsreduktion und beruflichem Erfolg (Dweck, 2006, 2016).

Obwohl einige Studien keine signifikanten Effekte nachweisen konnten (z.B. Dommett et al., 2013), zeigen die meisten Ergebnisse, dass ein Growth Mindset mit einer höheren Leistung und langfristigen schulischen Erfolg verbunden ist.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3. Einfluss von Lernzielen auf die akademische Leistung:

Das Setzen von Lern- vs. Leistungszielen spielt eine entscheidende Rolle für die akademische Entwicklung:

Schüler*innen mit Leistungszielen, die darauf abzielen, Kompetenz zu demonstrieren, haben bei Misserfolgen oft geringere Lernerfolge und zeigen verstärkt negative Reaktionen wie Hilflosigkeit oder Selbstzweifel (Elliot & Dweck, 1988).

Schüler*innen mit Lernzielen, die darauf abzielen, Wissen und Fähigkeiten zu erweitern, zeigen bessere akademische Leistungen, höhere Ausdauer und mehr Freude am Lernen (Mueller & Dweck, 1998).

Ein Growth Mindset verstärkt die Orientierung an Lernzielen und hilft Schüler*innen, langfristig erfolgreich zu sein (Scott & Ghinea, 2014). Diese Befunde zeigen, dass das Growth Mindset nicht nur die Leistung direkt verbessert, sondern auch indirekt durch eine stärkere Lernzielorientierung zu akademischem Erfolg führen kann.

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4. Growth Mindset-Interventionen und schulische Leistung:

Studien zeigen, dass kurze Growth Mindset Interventionen signifikante Effekte auf die schulische Leistung haben können:

Online Growth Mindset Interventionen in kontrollierten Studien verbesserten die Noten von leistungsschwächeren Schüler*innen signifikant (+0.10 Notenpunkte / 0.11 SD) (Yeager et al., 2016, 2019).

Der Effekt war insbesondere bei Schüler*innen mit vorherigem Fixed Mindset stark ausgeprägt (+0.16 Notenpunkte, $p < .001$).

Die Umgebung der Schüler*innen war entscheidend für den Erfolg der Intervention: In Klassen mit Lehrpersonen, die ein Fixed Mindset hatten, verbesserten sich die Noten nicht, während Schüler*innen mit Growth-Mindset-Lehrpersonen deutliche Leistungszuwächse zeigten (Yeager et al., 2019).

Diese Ergebnisse bestätigen, dass Growth Mindset Interventionen besonders für Schüler*innen mit niedriger Ausgangsleistung wirksam sein können.

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

Signifikanz > keine Wirksamkeit vorhanden > Mindset Lehrpersonen / Einfluss Lehrpersonen

1. Fehlende Wirksamkeit einer Growth Mindset Intervention bei Fixed-Mindset-Lehrpersonen:

Eine Growth Mindset Intervention für Schüler*innen führt nicht automatisch zu besseren schulischen Leistungen, wenn die Lehrpersonen ein Fixed Mindset vertreten oder das schulische Umfeld nicht unterstützend wirkt.

Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset können durch ihre Unterrichtspraktiken die Anwendung eines Growth Mindsets unter Schüler*innen untergraben. Dies geschieht beispielsweise, indem sie vermitteln, dass nur bestimmte Schüler*innen Talent haben oder dass nicht alle „Mathe-Personen“ seien (Rattan et al., 2012).

Dies legt nahe, dass eine Growth Mindset Intervention nur dann langfristig wirksam ist, wenn die schulische Umgebung diese Denkweise unterstützt.

2. Lehrpersonen als potenzieller Störfaktor der Intervention:

Möglicherweise beeinflusst das Growth Mindset der Lehrpersonen die Schüler*innen nicht direkt, sondern steht vielmehr im Zusammenhang mit generell guten Unterrichtspraktiken. Dies könnte erklären, warum keine eindeutige Wirksamkeit festgestellt werden kann.

Falls dies zutrifft, könnte dies bedeuten, dass die positiven Effekte des Growth Mindsets nicht durch das Mindset der Lehrpersonen selbst entstehen, sondern durch eine bessere Unterrichtsqualität, die zufällig mit einem Growth Mindset korreliert.

Dies würde auch erklären, warum Growth Mindset Interventionen in Klassen mit Fixed-Mindset-Lehrpersonen keine signifikanten Effekte auf Schülerleistungen hatten.

Diese Ergebnisse zeigen, dass Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset nicht nur die Wirkung von Mindset Interventionen einschränken, sondern möglicherweise auch durch ihre allgemeinen Unterrichtspraktiken die Leistung der Schüler*innen negativ beeinflussen.

3. Keine nachhaltige Wirkung der Intervention durch fehlende Unterstützung:

Die Untersuchung zeigt, dass eine Growth Mindset Intervention zwar kurzfristig zu einem veränderten Mindset bei Schüler*innen führt, diese Veränderung jedoch ohne unterstützende Lehrpersonen nicht langfristig bestehen bleibt.

Direkt nach der Intervention zeigten alle Schüler*innen, unabhängig vom Mindset ihrer Lehrpersonen, ein ähnlich starkes Growth Mindset.

Langfristig gab es jedoch Unterschiede:

Schüler*innen in Klassen mit Lehrpersonen, die ein Fixed Mindset vertraten, konnten ihre neue Denkweise nicht effektiv umsetzen und erzielten keine verbesserten Noten.

Schüler*innen in Klassen mit Lehrpersonen mit einem Growth Mindset hingegen profitierten langfristig.

Die fehlende Unterstützung durch Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset führte dazu, dass das neue Growth Mindset der Schüler*innen nicht in tatsächliche Leistungssteigerungen umgesetzt werden konnte.

Diese Befunde bestätigen, dass eine Growth Mindset Intervention allein nicht ausreicht – die schulische Umgebung muss diese Denkweise aktiv unterstützen.

4. Growth Mindset Interventionen können lokale Kontextfaktoren nicht überwinden:

Ein weiteres Hindernis für die Wirksamkeit der Intervention ist, dass lokale schulische Kontextfaktoren einen stärkeren Einfluss auf die akademische Leistung haben als die Intervention selbst.

Die Studie ergab, dass eine direkte Growth Mindset Intervention für Schüler*innen nicht ausreichte, um fest verankerte negative schulische Einflüsse (z.B. Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset) zu überwinden.

Dies zeigt, dass eine isolierte Schüler*innen Intervention wenig effektiv ist, wenn Lehrpersonen und das schulische Umfeld nicht dieselben Prinzipien vermitteln.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Growth Mindset Interventionen am effektivsten sind, wenn sie sowohl auf Schüler*innen als auch auf Lehrkräfte abzielen.

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Signifikanz > keine Wirksamkeit vorhanden > Peerumgebung

1. Fehlende Leistungssteigerung durch eine Growth-Mindset-Peer-Umgebung:

Entgegen den Erwartungen zeigen Studien, dass eine Growth-Mindset-Peer-Umgebung nicht zwangsläufig zu besseren Leistungen oder gesteigerter Anstrengung führt.

Obwohl Schüler*innen mit einem Growth Mindset die Erfolge anderer als Motivation nutzen, während Schüler*innen mit einem Fixed Mindset eher von negativen Rückmeldungen oder Misserfolgen demotiviert werden (Bandura, 1995) führte eine Growth-Mindset-Peer-Umgebung in der Untersuchung nicht zu einer objektiv besseren Leistung oder zu mehr Anstrengung.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine wachstumsorientierte Peer-Umgebung allein nicht ausreicht, um die akademische Leistung zu steigern.

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

---- siehe Summary Grid Studie The Effects... ----

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

2. Peer-Kultur als potenzielles Hindernis für Growth Mindset Interventionen:

Eine Growth Mindset Intervention für Schüler*innen kann nicht die gesamte Peer-Kultur einer Schule überwinden, wenn diese nicht ebenfalls wachstumsorientierte Verhaltensweisen unterstützt.

In einer früheren Untersuchung (Yeager et al., 2019) zeigte sich, dass eine Growth Mindset Intervention nicht wirksam war, wenn die Peer-Normen einer Schule Growth Mindset Prinzipien nicht unterstützten (z.B. Meiden von Herausforderungen).

Dies zeigt, dass soziale Normen und Peer-Verhalten einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob Schüler*innen ihr neues Mindset tatsächlich anwenden können.

Diese Befunde belegen, dass die Effektivität einer Growth Mindset Intervention stark von der Peer-Kultur in der Schule abhängt.

3. Eine Growth Mindset Intervention allein reicht nicht aus:

Die Studien zeigen, dass eine Growth Mindset Intervention zwar kurzfristig die Denkweise von Schüler*innen verändern kann, dies aber nicht automatisch zu besseren schulischen Leistungen führt.

In einer national repräsentativen, doppelblinden Studie zeigte sich, dass das Erlernen eines Growth Mindsets zwar allgemein die Mathematiknoten erhöhte, aber nicht alle Schüler*innen davon profitierten.

Die Unterstützung durch das schulische Umfeld war ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg.

Schüler*innen konnten ihr Growth Mindset nicht einfach in jeder Umgebung umsetzen, sondern benötigten eine Umgebung, die diese Denkweise ermöglichte oder zumindest nicht behinderte.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass eine Growth Mindset Intervention allein nicht ausreicht, um die Peer-Kultur oder langfristige Leistungsverbesserungen sicherzustellen.

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Signifikanz > keine Wirksamkeit vorhanden > Lernen, Lernziele setzen, Herausforderungen meistern

1. Fehlende Evidenz für einen signifikanten Zusammenhang zwischen Growth Mindset und Lernzielen:

Eine Meta-Analyse von Payne et al. (2007) kam zu dem Schluss, dass es kaum Hinweise darauf gibt, dass implizite Theorien (wie das Growth Mindset) die primäre Ursache für Zielorientierung sind.

In einer weiteren Untersuchung wurde festgestellt, dass das Growth Mindset die Neigung zu Lernzielen nur sehr schwach beeinflusst (0–1% Varianzaufklärung) und keinen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit bei Herausforderungen und Misserfolgen hatte. Im Gegenteil: Ein stärkeres Growth Mindset hänge leicht mit einer geringeren Resilienz nach einem Misserfolg zusammen.

Diese Ergebnisse widersprechen der Annahme, dass ein Growth Mindset automatisch zu einer stärkeren Fokussierung auf Lernziele und eine erhöhte Bewältigungsbereitschaft führt.

2. Schwache oder nicht signifikante Beziehung zwischen Growth Mindset und akademischer Leistung:

Empirische Studien konnten jedoch keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Growth Mindset und akademischem Erfolg nachweisen:

Eine Analyse von Burnette et al. (2013) fand nur ein schwacher Zusammenhang zwischen Growth Mindset und Lernzielen. Noch kritischer: Die Verbindung zwischen Lernzielen und tatsächlichem Erfolg war nicht signifikant. Dies bestätigen auch mehrere grössere Studien (z.B. Li & Bates, 2019, 2020), welche keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Growth Mindset und Schulnoten feststellten, unabhängig davon, ob sich die Schüler*innen in einer herausfordernden Phase (z. B. Schulübergang) befanden oder nicht. Der erwartete positive Zusammenhang zwischen Growth Mindset und höherem Bildungsabschluss konnte ebenfalls nicht bestätigt werden.

Diese Befunde legen nahe, dass ein Growth Mindset allein nicht ausreicht, um signifikante Verbesserungen in der akademischen Leistung zu erzielen.

3. Growth Mindset Interventionen zeigen keine überlegene Wirkung gegenüber Kontrollgruppen:

Eine Studie von Polley (2018) testete eine typische Growth Mindset Intervention, die Schüler*innen beibrachte, dass das Gehirn mit Lernen wächst und dass Herausforderungen Teil des Lernprozesses sind. Die Kontrollgruppe erhielt dieselben Lernstrategien und Motivationstipps – jedoch ohne explizite Informationen über das Growth Mindset.

Es gab keinen signifikanten Unterschied in der akademischen Leistung zwischen den beiden Gruppen, was darauf hindeutet, dass der

spezifische Growth-Mindset-Ansatz keine messbare zusätzliche Wirkung hatte.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Wirkung von Growth Mindset Interventionen möglicherweise überschätzt wird und dass allgemeine Lernstrategien ebenso effektiv sein können.

4. Keine signifikanten Effekte in experimentellen Studien zur Anstrengungsbereitschaft:

In einer experimentellen Studie wurde festgestellt, dass sich die tatsächliche Aufgabenleistung und das investierte Engagement nicht zwischen Schüler*innen mit Growth Mindset und Fixed Mindset unterschieden: Teilnehmende, die in einer Growth-Mindset-Bedingung waren, zeigten keine bessere Leistung und keinen höheren Aufwand bei der Bearbeitung einer anspruchsvollen Aufgabe als Teilnehmende in einer Fixed-Mindset-Bedingung ($F(1, 128) = 0.303$, ns für Leistung; $F(1, 129) = 0.742$, ns für Anstrengung).

Diese Ergebnisse widersprechen der Erwartung, dass ein Growth Mindset zu einer stärkeren Leistungsbereitschaft und besseren Ergebnissen führt.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

---- siehe Summary Grid Studie Do Growth Mindset... ----

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

Signifikanz > keine Wirksamkeit vorhanden > akademische Leistung

1. Fehlende signifikante Effekte von Growth Mindset Interventionen auf die akademische Leistung:

Obwohl Growth Mindset Interventionen als potenziell effektive Massnahme zur Verbesserung der akademischen Leistung beworben werden, zeigt die empirische Evidenz, dass die Effekte in den meisten Studien nicht signifikant oder äusserst gering sind.

Eine Meta-Analyse über 63 Studien ($N = 97.672$) ergab eine sehr kleine durchschnittliche Effektgrösse für Growth Mindset Interventionen ($d = 0.05$, 95% CI = [0.02, 0.09], $p = .004$), die nach Korrektur für Publikationsbias nicht mehr signifikant war ($d = 0.03$, 95% CI [-0.01, 0.07], $p = .097$).

Die bestverfügbaren Studien (6 Studien, $N = 13.571$) aus der Meta-Analyse von Macnamara and Burgoyne (2023) fanden keine signifikanten Effekte von Growth Mindset Interventionen auf akademische Leistungen ($d = 0.02$, 95% CI = [-0.06, 0.10], $p = .666$).

In einer experimentellen Studie zeigten Schüler*innen, die eine Growth Mindset Intervention durchliefen, keine Notenverbesserungen. Allerdings verschlechterten sich die Noten in der Kontrollgruppe.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass Growth Mindset Interventionen möglicherweise überschätzt werden und nicht zwangsläufig zu akademischem Erfolg führen.

2. Methodische Probleme und Verzerrungen in bisherigen Studien: Viele positive Ergebnisse von Growth Mindset Interventionen könnten durch methodische Schwächen und Publikationsbias beeinflusst sein:

Eine systematische Meta-Analyse stellte fest, dass signifikante Effekte in niedriger Qualität der Studien begründet sein könnten, während Studien mit höheren methodischen Standards keine signifikanten Effekte fanden.

Nur 10% der analysierten Effekte stammten aus Studien, die sowohl eine Veränderung des Mindsets nachweisen konnten als auch methodisch solide waren.

Eine frühere hochzitierte Studie von Blackwell et al. (2007), die positive Effekte von Growth Mindset Interventionen auf Noten berichtete, wurde nach methodischer Korrektur als nicht signifikant eingestuft ($p = .119$).

Diese Befunde deuten darauf hin, dass die oft berichteten positiven Effekte von Growth Mindset Interventionen möglicherweise auf methodische Verzerrungen zurückzuführen sind. Weitere Informationen zu den methodischen Schwächen sind in den Summary Grids zur Generalisierbarkeit zu finden.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

3. Keine nachweisbare Verbesserung von akademischen Leistungen durch Growth Mindset:

Erwartete Effekte auf schulische Leistungen durch Growth Mindset Interventionen können nicht einheitlich bestätigt werden:

Mehrere gross angelegte Studien (z.B. Li & Bates, 2019, 2020) fanden keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Growth Mindset und Schulnoten – unabhängig davon, ob sich die Schüler*innen in herausfordernden Lernkontexten befanden oder nicht.

Eine experimentelle Studie von Polley (2018) verglich eine Growth Mindset Intervention mit einer aktiven Kontrollgruppe, die dieselben Lernstrategien erhielt – jedoch ohne den Mindset-Fokus. Dabei konnten keine signifikanten Unterschiede in der akademischen Leistung zwischen beiden Gruppen festgestellt werden.

Auch Sisk et al. (2018) konnten in ihrer Meta-Analyse nur schwache Auswirkungen eines Growth Mindsets und deren Interventionen auf die schulische Leistung feststellen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass Growth Mindset Interventionen akademische Leistung nicht konsistent verbessern und dass andere Faktoren eine grössere Rolle spielen könnten.

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

4. Kontextfaktoren bestimmen die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen:

Ein entscheidender Punkt ist, dass Growth Mindset Interventionen nicht isoliert betrachtet werden sollten, sondern in einem unterstützenden schulischen Umfeld stattfinden müssen:

Eine Mindset Intervention kann kurzfristig Schüler*innen-Denkweisen verändern, aber ohne eine wachstumsförderliche Umgebung führt dies nicht zu besseren Noten.

Schüler*innen in Klassenzimmern mit Lehrpersonen mit einem Fixed Mindset zeigten keine Verbesserung der Noten, selbst wenn sie an einer Growth Mindset Intervention teilnahmen.

Eine direkte Schüler*innen Intervention konnte die negativen Effekte eines nicht unterstützenden schulischen Umfelds nicht kompensieren.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Growth Mindset Interventionen nur dann Wirkung entfalten können, wenn sie in ein wachstumsförderndes Umfeld eingebettet sind.

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yeager et al. (2022)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen) > Fehlinterpretationen/-information

1. Fehlinterpretationen von Null-Effekten als signifikante Ergebnisse:

Ein grosser Kritikpunkt in der Growth Mindset Forschung ist die fehlende methodische Strenge und die Fehlinterpretation von Ergebnissen in wissenschaftlichen Publikationen:

Etwa 10% der Studien, die keinen Effekt einer Growth Mindset Intervention fanden, beschrieben ihre Ergebnisse dennoch so, als wären sie signifikant.

Rund die Hälfte der Studien, die signifikante Effekte berichteten, führte die Verbesserungen auf eine Veränderung des Mindsets zurück – ohne dass es Beweise dafür gab, dass die Intervention tatsächlich das Mindset der Schüler*innen beeinflusst hatte.

Diese methodischen Verzerrungen können zu einer Überschätzung der tatsächlichen Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen führen, indem nicht signifikante oder methodisch fragwürdige Effekte als Beleg für die Theorie herangezogen werden.

2. Fehlinformationen über die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen:

Neben methodischen Mängeln gibt es häufig überzogene oder unzureichend geprüfte Behauptungen über die Wirkung von Growth Mindset Interventionen:

Gewisse Artikel, wie beispielsweise Dweck (2012), behaupten, dass Growth Mindset nicht nur schulische Leistungen verbessert, sondern auch zwischenmenschliche Konflikte löst, Aggressionen reduziert und Selbstkontrolle erhöht. Auch erwecken manche Publikationen den Eindruck, dass Growth Mindset Interventionen „magische“ Effekte auf die akademische Leistung haben, obwohl diese Behauptungen nicht durch robuste Daten gestützt werden (vgl. Yeager & Walton, 2011).

Solche Behauptungen in der (populär)wissenschaftlichen Literatur verstärken den Hype um das Growth Mindset, ohne dass ausreichend empirische Evidenz für diese weitreichenden Effekte vorliegt. Die theoretischen Grundlagen von Growth Mindset Interventionen sollten kritischer hinterfragt werden, bevor weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden.

3. Publikationsbias und selektives Berichten von Ergebnissen:
Ein weiteres Problem in der Growth Mindset Forschung ist die Verzerrung durch Publikationsbias und selektive Berichterstattung:
In einigen Studien wurden nicht-signifikante Ergebnisse bewusst weggelassen oder falsch interpretiert, um den Anschein einer positiven Wirkung zu erzeugen.

In mehreren Fällen wurden vor der Veröffentlichung von Studien ganze Subgruppen entfernt, um die Ergebnisse zu „optimieren“ – teilweise wurden bis zu 6'222 Teilnehmer*innen ausgeschlossen, was eine erhebliche Verzerrung darstellt.

Meta-Analysen zeigen, dass signifikante Effekte meist nur dann gefunden wurden, wenn keine strengen Qualitätskontrollen angewendet wurden. Sobald diese angewendet wurden, verschwanden die signifikanten Effekte.

Die veröffentlichten positiven Effekte von Growth Mindset Interventionen sind demnach möglicherweise durch Publikationsbias beeinflusst und spiegeln nicht die tatsächliche Wirksamkeit wider.

4. Probleme mit der Messung und Generalisierbarkeit von Mindset-Effekten:

Ein weiteres methodisches Problem ist, dass die Messinstrumente zur Erfassung von Growth Mindset nicht immer zuverlässig sind:

Einige Forscher argumentieren, dass Messungen von Mindset vor und nach einer Intervention möglicherweise nicht valide sind, da das Mindset der Teilnehmenden nicht genau gemessen wurde, was die Ergebnisse vieler Studien infrage stellt.

Viele Behauptungen zur Effektivität von Growth Mindset Interventionen werden nicht ausreichend getestet, z.B. die Annahme, dass bestimmte Gruppen stärker profitieren.

Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse wird durch diese methodischen Schwächen eingeschränkt, da viele Studien nicht den erforderlichen Standards für solide wissenschaftliche Analysen entsprechen. Interpretationen der Ergebnisse aus Growth Mindset Studien sollten mit Vorsicht genossen werden, da methodische Schwächen die Generalisierbarkeit stark einschränken.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen) > Publikationsbias

1. Verzerrung durch Publikationsbias in der Growth Mindset Forschung:

Publikationsbias stellt ein erhebliches Problem in der Growth Mindset Forschung dar, da nicht alle Studienergebnisse veröffentlicht werden, insbesondere wenn sie nicht die erwarteten positiven Effekte zeigen.

Die Gesamtwirkung von Growth Mindset Interventionen erscheint in der wissenschaftlichen Literatur möglicherweise grösser, als sie tatsächlich ist, weil Studien mit kleinen oder nicht signifikanten Effekten oft nicht veröffentlicht werden.

Viele veröffentlichte Studien, die eine positive Wirkung von Growth Mindset Interventionen berichten, weisen methodische Schwächen (z.B. fehlende Qualitätskontrolle) auf, während diese nach Korrektur

der Publikationsverzerrungen sowie andere, methodisch hochwertige Studien oft keine signifikanten Effekte finden.

In einer Meta-Analyse mit 63 Studien (N = 97'672) war der unbereinigte Effekt von Growth Mindset Interventionen auf akademische Leistung zwar klein ($d = 0.05$, 95% CI = [0.02, 0.09], $p = .004$). Dennoch war dieser ebenso nach der Korrektur der Publikationsverzerrungen nicht mehr signifikant.

Publikationsbias verzerrt die Wahrnehmung der Growth Mindset Effekte und führt zu überhöhten Erwartungen an die Interventionen.

2. Einfluss finanzieller Interessen auf die Veröffentlichung von Studien:

Neben Publikationsbias beeinflussen auch finanzielle Anreize die Berichterstattung über Growth Mindset:

Autor*innen mit finanziellen Anreizen berichteten signifikant grössere Effekte als Autor*innen ohne solche Anreize, was darauf hindeutet, dass wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen könnten.

In Studien, bei denen mindestens ein*e Autor*in einen finanziellen Anreiz hatte, war der veröffentlichte Effekt ($d = 0.18$, 95% CI [0.07, 0.28], $p = .001$) deutlich grösser als in unveröffentlichten Studien ($d = 0.02$, 95% CI [-0.02, 0.06], $p = .375$).

In Studien ohne finanzielle Anreize gab es keinen grossen Unterschied zwischen veröffentlichten und unveröffentlichten Ergebnissen. Während veröffentlichte Studien oft nicht signifikant waren, zeigten unveröffentlichte Studien einen kleinen, aber signifikanten positiven Effekt. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur signifikante Ergebnisse veröffentlicht werden, sondern auch andere Faktoren eine Rolle spielen.

Das ökonomische Interesse hat demnach vermutlich einen wesentlichen Einfluss darauf, welche Growth Mindset Studien veröffentlicht werden und welche nicht.

3. Selektives Berichten und Datenmanipulation in Growth-Mindset-Studien:

Neben der selektiven Veröffentlichung positiver Ergebnisse gibt es Hinweise darauf, dass einige Studien bewusst Daten entfernen, um signifikante Effekte zu erzielen:

In mehreren Studien wurden vor der Veröffentlichung Teilnehmer*innen aus der Analyse entfernt, was die berichteten Effekte möglicherweise verzerrt. Beispielsweise wurden in einer Studie 6'222 Teilnehmer*innen, was der Hälfte der Studienteilnehmenden entspricht, aus der Studie entfernt, bevor sie veröffentlicht wurde, was den Effekt künstlich vergrössern könnte.

Diese «Anpassungen» sind problematisch, da sie eine selektive Verzerrung der berichteten Ergebnisse erzeugt und die tatsächliche Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen möglicherweise überschätzt wird.

4. Methodische Schwächen und fehlende Qualitätsstandards in der Forschung:

Die Growth Mindset Forschung leidet zudem unter methodischen Mängeln, die die Aussagekraft vieler Studien einschränken:

Viele Studien passen ihre Methodik nicht an Design-Effekte an, was die Gültigkeit der berichteten Effekte infrage stellt (vgl. Blackwell et al., 2007).

Die meisten veröffentlichten Studien erfüllen nicht die Best-Practice-Kriterien, welche von der Meta-Analyse von Macnamara and Burgoyne (2023) definiert wurden, und für belastbare Ergebnisse erforderlich sind, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt.

Meta-Analysen zeigen, dass signifikante Effekte meist nur dann auftreten, wenn keine strengen Qualitätskontrollen oder eine Korrektur der Publikationsverzerrung durchgeführt werden.

Diese Ergebnisse unterstreichen, dass viele der berichteten Effekte von Growth Mindset Interventionen methodisch nicht ausreichend abgesichert sind.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen) > finanzielle Interessen der Autor*innen

1. Einfluss finanzieller Interessen auf die Veröffentlichung von Studien → siehe auch Punkt 2 – Summary Grid Publikationsbias:

Neben Publikationsbias beeinflussen auch finanzielle Anreize die Berichterstattung über Growth Mindset:

Autor*innen mit finanziellen Anreizen berichteten signifikant grössere Effekte als Autor*innen ohne solche Anreize, was darauf hindeutet, dass wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen könnten.

In Studien, bei denen mindestens eine Autor*in einen finanziellen Anreiz hatte, war der veröffentlichte Effekt ($d = 0.18$, 95% CI [0.07, 0.28], $p = .001$) deutlich grösser als in unveröffentlichten Studien ($d = 0.02$, 95% CI [-0.02, 0.06], $p = .375$).

In Studien ohne finanzielle Anreize gab es keinen grossen Unterschied zwischen veröffentlichten und unveröffentlichten Ergebnissen. Während veröffentlichte Studien oft nicht signifikant waren, zeigten unveröffentlichte Studien einen kleinen, aber signifikanten positiven Effekt. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur signifikante Ergebnisse veröffentlicht werden, sondern auch andere Faktoren eine Rolle spielen.

Das ökonomische Interesse hat demnach vermutlich einen wesentlichen Einfluss darauf, welche Growth Mindset Studien veröffentlicht werden und welche nicht.

2. Monetarisierung von Growth Mindset Interventionen:

Growth Mindset ist nicht nur ein wissenschaftliches Konzept, sondern auch ein lukratives Geschäftsfeld mit unterschiedlichen Profitmöglichkeiten:

Mindset Works, ein von Dweck und anderen Forschern gegründetes Unternehmen, verkauft Growth Mindset Interventionen an Schulen und Eltern für Tausende von Dollar.

Mehrere Growth Mindset Forscher*innen verdienen hohe Honorare als Motivationsredner*innen (10'000 – 50'000 USD pro Vortrag) oder den Verkauf ihrer Bücher zum Thema Growth Mindset.

Einige Growth Mindset Forscher*innen sind gleichzeitig Berater*innen oder Mitbegründer*innen von Unternehmen, die solche Interventionen verkaufen.

Diese finanziellen Interessen könnten einen Anreiz schaffen, positive Ergebnisse über Growth Mindset Interventionen selektiv zu veröffentlichen, um den wirtschaftlichen Erfolg von Programmen und/oder ihrer eigenen Arbeit zu fördern.

3. Selektive Berichterstattung von Studien mit finanziellen Anreizen
Forscher*innen mit finanziellen Anreizen veröffentlichen tendenziell nur positive Ergebnisse:

Artikel mit mindestens einer Autor*in mit finanziellem Anreiz, waren mehr als 2.5-mal so wahrscheinlich (56% vs. 21%), signifikante Effekte zu berichten.

Autor*innen mit finanziellen Interessen fanden sowohl positive als auch nicht signifikante Ergebnisse – jedoch wurden tendenziell nur die positiven veröffentlicht. Dieser Effekt, dass Autor*innen mit finanziellen Anreizen in veröffentlichten Studien signifikant häufiger positive Ergebnisse berichten als Autor*innen ohne finanzielle Anreize, wurde in einer Analyse bestätigt.

Diese selektive Berichterstattung kann dazu führen, dass der tatsächliche Effekt von Growth Mindset Interventionen in der wissenschaftlichen Literatur überschätzt wird.

4. Methodische Probleme und Interessenkonflikte:

Neben den finanziellen Interessen bestehen auch methodische Mängel, die eine Verzerrung der Ergebnisse begünstigen können: Wissenschaftliche Standards für Methodik, Analyse und Berichterstattung sind in der Growth Mindset Forschung oft weniger strikt, was die Wahrscheinlichkeit signifikanter Ergebnisse erhöht.

Viele hoch zitierte Studien haben entweder Designfehler oder interpretieren nicht signifikante Effekte als signifikant, was die Glaubwürdigkeit der berichteten Ergebnisse verringert (vgl. Aronson et al., 2002; Good et al., 2003).

Fehlende methodische Strenge, unter anderem als Bedrohung der internen Validität, erschwert es, signifikante Effekte eindeutig dem Growth Mindset zuzuschreiben.

Diese methodischen Mängel könnten ebenfalls dazu beitragen, dass positive Effekte systematisch überbewertet werden.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen) > Studiendesign

---- integriert im Summary Grid Studie Do Growth Mindset Interventionen... ----

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

1. Methodische Herausforderungen in Growth Mindset Studien:

Vor allem die Meta-Analyse zeigt auf, dass viele Growth Mindset Studien methodische Schwächen aufweisen, die die Aussagekraft der Ergebnisse einschränken:

Viele Studien verletzen zentrale Prinzipien experimenteller Forschung, beispielsweise durch fehlende Randomisierung auf individueller Ebene, wodurch Störfaktoren wie gemeinsame Lehrer*innen oder Klassenumgebungen nicht kontrolliert wurden.

In mehreren Fällen wurden keine adäquaten Kontrollmechanismen für Unterschiede in der Stichprobenvarianz eingesetzt, was zu fehlerhaften Signifikanztests führte.

Viele Studien enthielten Designfehler, die die interne Validität gefährden, beispielsweise durch den Ausschluss von Teilnehmer*innen ohne adäquate Begründung.

Sisk et al. (2018) fanden, dass etwa ein Drittel aller Growth Mindset Interventionsstudien nicht überprüfte, ob sich das Mindset der Schüler*innen tatsächlich veränderte.

Von den Studien, die Manipulationschecks durchführten, zeigte etwa die Hälfte keinen signifikanten Einfluss auf das Mindset der Schüler*innen.

In Meta-Analysen zeigte sich, dass Studien mit fehlgeschlagenen Manipulationschecks signifikante Effekte auf akademische Leistung berichteten, während Studien mit erfolgreichen Manipulationschecks keine signifikanten Effekte fanden.

Methodische Mängel machen es schwierig, klare kausale Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen zu ziehen beziehungsweise scheinen diese oft nicht belegt zu werden.

2. Fehlende Kontrolle für alternative Erklärungen:

Viele Studien konnten nicht ausschließen, dass die beobachteten Effekte durch andere Faktoren als Growth Mindset verursacht wurden:

Wenige Studien isolierten das zentrale Element – die Vorstellung, dass Intelligenz veränderbar ist – als alleinigen Unterschied zwischen Kontroll- und Interventionsgruppe.

Andere Faktoren wie die Förderung von Anstrengung und effektiven Lernstrategien könnten für die beobachteten Effekte verantwortlich sein, nicht das Growth Mindset selbst.

Die Ergebnisse von Blackwell et al. (2007), die häufig als Beleg für die Effektivität von Growth Mindset Interventionen herangezogen werden, waren nach methodischer Korrektur nicht mehr signifikant. All diese Punkte werfen Zweifel auf, ob die berichteten Effekte tatsächlich durch Growth Mindset Interventionen entstehen oder auf allgemeine lernförderliche Massnahmen zurückzuführen sind.

3. Fehlende Einhaltung wissenschaftlicher Best-Practice-Kriterien:

Keine einzige Studie erfüllte alle Best-Practice-Kriterien der Meta-Analyse von Macnamara and Burgoyne (2023).

70 % der Studien erreichten nur 50 % oder weniger der Best-Practice-Kriterien.

Nur zwei Studien hatten eine transparente Präregistrierung ihrer Hypothesen und Methoden.

Die geringe methodische Qualität vieler Studien begrenzt die Aussagekraft der berichteten Effekte erheblich.

4. Einschränkungen der Generalisierbarkeit der Studienergebnisse: Neben methodischen Mängeln bestehen auch Einschränkungen in der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf unterschiedliche Bildungskontexte:

Einige Studien verwendeten Laborexperimente mit kurzen Interventionszeiten, was die ökologische Validität einschränkt.

Die getesteten Altersgruppen waren nicht repräsentativ für alle Schüler*innen, wodurch unklar ist, ob die Effekte in allen Altersstufen auftreten.

Es gibt keine Langzeitstudien, die die Stabilität der Growth Mindset Effekte über Jahre hinweg untersuchen.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

---- integriert im Summary Grid Studie Do Growth Mindset Interventions... ----

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

---- integriert im Summary Grid Studie Do Growth Mindset Interventions... ----

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen) > Evidenz

4. Probleme bei der Messung von Selbstwirksamkeit und akademischer Leistung:

Die Messung von Selbstwirksamkeit sowie der akademischen Leistung ist in vielen Studien ungenau:

Mehrere Studien zeigen, dass Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten oft ihre eigene Selbstwirksamkeit überschätzen, was die Aussagekraft von Fragebögen in diesen Gruppen reduziert. Dasselbe gilt auch für die korrekte Einschätzung ihrer akademischen Fähigkeiten. Messinstrumente wie der RSPS-2 konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Interventions- und Kontrollgruppen erfassen.

Noten als Mass für akademische Leistung können durch externe Faktoren beeinflusst sein (z. B. Lehrer*innen-Bias, Bewertungsstandards), was die Aussagekraft der Ergebnisse einschränkt.

Dies schränkt die Zuverlässigkeit der gemessenen Ergebnisse weiter ein und erschwert die Beurteilung der tatsächlichen Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen.

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

1. Empirische Evidenz für Growth Mindset Interventionen: Uneinheitliche Ergebnisse:

Die Studienlage zur Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen zeigt widersprüchliche Befunde, die Zweifel an der tatsächlichen Effektivität dieser Massnahmen aufkommen lassen:

Mehrere Studien fanden keine statistisch signifikanten Effekte auf Selbstwirksamkeit und akademische Leistung. Selbst in Studien, die eine signifikante Mindset-Veränderung nachweisen konnten, war der Effekt auf schulische Leistungen minimal oder nicht signifikant. Burgoyne et al. (2020) fanden nur einen sehr geringen Zusammenhang zwischen Growth Mindset und Zielorientierung (1 % Varianzaufklärung). Dies bestätigt auch eine Meta-Analyse von Payne et al. (2007), welche zum Schluss kam, dass die Zusammenhänge zwischen Mindset und Lernzielen zu klein sind, um als bedeutsam zu gelten.

2. Schwache Effektgrößen und fehlende Reproduzierbarkeit:

Die Effektgrößen für Growth Mindset Interventionen sind meist klein und oft nicht robust.

Nach Korrektur für Publikationsbias reduzierten sich die Effektgrößen weiter ($d^- = 0.03$ und $d^- = 0.01$) und es gab eine fast vollständige Überlappung zwischen den Interventions- und Kontrollgruppen (99-100 %).

Die meisten Meta-Analysen, die Qualitätskontrollen implementierten, fanden keine signifikanten Effekte.

Die heterogene Wirkung je nach Studie deutet darauf hin, dass Growth Mindset nicht universell, sondern nur unter bestimmten Bedingungen wirksam ist.

Studien, in denen Autor*innen finanzielle Anreize hatten (z.B. Buchverkäufe, Beratungsleistungen), berichteten signifikant grössere Effektstärken als unabhängige Forschende.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die tatsächlichen Effekte von Growth Mindset Interventionen möglicherweise überschätzt wurden und geringer sind als angenommen.

3. Unzureichende methodische Standards in der bisherigen Evidenz:

Viele Studien zur Effektivität von Growth Mindset Interventionen weisen methodische Schwächen auf, die die Aussagekraft der Ergebnisse beeinträchtigen:

Ein Grossteil der Studien überprüfte nicht, ob die Intervention tatsächlich die Mindsets der Schüler*innen veränderte.

Die meisten Studien nutzten keine theoretisch sinnvollen Moderatoren, um Effektunterschiede zwischen verschiedenen Gruppen zu untersuchen.

Die systematische Bewertung der Qualität und Quantität der Evidenz zu Growth Mindset Interventionen wurde lange vernachlässigt. In einer Meta-Analyse konnten 71 von 96 Effektgrößen nicht nachweisen, dass sich das Mindset der Schüler*innen tatsächlich verändert hat.

Nur eine sehr geringe Anzahl von Studien erfüllte strenge methodische Standards (z. B. Präregistrierung, adäquate Kontrollgruppen, Manipulationschecks).

Ohne höhere methodische Standards bleibt unklar, wie generalisierbar die bisherigen Ergebnisse sind und welche spezifischen Bedingungen für die Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen entscheidend sind.

---- Punkt 4 im Summary Grid Studie The Effects... ----

5. Fehlende langfristige Evidenz und Kontextabhängigkeit der Effekte:

Die meisten Studien messen die Effekte von Growth Mindset Interventionen nur kurzfristig, sodass unklar ist, ob die beobachteten Effekte langfristig stabil bleiben.

Die Ergebnisse variieren stark zwischen Altersgruppen, was Fragen zur Generalisierbarkeit aufwirft.

Growth Mindset Interventionen hatten dann positive Effekte, wenn Lehrpersonen selbst ein Growth Mindset vertraten und die Schüler*innen zunächst ein Fixed Mindset hatten. Bei Schüler*innen mit bereits ausgeprägtem Growth Mindset zeigte sich kein zusätzlicher Nutzen durch die Intervention.

Es wäre weiterführende Forschung notwendig, um die langfristige Stabilität der Effekte sowie die Wechselwirkungen mit in unterschiedlichen Kontexten und Altersgruppen besser zu verstehen.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

---- integriert im Summary Grid Studie Do Growth Mindset Interventions... ----

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

---- integriert im Summary Grid Studie Do Growth Mindset Interventions... ----

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen) > Messinstrumente

1. Herausforderungen bei den verwendeten Messinstrumenten:

Die Zuverlässigkeit und Validität der verwendeten Messinstrumente stellen eine Herausforderung dar:

Mehrere Studien deuten darauf hin, dass Mindset-Messinstrumente möglicherweise nicht genau erfassen, was sie messen sollen. Wenn die Messinstrumente nicht zuverlässig oder valide sind, bleibt unklar, ob eine Intervention tatsächlich die Mindsets der Schüler*innen verändert hat.

Die beiden Mindset-Items, die zur Messung des Mindsets der Lehrpersonen verwendet wurden, waren bis anhin noch nie in grossen Stichproben von Lehrpersonen getestet worden, was Zweifel an ihrer Validität aufwerfen kann. Zudem unterscheidet die Skala klar zwischen Growth und Fixed Mindset, wodurch Mischformen nicht

effektiv berücksichtigt werden und einem der beiden Items zugeordnet werden müssen.

Zukünftige Forschung sollte sicherstellen, dass mögliche Effekte nicht auf Messfehler zurückzuführen sind, bevor weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden.

Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten überschätzen oft ihre eigene Selbstwirksamkeit, was die Aussagekraft von Selbstberichtsfragebögen wie der RSPS-2 infrage stellt.

In einer Studie erzielten sowohl die Interventions- als auch die Kontrollgruppe durchgehend niedrige Werte in den Subtests der RSPS-2, was darauf hindeuten kann, dass das Instrument möglicherweise nicht empfindlich genug ist, um Veränderungen zu messen.

2. Kritische Bewertung der eingesetzten Interventionsprogramme:

Eine weitere Herausforderung liegt in den Schwächen der verwendeten Interventionsprogramme und deren unklaren Wirkung:

Das Growth Mindset Programm „Brainology“ ist ein computerbasiertes Programm mit fünf Lerneinheiten, das vermitteln soll, dass Intelligenz veränderbar ist. Die Wirksamkeit von „Brainology“ ist jedoch nicht eindeutig belegt, da es keine systematische Kontrolle darüber gibt, ob die Inhalte tatsächlich zu einer Mindset-Veränderung führen.

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... ----

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... ----

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... ----

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit nicht gegeben (Begründungen) > Stichproben/-grösse

Zusammenfassung von allen Textstellen zum Subcode "Stichproben/-grösse", unabhängig davon ob Generalisierbarkeit gegeben oder nicht.

1. Stichprobengrösse und Zusammensetzung:

Grosse Unterschiede in der Stichprobengrösse und -zusammensetzung zwischen den Studien, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse beeinflussen kann.

Die Meta-Analyse umfasste insgesamt 97'672 Schüler*innen aus 79 unabhängigen Stichproben.

Eine einzelne Studie basierte auf 223 Lehrpersonen und 8'775 Schüler*innen, was 76 % der ursprünglichen NSLM-Stichprobe entsprach.

In einer anderen Studie waren die Teilnehmer*innen ausschliesslich Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Lesen aus der sechsten bis achten Klasse (n = 68).

In einer weiteren Studie wurden 134 Psychologiestudierende im Alter von 16 bis 45 Jahre untersucht.

2. Repräsentativität und Diversität der Stichproben:

Unterschiede in der demografischen Zusammensetzung:

Eine Studie verwendete eine repräsentative Stichprobe von US-amerikanischen Neuntklässler*innen, die nach Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit divers war. In der Lehrer*innenstichprobe waren 58 % der Lehrkräfte weiblich, 86 % waren weisse Nicht-Latinx, und 51 % hatten einen Master-Abschluss.

Eine andere Studie untersuchte lediglich Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, was die Übertragbarkeit auf die Gesamtbevölkerung einschränkt. Die Schüler*innen kamen aus einem Schulbezirk, in dem 40,1 % hispanisch, 8,3 % afroamerikanisch und 7,6 % asiatisch oder pazifischer Herkunft waren, und 45 % der Schüler*innen waren wirtschaftlich benachteiligt.

Eine weitere Studie untersuchte Psychologiestudierende mit diverser ethnischer Zusammensetzung in Südkalifornien, jedoch war die Stichprobe in Bezug auf Alter und sozialen Hintergrund nicht divers.

3. Effektive Randomisierung der Stichproben zur Erhöhung der internen Validität:

In drei Studien wurden Teilnehmende zufällig der Interventions- oder Kontrollgruppe zugewiesen, um Verzerrungen und Erwartungseffekte zu vermeiden. In einer dieser Studien wurden t-Tests durchgeführt, um zu überprüfen, ob es vor der Intervention signifikante Unterschiede in akademischer Kompetenz, sozioökonomischem Status oder Mindset gab – es wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt.

In einer anderen Studie wurden Schüler*innen mit niedrigeren schulischen Leistungen vor der Intervention als eigene Untergruppe definiert, da frühere Studien gezeigt hatten, dass Growth Mindset Interventionen vorrangig diesen Schüler*innen zugutekommen.

In der Meta-Analyse wurde bei fehlenden oder unvollständigen Stichprobengrößen eine Schätzung anhand der vorhandenen Freiheitsgrade vorgenommen, um Verzerrungen zu minimieren.

4. Umgang mit Ausreißern und Verzerrungen:

Anpassung von Ausreißern zur Verbesserung der Analysequalität: Die Meta-Analyse identifizierte und korrigierte statistische Ausreißer mit hohen Effektgrößen ($d = 1.51$, residual z-score = 4.24), indem diese auf $d = 1.07$ reduziert wurden.

Ebenfalls wurden Effektgrößen anhand der Stichprobenvarianz gewichtet, sodass grössere Studien stärker ins Gewicht fielen.

Die Meta-Analyse zeigte Heterogenität in den Effektgrößen zwischen den einzelnen Studien, was darauf hindeutet, dass die tatsächlichen Effekte grösser oder kleiner sein könnten als das berechnete Gesamtergebnis.

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... im Code "Generalisierbarkeit nicht gegeben" > "Stichproben/-grösse" ----
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... im Code "Generalisierbarkeit nicht gegeben" > "Stichproben/-grösse" ----
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... im Code "Generalisierbarkeit nicht gegeben" > "Stichproben/-grösse" ----
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit gegeben (Begründungen) > Studiendesign

1. Quasi-experimentelles Design mit randomisierter Zuweisung:
Während die Interventionsgruppe an Brainology teilnahm, setzte die Kontrollgruppe ihren regulären Unterricht fort. Dies ermöglichte eine direkte Gegenüberstellung der Ergebnisse beider Gruppen.

2. Pretest-Posttest-Design zur Messung der Effekte:
Die Effekte wurden mit standardisierten Instrumenten (RSPS-2 (Reader Self-Perception Scale) und MRQ (Motivation for Reading Questionnaire)) vor sowie nach der Intervention gemessen.

3. Kontrolle der internen Validität:
Die Studie minimierte mögliche Verzerrungen durch Randomisierung der Klassenzuweisung und durch die Auswahl von Schüler*innen mit ähnlichem sonderpädagogischen Förderbedarf.
Die Datenerhebung erfolgte in beiden Gruppen über denselben Zeitraum, um Verzerrungen durch externe Ereignisse zu vermeiden.
Um sicherzustellen, dass die Intervention korrekt umgesetzt wurde, erhielten die Lehrpersonen beider Gruppen zwei professionelle Schulungssitzungen. Die Materialien wurden für alle Lehrpersonen standardisiert und die Forschenden standen in regelmässigem Austausch mit ihnen.

4. Statistische Analyse der Ergebnisse:
Zur Analyse der Unterschiede zwischen den Gruppen wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt, um Unterschiede in den Pretest-Werten der beiden Gruppen zu überprüfen.
Darüber hinaus wurde eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA) verwendet, um sicherzustellen, dass beide Gruppen zu Beginn vergleichbare Voraussetzungen hatten.

5. Generalisierbarkeit und Einschränkungen:
Da alle Teilnehmer*innen aus einem einzigen Schulbezirk stammten, wurde die Populationsvalidität als moderate Einschränkung identifiziert. Die Forschenden erkannten dies als potenzielle Begrenzung, betonten jedoch, dass die Ergebnisse für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine hohe Relevanz haben könnten.

Fazit:

Die Studie verwendet ein solides Studiendesign, das durch randomisierte Klassenzuweisung, Pretest-Posttest-Messungen und statistische Analysen eine hohe interne Validität sicherstellt. Potenzielle Verzerrungen wurden durch Massnahmen wie einheitliche Erhebungszeiträume und professionelle Schulung der Lehrpersonen minimiert. Die Einschränkungen in der Generalisierbarkeit betreffen vor allem die Stichprobenwahl, da die Studie nur auf Schüler*innen eines bestimmten Schulbezirks beschränkt war. Dennoch liefert sie wertvolle Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Growth Mindset Interventionen im sonderpädagogischen Bereich.

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

1. Meta-Analyse auf Basis einer systematischen Literaturrecherche: Analyse basiert auf früheren Growth Mindset Interventionsstudien und der Meta-Analyse von Sisk et al. (2018)

Es wurden Studien aufgenommen, die eine Vergleichsgruppe enthielten und den Einfluss von Growth Mindset auf akademische Leistungen untersuchten.

2. Ein- und Ausschlusskriterien:

Studien mussten bestimmte methodische Mindeststandards erfüllen, darunter keine Kombination mit anderen Massnahmen, Randomisierung auf individueller Ebene und die Verwendung einer Kontrollgruppe.

3. Kontrolle der internen Validität:

A-priori-Power-Analyse zur Bestimmung der Stichprobengrösse: Studien, die keine Power-Analyse durchführten, wurden nicht berücksichtigt.

Randomisierung auf individueller Ebene, um Verzerrungen zu minimieren.

Verblindung, um Erwartungseffekte zu verringern.

Manipulationschecks zur Überprüfung der Wirksamkeit:

Die Studien mussten belegen, dass die Intervention tatsächlich das Growth Mindset beeinflusst hat, bevor Effekte auf die Leistung gemessen wurden.

Präregistrierung und methodische Transparenz:

Die einbezogenen Studien mussten ihre Hypothesen, geplante Stichprobengrösse und Analysemethoden vorab registrieren.

4. Statistische Analyse:

Gewichtung der Effektgrössen nach Stichprobengrösse, um Verzerrungen durch kleine Studien zu reduzieren.

Prüfung Publikationsbias:

Nur 10% der Studien erfüllten mehr als die Hälfte der Best-Practice-Kriterien: In diesen methodisch strengen Studien war der Effekt von Growth Mindset Interventionen auf akademische Leistungen nicht signifikant.

Fazit:

Die Meta-Analyse liefert eine umfassende Bewertung der bisherigen Growth Mindset Interventionsforschung. Sie zeigt, dass viele Studien methodische Schwächen aufweisen, die ihre Aussagekraft einschränken respektive aufzeigen, dass die tatsächliche Effektgrösse unter strengen methodischen Bedingungen nicht signifikant ist.

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

1. Experimentelle Untersuchung mit randomisierter Zuweisung.

2. Kontrolle der internen Validität:

Um die Effektivität der Peer-Interaktion sicherzustellen, wurden die Verbündeten (trainierte Peers) geschult, bestimmte Aussagen über die Veränderbarkeit von Fähigkeiten zu äussern.

3. Statistische Analyse der Ergebnisse:

Die Daten wurden mit Hilfe der Bootstrap-Resampling-Methode analysiert, um die statistische Signifikanz der Effekte zu bestimmen.

4. Kontrolliertes experimentelles Umfeld, wodurch externe Einflussfaktoren minimiert werden.

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

1. Individuell randomisierte kontrollierte Studie:

Die Interventions- und Kontrollgruppen wiesen keine systematischen Unterschiede auf.

2. Repräsentative Stichprobe und Intent-to-Treat-Analyse:

Die Studie berücksichtigte auch Schüler*innen mit besonderen Herausforderungen (z. B. nicht englischsprachige Schüler*innen oder Schüler*innen mit Aufmerksamkeitsproblemen).

3. Präregistrierte Studienplanung sowie Umsetzung in Übereinstimmung mit früheren, bereits durchgeführten Studien von Yaeger et al. (2019).

Durchführung von Bayesianische Analysen und Robustheitstests, um Verzerrungen und methodische Unsicherheiten zu minimieren.

4. Kontrolle der internen Validität:

Blinding und Vermeidung von Erwartungseffekten:

Unabhängige Datenerhebung durch drei externe Forschungsorganisationen, um Verzerrungen zu vermeiden.

Verwendung eines „Empirical Bayesian Shrinkage Estimators“ zur Reduktion von Verzerrungen: Dieses statistische Modell korrigierte potenzielle Übertreibungen in den Ergebnissen, indem es eine genauere Schätzung der individuellen Effekte für verschiedene Lehrpersonen ermöglichte.

5. Statistische Analyse der Ergebnisse:

Berücksichtigung möglicher Störvariablen:

Untersuchung möglicher Einflussfaktoren auf das Mindset der Lehrpersonen. Darunter fachliche Kenntnisse der Lehrpersonen, Intelligenztests für Lehrpersonen, Erfahrung im Bildungsbereich und implizite Vorurteile bezüglich Schüler*innengruppen

Berücksichtigung von Schul- und Klasseneinflüssen:

Neben den Lehrpersonen wurden auch Schul- und Klassenfaktoren analysiert, um deren Einfluss auf die Interventionseffekte zu bestimmen.

Verwendung des „Bayesian Causal Forest“ (BCF)-Modells zur Analyse komplexer Wechselwirkungen: Dieses Modell konnte potenzielle Moderatoren identifizieren und kontrollierte zufällige Variationen in den Daten.

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit gegeben (Begründungen) > Evidenz

Effekte der Growth Mindset Interventionen:

Schüler*innen in der Interventionsgruppe erzielten signifikant höhere Werte im Motivation for Reading Questionnaire (MRQ) als die Kontrollgruppe. Der Effekt auf Selbstwirksamkeit war nicht signifikant.

Signifikante Interaktion zwischen Growth Mindset der Lehrpersonen und dem Interventionserfolg: Schüler*innen in Klassen mit Lehrpersonen mit Growth Mindset erzielten signifikant höhere Mathematiknoten ($p < .001$, Effektstärke $d = 0.11$).

Schüler*innen in der Growth-Mindset-Gruppe bewerteten ihre Fähigkeiten positiver und hielten die Aufgaben für bedeutsamer als die Kontrollgruppe.

Die Wahrnehmung der Kompetenz von Mitschüler*innen war ebenfalls signifikant positiver in der Growth-Mindset-Gruppe.

Der Einfluss von Growth Mindset war am stärksten bei Schüler*innen mit Fixed Mindset, während Schüler*innen mit bereits ausgeprägtem Growth Mindset geringere Veränderungen zeigten ($b = -0.06$, 95% CI = [-0.098, -0.018], $p = .004$).

The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... ----

Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... ----

The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... ----

Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit gegeben (Begründungen) > Messinstrumente

1. Hohe methodische Qualität der Messinstrumente:
Zuverlässigkeit und Validität der verwendeten Messinstrumente:
Die internen Reliabilitätswerte der Reader Self-Perception Scale 2nd Edition (RSPS-2) lagen zwischen .88 und .95, was eine hohe Messgenauigkeit belegt.
Die Konstruktvalidität des RSPS-2 wurde durch eine Hauptkomponentenanalyse bestätigt.
Die Motivation for Reading Questionnaire (MRQ) weist eine akzeptable interne Konsistenz auf ($\alpha = .76$ für intrinsische Motivation).
Einsatz objektiver und mehrfach validierter Messinstrumente zur Messung von Selbstkonzept, Mindset und Motivation in mehreren Studien, darunter:
MacArthur Scale of Subjective Social Status für sozioökonomischen Status.
Likert-Skalen zur akademischen Selbstkompetenz (Wigfield et al., 1991).
Dwecks 20-Item-Mindset-Skala (2006), mit reliablen Subskalen für Fixed Mindset ($\alpha = .75$) und Growth Mindset ($\alpha = .67$).
Messung von Leistungsmotivation mit standardisierten Skalen (Pomerantz et al., 2000).

2. Breite Anwendbarkeit der Messinstrumente in verschiedenen Kontexten:
Das Brainology-Programm ist als computerbasiertes, interaktives Format konzipiert, das unabhängig vom Leseniveau funktioniert.
Die Raven's-Aufgaben wurden in verschiedenen Studien als standardisierte kognitive Tests zur Messung von Problemlösefähigkeiten verwendet.
Statistische Verfahren zur Kontrolle von Verzerrungen:
Bonferroni-Korrektur der Signifikanzniveaus auf $\alpha = .025$ zur Reduktion von Alpha-Fehlern.
Multivariate Varianzanalysen (MANOVA) und t-Tests zur Überprüfung der Effektivität der Growth Mindset Interventionen.

3. Relevanz der gewählten Messinstrumente für schulische und lebenslange Entwicklung:
Messung von Schulnoten anstelle standardisierter Tests als praxisnahes Kriterium:
Noten sind bessere Prädiktoren für langfristigen Erfolg als standardisierte Tests und bilden langfristige Anstrengung besser ab.
Testbewertungen wurden in mehreren Studien als sekundäres Mass herangezogen.
The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... ----
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... ----
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)

Generalisierbarkeit > Generalisierbarkeit gegeben (Begründungen) > Stichproben/-grösse

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... im Code "Generalisierbarkeit nicht gegeben" > "Stichproben/-grösse" ----
The Effects of a Growth Mindset on Self-Efficacy and Motivation - Rhew et al. (2018)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... im Code "Generalisierbarkeit nicht gegeben" > "Stichproben/-grösse" ----
Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement - Macnamara and Burgoyne (2023)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... im Code "Generalisierbarkeit nicht gegeben" > "Stichproben/-grösse" ----
The role of peer mindsets in students' learning - Sheffler & Cheung (2020)

---- integriert im Summary Grid Studie The Effects... im Code "Generalisierbarkeit nicht gegeben" > "Stichproben/-grösse" ----
Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn't Work - Yaeger et al. (2022)